

Quaderni eretici | Cahiers hérétiques

4 / 2016

www.ereticopedia.org

Quaderni eretici. Studi sul dissenso politico, religioso e letterario
Cahiers hérétiques. Études sur la dissidence politique, religieuse et littéraire

N° 4 / 2016

© Copyright 2016 Ereticopedia.org
Edizioni CLORI
Firenze

www.eticopedia.org/credits
www.facebook.com/eticopedia

redazione@eticopedia.org

ISSN on line 2421-3012

Published online February 28, 2017

Quaderni eretici | Cahiers hérétiques

4 /2016

A cura di Luca Al Sabbagh, Antonello Fabio Caterino,

Daniele Santarelli, Domizia Weber

L'11 dicembre 2016 è scomparso il Prof. Achille Olivieri, già professore ordinario di Storia della storiografia moderna e di Storia moderna presso l'Università degli Studi di Padova. Il Prof. Olivieri, autorevole e brillante studioso di storia religiosa e storia culturale, con particolare attenzione agli aspetti metodologici, ha generosamente contribuito al progetto Ereticopedia, al "Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel mondo mediterraneo" e alla rivista "Quaderni eretici" sin dai loro esordi. Questo numero della rivista, nel quale sono pubblicati due scritti di Achille Olivieri, è dedicato alla sua memoria.

ARTICOLI

- Rosa Lupoli, *Storie di censura in biblioteche 'eccellenti' della Corte Estense nel sec. XVII*
- Rosa Lupoli, *'In materia di libri dannati e sospesi'. Inquisitori e libri proibiti a Modena nei primi anni del '600*
- Giorgio Pannunzio, *La persecuzione dei giusti. Presenze ugonotte nella letteratura drammatica dell'Ottocento Italiano*

INTERPRETAZIONI E RASSEGNE

- Achille Olivieri, *Un problema storiografico presente in Fernand Braudel: l'umanesimo*
- Achille Olivieri, *Prospettive di storiografia nella cultura del '700: ai limiti del transumanesimo*

NOTE, APPUNTI E RECENSIONI

- *Una rilettura di Venezia barocca di Gaetano Cozzi, a vent'anni dalla pubblicazione* (Daniele Santarelli)
- *Una rilettura di John Bossy, Dalla comunità all'individuo* (Daniele Santarelli)

**‘In materia di libri dannati e sospesi’
Inquisitori e libri proibiti a Modena nei primi anni del
‘600**

Diversi studi sulla censura ecclesiastica nei secoli XVI-XVII hanno evidenziato che, mentre sull’attività degli Inquisitori si è potuto ricostruire molto per l’abbondanza delle fonti documentarie pervenuteci (processi ed atti giudiziari), invece molto meno si sa (per l’esigua documentazione rimasta) sulla censura libraria, sugli Indici dei libri proibiti del 1559 e del 1564 e su come la normativa fissata nei cataloghi sia stata tradotta in concreta pratica censoria nonché sulla sua ricezione, a livello di sedi locali periferiche, da parte degli attori in campo: autori, autorità statale ed ecclesiastica...¹

La lacunosità delle fonti ha infatti necessariamente portato a privilegiare la ricostruzione delle conseguenze della repressione sul generale clima culturale della penisola, sulla produzione e sul commercio librario, o su determinati autori e categorie di opere.

Altrettanto scarsi sono poi i dati conoscitivi sugli uomini chiamati ad eseguire sul territorio le direttive romane e i modi con cui provvidero ad applicare le regole degli Indici, ovvero gli aspetti organizzativi del sistema di controllo predisposto dalla Chiesa per bloccare la circolazione di opere ritenute pericolose. Nello stesso tempo...²

dei diversi aspetti del lavoro di censura degli Inquisitori stranamente si sa

* Desidero esprimere un particolare ringraziamento a Grazia Biondi, per l’affettuosa disponibilità e l’amichevole consulenza fornita nel corso del presente studio.

¹ Gigliola Fragnito, *In questo vasto mare de libri prohibiti*, pp. 1-36, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra ‘500 e ‘600*, VI giornata Luigi Firpo, Atti del Convegno a cura di Cristina Stango, Olschki, Firenze 2001.

² Marco Cavarzere, *La prassi della censura nell’Italia del ‘600*. Roma, Ed. di Storia e letteratura, Roma 2001, p. 51.

pochissimo, quasi nulla, nonostante esso fosse uno degli aspetti più rilevanti nel controllo della stampa e uno dei punti più delicati dei conflitti tra Stato e Chiesa. Solo ogni tanto sparse tracce emergenti dalla grande massa dei processi inquisitoriali o da altre fonti lasciano intravedere la complessità dell'intervento del S. Ufficio nel campo della censura.

Anche l'Archivio di Stato di Modena, che conserva un ben ordinato fondo archivistico del Tribunale dell'Inquisizione di Modena³, attivo per oltre due secoli sul territorio con una rete capillare di controllo, non sfugge a questo aspetto. Pur presentando una ricchissima documentazione riguardo l'attività giudiziaria invece, sull'attività censoria e sul controllo della stampa, possiede una documentazione scarsa e frammentaria⁴...

È da osservare che, per quel che riguarda la documentazione, quella esistente nel fondo non rispecchia, in realtà le proporzioni di sviluppo dell'attività delle due funzioni, anche perché molto del materiale sottoposto a censura è finito altrove (ad es. nella serie *Letteratura* della artificiosa miscellanea dell'Archivio per Materie della Cancelleria Ducale Estense).

Ma uno studio sulla censura ecclesiastica, non circoscritto ad un solo territorio può o dovrebbe prevedere una visione alternativa ad un'ottica che implica solo una visione 'dall'alto' della problematica censoria, quindi deve anche focalizzarsi su una sua visione 'dal basso'⁵...

In altre parole a spostare l'attenzione dal processo di formazione delle decisioni dalle autorità centrali alla applicazione ed alla incidenza di tali decisioni in ambito locale...

I documenti di cui si tratta in questo studio mostrano quanto l'autorità ecclesiastica si sia attivata per esercitare un potere repressivo di sorveglianza, persino sull'autorità civile, nel momento di massimo rigore dell'applicazione

³ ASMO, *Inquisizione*, bb. 1- 303 (dal 1275 al 1785).

⁴ Giuseppe Trenti, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784*, Aedes Muratoriana, Modena 2003, p. 19, nota 36.

⁵ Agostino Borromeo, *Inquisizione spagnola e libri proibiti in Sicilia e in Sardegna durante il XVI secolo*, in "Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea", XXXV-XXXVI, 1983-84, pp. 219-27.

dell'Indice Clementino del 1596, fino ad un controllo più sfumato nei primi decenni del '600, quando il disegno di una egemonia centralizzata sulla stampa si rivelò utopistico e inefficace. Scontro che nello Stato Estense si rivelò appieno nel momento del rogo dei libri di una famosa Duchessa 'eretica', Renata di Francia; e che non si astenne neppure dall'esaminare una famosa *Bibbia Estense*, quella *francese di Niccolò III d'Este*, gioiello di corte della Biblioteca ferrarese degli Este, nel 1589.

Non molti anni dopo Cesare d'Este, che negli anni del rigore dell'applicazione del Clementino, aveva già ceduto alla Chiesa sul piano dei propri territori, assicurava nondimeno che ⁶...

Nei tempi del Signor Duca Alfonso gli hebrei di questa città non habbiano mai ubbidito agli Inquisitori nel portare et far purgare i libri loro, né sia stato mai per ciò provveduto contra essi per quel che dicono, io nondimeno ho voluto, e voglio che ubbidiscono, si come fanno...

Quindi sui libri proibiti, propri e degli altri, il Duca procedeva come si conveniva; poiché all'alba del Clementino, dai documenti modenesei, sembra che nessuno sia escluso dalla sua osservanza, neanche gli stessi Duchi.

L' Inquisitore/censore

Gli studi sull'Inquisizione si sono per lo più focalizzati sulle figure degli inquisiti e spesso sono rimasti nell'ombra, in un cono opaco di luce, le figure dei giudici, degli Inquisitori, che una vasta letteratura ci ha consegnato spesso nelle vesti accusatorie di truci 'poliziotti della fede'. Ma ribaltando le posizioni per capire meglio la portata storica dell'Inquisizione, bisogna porsi anche dalla parte del giudice, dell'indagatore, di coloro che per più di due secoli, trasformarono il loro ruolo e i compiti, in un lungo periodo di attività segnato dalla convergenza di due grandi intenti: la difesa della vera religione e il consolidamento di una struttura di potere. Mentre l'inquisitore medievale, come lo disegnò Bernardo Gui nella sua *Practica* (1323) era un poliziotto della fede inviato in zone a rischio, che doveva conoscere astuzie e trucchi

⁶ Lettera di Cesare d'Este al fratello. Cardinale Alessandro d'Este, 8 luglio 1600, in Asmo, *A.S.E., Casa e Stato, Carteggio fra principi Estensi*, b. 87.

per individuare chi nascondeva idee di precise eresie diffuse in aree specifiche⁷

Poi la sorveglianza centralizzata contro l'eresia divenne una forma stabile di esercizio del potere: fu costruito un sistema di commissari che, in largo anticipo sulle forme del potere temporale rese effettiva ed efficace la sovranità della monarchia spirituale del papato.

Per spostarsi dal piano giuridico dei processi a una ricerca storica sugli Inquisitori, ci si deve spostare allora da una documentazione d'archivio a una di 'biblioteca', per mettere a fuoco la cultura degli Inquisitori, la loro formazione e la loro carriera, i loro apparati intellettuali e le loro categorie concettuali nel contesto dei saperi del loro tempo e come queste si modificassero; quindi occorre inquadrare la loro figura sociale, le abilità e le funzioni che esercitavano, che nel corso del tempo si modificarono con l'ampliarsi dei compiti. Quando l'immagine dell'eretico e della strega sfocano, ci fissiamo sui loro giudici per conoscerne la storia, le loro attrezzature intellettuali; è ovvio allora chiedersi chi erano in realtà gli Inquisitori.

Una consolidata letteratura ci ha consegnato le loro caratteristiche: Domenicani (o Francescani), di età superiore ai 30 anni, laureati in *utroque iure* (canonico e civile); di cultura teologica, inquisitori per carriera, per ambizione (alcuni di loro ascesero al soglio papale), un passaggio obbligato per essere eletti Vescovo o Cardinale; ma quali erano le questioni nell'effettivo uso del loro potere, quali strumenti usassero per elaborare le loro attività e come si articolasse la loro attività non è ancora stato messo a fuoco. Erano in pratica formati sul campo, né esistevano scuole o manuali professionali per loro; talvolta cominciavano come Vicari, poi una volta eletti (delegati dai cardinali della Sacra Congregazione di Roma) veniva loro consegnata la Patente, raggiungevano la sede assegnata e sancivano l'inizio della loro attività nella lotta all'eresia, emanando un Editto di fede affinché «niuno potesse pretendere ignorantia».

Quali fossero all'alba dell'insediamento della novella sede inquisitoriale di Modena (1598) le qualità del 'buon Inquisitore' le chiarisce in una lettera il

⁷ Adriano Prosperi, *L'Arsenale degli Inquisitori*, p. 9 in *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII. Testi e immagini nelle raccolte Casanatensi*, a cura di Adriana Cavarra, Aisthesis, Roma 1998.

Cardinale di Santa Severina al nuovo Inquisitore di Modena, P. Giovanni da Monfalcone: «prudenza e zelo nel servizio del Signore Iddio» che erano fondamentali «con quella fede et integrità che si conviene in negozio di tanta importanza»; quindi la migliore dote per il 'buon Inquisitore' è la prudenza⁸

Prudenza significava conoscere regole, leggi e teoria, ma contemporaneamente avere l'abilità di adattarle a contingenze specifiche, a reali rapporti di forza, nonché capacità di saper cogliere le tracce dell'eresia sotto molteplici travestimenti...

Anche secondo il giurista Francesco Peña, qualità indispensabili per gli inquisitori erano la conoscenza del dogma e delle eresie antiche e moderne per poter svolgere in modo appropriato il loro compito. Infatti era prioritario perseguire gli eretici nella vasta area geografica di loro competenza ed esercitarvi altre forme di controllo delle idee (per esempio quelle diffuse dai libri) che poteva sfociare in forme di devianza religiosa. Perciò la censura sulla stampa fu l'altro compito che si assommò specularmente all'attività degli inquisitori e tutte insieme – lotta alle eresie e lotta alle ideologie non conformanti al pio cristiano – portarono ad un controllo generalizzato della vita sociale ed etica della comunità. Come ha chiarito Albano Biondi «nel momento in cui l'Inquisizione si radicò sul territorio ne scaturì un capillare controllo e una messa a punto dei compiti dell'Inquisitori che definiscono i confini dei poteri reali del Tribunale dell'Inquisizione alla fine del '500».

Di fatto si sa molto sul lavoro degli inquisitori, in quello che era la loro principale funzione, cioè la repressione dell'eresia mediante il processo inquisitoriale, attività in cui erano attentamente sorvegliati dalla Sacra Congregazione, ma a questo si accompagnava un complesso di funzioni che dimostrava quanto gli Inquisitori fossero oberati di lavoro e che, dalla loro prestigiosa carica discendevano una quantità di gravosi impegni.⁹ I compiti della 'professione' nel campo giuridico spaziavano dalla verifica della fama circa

⁸ Grazia Biondi, *Eresie e magia tra Modena e Bologna. Il Tribunale dell'Inquisizione di Modena e il controllo della fede sul territorio*, a cura di G. Biondi e Patrizia Cremonini, Catalogo mostra, p. 9, Il Maglio, San Giovanni in Persiceto 2014.

⁹ Andrea Errera, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVII*, Monduzzi, Bologna 2000, Cap. III, pp. 155-158.

la presenza di eretici nella zona di competenza del Tribunale, l'eventuale accoglimento delle denunce, lo svolgimento dell'attività istruttoria verso i 'rei', l'assunzione di testimonianze, lo svolgimento del processo in tutto il suo *iter* giuridico. Poi seguivano una serie di funzioni legate all'attività inquisitoriale: esecuzione delle sentenze, delle abiure, accertamento delle penitenze inflitte, sorveglianza del 'reo' nell'espiazione della colpa. A ciò si accompagnavano aspetti gestionali alla funzionalità dell'istituzione: dirigere e controllare l'operato dei collaboratori, dei 'familiari', organizzare meticolosamente la gestione finanziaria della sede, curare la tenuta dell'archivio con le precedenti condanne inflitte per verificare l'eventuale condizione di *relapsus* del reo. Inoltre, e non da poco, era gestire i rapporti con il Vescovo (e coordinare la sua attività con la Diocesi) ed infine misurare i rapporti con l'autorità politica civile per bilanciare con accorte mosse le scelte politiche più adatte per ottenere il 'braccio secolare' per castigare i rei. A ciò si associava anche l'attività informativa verso le autorità centrali, che imponevano la maggior parte delle decisioni da assumersi in merito alle scelte processuali ed infine il processo di comunicazione verso il basso, ovvero con il popolo della città e del contado con editti e bandi per la presa di coscienza dei propri doveri di 'buon cristiano', in cui venivano ribadite le proibizioni generali.

Ma da questi aspetti dell'attività di Inquisitore, il lavoro di controllo sull'editoria e sulla stampa è quasi sempre stato avulso o sottostimato dalla ricerca storica; invece costituiva l'altra faccia della sua professione: quella di censore.

Ed anche in questo campo il lavoro svolto dagli Inquisitori era enorme e si esplicava in diversi settori, dove il controllo sul mercato librario ne era solo una parte; infatti per esercitare la loro attività in funzione di 'polizia del libro' gli inquisitori si producevano in una molteplicità di interventi¹⁰

...alle 'visite' alle dogane, ai porti, alle botteghe dei librai, alle tipografie e a sospette biblioteche di privati e di ordini religiosi, dai roghi di libri sequestrati ai procedimenti contro i trasgressori (prevalentemente librai e tipografi), dal rilascio di licenze di lettura alla registrazione delle denunce degli *sponte comparentes*, dall'esercizio della censura preventiva e espurgatoria all'impegno nella predicazione.

¹⁰ Gigliola Fragnito, *Le letture sospette: prospettive di ricerca sui controlli ecclesiastici*, p. 30 in *Lectura y culpa en el siglo XVI*, on-line, pp. 19-44.

Tutto ciò che girava intorno al libro, dalla sua produzione alla sua circolazione, non doveva sfuggire al ‘buon Inquisitore’, infatti gli spettavano la visita alle botteghe dei librai e dei tipografi, le ispezioni doganali, il controllo sulle biblioteche dei privati (e non solo, anche Principi e Cardinali non si potevano sottrarre); in generale una vigilanza scrupolosa sulle letture dei fedeli e il controllo su tutte le opere a stampa (e manoscritte) che si stampavano nella sua giurisdizione. Ma potevano esercitare un controllo a più ampio raggio sulla circolazione dei libri e sui mezzi della loro diffusione: ispezioni alle navi, fiere librerie sottoposte a controllo, sequestri di merci alle dogane e continui ammonimenti delle autorità romane che li esortavano a sorvegliare sui commerci clandestini, sulle astuzie tipografiche escogitate dagli stampatori (false date, falsi luoghi di stampa) e quindi a vigilare anche sul bene-libro come bene di consumo per l’impatto negativo che avevano i sequestri sul mercato editoriale quale causa di perdite per i tipografi.

Una discreta documentazione rispetto alla funzione censoria la offrono i carteggi intercorsi tra la Sacra Congregazione e il Tribunale modenese, che per quanto compatto per la parte processuale, risulta abbastanza lacunoso e sfrangiato per la documentazione relativa alla censura libraria. Solo fra le pieghe di alcune lettere intravediamo barlumi di quelle funzioni; in una lettera inviata all’Inquisitore Arcangelo Calbetti nel dicembre del 1600 dal Cardinale di Santa Severina, gli viene intimato di ritirare dalle stampe un libro stampato dal tipografo locale Giovanni Maria Verdi, relativo alle pretese su Comacchio del Duca d’Este «V.R. faccia di cui l’Officio suo e se ne informi e mandi qua un volume di detti Consigli e faccia osservar gli ordini dati agli stampatori in materia dello stampar nuovi libri». E la risposta del Calbetti fu immediata, facendo uso di ‘diligenza e segretezza’ si adoperò «di persona a veder le librerie e farmi dare inoltre la nota dei libri stampati dal sud.to da pochi mesi in qua, ma non ho potuto scoprire che tale libro sia stato stampato né da lui né da altri in questa Città».

Dalle lettere e dagli editti intravediamo un’attività esplicata con costanza, ma purtroppo non si rinviene molta documentazione superstite relativamente al periodo secentesco, di certo mescolato al altro materiale documentario conservato nelle buste miscellanee del Fondo Inquisizione, (ancora da scandagliare) e per lo più anonimo e senza data. A ciò si devono aggiungere anche i rimaneggiamenti delle carte a fine ‘800, quando gli archivisti le raggruppa-

rono per materie, creando fondi artificiali e quindi depauperando i fondi originali. E che il materiale fosse quantitativamente maggiore, e riferibile per lo più al periodo settecentesco, è confermato da un *Registro*¹¹ databile ai primi anni dell'800, dove viene elencato il materiale sottoposto al Tribunale dell'Inquisizione per *l'imprimatur*; funzione svolta dagli Inquisitori fino alla prima metà del '700, quando la facoltà divenne di esclusiva competenza civile. Nel *Registro* suddetto le filze elencate sono numericamente consistenti: n. 19 filze con dicitura *Particolari* (per lettera alfabetica), n. 2 filze di manoscritti, 3 filze di componimenti teatrali, n. 4 filze di gazzette, poesie e opuscoli diversi, 1 filza di canzonette, calendari e lunari, ed ancora 11 filze con dicitura *Particolari* di manoscritti e stampe *'spettanti ai medesimi che erano fra le carte della soppressa Inquisizione'* (in ordine alfabetico). E' lecito supporre che parte fosse stato incamerato anche con il materiale proveniente dal soppresso Tribunale dell'Inquisizione di Reggio Emilia nel 1780, come era successo con le carte dei processi ed anche con qualche manuale per gli inquisitori. Di certo la consistenza fa supporre che parte dei materiali siano confluiti in altri fondi dell'Archivio - ad esempio nelle *Gazzette* conservate nei Periodici Antichi della Biblioteca, ed altrettanto per molti calendari o materiali affini emigrati nelle Buste di *Astronomia e magia* del Fondo *Archivio per materie*.

Quindi per una disamina sui fatti attinenti alla censura nel corso del sec. XVII, fanno fede soprattutto i carteggi con la Sacra Congregazione (del resto la maggior parte delle circolari sulle proibizioni dei libri inviate da Roma giungeva manoscritta) e gli Editti e i bandi; mentre per il resto della produzione a stampa, anche di generi bibliografici diversi (avvisi, fogli volanti, lunari) si evince, come dimostra la quantità di documentazione superstite che ci è giunta, che seppure gli Inquisitori non riuscissero a controllare tutto quanto circolava, non vi era nessun genere che fosse escluso dalla loro sorveglianza.

Nel corso del sec. XVIII l'Ufficio del Tribunale accrebbe la sua composizione numerica, e con la stabilità della struttura burocratica, si formalizzò nella sua composizione: nel personale addetto al funzionamento del Tribu-

¹¹ ASMo, *Cancelleria Ducale, A.S.E.*, parte 2/a, *Prospetto generale di tutte le filze...esistenti nel Reale Archivio Segreto*.

nale si contava anche quello con specifiche mansioni di controllo sulla produzione editoriale, vari revisori addetti per mandato della Sacra Congregazione dell'Indice (almeno nel '600) alla sorveglianza delle opere che andavano a stampa, ognuno specializzato in una lingua o in una materia (opere ebraiche, opere francesi, teologia e filosofia). Le loro identità le conosciamo da liste di patentati e personale del Tribunale che si reperiscono nel fondo, e quando ormai la struttura era oleata e in perfetta efficienza, l'Inquisitore li poteva nominare a sua discrezione e poteva variare anche in considerazione delle competenze necessarie. Sempre nel corso del '700 il personale del S. Ufficio aveva spesso incarichi nell'ambito del potere secolare, anche riguardo la censura vi fu commistione fra questi incarichi ecclesiastici e secolari; ad esempio a metà '700 il censore ecclesiastico Pellegrino Loschi fu scelto dal Duca anche come Segretario del neo riformato Magistrato di Giurisdizione Sovrana. Il segno di una prassi censoria come attitudine e funzione burocratica ineludibile è provato dal giuramento¹² che dovevano apporre stampatori e librai davanti all'Inquisitore, che trova una sua giustificazione anche con¹³

le condizioni della tipografia nell'Italia del '600, caratterizzata da una diffusione capillare delle stamperie su tutto il territorio nazionale, anche se spesso queste producevano solo stampa di servizio e lavoravano generalmente sulle commesse delle autorità religiose e civili.

L'applicazione dell'Indice Clementino a Ferrara

Non sembra a tutt'oggi indagato all'alba della promulgazione dell'Indice Clementino nel 1596, la sua applicazione nel Ducato Estense di Ferrara e i riflessi che ebbe nella cultura della Corte, ma alcuni documenti archivistici ne danno un'idea illuminante.

Di certo l'Indice di Clemente VIII¹⁴...

Fu la più sistematica, la più capillare, la più penetrante operazione condotta

¹² ASMo, *Inquisizione*, b. 303, "Tavoletta del giuramento da farsi di stampatori e librai".

¹³ Marco Cavarzere, *La prassi della censura nell'Italia del '600...cit.*, p. 53.

¹⁴ Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura*, Bologna, Il Mulino 1997, p. 23.

dagli organi censori allo scopo di eliminare le ultime fiaccate resistenze al conformismo culturale, morale e religioso imposto da Roma e di snidare da case e botteghe, canoniche e confraternite, conventi e monasteri opere a stampa e manoscritte che erano sfuggite ai precedenti roghi e sequestri...

Dagli anni in cui erano apparsi i primi Indici (Paolino, 1559 – Tridentino, 1564) la Sacra Congregazione di Roma aveva incrementato il controllo sul territorio potenziando la rete dei tribunali locali e dei Vicariati foranei, dotandoli di un folto numero di familiari; per cui affidata, sia agli ordinari che agli Inquisitori, l'applicazione del nuovo Indice poteva solo trarre vantaggi da questa loro capillare e assidua presenza.

Dalle fonti pervenuteci la campagna di informazione del nuovo Indice Clementino fu estesa e pubblicizzata ¹⁵...

All'indomani della promulgazione dell'Indice Clementino appare quindi delinearci con chiarezza il progetto della Congregazione dell'Indice di definire e distinguere le competenze dei due dicasteri e di subordinare gli Inquisitori ai Vescovi nel campo della censura. Ma emerge anche la volontà dei Cardinali di ottenere da parte degli Stati regionali la rapida accettazione e pubblicazione dell'Indice e di provvedere alla sua applicazione con efficacia, sistematicità e capillarità.

A Ferrara la procedura fu attivata con zelo dal Vescovo Giovanni Fontana e dall'Inquisitore dello Stato Estense Battista Finario, con un Editto pubblicato dal tipografo ferrarese Giovanni Baldini nel 1596 ¹⁶...

Giovanni Fontana a capo della Diocesi dal 1590 al 1611 si era mostrato fin dalla sua nomina molto sensibile alla materia libraria con una politica che traeva ispirazione dall'attività di Carlo Borromeo.

Non bisogna dimenticare infatti che le istruzioni pubblicate erano imposte ad una grande uniformità e a una certa identità rispetto ai modelli centrali, e come in altre realtà locali, anche a Ferrara il Vescovo Fontana, nella

¹⁵ Gigliola Fragnito, *In questo vasto mare de libri prohibiti...* cit. p. 7.

¹⁶ Elisa Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei Libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Milano, Sylvester Bonnard, 2008, p. 32.

città che aveva visto i fermenti luterani di Renata di Francia e della sua Corte serpeggiare intestini, diede diffusione all'Indice facendolo pubblicare da un predicatore in Duomo e facendolo affiggere davanti alle porte di tutte le Chiese di Ferrara, affinché nessuno potesse accampare ignoranza.

L'Editto del 1596 per contrastare la peste ereticale che si diffondeva dai libri, ripercorreva e regolava tutte le fasi della circolazione libraria: dalle liste dei libri posseduti, all'attività dei «Librari, stampatori, gabellieri, mastri di posta et heredi», anche gli ordini religiosi erano coinvolti sia nella diffusione dell'editto che nella compilazione di liste di libri, sia di uso comune che personale.

Si tirava anche in ballo il sacramento della confessione e lo 'scarico di coscienza': i trasgressori ottenevano l'assoluzione solo se portavano al Vescovo e all'Inquisitore la lista dei libri posseduti, anzi intimava «a chiunque dello Stato¹⁷ si ritrovi libro alcuno...di riconoscere ogni suo libro, e Libreria, e farne fedelmente la lista di quelli, e col suo nome proprio fra detto tempo (3 mesi) presentarla al S. Ufficio, per essere approvati secondo l'Indice, e se sia bisogno, emendati e corretti.»

E l'inusitato rigore, susseguente alla sua applicazione, come confermano le fonti archivistiche è testimoniato dal fatto che¹⁸...

L'esecuzione delle Direttive romane relative al sequestro delle opere proibite e sospese sia stata sistematica e capillare, penetrando in...remote aree rurali e montane, nelle biblioteche pubbliche e private, in conventi e monasteri, canoniche e confraternite, collegi e Corti principesche...

Vi sono delle testimonianze provenienti dalla Corte Estense, da Ferrara prima e da Modena dopo, corroborate da documenti inquisitoriali databili ai periodi della reggenza di Alfonso II a Ferrara, e di Cesare d'Este a Modena, a confermarci che l'attività di repressione dell'Indice, nel momento di applicazione del Clementino, arrivò fin dentro le Corti e fu pari allo scontro di poteri con gli inquisitori, dimostrando che le 'le prudenti censure' non furono meno pervasive dell'istituzione dei Tribunali dell'Inquisizione, insediatisi nel 1598, sia Modena che a Reggio, nel momento storico di massima frizione fra la Casa d'Este con lo Stato della Chiesa, all'alba della devoluzione di

¹⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 270, fasc. IV, Decreti 1582-1598.

¹⁸ Gigliola Fragnito, *In questo vasto mare de libri prohibiti*, cit. p. 18.

Ferrara alla S. Sede.

La convalida dello scontro di potere - Ducale ed ecclesiastico, messo in campo dalla Congregazione dell'Indice - è data dalla testimonianza offerta da una famosa lettera¹⁹ del 1600 del Duca Cesare d'Este, diretta al fratello il cardinale Alessandro d'Este a Roma, che tocca il punto nevralgico della questione: i rapporti con la Chiesa all'alba dell'insediamento della novella sede inquisitoriale di Modena e l'uso del 'braccio secolare' richiesto dall'Inquisitore.

Nella stessa lettera si fa riferimento anche al rogo dei libri eretici di Renata di Francia (nella biblioteca del Duca Alfonso) murati nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara, al momento della dipartita della Duchessa per la Francia, rinvenuti fortuitamente²⁰. E mentre sul rogo dei libri, Cesare d'Este accusa il colpo (ed esegue l'ordine imposto dalla S. Congregazione in 'maniera prudente') sulla sua autorità di Principe e Capo dello Stato si oppone con fiera fierezza perché «se si pensasse di introdurre novità nello stato mio, et contra l'uso degli altri principi della mia classe, io sarei in obbligo di non comprovarlo».

Data la rilevanza del ritrovamento dei libri della Duchessa in fama di eresia, l'Inquisitore di Modena ne riferì al Papa e al S. Uffizio per un consulto sull'argomento; in risposta dal S. Uffizio si convenne di procedere come per gli altri casi, solo usando maggiore circospezione «*non esse ex abrupto procedendum*» ma spiegando al Duca Cesare che, l'ordine doveva partire dalla sua persona e non essergli imposto «*significandum Duci et ipsemet Bibliothecam et scripturas visitare et espurgare faciat*»²¹:

...De biblioteca Ducy Mutinae relicta ab Alphonso Ferrariae Duce ac scripturas Ducissae Renatae, lectis literij Inquisitorij datj – 22 Aprilj, Ill.mi d.mi censuerunt non esse ex abrupto procedendum,se significandum Duci ut

¹⁹ La lettera è conservata nel Fondo ASMo, A.S.E., *Casa e Stato, Carteggio fra Principi Estensi*, b. 87.

²⁰ Le parole di Cesare d'Este, con riferimento al caso sono riportate da Bartolomeo Fontana, *Renata di Francia duchessa di Ferrara...* vol. 3, Forzani, Roma 1899, pp. 358-359.

²¹ Archivio per la Congregazione della Fede (d'ora in poi ACDF), *Decreta SO*, 1600 (ff.188-193), su gentile concessione di Mons. Alejandro Cifres, Direttore dell'Archivio Segreto Vaticano, che si ringrazia per la cortesia.

ipsemet Bibliothecam et scripturas visitare ac espurgare faciat...
(ACDF, Decreta SO,1600, f. 188)

...Pro sancto Officio Mutinae, lectis relationibus factis in Congrtatione Ill.morum D.norum – 20 huius SSmy illas approbavit, ac madavit iuxta illimarum tenorem Scribi Duci Mutinae ac Doctori Imolae eius Consiliario quoad visitationem Bibliothecae ipsius Ducj, fiat verbum eum Ill.mo D.no Cardi.li Estensi...

(ACDF, Decreta SO,1600, f. 193)

E che le Corti dei Principi dovessero conformarsi ai decreti del S. Ufficio in materia di censura libraria, è ribadito anche in un decreto rivolto al Duca di Mantova nel 1605, dal tono meno circospetto ma certo non meno intransigente²². A Modena, al decreto del S. Ufficio seguì la risposta data all'Inquisitore che ingiungeva di procedere secondo le Superiori decisioni²³

Al rev. Padre

Il Padre Inquisitore di Modena

Rev.Padre. Dalla lettera di Vostra Rev.tia il 22 di aprile si è inteso quanto Ella scrive della Libreria di S.Alt.za et scritture della Duchessa Renata lasciate dal Duca Alfonso di Ferrara, et essendosi del tutto fatta parte a sua S.ta la Beatitudine Sua ha ordinato, che se ne parli qui all'ill.mo Card. D'Este, acciochè scriva a Sua Alt.za che da per se stesso faccia visitare et repurgare la detta libreria, et scritture per il pericolo che ne può succedere ad altri alla giornata. Ne mi occorrendo altro, stia sana, et il Sig.re la conservi nella sua santa gratia.

Di Roma il primo di luglio MDC

Di V.stra Rev.tia

come fratello

Il Card. Di S.ta Severina

e nel fuoco - come informa Cesare d'Este - si consumò la definitiva censura di Renata di Francia e della sua cerchia.

²² ACDF, *Decreta SO*, 1600 (f. 668)...*lectis literis Inquisitoris Mantuae datj die -15 Aprilj ,decretum ut mittat notam librorum Ducj,quos sibi restitui petit et censuram ad illos...*

²³ Bartolomeo Fontana, *Renata di Francia duchessa di Ferrara*, cit., vol. 3, 1899, pp. 357-358.

La censura della Bibbia 'Gallica' di Niccolò III d'Este (1589)

Ma ancora prima, nel 1589, era caduto sotto l'occhiuto controllo dell'Inquisitore, un altro cimelio della gloria Estense, la cosiddetta Bibbia francese di Niccolò III d'Este, superbamente miniata da Belbello di Pavia, fatta allestire nel 1434 (ora alla Biblioteca Vaticana)²⁴, prima 'Bibbia Estense' universalmente famosa e punta di diamante di uno dei primi inventari del nucleo librario della Biblioteca Estense a Ferrara, testimone del tempo in cui il francese era la lingua d'uso a Corte (probabilmente anche per il matrimonio di Niccolò d'Este con Ricciarda di Saluzzo, di madre lingua francese).

Infatti proprio l'inventario del 1434, conferma il cospicuo possedimento dei libri «in franxese» della Corte²⁵

...il loro cospicuo insieme costituisce un segno forte del radicamento in questa area padana, tra Ferrara e Mantova, di una tradizione linguistica (francese e francoveneta) culturalmente ancora forte nel 1436, ma presto destinata ad esaurirsi, stretta tra l'istanza classicistica dell'Umanesimo e la normalizzazione del volgare.

Il nucleo rilevante dei codici membranacei in francese (circa una cinquantina) non era rilevante solo per la consistenza ma anche per il legame con la narrativa cavalleresca d'oltralpe e con la storia genealogica degli avi eponimi dei Marchesi d'Este, alla Francia. Infatti nel 1431 il Re di Francia aveva consentito a Niccolò d'Este di inquartare nello stemma estense i gigli d'oro (così come appare nella splendida *'Bibbia francese'*) e per molti decenni questo piccolo ma significativo nucleo di opere della narrativa bretone e delle cronache medievali francesi, con la sua perla, la *Bibbia*, trapassa nei successivi inventari della Biblioteca Estense²⁶:

²⁴ Il codice ha segnatura Mss. Barberini, Lat. 613. Della Bibbia, miniata da Belbello di Pavia, sono ignote le fasi del passaggio dagli Este alle collezioni Barberini nel sec. XVII. La Biblioteca Apostolica Vaticana ha acquistato il codice nel 1902 (Si ringrazia per le informazioni fornite la Dott.ssa Andreina Rita, della BAV).

²⁵ Amedeo Quondam, *Il libro a Corte*, Bulzoni, Roma 1994, p. 13.

²⁶ Armando Antonelli, *La sezione francese della Biblioteca degli Este nel XV secolo: sedimentazione, evoluzione, dispersione. Il caso dei romanzi arturiani*, pp. 55 -59,

- nel 1474, dove la ritroviamo «*una Bibbia i(n) francese, bello (et) aminiato d'oro*»
- nel 1488, nell'Inventario di Pellegrino Prisciani - *Liber totius bibliae in membranis n.3, cart.660*.

Poi con il nuovo ordine umanistico e classicistico della biblioteca degli Este, il mutare dei gusti che seguiva quello dei tempi, comportò la perdita e la dispersione del patrimonio librario in francese, che pure connotava in modo precipuo la cultura ferrarese del sec. XV. Così la sua cancellazione²⁷ ...

sarà silenziosamente eseguita nel corso del '500: i gloriosi testimoni manoscritti della grande tradizione del romanzo di cavalleria (che con Boiardo e Ariosto aveva fondato proprio in Ferrara la sua indiscussa capitale) vengono smembrati e dispersi, le loro carte riciclate per rilegare i registri della Camera Ducale: poco o niente sopravvive se non in forma di mutila reliquia.

Ma non la *Bibbia francese*, monumento al libro miniato di straordinaria fattura (come l'altra celebre *Bibbia Estense*, quella di *Borso*²⁸, libri di lusso per la gloria del Principe che assolveva ad una funzione di decoro per illustrare la Casata.

Certo per l'Inquisitore che la esaminò nel 1589, la sua funzione non era solo decorativa ma poteva essere stata anche d'uso, forse a beneficio delle orazioni di una Duchessa in odore di eresia come Renata di Francia, che probabilmente giunta alla Corte di Ferrara nel 1530, dopo il suo matrimonio con Ercole II d'Este, la leggeva forse perché ignara dell'italiano²⁹. Ma la pregevole fattura la rese indenne dal rogo, anzi³⁰ l'Inquisitore della eretica gravità residente in Modena vi scrisse sulla terza pagina l'attestato che quel codice non conteneva alcun errore, nemmeno in quei luoghi, che erano soliti essere adulterati dai Protestanti. La censura reca la data manoscritta 16 luglio 1589 e la firma apposta era quella dell'Inquisitore Girolamo Capazze da Saluzzo,

in "Ricerche", 3, 2013, on line (www.teca.patroneditore.it).

²⁷ *Ibidem*, p. 33.

²⁸ È conservata alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena.

²⁹ L'ipotesi è dello storico di fine '800 Bartolomeo Fontana, nella sua opera su *Renata di Francia*, cit., vol. II, pp. 46-47.

³⁰ *Ibidem*, p. 46.

Inquisitore di Modena (Vicario dell'Inquisitore Generale di Ferrara dal 1589 al 1592)³¹, è sottoscritta al f. III r:

haec Biblia gallice scripta visa est per me fratrem Hieronimum Capallam de Salutiis, Lectorem Theologiae et rev. Inquisitionis Vicarium Mutinae, inventa est absque depravatione textus, illis praesertim in locis, ubi, ab haereticis, manifesta conspicitur depravatio veluti Gen. XIV, Eph. 5, Act. 15, 2 e c. Pe. 1^o, Jac. 2^o, Rom. 3^o bis, Thess. 4^o, Judae, fī. Et alibi.

Proprio la data di censura avvalorata la tesi che, a tale data la Bibbia giaceva ancora nelle collezioni Estensi³², mentre, sulla sua perdita e sul passaggio nella Collezione Barberini nel sec. XVII, si possono avanzare congetture non corroborate da documenti d'archivio; anche il restauro dell'opera è databile al sec. XVII³³, per cui si può ipotizzare che ai primi del '600 l'opera fosse ancora patrimonio estense. Ai fini della prassi censoria però, si deve prendere atto che l'opera non ne fu esentata, pur essendo il prezioso cimelio di una Biblioteca principesca, forse per la memoria di essere stata di ausilio all'esercizio di pietà di una Duchessa 'eretica' come Renata di Francia. O più di questa congettura, la ragione può essere ricercata nel clima ideologico degli anni in cui questa Bibbia fu censurata (1589), preceduto da un vivo dibattito religioso sui volgarizzamenti biblici e dallo scontro di poteri fra le due Congregazioni del S. Uffizio e dell'Indice, sulla regola IV dell'Indice Tridentino (1564) sulle Bibbie in volgare.

³¹ Giuseppe Trenti, *I processi del Tribunale dell'inquisizione di Modena*, cit. Appendice, p. 312 Il periodo di reggenza della sede dell'Inquisitore Girolamo Capazze dà congruità cronologica all'atto, per cui non sembrano probanti le ipotesi degli storici ottocenteschi, Domenico Fava (*La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico*, Modena, Vincenti 1925) e Bartolomeo Fontana (*Renata di Francia*), che congetturarono su errori apposti nella data.

³² Concorda con questa ipotesi anche Antonio Manfredi nella scheda n. 97 *Antico e Nuovo testamento in francese (Bibbia di Niccolò d'Este)* della Biblioteca Apostolica Vaticana nel catalogo mostra *I Vangeli dei popoli*, Catalogo della mostra, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001.

³³ La nota è di A. Manfredi, scheda n. 97, cit.: «L'antica legatura descritta nel 436 sembra perduta...l'attuale più volte restaurata pare del XVI secolo, ed è di assi di legno rivestiti di pelle decorata in oro con ferri a motivi floreali senza simboli berberiniani, il che farebbe pensare ad un restauro ancora estense».

La regola IV³⁴ prevedeva che Vescovi e Inquisitori potessero autorizzare mediante licenze scritte la lettura di versioni della Bibbia nelle lingue vernacole (tradotte da Cattolici) per coloro ai quali era utile per accrescere la fede e la pietà. Poi nella ridda di interventi frammentari e dilazionati e, con la nascita della Congregazione dell'Indice (1571), nessuna nuova edizione di Bibbia (o Nuovo testamento) in volgare si poteva più stampare in Italia; quindi l'orientamento generale che ne scaturì fu l'affermazione della norma, per cui senza licenza del S. Uffizio questi testi non si potevano né stampare né possedere né leggere, ed il principio generale (che cancellava la regola tridentina), si applicò concretamente nelle disposizioni ai singoli funzionari dell'Inquisizione.

E' questo il contesto ideologico che fa da sfondo a questa censura, dove il possesso della Bibbia doveva essere richiesto o autorizzato dall'Ordinario/Inquisitore, in un'Italia che qualche anno più tardi, avrebbe visto il rogo di tante Bibbie. Per Modena, è indicativa la testimonianza del padre Inquisitore Giovanni da Montefalcone nel 1599, a proposito del rogo che illuminò la città³⁵ ...

Dico che entrando io in questa Inquisitione, trovai una gran faraggine de libri (quali erano la maggior parte Bibbie et evangeli volgari) ne feci un pubblico spettacolo abbruggiandoli tutti.

Infatti nel clima di incertezze e scontri sulle Sacre Scritture in volgare e sulla loro proibizione, si pose il problema più intricato che gli organi centrali e periferici dovettero affrontare. Invece per il frate Inquisitore di Ferrara *Hieronimus Capallam*, che nel 1589 esaminò la splendida *Bibbia francese* minata e la trovò emendata da ogni *heretica pravità*, le questioni dottrinarie e teologiche si infransero contro la delicata poesia tardogotica di Belbello da Pavia e, per nostra fortuna, ci ha tramandato intatto un simbolo e un gioiello bibliografico della Corte Estense.

³⁴ Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit. p. 98.

³⁵ Gigliola Fragnito, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 200, nota 20.

L'applicazione dell'Indice Clementino a Modena: i primi Inquisitori e la censura libraria

Il primo Padre Inquisitore di Modena, Giovanni da Monfalcone, ci introduce con la sua attività inquisitoriale (1598-1599) al momento dell'istituzione della sede dell'Inquisizione in Modena, quando fu sollevata dal rango di Vicaria a quello di Inquisizione principale, e alle difficoltà incontrate al momento del suo impianto, che ne fecero oggetto di particolare attenzione da parte della Sacra Congregazione di Roma. In qualità di Inquisitore cominciò ad approntare le prime attività da attuarsi in una novella sede: designazione di un notaio e di 'solleciti Ufficiali', inventario delle 'scritture ed altre robe'; in tutta la sua attività (che è ben documentata)³⁶ si intravede anche il quadro di Modena all'alba della nascita della nuova Istituzione, anche se evidenzia lo stato precario dell'Inquisizione modenese e la grande precarietà sia finanziaria che strutturale³⁷...

Mi sono posto a rivedere le scritture conservate in cotesto Archivio, quali le ho trovate assai bene regolate sino all'80 ma dal detto millesimo sino in poi non appaiono 6 processi finiti a pena: e questi metterò insieme et ne haverò di loro quella cura che si deve
(lettera del 2 maggio 1598)

³⁶ L'attività del P. Giovanni da Monfalcone è ben documentata da lettere e processi conservati nel Fondo Inquisizione dell'Archivio di Stato di Modena: ASMo, *Inquisizione*, b. 295 (*Lettere dei Padri Inquisitori alla sacra Congregazione del 1598,1599,1600...usque ad annum 1624*) dove sono conservate le minute delle lettere scritte alla Sacra Congregazione dal Monfalcone; le risposte alle missive dei Cardinali del S. Ufficio si trovano in ASMo, *Inquisizione*, b.1, *Carteggio del sec. XVI*; i processi che attestano la sua attività in ASMo, *Inquisizione*, Processi, bb. 9-10. Per i riferimenti bibliografici fondamentali i saggi di Albano Biondi, *La Nuova Inquisizione a Modena. Tre inquisitori (1598-1607)*, pp. 61-76 in "Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma", Atti del convegno, Lucca 1988, e ID. *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un Ufficio dell'Inquisizione: il Sacro Tribunale a Modena (1292-1785)*, in "Annali dell'Istituto Storico Italo-germanico di Trento", VIII, 1982, pp. 73-90.

³⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 295 (*Lettere dei Padri Inquisitori alla Sacra Congregazione del 1598,1599,1600...usque ad annum 1624*).

Alle difficoltà materiali si accompagnavano anche altre carenze rispetto al funzionamento, che immobilizzavano l'Istituzione fin dall'anno 1580, paralizzata nell'inedia...

sono trascorsi più di 14 anni che in questa Città et Diocese non sono stati pubblicati dagli Inquisitori novelli e affissi gli editti solliti a pubblicarsi
(lettera 11 luglio 1598)

A tutto ciò faceva da sponda la riluttanza del clero a collaborare, le resistenze del potere (il duca Cesare d'Este) a concedere il 'braccio secolare' nonché le ristrettezze finanziarie dovute agli scarsi proventi offerti da Roma; a questo *cahier de doleance* si deve aggiungere anche l'altro aspetto dell'attività esplicata dagli Inquisitori, che spesso quello processuale fa dimenticare, ovvero quello della censura libraria. Il Monfalcone in questo compito si attivò ben presto alla confisca dei libri eretici, in primis di quelli ebraici, in questo campo egli fece i suoi primi passi affidando la correzione dei libri ebraici ad un frate domenicano, Aloisio da Bologna, già attivo nel campo a Mantova, Cremona, Casale Monferrato, quindi dando priorità al lavoro di controllo sui libri degli Ebrei, opera che aveva evidenziato una tale mole di errori...

Tante bestemmie et maldicentie, così contra Giesu Cristo Salvatore nostro, contro la madre, e santi et la fede nostra, come contra i Prelati della Chiesa, il papa et principi Cristiani, che a scrivere tutti non basterebbero le risme di carta.

(lettera del 29 gennaio 1599)

Ragion per cui, l'Inquisitore chiedendo alla Sacra Congregazione se dovesse procedere contro i detentori dei libri, esitava per il fatto che «in questo stato non si è fatto visita et correzione veruna già tanti anni trascorsi» e gli stessi ebrei modenesi protestavano perché «non sanno cosa alcuna ne di Indice ne di riordini novi» e chiudendo la lettera, con sconsolata rassegnazione, si affidava alle risoluzioni che i Cardinali dell'Indice avrebbero ritenuto opportune; le quali all'indomani della pubblicazione del Clementino, non tardarono ad essere notificate alle sedi con la lettera³⁸ del Cardinale Terranova,

³⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 1, f. 2 (IV).

in cui si esplicitava il *dictat* del centro:

Rev. P.re

Scoprendosi ogni giorno libri perniciosi, che da diverse parti l'Inqui.ri o Vesc.vi avisano alla N.ra Congreg.ne dell'Indice pero V.R. con il solito zelo usará ogni diligentia di far eseguir et osservare l'Indice, et avisar il progresso che andrà facendo, et le difficoltà che nasceranno, con mandar nota de libri proibiti, o sospesi, che nell'esecutioni dell'Indice ha ritrovati, e delle censure, che sin d'hora son fatte, attendendo con diligenza alle stampe...

Di V.Rev.tia

Di Roma alli 23 luglio 1599

Amorevole

Il card.Terranova

Ma per dare efficace applicazione alle norme e alacre organizzazione al lavoro, bisognerà aspettare ancora qualche anno, con l'efficiente impronta manageriale data all'ufficio dal Padre Inquisitore Arcangelo Calbetti (inquisitore dagli anni 1600-1607), mentre i cardinali dell'Indice non mancavano di diramare a Vescovi e Inquisitori le istruzioni destinate a disegnare una meditata gestione del libro proibito³⁹

Le sue linee direttrici prevedevano: una netta distinzione tra libri eretici e libri 'espurgabili', l'assegnazione a Vescovi e Inquisitori del compito di inviare alla Congregazione dell'Indice le liste dei libri proibiti nelle regole ma non nominati espressamente nell'Indice, l'espurgazione dei libri 'sospesi' cioè dei libri della 2^a classe...

In tale impostazione rientravano i tanti roghi pubblici di libri proibiti *omnino damnati*, che illuminarono le piazze, con ordini che scrupolosamente venivano eseguiti, come lo stesso Monfalcone testimoniò nel 1599.⁴⁰

³⁹ Vittorio Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Morcelliana, Brescia 2006, p. 180.

⁴⁰ Vedi nota 35 in questo stesso articolo.

L'Inquisitore Arcangelo Calbetti e la nascita dell'Inquisizione a Modena

Il giudizio più efficace sull'operato di padre Arcangelo Calbetti da Recanati, Inquisitore di Modena dal 1600 al 1607, lo diede lo stesso Calbetti in una lettera⁴¹ guardando in retrospettiva al suo lavoro:

Quando io, doi anni sono venni qua in Modena Inquisitore, ritrovai la città tutta sollevata contro il Sant'Ufficio per le cose trascorse sotto il padre Inquisitore mio Predecessore...e questo Serenissimo Principe molto disgustato; e lodato il Signore in poco spatio di tempo, destreggiando acquietai i romori et ho condotto a quest'ora la giurisdizione del S.Ufficio a termine tale, che, qualunque Inquisitore che venga dopo di me potrà (come poss'io) esercitare l'Ufficio suo liberamente...

Di rimando ribadendo la stima dei Cardinali della Sacra Congregazione, il Card. D'Ascoli gli scriveva il 2 maggio 1601 «che le cose di questa Inquisizione comincino a ben camminare a servizio di Dio è piaciuto assai» sancendo con tali parole l'approvazione sull'operato del Calbetti, che aveva articolato e messo in piedi una moderna ed efficiente struttura inquisitoriale in pochi anni, innervandola giuridicamente al territorio, ampliandola nella sua sede urbanistica, allacciando rapporti di equilibrio con l'autorità politica del Duca Cesare d'Este e con la sua corte. Infine accreditando la teoretica di compiti e funzioni, per l'Inquisitore e per i suoi collaboratori extra-territoriali (Vicari foranei), con un agile compendio inquisitoriale di poche pagine *Sommatoria Istruzione del m. P.R. Fr. Arcangelo Calbetti da Recanati...ai suoi*

⁴¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II°, Lettera del 28 Marzo 1603. Le fonti archivistiche sul Calbetti in ASMo sono conservate in : ASMo, *Inquisizione*: b. 295, *Copia delle lettere scritte da me F. Arcangelo Calbetti da Recanati nel tempo che sono stato Inquisitore a Modena (dal 2 novembre 1600)*; b. 251, *Lettere della S. Congregazione di Roma* (fasc. III - fasc. VII); b. 278, fasc. II, *minute delle lettere del Calbetti*; b. 286, *Lettere antiche del M.ro del Sacro Palazzo (1601-1607)*, sono 11 lettere del maestro del Sacro Palazzo Giovanni Maria Guanzelli da Brisighella al Calbetti; b.1, *Lettere di Cardinali all'Inquisitore, anni 1600-1607*; bb. 11-31, *Processi*; b. 288, scambi di lettere con altri Inquisitori; b. 270, *Editti 1603-1606*; ASMo, *Cancelleria Ducale, Regolari*, b. 22 (5 lettere al duca dopo la sua partenza da Modena).

RR. *Vicari*⁴² del 1604, che gettava le basi della manualistica inquisitoriale, prima versione di un prontuario per Vicari alla base dell'opera del successore, p. Michelangelo Lerri, che a sua volta nel 1608 licenziò il suo compendio *Breve informazione del modo di trattare le cause del S.Officio*, formula felice antesignana di un genere letterario molto diffuso nel corso del sec. XVII.

Sempre lo stesso Calbetti ci ha lasciato nel dettagliato e corposo *Inventario*⁴³ che alla fine del suo mandato alla sua dipartita per la sede di Piacenza, inviò alla Sacra Congregazione di Roma, un elenco-testamento delle opere fatte: dall'ampliamento della fabbrica del S. Officio⁴⁴, all'apporto economico e all'organizzazione materiale dato all'Ufficio che diventa una memoria del suo impegno nell'erigere e sviluppare la novella sede inquisitoriale di Modena con moderno piglio manageriale.

Di questo Inventario si può dire che, senza dubbio, fra tutti quelli che ci sono pervenuti del Tribunale dell'Inquisizione, denota una acribia e una puntigliosità che la dicono lunga anche sul modo di lavorare ed intendere il lavoro di Inquisitore del Calbetti, quale una vera e propria *mission* umana e istituzionale. Un vero e proprio catalogo delle *res gestas* compiute anche come censore: frammiste nell'elenco delle cose e delle 'robbe', figurano «alcune censure et osservazioni intorno alle opere di Lud.co Castelvetro, la correctione delle quali più volte è stata commessa da Roma al S.Off.cio di Modena.».

Tutta la sua attività di censore vi scorre in parallelo a quella di Inquisitore, confusa nell'elenco di suppellettili e processi: «quattro mazzi di liste di libri di diversi, che sono state presentate al S.Off.cio, un armadio da tenere i libri proibiti» che fu dal suo successore rinvenuto pieno di libri proibiti e censurati - segno che il Calbetti fu infaticabile anche in questo aspetto della sua professione.

Come postille poste a caso sono segnalate note che rimandano ad ordini ricevuti da Roma e puntigliosamente eseguiti, ad esempio nell'elenco degli

⁴² Stampato a Modena, appresso Giovanni Maria Verdi, 1604. Unico esemplare sopravvissuto è nello *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, pp. 335-346, dell'Inquisitore Giovan Battista Porcelli, conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma.

⁴³ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, fasc. III/3, *Inventario delle robbe del S.Officio di Modena*, 1607.

⁴⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 282, *Fabbrica del Sant' Officio*.

utensili è segnata:

una cassetina bianca di pioppa

Nota che q.sta cassetina e di SS.ri Castelvetro cioè Lod.co e Gio: Maria e fu fatta fare per tenervi dentro in deposito d'ord. Della Sacra Congr.ne del S.Off. di Roma le opere scritte appenna dal già Lod.co Castelvetro ed effettivamente vi furono depositate, ma il S.Ill.mo Cardinale d'Este⁴⁵ me le dimandò in prestito poco doppo e gliene prestai tutte e sin qua non le ho potute riavere. però i med.mi successori se ne prenderanno cura...

Nota di più che dentro a q.sta cassetta al pres.te vi sono alcune opere di Carlo Molino che sono dell'Ill.mo Sig. Imola Consigliero di Stato di S.A. Ser.ma quali furono depositate nell'ufficio d'ord.ne di papa Clemento Ottavo, concedendo facoltà al d.to Sig.re di poterle leggere qualunque volta gli fosse stato di bisogno per la causa di Francia ma che venga a leggerli nel s.Off. vedasi la lett.ra del card. Borghese⁴⁶ intorno a questo...

E quasi a chiosare questa febbrile attività, ricorda «n armadio pieno di libri sospesi e proibiti e molti originali di opere stampate a Modena» segno di un'intensità del suo lavoro di censore pari a quello di Inquisitore.

Il nuovo Tribunale da lui istituito nasce all'insegna dell'equilibrio delle parti politiche ed ecclesiastiche, come conferma una minuta senza data indirizzata al Duca Cesare d'Este⁴⁷ dove chiarisce i poteri in capo all'Inquisitore, sulle procedure da adottare per ottenere il braccio secolare, in virtù del fatto che «ha preminenza sopra tutti gli Ufficiali della Rep.ca Christiana et a lor ordine e comandi siano tutti obbligati a ubbidirlo et servirlo del braccio secolare in quello che concerne l'ufficio».

Conformandosi a modelli già adottati nello Stato Farnesiano e in quello dei Gonzaga, stabilì un *modus vivendi* di pacifica convivenza fra le autorità laiche ed ecclesiastiche, senza permettere intromissioni laddove ledeva il potere concesso all'Inquisitore dal «Sommo Pontefice perché in loco et vece sua esercita l'Ufficio de la Giurisdizione».

Questo suo *fair play* aiutò la collaborazione e delimitò i confini, stabilì una

⁴⁵ Del Cardinale Alessandro d'Este è noto il possesso di libri proibiti, come testimonia anche il suo *Inventario post-mortem* del 1624, censurato dal Maestro del Sacro Palazzo.

⁴⁶ E' conservata in ASMo, *Inquisizione*, b. 251.

⁴⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, fasc. III/6.

generale e pacifica convivenza che permise all'accorto Calbetti di elaborare una accorta strategia, incardinata su alcune direttrici:

1) aumentare le entrate dell'ufficio, come esplicita nell'Inventario redatto alla fine della sua gestione con una acribia puntigliosa, che nessun altro Inquisitore dopo di lui ebbe «non ha altra entrata sin qua il sant'Ufficio di Modena che 50 scudi l'anno consegnati a mia istanza sopra l'Inquis.ne di Bologna...»

2) gestire dei processi contro alcune famiglie ebraiche (i Sanguineti di Modena) con vantaggiose pene pecuniarie inflitte, investite in parte nella ristrutturazione dell'edificio del S. Ufficio e l'ampliamento delle carceri ampiamente documentati, anche a beneficio di opere pie della città, con la collaborazione del Vescovo

3) al consenso sociale e politico, fece seguire una strategia di ampliamento e consolidamento della giurisdizione inquisitoriale su altre terre del Ducato: Carpi, Nonantola e la Garfagnana con la costituzione di due Vicarie foranee nella Diocesi di Lucca e Sarzana.

A completare il radicamento dell'Inquisizione nel territorio vi impiantò un reticolo di Vicarie foranee (utilizzando le preesistenti Vicarie foranee vescovili, ma con esse non coincidenti) che⁴⁸ «rappresentarono strutture d'intervento locale che giunsero a toccare anche le parrocchie più piccole e remote». In questi anni di fervida e quasi incessante laboriosità, il Calbetti tessé la rete del grande reticolo inquisitoriale che coprì tutto il territorio dello stato rivelandosi un vero 'ragno operoso' (A. Biondi) o stratega di un grande progetto dell'Inquisizione, come lui lo sentiva.

Anche la sua attività giudiziaria fu altrettanto febbrile, i suoi processi parreggiarono in quantità la produzione dei processi di tutta l'attività inquisitoriale precedente, e la loro tipologia, ricalcava la casistica delle *blasphemiae haereticales* e il variegato mondo delle *superstitiones*, favorita anche dal controllo dell'immaginario del pensiero e dei costumi del mondo contadino della campagna e della montagna, dai rituali incolti ed ancestrali. Ma dopo aver lavorato a dare corpo e struttura al 'progetto Inquisizione', il Calbetti si diede ad un'opera cui ogni buon stratega deve attendere, se vuole lasciare un'impronta dietro di sé: edificare una teoria dell'Inquisizione e dei compiti

⁴⁸ Albano Biondi, *La 'Nuova Inquisizione' a Modena. Tre inquisitori (1589-1607)* ...cit, p. 71.

del Perfetto inquisitore, opera cui adempie con la redazione della *Sommatoria Istruzione ...ai suoi Vicari*, del 1604⁴⁹, una delle prime teorizzazioni del modo di formare i processi, diretta ad un corpus di collaboratori in maniera semplice chiara ed efficace, antesignana dei fortunati compendi per Inquisitori, il più felice esito della manualistica inquisitoriale.

Come esplicita il Calbetti nell'Introduzione «in virtù dello zelo che io tengo che i negotij del S. Ufficio si trattino con decoro e maestà convenevole» e per la diretta esperienza dell'imperizia nelle cause inquisitoriali, aveva approntato un'opera agevole divisa in 4 parti:

nella prima delle quali si discorre del modo di cominciare i processi, nella seconda delle forme dei precetti, decreti, citazioni e cose simili, nella terza, di quello che s'havrà d'avertire in materia de libri proibiti e sospesi. Nella quarta d'alcuni ordini ricevuti dalla sacra Congregazione del Sant'Ufficio di Roma.

L'opera ebbe dei prototipi manoscritti dello stesso Calbetti in due codicetti conservati nel fondo del Tribunale dell'Inquisizione⁵⁰, che anticipano temi svolti a beneficio dei Vicari che dovevano istruire in modo corretto le cause che sarebbero poi state completate dall'Inquisitore in città. Fu poi incapsulata nella più fortunata edizione del suo successore P.Michelangelo Lerri, la *Breve Informatione del modo di trattare le cause del S.Officio per li molto reverendi vicari della Santa Inquisizione istituiti nella Diocesi di Modena* del 1608, che era sua volta la codificazione definitiva delle regole del funzionamento del sistema delle Vicarie foranee organizzate dal Calbetti.

L'opera del Lerri include altre felici teorizzazioni del Calbetti, e conobbe a sua volta una grande diffusione, sfronda alcune parti dell'operetta del Calbetti ma nella II^a parte *Del modo di formare i processi* ne astrae la struttura e le fasi processuali delineate, mentre la prima parte del libretto riprende pedissequamente la casistica ereticale proposta nel fascioletto manoscritto del Calbetti (fasc.III/7). Anche gli *Avvertimenti sopra i libri proibiti* riprende la

⁴⁹ Opera inclusa nel corpo dello *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, ... cit., pp. 335-346.

⁵⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 295, fasc. III/6 *Modo et ordine che osserva il R. Pre Inquisitore nell'esercitare il suo Officio nella città di Modena*; e fasc. III/7 *Contro di quai persone proceda il S.Officio dell'Inquisizione*.

parte III[^] della *Sommatoria Istruzione* nella parte dedicata ai libri proibiti, in cui si ricordavano i decreti di censura delle orazioni e degli officioli e i divieti contro alcune opere proibite, in particolare quelle di Charles du Moulin.

Entrambi testi ebbero una più felice gemmazione nel prototipo di manuale per Inquisitore, il *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini (1621), infatti⁵¹

Lo stesso Masini pensò di estenderlo e di porre mano al primo manuale per inquisitore stilato in volgare il *Sacro Arsenale*...che nei capitoli I, II, V, riprendeva (senza rivelarlo) il contenuto della *Breve Informatione*.

Da quest'opera composta per i Vicari si approccia all'altra parte dell'attività del Calbetti-Inquisitore, quella del Calbetti-censore, giacché si dimentica che erano due aspetti di un'attività che si interfacciavano, e come l'uno ha lasciato impronta del suo operato nei processi, non meno il censore (spesso intercettato da diversi percorsi di ricerca e talvolta sfumato nel suo ruolo) ha lasciato tracce del suo pensiero e della sua operosità attraverso altre fonti archivistiche incrociate e soprattutto da una copiosa corrispondenza, che ha ben documentato questo percorso: verso l'alto con Roma e in particolare per i problemi di censura, con il Maestro del Sacro Palazzo, il Cardinale Giovanni Maria Guanzelli detto il Brisighella, cui fu legato da vincoli di amicizia e stima reciproca come testimonia il carteggio⁵² intercorso. L'altra direttrice della corrispondenza fu in orizzontale con altre sedi inquisitoriali di Bologna, Ferrara, Mantova e verso il basso con i Vicari foranei, come voleva il rapporto di verticalizzazione della comunicazione inquisitoriale.

La Censura dei libri ebraici

Nel momento dell'erezione di Modena a sede inquisitoriale nel 1599, la nuova Inquisizione cominciò la sua attività con un'asprezza verso gli Ebrei

⁵¹ Vincenzo Lavenia in DSI, vol. 1, p. 225.

⁵² ASMo, *Inquisizione*, b. 286, *Lettere antiche del M.stro del Sacro Palazzo* (1601-1607).

che giungeva a far esclamare a un inquisito⁵³ «noi altri Ebrei quando sentiamo nominare il santo Ufficio habiamo paura» e la caccia al libro ebraico ne fu il primo campo di intervento. Era un dato acquisito che i Giudei non dovevano leggere i libri che la fede cristiana ripudia (lo affermava il celebre canonista Peña nel suo commento al *Directorium* dell'Eymerich per due ordini di ragioni: 1) perché poteva ostacolare la loro conversione, 2) perché tramite tali libri potevano indurre i cristiani a giudaizzare ed essere tentati dall'eresia.

Quale norma generale i Giudei dovevano ripulire i loro libri da espressioni repute ingiuriose verso la fede cristiana; ed in virtù di tale norma e dei molti *Talmud* non espurgati, grazie alle pene pecuniarie loro inflitte, si poterono affrontare i restauri dei locali dell'Inquisizione come documenta il Calbetti con diligenza. Altri documenti archivistici della reggenza Inquisitoriale del Calbetti attestano, con la sua consueta acribia, le pene pecuniarie - laddove agli inquisiti ebrei erano state monetizzate - significative per i libri proibiti non corretti⁵⁴; fra le voci più ricorrenti ed altrettanto cospicuo, figurava il gettito dei prestiti che «sono stati portati all'ufficio da gli ebrei sodetti a' mia istanza senza alcuno interesse» come registra nell'Inventario dei beni trasmessi al suo successore Michelangelo Lerri nel 1607.

Altri contributi in tema al rapporto tra ebrei e l'Inquisitore Calbetti li danno i processi dove, oltre a cause per possesso di libri proibiti, erano accolti nel folto popolo dei vessati dall'Inquisizione ma anche altri documenti archivistici testimoniano «l'attacco alla sociabilità spontanea, specie alla sociabilità ludica, volto ad erigere un muro di estraneità tra ebreo e cristiano»⁵⁵. Come suggerisce anche il decreto *Contro gli abusi del conversare de Cristiani con hebrei*⁵⁶, documento del Calbetti, che nel promuovere il distacco fra ebrei e cristiano, testimonia un irrigidimento storico verso gli Ebrei alla fine del '500 sia dalla Chiesa di Roma, che a situazioni sociali specifiche dello Stato Estense all'atto della Devoluzione di Ferrara alla S. Sede, quando nella

⁵³ Albano Biondi, *Gli Ebrei e l'Inquisizione negli Stati Estensi*, p. 276, in *L'inquisizione e gli Ebrei in Italia*, a cura di Michele Luzzati, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 265-286.

⁵⁴ ASMò, *Inquisizione*, b. 283, *Condannazioni e commutazioni pecuniarie fatte nel S. Ufficio di Modena dall'anno 1600 dicembre fino al 1604 maggio*.

⁵⁵ Albano Biondi, *Gli Ebrei e l'Inquisizione negli Stati Estensi*, cit. p. 270.

⁵⁶ *Ibidem*, nota 17, p. 283 (reca la data del 21 giugno 1603).

nuova Capitale, Modena, saliva la tensione sociale verso gli Ebrei accomunati ai nuovi intrusi cittadini come riportano le *Cronache* dello Spaccini, anche se di tali tensioni, il Calbetti ne fu solo interprete.

Ma è nella corrispondenza del Calbetti con la Sacra Congregazione di Roma, che si trovano gli spunti più interessanti, perché documentano in concreto la prassi quotidiana della novella Istituzione verso gli Ebrei, il cui primo problema fu quello della correzione dei libri. Nel 1599, l'espurgazione dei libri ebraici era stata affidata a frate Luigi da Bologna, converso dell'Ordine di S. Domenico, che sembra, secondo atti processuali, sostituito poi da tale Rabbi Natanael Trabotti, dalla vasta cultura letteraria che gli permetteva di compiere l'opera di espurgazione⁵⁷. Ma la questione non sembra chiarita, se a tale proposito il Calbetti chiede lumi a Roma nel 1603 e gli viene risposto che *«nolle sese ingerire in correctione et moniat Iudeos ut retineant libros correctos et expurgatos ac procedat contra inoboedientes.»*

Da altri atti processuali si evince che il Calbetti abbia obbedito agli ordini della Sacra Congregazione e dopo la correzione di fra' Luigi abbia intimato agli ebrei di tenere loro stessi corretti i propri libri, anzi ribadì il concetto con un Editto del 1603, giacché *«con ordine della Sacra Congregazione di Roma era stato intimato a tutti gli Ebrei...che dovessero tenere i suoi libri alla giornata ben corretti ed espurgati.»*

Da lettere intercorse con la Sacra Congregazione si delinea uno scenario diverso rispetto al problema dell'auto-espurgazione dei libri ebraici, in cui l'Inquisitore si pone davanti agli ordini di Roma con scetticismo critico, evidenziando i limiti di una pratica poco felice. Come si legge in una lettera diretta dal Card. di Santa Severina al Calbetti il 15 dicembre 1601:

Rev.do Padre

Si è visto l'instromento della revisione dei libri ebrei della terra di Carpi, fatta da Frà Luigi da Bologna, converso rogato da Ippolito Ciarlini al 10 di febraro 1599 et questi miei Ill.mi Rev.mi SS. Cardinali Colleghi hanno risoluto che ella notifici agli ebrei di Carpi, et di altri luoghi sotto la sua giurisdizione, che habbiano i loro libri ben corretti e purgati da gli errori, ne si giovino alla revisione fatta dal det.to Frà Luigi, perché il S.Officio non si

⁵⁷ Mauro Perani, *Censura, confisca e censura di libri ebraici a Modena fra '500 e '600* in *L'inquisizione e gli Ebrei in Italia*, cit. pp.287-320.

vuole pigliare lo assunto di correggere i libri di essi ebrei, et però ella faccia la notificazione in forma valida, e in iscritto, a ciò che in caso di contraventioni non possano scusarsi sotto pretesto delle sud.ta revisione...

Successivamente - 15 luglio 1603 – è inviato dalla Sacra Congregazione per mano del Cardinale Pinelli, l' allegato memoriale degli ebrei di Modena dove esprimevano il loro disagio e le loro difficoltà nell'obbedire al bando intimatogli dall'Inquisitore dello Stato (il Calbetti) «di tenere i loro libri ebraici espurgati e che non dovessero fidarsi in altre spurghe fatte ...da altri espurgatori deputati dall'Inquisitore », palesando l'impossibilità di provvedere da sé stessi «non essendo loro consapevoli delle cose che appresso à Cristiani richiedono espurgate...poiché erano travagliati senza lor colpa essendo loro impossibile di far espurgare».

Dato lo stato di obbiettiva difficoltà chiedevano che fosse ordinato all'Inquisitore di incaricare dell'ufficio uno o più espurgatori o correttori in modo da potersi assoggettare a un'autorità terza ed essere incolpati solo in caso di disobbedienza ma non di imperizia secondo «lo statuto antico e come si legge è solito in tutti gli altri Stati dove vi sono ebrei.»

In questo stato di cose la posizione del Calbetti fu quanto mai equilibrata ed ispirata al buon senso che conformava tutte le sue azioni; infatti da una minuta conservata nel Fondo archivistico del Tribunale dell'Inquisizione del 20 luglio 1603⁵⁸ espone in termini di pacata obbiettività di giudizio le ragioni degli ebrei compenetrandosi nelle loro difficoltà, e pur rassegnandosi a intimare ordini ed editti (è proprio nell'anno 1603 che promulga l'Editto agli ebrei come ordinato da Roma) si faceva portatore di un dissenso che condivideva, laddove si poteva evitare deputando un correttore (remunerato dagli Ebrei) secondo un costume vigente in molte sedi inquisitoriali che poteva ovviare alla difficoltà prospettate nel memoriale degli ebrei di Modena.

È un buon senso il suo, che non esprime ostilità verso un'istituzione di cui era ligio esecutore d'ordini e convinto esponente, ma solo pragmatica adesione ad una concezione di buon vivere sociale; così come aveva impostato i suoi rapporti con la Casa d'Este, egli non si poneva per inasprire i rapporti ma per pacificarli, come dimostrano le sue parole.

⁵⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II (Calbetti).

L'espurgazione delle opere di Castelvetro e i rapporti con il Brisighella

Il problema maggiore che ebbe il Calbetti nella sua 'professione di censore' fu quello delle espurgazioni delle opere del Castelvetro ma, come testimonia il fitto carteggio con il Maestro del Sacro Palazzo Giovanni Maria Guanzelli detto il Brisighella,⁵⁹ il momento storico era segnato dalla confusione che regnava nella materia e nelle competenze.

Fin dalla fine del '500, la Congregazione dell'Indice si trovò di fronte al progetto utopico di una espurgazione massiccia di opere che richiedeva il lungo lavoro di personale specializzato; sull'esaurimento del suo ruolo incisero due fattori: la procedura di centralizzazione delle censure condotte in periferia ed anche la legittimazione del testo presente nelle stesse. Di fatto i Cardinali dell'Indice stabilirono che le espurgazioni locali avessero una validità solo locale e, per essere utilizzabili fuori dalla propria giurisdizione, dovessero passare attraverso il giudizio della Congregazione stessa ovvero avere una legittimazione papale. In base a tale assunto, dal decentramento operativo (di Vescovi e Inquisitori) si passava al centralismo dell'approvazione, cosa che provocò un intasamento degli uffici romani perché il lavoro di controllo era vastissimo. L'espurgazione aveva anche il valore di dare legittimità al libro, in quanto era garantito dall'autorità che spurgava, ma era una situazione che dava luogo a farraginose attese e poneva la Congregazione dell'Indice ad un bivio: da un lato concedere validità universale alle espurgazioni locali, cosa che avrebbe permesso la proliferazione di giudizi plurimi e incontrollati e avrebbe depotenziato la supremazia romana nelle sue decisioni. Ad impegnarsi poi, in uno sforzo di espurgazione massiccia, si correva il rischio di santificare opere futili e si veicolava il giudizio papale ad avallare testi contestabili; la soluzione trovata fu di affidare ad un'autorità terza questo difficile compito ed affidarlo al Maestro del Sacro Palazzo, Giovanni Maria Guanzelli (detto il Brisighella dal luogo di nascita) dandogli una carica distinta dall'Indice, per far pubblicare un Indice espurgatorio, garantendosi in tal modo il controllo centrale delle espurgazioni ma senza figurarvi in prima battuta.

In tal senso scriveva il Brisighella all'amico Calbetti verso cui professava

⁵⁹ Giovanni Maria Guanzelli fu Maestro del Sacro Palazzo dal 1598 al 1607.

stima incondizionata⁶⁰

si tratta alla gagliarda sull'off.tio mio di farne un Indice espurgatorio di libri e mi si è eretta una Congre(gazio)ne di molti theologi con ordine et authorità della sacra Congregaz. Dell'Indice
(lettera del 22 novembre 1604)

Era questo il clima che faceva da sfondo al carteggio fra i due, che palesa i dubbi e le incertezze del docile 'funzionario della fede' Calbetti e del suo Superiore, che si dibatteva fra altrettante reticenze provenienti dall'esterno, nella generale ostilità e nella confusione più totale, come confessava nelle sue lettere:

...quando entrài qua non pareva il tempo di Clemente VIII ma del VII dopo il sachò e, se bene feci strepito non fui sentito
(lettera del 27 aprile 1602)

...(giudicava che il Calbetti) confesserebbe di esser libero, se vedesse la servitù i disgusti e i visi torti di qualcun altro. (lettera del 20 marzo 1604)

parole che rivelano tutta la difficoltà del suo lavoro poiché⁶¹...

profondamente critico nei confronti della Congregazione le rimproverava sia la negligenza relativa all'attività espurgativa sia la severità.

Dalle loro lettere si segue la vicenda dell'espurgazione delle opere del Castelvetro, dove le richieste del Calbetti per solleccitarne la revisione erano pressanti ed esprimevano dubbi sul modo di procedere⁶²:

Lettera del 28 aprile 1601 (Al Card. Terranova)

...mi occorre dirle che sin dal principio che fui posto in questa Inquisizione che è dal mese di novembre sin qui, non avendo trovato in questa città la Congregazione per la espurgazione de i libri pensai di operare che ne fusse

⁶⁰ ASMo, *Inquisizione*, b. 286, *Lettere antiche del Maestro di Sacro Palazzo (1601-1607)*.

⁶¹ Gigliola Fragnito, *Proibito capire*, cit., p. 121.

⁶² ASMo, *Inquisizione*, b. 278, fasc. II.

introdotto come già molte volte né ho trattato col sig. Vicario e per questo per non esserci il Vescovo residente e spero fra poco lo metteremo in piedi e all'ora si attenderà all'espurgatione delle opere del Castelvetro, et che anche ne vien fatta istanza da i suoi Parenti, e che i medesimi parenti hanno molte opere del soprad.to sequestrate in casa, tutte a penna, alcune de quali forse si stamperanno alla giornata quando ci siano le debite licenze...

Egual sollecito è rivolto con minuta del 15 agosto 1601

...con questa occasione non resterò di dirle che i parenti di Lud.co Castelvetro l'opera del quale sono notate nell'Indice *donec corrigatur* si trovano haver appresso di sé alcune opere del medesimo scritte appenna e non pubblicate alle stampe sequestrate da parte senza che alcuni di loro o altri le possa leggere...e tra queste vi sono alcune opere di retorica che desidererebbero essi dare alle stampe, quando codesta Sacra Congregazione se ne compiacesse doppoche fossero riviste e approvate sotto nome del d.to Sig. Lodovico Castelvetro...

Ma dalla Congregazione dell'Indice fu data vaga risposta affinché il Vescovo di Modena⁶³ «*vigilent circa impressores nec passim quaecumque typis mandari permittant et non nisi **libros proficuos** curent emendari* (16 marzo 1602)» adottando il discutibile criterio di proficuo o inutile, usato con vaga discrezionalità. Solo nel 1604 il Brisighella rivolgerà le sue pressioni sul Calbetti in difesa del Castelvetro per la considerazione espressa verso di lui⁶⁴:

(Lettera del Brisighella a Calbetti, 22 novembre 1604)

...trattandosi delle opere del Castelvetro e mostrando io qualche affezione verso di loro, si è risoluto che io scriva a V.R. come faccio e la prego, voglia tenerne proposito con Mons. Rev.mo Vesc.vo e con chi giudicherà bene e vedere di farle una bella censura e compita che io farò sì, che sia fatta nell'Espurgatorio, e se la Rev.tia avesse qualche avvertimento e qualche altra censura da darmi mi farebbe cosa graditissima...

e ribadisce il criterio di moderazione da usare per le opere dello scrittore

⁶³ Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit. (vedi nota 4), pp. 113-114.

⁶⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 286, *Lettere antiche del Maestro di Sacro Palazzo (1601-1607)*.

insistendo affinché il Calbetti lo applichi⁶⁵

...si vedrà di fare intorno alle censure del Castelvetro con manca diligenza di quella che io scrissi che è in rigore all'Indice e basterà il giudizio del R.V. del quale faccio ogni capitale...

Infatti il Brisighella inserì le correzioni della *Poetica di Aristotele* del Castelvetro nel suo Indice espurgatorio del 1607, che giudicato troppo blando dalla Congregazione dell'Indice, venne poi ritirato dopo un anno, a conferma delle tensioni tra gli organi censori romani, che trovarono conferma nella dissociazione dei Cardinali dall'impresa e del fallimento di anni di attività espurgatoria.

Tutto il carteggio intercorso fra il Brisighella e il Calbetti coglie questo momento di *impasse* nell'attività di espurgazione, le difficoltà del Brisighella che si muoveva in un ambiente infido e contraddittorio, eppure esalta la loro amicizia e la stima reciproca, tanto da indurre il Guanzelli ad inviare a Modena i due editti che aveva promulgato ed anche l'Indice espurgatorio, sulle cui fatiche sempre informava l'amico.

Gli editti pubblicati nel 1603, stampato l'uno il 7 agosto a Roma fu inviato a Modena il 19 agosto 1603⁶⁶

...avendo nuovamente mandato fuori l'allegato editto in materia de libri per ord.ne di N.S. e delle Sacre Congreg.ni del sant'Ufficio e dell'Indice ho voluto capitarne uno a V.R. pensando di farle cosa grata...

L'altro editto inviato è la riedizione di quest'ultimo (fu ristampato in data 1605), la lettera di invio a Modena è del 17 dicembre 1605 ed il nuovo papa, il cui stemma compariva nell'editto, è quello di Paolo V. Entrambi davano diffusione alle nuove proibizioni censorie, visto che per lo più esse circolavano in forma manoscritta nelle lettere-circolari inviate alle sedi ed erano a complemento dell'Indice Clementino. Anche il Guanzelli si era reso conto che bisognava comunicare le proibizioni non solo ai controllori ma anche ai lettori e ai possessori di libri. Anzi a rafforzare la validità delle sue proibizioni essi furono ristampati anche in appendice al suo *Indice espurgatorio*

⁶⁵ ASMo, *Inquisizione*, b. 286, c.s.

⁶⁶ Si trova in ASMo, *Inquisizione*, b. 270, fasc. V (Editti 1601-1610).

del 1607 per acquisire nel volume maggiore garanzia di durata rispetto alla circolazione in fogli sciolti e bandi, caratterizzati dalla deperibilità e dalla consunzione.

Lo stesso Indice espurgatorio, *Indicis librorum expurgandorum... Tomus primis... per fr. Io. Mariam Brasichellen. Sacri Palatii Apostolici Magistrum*⁶⁷, fu inviato dal Brisighella al Calbetti con lettera del 21 aprile 1607 dove chiarisce anche alcuni dubbi del Calbetti in relazione ai suoi compiti di censore:

Molto rev. P.re⁶⁸

Non passerà un mese che si pubblicherà un Indice espurgatorio uscito da questo officio mio. Al dubbio che lei mi ricerca delle sue facoltà in materia de i libri le dico, che facci diligentia fra le lett.re della Sacra Congreg. scritte al P.re Inquisitore suo predecessore in questa materia che gli Inquisitori non ponno dare licenza di leggere libri proibiti cosa che a me parme grave stando le regole dell'Indice ma li P(adr)oni la vogliono così...

Di Roma li 21 aprile 1607

Probabilmente l'autorevolezza della proibizione in materia di libri non poteva rassicurare il Calbetti nella sua opera di censore e farlo sentire più autonomo nei suoi poteri; ma di fatto le sue censure trovarono riscontro in una registrazione autorevole come poteva essere quella del Maestro del Sacro Palazzo all'interno dell'*Indice*.

Il Calbetti e la censura dei libri della Comunità di Modena

Un'altra vicenda di censura e di espurgazione documentata dagli atti d'archivio ci conferma questo stato di incertezza fra i vertici romani e le sedi periferiche e vede ancora una volta il Calbetti attore di una notifica di censura

⁶⁷ Romae, ex typographia R. Cam. Apost. 1607. La copia in ASMo, reca sul dorso la dicitura *correctoriu(m)*, e segni manoscritti, è collocata in ASMo, *Biblioteca*, (Antica collocaz. XXII. A. 22); era incluso fra i libri proibiti conservati nell'Archivio del Tribunale dell'Inquisizione (vedi ultimo paragrafo in questo articolo).

⁶⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 286, *Lettere antiche del Maestro di Sacro Palazzo (1601-1607)*.

ai Conservatori della Città di Modena nel 1606. Occasione è la visita e l'ispezione delle biblioteca del letterato Camillo Coccapani⁶⁹, poeta e letterato in auge ai tempi, che da testamento aveva donato alla città di Modena la sua Biblioteca, affinché se ne servisse per il progetto di uno Studio da fondare nella città, quale ausilio alla formazione di una biblioteca ad uso pubblico. Infatti proprio nel 1606 a Modena si era ricominciato a proporre l'intenzione e la possibilità di erigere un Pubblico Studio; lo Spaccini nelle sue *Cronache* annota al 20 novembre 1606 la proposta di fondare «uno Studio qui» e poco dopo nel 1607 il cavalier dottor Ercole Fontana presentò in Comunità, dedicandolo al Duca, un progetto per un'erigenda Università⁷⁰, che nella visione del Fontana era una risposta ai problemi che affliggevano la società modenese del tempo.

In questa vicenda di censura della biblioteca del Coccapani, i Conservatori della Città erano in primo piano, sia perché volevano dare forse una risposta concreta alla città nel programma di fondazione dello Studio e della Biblioteca pubblica, sia perché logorati dalla lungaggine della pratica espurgatoria dei libri sospesi, in attesa della dovuta approvazione da Roma.

La lettera del card. Arrigoni del 29 luglio 1606⁷¹, con incluso il memoriale della Comunità di Modena indirizzato alla Sacra Congregazione dell'Indice, notifica al Calbetti che «deputi alcuna persona dotta et intelligente a rivedere e correggere detti libri» e che fossero lasciati nell'archivio della Comunità in cassa sigillata, interdetti alla lettura e da aprirsi su licenza dell'Inquisitore. Nonostante da parte dei Conservatori si fosse levata la richiesta di voler adempiere alle volontà testamentarie del letterato affinché «di essi (libri) si

⁶⁹ Camillo Coccapani (1535-1591) di Carpi, fu un celebre letterato del XVI secolo, morto a Ferrara nel 1591. Aveva cominciato i suoi studi a Modena e poi completati a Ferrara; diventò professore di umanità (belle lettere) ed insegnò per oltre 30 anni non solo in queste due città ma anche a Mantova, Piacenza e a Reggio. A Ferrara aprì una scuola di letteratura e nel 1570 ebbe la cattedra di greco all'Università. Per testamento fece dono della sua Biblioteca alla Comunità di Modena; per le sue cognizioni e il gusto poetico fu soprannominato il *poetino* (così compare anche nei documenti dell'Archivio Storico Comunale di Modena). Fu in contatto con noti poeti del suo tempo e fu stimato dal Tasso.

⁷⁰ Grazia Biondi, *Modena 'metropoli' dello Stato*, Modena, Archivio Storico Comunale, 2003 (Quaderni dell'Archivio Storico/XV), p. 103.

⁷¹ ASMo, *Inquisizione*, b. 251.

valessero gli studenti poveri, se mai si erigesse studio in Modona» si impegnavano per ottenerne la licenza e di «tener essi libri serrati sinchè negli l'occ.ne di esporli ad uso dello studio, il si ne farà mai senza nova licentia di VV.SS.Ill.ma...»

Gli esiti della vicenda sono ben documentati negli atti dell'Archivio storico Comunale di Modena, che riportano la cronologia degli avvenimenti con dozzina di particolari e l'incarico affidato al loro rappresentante a Roma, il Sig. Fabio Masetti che rappresentava le ragioni della Comunità presso la sacra Congregazione dell'Indice.

Estendendo la ricerca ai documenti dell'Archivio di Stato di Modena apprendiamo che Fabio Masetti fu ambasciatore⁷² dei Duchi d'Este a Roma dal 1599 al 1621, uomo di fiducia del Duca Cesare e agente ducale, talvolta in mancanza del Residente a Roma ne fece anche le veci. Del suo ruolo quale postulatore della causa della Comunità per la concessione della licenza è ben edotto anche il Duca Cesare d'Este, cui il Masetti indirizza una lettera⁷³ informativa dove testimonia il sollecito fatto ai Cardinali Arrigoni e Pinelli «del desiderio della Com(unità) Nostra di tenere certi libri nel loro Archivio lasciati dal già Coccapani». Poi sui tempi dell'attesa per il *placet* definitivo del Maestro del Sacro Palazzo invitava alla pazienza; eguale tono effondeva dalla lettera inviata alla Comunità di Modena il 28 luglio 1606, dove informava che il memoriale da lui stesso redatto era stato letto nella Congregazione dell'Indice con la risoluzione di tenere in loco i libri sospesi, sotto il sigillo dell'Inquisizione e l'invito alla loro correzione. Ma dopo gli indugi frapposti e una reiterata richiesta al Masetti, solo il 19 ottobre del 1606⁷⁴ fu permesso alla città di tenere i libri sospesi; il ruolo di detentore delle licenze alla Comunità fu quindi esercitato da un fiduciario della Corte, che a sua volta si faceva garante dell'appoggio ai Conservatori della Città per richiedere alla Sacra Congregazione dell'Indice la licenza di lettura.

I documenti interessanti l'inizio della vicenda sono datati al 4 aprile 1606;

⁷² ASMo, *Carteggio Ambasciatori, Roma*, Fabio Masetti, b.168.

⁷³ ASMo, *Carteggio Ambasciatori, Roma*, Fabio Masetti, b.168 (lettera del 29 luglio 1606).

⁷⁴ Cfr. gli atti dell'ASCMo (*Registro delle deliberazioni consiliari (Vacchette)* 1606, ed *Ex Actis*, (1606), e la lettera del Masetti con la stessa data in ASMo, *Carteggio Ambasciatori, Roma*, b. 168.

nel *Registro delle deliberazioni del Comune di Modena*⁷⁵ di quell'anno viene annotato che «fu fatta una relazione in iscritto al S. Sindaco Generale intorno alla visita fatta dal R.P. Inquisitore delli libri lasciati alla Comunità del già Camillo Coccapani». La visita fatta dal Calbetti nella stessa data (4 aprile 1606) aveva separato i libri 'omnino damnati', inviati all'ufficio da quelli da espurgare «ligati e incartati li sopra(scritti) come sospesi e sino a tanto che sieno corretti», fra i proibiti si annoveravano *Demonomania del Bodino, Polidori Virgilio, Dialogi del Sperone, Erasmo, Il Cortegiano Vecchio, Filippi Melantonius in Epist. Cic.nis, Testamentum novum grecu(m) impressu(m) x hereticos*, la lista dei libri sospesi da espurgare era data come d'abitudine senza dati bibliografici e data di edizione⁷⁶ in un elenco di titoli spesso incompleti.

La vicenda si snoda anche nei mesi successivi come attestano successive deliberazioni dei Conservatori, che dal 15 settembre 1606 si risolvono per rivolgere una nuova richiesta alla Congregazione di Roma «mostrando il P.re Inquisitore non avere mai avuto ordine di Roma per la concessione de libri sospesi». E che le lungaggini fossero frapposte da Roma, nel clima di incertezze che incombeva sulle espurgazioni, è ribadito nella delibera del 30 giugno⁷⁷

c.130r

Il Sig. Sindaco Generale disse alli Sig. che il P.re Inquisitore gli havea detto essergli stata revocata l'autorità di rivedere libri sospesi ad alcuni et che però era necessario che avesse li libri che a mesi passati concesse alla Città...che scrivessero a Roma per la licenza.

La vicenda si concluderà il 19 ottobre 1606 come attestano i documenti dell'Archivio Storico del Comune di Modena e la lettera dell'ambasciatore Estense a Roma, Fabio Masetti scritta al Duca nella stessa data; l'ultima testimonianza la fornisce lo stesso Calbetti nel 1607, nel suo *Inventario*⁷⁸ delle 'robbe, liste, processi' dove viene indicata anche una «Lista de libri della Comunità proibiti e sospesi depositati appartatamente nell'Archivio».

⁷⁵ ASMo, *Registro delle deliberazioni* (Vacchette 1606).

⁷⁶ ASMo, *Registro delle deliberazioni* (Vacchette 1606), 4 aprile 1606, cc.1-2

⁷⁷ Ivi...c.130r (30 giugno 1606).

⁷⁸ ASMo, *Inquisizione*, b. 295.

La censura delle Orazioni e 'historiette' superstiziose nella *Sommatoria Istruzione*

A monte della censura di una tipologia di opere che venivano genericamente indicate come 'historiette proibite', operette, viste dal punto di vista della Chiesa quale diffusione di orazioni e forme di culto superstizioso, vi era il proliferare di un genere editoriale che nel '600 aumentò in maniera esponenziale pari alla facilità di produzione e smercio e che, oltre a circolare in maniera manoscritta, nella forma a stampa si presentava con la forma tipografica di fogli volanti o libretti di poche pagine, di facile occultamento. Quello che la Chiesa vedeva nel suo progetto di purificazione della cultura popolare era in effetti un genere editoriale che era a portata di mano e di comprensione per quei ceti che gli Inquisitori definivano 'idioti' (ovvero semplici), in quanto non scolarizzati da una alfabetizzazione sui testi classici e trovavano nella lingua d'uso e nelle forme tipografiche, un facile strumento di lettura.

Con l'applicazione dell'Indice Clementino gli Inquisitori più solerti denunciarono e vietarono con editti e prescrizioni questa produzione di orazioni e devozioni superstiziose; il Calbetti fu il capofila di questa 'buona pratica' e si attivò per gestire questo complesso di «cose false, lascive e superstiziose»⁷⁹ e, con la lista censoria di '*historiette et orationi*' circolanti in Modena, tentava per primo di stabilire un riferimento concreto in un contesto che lasciava ampi margini di discrezionalità. Il suo intervento, così come quello degli altri Inquisitori successivi (Lerri, Masini) rappresentò l'atto finale di un processo, che nelle intenzioni delle autorità romane voleva coniugare l'esigenza di uniformare la complessa materia devozionale con un'azione di purificazione delle fonti con cui la religiosità popolare si andava alimentando.

Nei suoi *Avvertimenti in materia di libri* il Calbetti ricorda i decreti di censura e fornisce l'elenco di queste 'orazioni' veicolo di superstizione; la stessa tipologia di *superstitio* da una certa data in poi si applica in riferimento alla recitazione di orazioni e scongiuri contenenti cose palesi e apocriefe in forma orale e scritta, come testimoniano gli incartamenti processuali del Tribunale

⁷⁹ *Avvertimenti in materia di libri* in "Sommatoria Istruzione", parte III[^], in *Scriniolum Sanctae Inquisitionis Astensis*, pp. 335 -346.

modenese, che mostrano un aumento significativo di questa casistica delittiva ai primi anni del '600.

E' stato infatti sottolineato⁸⁰ che «con la scomparsa dell'eresia dotta e teologicamente avvertita preghiere ed altri testi superstiziosi occupassero in pratica tutto l'orizzonte dell'Inquisizione». Ed era soprattutto il magma di questa tipologia di opere ad essere viste dalla Chiesa quale diffusione di culto superstizioso, lotta che conducevano sul campo soprattutto gli Inquisitori locali. Nei processi⁸¹ modenese istruiti dal Calbetti nei primi anni del '600 si nota la tendenza a trasformare in principali, imputazioni prima ritenute secondarie, nonché l'incremento della presenza della rubrica *superstitio*, per cui si modifica il contenuto di testi a stampa proibiti e il tipo di censura ecclesiastica sulla carta stampata, come altra tipologia di materiale minore maggiormente controllabile.

Il Calbetti, inquisitore zelante e coscienzioso, fu fra i primi a recepire l'urgenza di proibire questa produzione avvertendo l'incapacità della Congregazione di normare un settore sfuggente al controllo centrale e di districarsi in questa incalzante marea di culti superstiziosi dai fragili supporti materiali, che proliferava in forma manoscritta e a stampa in fogli volanti di facile smercio e produzione. In pratica diventava compito degli Inquisitori locali attivarsi nelle proibizioni, visto che costituivano la materia di tanti processi che venivano istruiti nei fori locali e ormai venivano apparentati al più vasto crimine della *superstizione*; nel contempo l'assenza di direttive chiare dal centro, associata alla facilità con cui i tipografi potevano sottrarre agli occhi dei censori, fogli volanti e opuscoletti di poche carte, non ostacolarono l'estirpazione di questa produzione che proliferò a dismisura nel corso del '600.

Infatti i 28 titoli elencati nella *Sommaria Istruzione* del Calbetti del 1604, furono riportati dal suo successore Michelangelo Leri nella III^a parte del suo compendio per i Vicari - *Breve Informatione* - e dal loro confronto non

⁸⁰ Adriano Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 397.

⁸¹ Maria Pia Fantini, *Per un inventario analitico dell'Archivio modenese del Sant'Uffizio (1568-1602)*, p. 450, in "Stregoneria e streghe nell'Europa moderna", Atti del Convegno, Pisa 1994, a cura di G. Bosco e P. Castelli, Ministero dei Beni Culturali - Pacini Fazzi, Roma-Pisa 1996, pp. 447-471.

emergono dubbi sostanziali, si constata solo che nel Lerri prevale una normalizzazione della forma ortografica; a sua volta il Calbetti aveva promulgato in precedenza, nel 1601, un editto⁸² nella sua operetta per i vicari dove informa...«Avvertiranno fare osservare questi infrascritti ordini già da noi intimati à i Librari e altri che vendono libri e historiae il 1° maggio 1601...»

In seguito la diffusione del genere delle orazioni è attestata a 46 titoli in un editto dell'Inquisitore di Bologna, per trovare ancora più ampio spazio nel *Sacro Arsenale* del Masini con l'appendice *Nota di alcune operette e 'historiette' proibite*, ma più generalmente, elenchi di *historiette* e orazioni trovarono posto in diversi manuali per Inquisitori e Vicari nel corso del sec. XVII. Il passaggio dalla circolazione manoscritta alla divulgazione a stampa di questi elenchi di titoli proibiti indica una diffusione più capillare di questa bibliografia cui si riferiva la censura di orazioni e *historiette*; con essa si amplificò anche il potere del meccanismo di controllo per colpire gli stampatori e con vantaggio degli occhiuti inquisitori, cui il Calbetti-caposcuola si riferiva, si poteva estrapolare direttamente l'elenco stampato nel manuale e pubblicarlo come editto di censura. Percorso che seguì il Lerri, che sfruttò il precedente elenco elaborato dal Calbetti⁸³...

Questo particolare processo di divulgazione influi senza dubbio anche sulla capacità di controllo sui lettori e sui consumatori. La loro inconsapevolezza nei confronti dei titoli precisi cui alludeva la censura delle formule superstiziose si sarebbe infatti sempre meno giustificata una volta che Inquisitori e vicari avevano cominciato a pubblicare le liste citate...

Del resto la consistenza e la proliferazione di questi sotto-indici, nel corso del sec. XVII fu tale da strutturarli come un nuovo genere bibliografico sempre più autonomo.

La solerzia del Calbetti nella *Sommatoria Istruzione* si applica pure ad ordinare a tutti i suoi Vicari di sequestrare tutti gli *ufficioli* in volgare e racco-

⁸² Purtroppo non sembra conservato e la notizia la fornisce lo stesso Calbetti nella *Sommatoria Istruzione*.

⁸³ Maria Pia Fantini, *Saggio per un catalogo bibliografico dei processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri di segreti (Modena 1571-1608)*, pp. 603-604 in "Annali dell'Istituto storico Italo-germanico di Trento, 25, 1999, pp. 587-668.

mandare loro che essendo negli *Officia vecchi* «orazioni le quali o tutte intiere si devono levare o correggere in parte...ben sarà levarli tutti e lasciar quei soli che sono stati reformati e corretti dalla fel. me. di Pio V». Il suo rigore è giustificato anche da un irrisolto problema di abusi ed eccessi nelle pratiche devozionali e cultuali, infatti non solo la circolazione di orazioni non approvate allarmava i vertici romani ma anche la proliferazione di litanie non accolte nei libri liturgici ufficiali e la loro utilizzazione nelle cerimonie ecclesiastiche. Di fatto ne seguì l'intervento delle autorità ecclesiastiche romane, che per disciplinare il settore promulgarono un decreto (Clemente VIII nel 1601), inviato con lettera circolare alle Inquisizioni il 16 giugno 1601,⁸⁴ che autorizzava solo le litanie contenute nel breviario e nel messale, quelle in onore della Madonna di Loreto e stabiliva per il futuro che, senza previa approvazione da parte della Congregazione dei Riti non si stampassero altre litanie da recitarsi pubblicamente. Si operava in tal modo un'implicita distinzione tra pubblico e privato che giustificava l'utilizzazione di devozioni non ufficiali in ambito domestico, con la conseguenza di proibire anche alcune opere e raccolte a stampa di litanie,⁸⁵ sospensione subito applicata dalle sedi locali.

Il Calbetti, secondo il suo stile, si mostrava ligio agli ordini ma non privo di dubbi nell'eseguirli, infatti nutriva molte incertezze e cercava di mediare tra l'aspirazione della Curia Romana a controllare le forme della pietà e il rischio concreto di allontanare i fedeli dalla pratica devota.

Non a caso si rivolgeva al suo autorevole referente romano, il cardinale Guanzelli, a lui pari per moderazione, per chiedere lumi in merito alla proibizione del volume di litanie del gesuita e questi gli replicava⁸⁶

Qui s'osserva con rigore in pubblico ma in privato si lascia dire a ognuno le sue divotioni, ma se di nuovo s'havessero a stampare o comporre litanie, bisognerebbe fossero approvate dalla S.Congregazione dei Riti...

⁸⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 251 (fasc III) Lettere della Sacra Congregazione di Roma.

⁸⁵ Si tratta del *Thesaurus litaniarum ac orationum sacer* del gesuita Thomas Saily che elenca 365 tipi di litanie; l'altra opera è la raccolta *Thesaurus sacrarum precum sive Litaniae variae*... Venezia, 1599.

⁸⁶ Antonio Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, p. 1473, in *Storia d'Italia*, vol. 5, *Documenti*, Einaudi, Torino, 1973, t. 2, pp. 1397-1492.

L'editto dell'Interdetto contro Venezia del 1606

L'ultima considerazione da farsi sul Calbetti è quella di ligio esecutore d'ordini e paladino apertamente schierato con l'ortodossia della Chiesa in tutte le sue battaglie. L'occasione è data dall'editto promulgato dalla sacra Congregazione di Roma datato 20 settembre 1606 in occasione dell'Interdetto papale contro Venezia e, come da superiori ordini, ristampato a Modena il 3 ottobre 1606⁸⁷ dalla tipografia Verdi; una presa di posizione netta in quella che fu la più rilevante battaglia tra il Papato e Venezia riguardante i diritti della Chiesa e dello Stato.

Mentre sul versante civile il governo veneziano rivendicava in misura crescente la giurisdizione civile in un campo di predominio delle corti ecclesiastiche, sul piano della battaglia intellettuale le parti sostennero la loro causa davanti al tribunale dell'opinione pubblica europea mediante opuscoli a stampa e trattati di ampia diffusione. I paladini di questa 'guerra delle scritture' che sperimentarono «la forza di persuasione o di sovversione della parola scritta e delle stampe»⁸⁸ furono Paolo Sarpi (consultore teologico del Senato veneziano) da una parte e, dall'altra, i Cardinali Cesare Baronio, Roberto Bellarmino e il gesuita Antonio Possevino che con i loro scritti difesero il papato. Queste vicende veneto-romane ponevano il problema della censura in una prospettiva storico-politica e religiosa fra '500 e '600 e non solo come tema di astratta dottrina politica, anzi delineavano un momento di frattura fra i due poteri in cui le opinioni volevano legittimare una legislazione della stampa che potesse opporsi alle soffocanti ingerenze romane.

Per buona metà del sec. XVII il conflitto tra Roma e Venezia in tale materia rimase aperto e lo fu a lungo; di fatto era viva nella maggior parte del patriziato veneziano la volontà di salvare ogni margine di autonomia possibile contro la Curia romana, al contrario degli altri Stati italiani, dove «il processo di statalizzazione della censura e il contenimento degli interventi ecclesiastici fu più lento, giungendo a una completa maturazione solo nel secondo '700»⁸⁹ invece a Venezia, tale processo fu accelerato.

⁸⁷ ASMo, *Inquisizione*, b. 270, fasc. V (Editti 1601-1610).

⁸⁸ Antonio Rotondò, *La censura ecclesiastica e la cultura*, cit. p.1473.

⁸⁹ Mario Infelise, *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopedie*, Laterza, Roma-

I *dictat* della Congregazione giunsero anche a Modena e poche date ne scandiscono la cronologia, come pure incisive e perentorie sono le circolari che la scolpiscono⁹⁰:

lettera del 22 giugno 1606 (Il Cardinale Arrigoni)

...mando a V.R. un esemplare dell'editto fatto da questa Sacra Congreg.ne in materia di libri et altre scritture sopra l'interdetto e potestà del Papa stampate e manoscritte con l'occasione dell'Interdetto de' Veneziani, acciò li faccia pubblicare e ristampare in latino e volgare in tutti i luoghi della sua giurisdizione...

L'ordine di pubblicare un editto venne ribadito con maggiore fermezza il 23 settembre 1606 contro «quei trattati ultimamente stampati circa l'interdetto et censure di N. Santità contro la Repubblica di Venezia», anzi nel riaffermare la richiesta si intima che «se per l'avvenire le capiteranno simili libri, ne mandi qua con un'esemplare et abruci gli altri».

All'ordine il ligio e diligente Calbetti non si sottrae e prontamente il 3 ottobre 1606 ristampa l'editto della Sacra Congregazione del 20 settembre e lo sottoscrive affinché quei trattati⁹¹ «che contengono molte cose temerarie, calunniose, scandalose, sediziose, scismatiche, erronee e heretiche» vengano proibiti nella città di Modena e nella sua giurisdizione «avendone avuto particolar commissione dalla sacra Congregazione».

Poi di lì a poco, il suo mandato (nel 1607) scadrà ma l'impronta lasciata da un uomo 'dell'Universa Repubblica Christiana degli Inquisitori' come il Calbetti fu indelebile; come egli stesso aveva percepito, dal nulla aveva strutturato una sede inquisitoriale quale nessun altro dopo di lui seppe fare, inquisitore e censore modello che riteneva di dover solo ubbidire ai comandi e che con fede sincera quel *progetto di Inquisizione* aveva plasmato a sua imma-

Bari 1999, p. 97

⁹⁰ ASMò, *Inquisizione*, b. 251, fasc. V (1606)

⁹¹ I trattati in questione sono: *Considerazioni sopra le censure della santità di Paolo V contro la Serenissima republica di Venezia, del P.M. Paolo da Venetia dell'Ordine dei Servi*; *Trattato dell'Interdetto della S.tà di Papa Paolo V...*, *Avviso delle ragioni della Ser.ma Repubblica di Venezia intorno alle difficoltà che li sono promosse da Papa Paolo V*; *Apologia per le opposizioni fatte dall'Illustrissimo...Sig. Card. Bellarmino alli trattati...di Gio. Gersono.*

gine; con lui si espresse ad alto grado «la Persuasione rafforzata dalla coazione in un abbinamento che la dottrina teologica riteneva ovvio, anzi doveroso, anzi vincolante in coscienza»⁹².

Tramonto di un'Istituzione: l'inventario dei libri proibiti nell'Archivio del Tribunale dell'Inquisizione di Modena

Un ultimo documento riveste una notevole importanza ai fini dell'attività di censura libraria a Modena ed è a tutt'oggi inedito⁹³: si tratta dell'*Inventario dei libri proibiti* giacenti nell'Archivio del Tribunale dell'Inquisizione di Modena ed è datato al 1739, come sottoscrive il suo autore – il cancelliere del tribunale dell'Inquisizione del tempo DOMENICO CREMONINI - che così lo vidima: *Inventario delli libri che si trovano nell'Archivio del S. Offizio di Modena fatto da me Domenico Cremonini canc. Sostituto del d(etto) Santo Tribunale in occ.e d'essermi ridotto nel Stato che ora si trova il sd.to Archivio mediante le continuate premure d'inflessa vigilanza del Rev.mo P.de M.ro F(rate) Giacinto Maria Longhi da Milano dè Predicatori degnissimo Inquisitore della città di Mod.a Carpi, diocesi di Nonantola, provincia della Garfagnana e loro annessi.*

Quest' inventario si colloca al tramonto dell'attività inquisitoriale e censoria modenese e chiude una lunga stagione in cui anche la censura si era rivelata determinante nell'azione di controllo sui luoghi della vita culturale della città; racchiudendo in circolo lo sviluppo della censura ecclesiastica nel territorio degli Stati Estensi, fino alla fase declinante della istituzione.

L'intestazione ne reca già la genesi: l'occasione fu un riordinamento dell'Archivio dei libri proibiti custoditi nell'Archivio del Tribunale, frutto di una 'buona pratica' messa in opera dal Padre Inquisitore Giacinto Maria Longhi, Inquisitore generale a Modena dal 1737 al 1739, probabilmente all'atto delle consegne al suo successore nella sede, Padre Girolamo Medolago da Bergamo. Lo stesso Inquisitore Giacinto M. Longhi, aveva ispirato, come attuazione delle sue 'buone pratiche', la redazione di un altro documento im-

⁹² Albano Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio*, cit. p. 85.

⁹³ Il documento è inedito; è stato ritrovato dalla Scrivente nel fondo ASMo, *Inquisizione*, b. 298.

portante per noi, ai fini della conoscenza della struttura del Tribunale dell'Inquisizione nella prima metà del '700 (ormai al tramonto): il *Registro dei patentati del S. Ufficio di Modena fatto di nuovo dal Rev.mo P.ra M.ro F. Giacinto Maria Longhi, anno 1739, per essere il vecchio assai confuso*⁹⁴. Entrambi registri annotano con analitica precisione lo stato del Tribunale dell'Inquisizione di Modena nella sua consistenza di uomini e di libri censurati, nel momento in cui l'Istituzione comincia storicamente a declinare; sono lo specchio nitido di una struttura al tramonto che, nel momento presente si volge indietro per vedere la sua storia ormai appannata, secondo le consuetudini antiche della norma che registrava il passaggio di consegne di uomini e cose.

L'inventario dei libri conservati nell'Archivio del Tribunale dell'inquisizione fu l'ultimo e il più preciso indizio di una realtà che si spegneva e dopo pochi decenni sarebbe stata cancellata; un Inventario di una Biblioteca scomparsa che conteneva i *corpora delicti* della vasta tipologia delittiva che veniva rubricata sotto la denominazione di *possesso di Libri proibiti* e dell'esercizio posto per sradicarli. Una biblioteca ben occultata nel Convento di S. Domenico, sede del Tribunale dell'Inquisizione, che come altre biblioteche dell'Inquisizione aveva sede nel convento dove risiedeva l'Inquisitore, lì dove erano collocati anche i libri e le scritture magiche sequestrate agli imputati⁹⁵...

Una letteratura che doveva essere distrutta ma non sempre lo era. Ma si trattava di una letteratura che veniva confinata nell'Archivio dunque degradata e depotenziata rispetto a quella della Biblioteca.

Mentre nella prima metà del '700 la struttura burocratica del Tribunale dell'Inquisizione si mostrava collaudata e funzionante⁹⁶:

solidamente impiantata nel territorio tramite la rete dei Vicari, essa esercita

⁹⁴ ASMo, *Inquisizione*, b. 303.

⁹⁵ Adriano Prosperi, *L'arsenale degli Inquisitori*, in *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII. Testo e immagine nelle raccolte Casanatensi*, cit., p. 10.

⁹⁶ Carla Righi, *L'inquisizione ecclesiastica a Modena nel '700*, p. 54, in *Formazione e controllo dell'opinione pubblica a Modena nel '700*, a cura di Albano Biondi, Mucchi, Modena 1986.

un potere ben definito nelle sue attribuzioni e riconosciuto dalle autorità politiche ed ecclesiastiche locali. All'istituzione d'assalto dei primi secoli si è sostituito un corpo di funzionari il cui compito prevalente è quello di tenere sotto controllo, attraverso la schedatura dei sospetti, la non molto irrequieta comunità dei cristiani.

Invece nella seconda metà del secolo la politica giurisdizionalista intrapresa dal Duca e dai suoi ministri mise in crisi questo complesso apparato, e furono proprio le prerogative sull'esercizio della censura, il terreno di scontro fra i due poteri confliggenti – quello statale e quello ecclesiastico – che vide di fatto capitolare il potere degli inquisitori, assegnato ai Vescovi, con la significativa sottomissione alle leggi civili della circolazione dei libri e della stampa⁹⁷

era stato proprio il conflitto sulle competenze in fatto di censura, che per il sovrano rappresentava uno dei terreni in cui affermare la propria autorità e per gli uomini di cultura la possibilità di conquistare una propria autonomia di ricerca, a destabilizzare l'istituzione, rimettendo in gioco alleanze e consensi, e a spingerla molto prima della sua soppressione, verso un rapido declino.

Nel 1757 con la nascita del Magistrato sopra la Giurisdizione si ravvede il primo organico intervento nel campo della censura intesa appunto come salvaguardia dei diritti sovrani; da quel momento⁹⁸...

la censura statale estense si affianca decisamente a quella ecclesiastica non semplicemente per portarle il proprio aiuto ma come istituzione completamente autonoma, fondata su una nuova concezione dello Stato sovrano e pronta ad entrare, su questo stesso terreno, in conflitto con essa e a contrastarle il passo.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 53.

⁹⁸ Giorgio Montecchi, *La censura di Stato nel Ducato Estense dalle origini alla fine del '700* in "Aziende tipografiche, stampatori e librai a Modena dal '400 al '700", Mucchi, Modena 1988, p. 77.

L' Archivio dei libri proibiti dell'Inquisizione nel Convento di S. Domenico

Le 'stanze' dei libri

Un rapporto preciso esiste fra la stanza dei libri e le altre stanze dell'edificio inquisitoriale nella sede del Tribunale dell'Inquisizione, con il suo intatto prezioso Archivio, conservatisi per fortuiti accadimenti storici e tramandatici nella sua quasi integrità. Alcune mappe dell'edificio⁹⁹ con le ricostruzioni architettoniche subite nel tempo reintegrano questo rapporto, evidenziando i locali adibiti a Cancelleria, luogo in cui era probabilmente collocato l'Archivio del Tribunale e le altre stanze dell'edificio (servizio, cucina, sala dei *tormenti*, carceri, stanza dell'Inquisitore). Tale nitida fotografia ci restituisce pure l'Inventario dei libri dell'Archivio del Tribunale con le due stanze, deputate alla conservazione dei testi sequestrati agli imputati o ai librai e condannati dalle disposizioni della Congregazione dell'indice o in attesa dell'*imprimatur*¹⁰⁰...

È noto che all'interno di conventi e Monasteri...i volumi proibiti venivano sottratti alla consultazione e chiusi in luoghi denominati 'inferno' e che i libri sequestrati da inquisitori e ordinari diocesani non dati alle fiamme venivano depositati in spazi inaccessibili nei conventi che ospitavano l'inquisitore

L'*inferno* del Convento di san Domenico, e archivio dei libri censurati, è ricostruito nei suoi spazi topografici nel documento che riporta l'inventario dei libri dell'archivio: un fascicoletto cartaceo costituito da 25 cc. numerate recanti la descrizione bibliografica e l'ubicazione dei libri negli scantine. I libri sono elencati in modo abbastanza preciso, infatti di ognuno è riportato il titolo, spesso l'autore e i dati editoriali (luogo e anno di edizione) oppure, talvolta con descrizione meno puntuale, il solo autore. In generale considerando che questi elenchi erano compilati ai fini quantitativi del posseduto e non secondo criteri di analiticità bibliografica, è confezionato per una visione d'insieme superiore alla genericità di una mera elencazione di testi. Una certa

⁹⁹ASMo, *A.S.E.*, Camera, Rogiti camerati, b.48, f.13 (altre piante della Fabbrica del Tribunale relative al sec. XVII si trovano in ASMo, *Inquisizione*, b. 303).

¹⁰⁰ Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 230.

strutturazione è data dal raggruppamento dei libri per lingua e dalla divisione fisica dei testi posti in due luoghi dell'Archivio:

- 1) un armadio situato tra due finestre dell'Archivio del S.Officio (nei ripiani centrali e laterali)
- 2) un locale nella 'scanzia laterale dell'Archivio nella quale vi è una *ramata* (inferriata).

Da un calcolo approssimativo del contenuto dei ripiani situati nei due locali di collocamento del materiale, si può quantificare che ammontassero a un migliaio di volumi (ma di alcuni testi vi erano anche duplicati o esemplari in più copie); nell'armadio potevano trovare posto circa 200 volumi, mentre nella 'scanzia laterale dell'Archivio' (una stanza munita di bare alla finestra) erano collocati circa 800 volumi, con i multipli di alcuni esemplari. Altra suddivisione operata per i testi, era nel raggruppamento per lingua:

- 1) nel primo sito di stoccaggio (l'armadio) erano collocati i libri latini, tedeschi, ebraici, gotici, francesi (circa 200 titoli);
- 2) nel secondo luogo (la *scanzia* laterale, scaffalata a parete) erano collocati i libri in volgare più numerosi (circa 800 titoli).

Da un esame sommario dei titoli abbiamo un'idea chiara, non di tutto quello che il Tribunale dell'Inquisizione a Modena aveva censurato - considerando che l'attività di censura fu parallela a quella processuale ed esplicita massicciamente dopo la promulgazione dell'Indice Clementino - ma soprattutto la testimonianza di quanto era sopravvissuto, stipato nell'Archivio, nel momento in cui un solerte Inquisitore ne aveva ordinato la ricognizione, come un *flash* istantaneo che consegnava ai posteri il risultato di quanto rastrellato dalla censura ecclesiastica a Modena anche nel secolo precedente. La suddivisione delle opere in lingua era analoga alla composizione del Collegio dei revisori delle opere a stampa (specializzati per materia) che nel 1739 operava nel Tribunale dell'Inquisizione¹⁰¹:

- n. 1 di teologia,
- n. 1 di filosofia,
- n. 1 di legge
- n. 1 di medicina
- n. 1 di lettere umane

¹⁰¹ Come si rileva dal citato *Registro dè patentati del S. Officio di Modena...* del P. Giacinto Longhi del 1739, ASMO, *Inquisizione*, b. 303.

- n. 1 dell'opere morali
- n. 1 di matematica e astrologia
- n. 1 delle stampe et libri francesi
- n. 1 delle opere ebraiche

Erano questi gli uomini impegnati sul territorio in quel momento, alcuni di spicco nella vita culturale della città, altri anonimi confusi nella moltitudine di revisori e minutanti dell'ufficio (alcuni nomi li ritroviamo citati nel suddetto *Registro dei Patentati*) che anche per il passato si erano impegnati nell'attività censoria alternandosi fra rigore e opportunità, nel progetto utopico della Congregazione dell'Indice di controllare il mercato librario e, a monte, delle idee.

...la stampa – l'Indice ne è la prova – era un elemento decisivo delle guerra spirituale: controllarla significava assicurarsi uno dei possibili valichi che portavano alla coscienza e un massiccio sforzo in questa direzione fu consapevolmente compiuto dalle autorità cattoliche.¹⁰²

Questa attività sul campo a Modena si estrinsecò maggiormente rispetto ad altri luoghi, proprio perché sede, già dalla 2^a metà del '500, di un vivace movimento di dissenso religioso; come attestano le carte processuali, tutta la città era colma di libri sospetti che affioravano da ogni parte tale da farne «la città di tutte l'heresie»¹⁰³

Alla massa dei testi che trattavano di fede, si aggiungevano poi i saggi della tradizione umanistica e rinascimentale in molti casi venati d'anticlericalismo e accenti polemici in linea con il sentimento antiromano di eterodossi e dissidenti

Nell'elenco dei libri proibiti custoditi nell'Archivio trovavano posto ancora tre testi di Lutero (di edizioni cinquecentesche) e un'opera di Calvino, memoria nel 1739 di un lontano dissenso che aveva agitato la città e aveva incriminato, i lettori e chi possedeva quei testi, agli occhi dei giudici. Invece ai fasti della vita culturale secentesca riportano gli scritti di due autori che

¹⁰² Matteo Al Kalak, *L'eresia dei fratelli*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2011, p. 140.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 100.

avevano animato con i loro scritti, il clima modenese di quegli anni: il testo incriminato di Fulvio Testi¹⁰⁴ e l'opera del Tassoni,¹⁰⁵ spie di fermenti anti-spagnoli (Testi) e letterarie (Tassoni), entrambe testimoni di un'epoca che aveva offerto ai severi censori dell'epoca, un panorama della vita modenese vivace ed attivo.

L'inventario dei Libri

L'inventario dei libri proibiti dell'Archivio dell'Inquisizione è lo specchio riflesso di una vasta operazione attuata sulla produzione libraria di una effervescente realtà come quella modenese, nel generale contesto della repressione culturale esercitata dalla Chiesa di Roma. Un esame sommario sul materiale rinvenuto da Vescovi e Inquisitori modenesi nel corso dell'esecuzione delle direttive romane ci restituisce, attraverso i libri consegnati da laici e clero secolare o rinvenuti durante le ispezioni presso i librai, un campione significativo dell'operazione di bonifica attuata tra lo scorcio del sec. XVII-XVIII; se in complesso la lista dei libri si presenta redatta talvolta in maniera sciatta, dà in complesso i riferimenti bibliografici essenziali: non distingue i libri proibiti dai sospesi ed è abbastanza esauriente sul numero di esemplari consegnati delle singole opere. Non si deve poi dimenticare che quest'elenco riporta quanto rimaneva del rastrellamento della censura e di tutti gli scritti 'omnino dannati' cioè condannati dall'Indice, bruciati nei roghi o occultato in nascondigli di fortuna dai possessori che non accettavano le imposizioni inquisitoriali.

Nell'elenco dei titoli delle opere ammassate nell'Archivio «per le reiterate premure d'indefessa vigilanza» dell'Inquisitore Giacinto Maria Longhi si segnalano testi giuridici, medici, opere sospese e scritti sul duello e, in misura massiccia, opere letterarie che per oscenità e lascivia, ricadevano sotto la regola VII dell'Indice Tridentino e potevano offendere le pie orecchie dei lettori. La furia censoria non aveva risparmiato nessun genere letterario (satira, novellistica, poemi cavallereschi) e libri dai contenuti dottrinali eterodossi. Ma sono i volgarizzamenti biblici i più colpiti e con loro tutta quella produzione di derivazione scritturale in volgare, dalle *Epistole et evangelii per*

¹⁰⁴ *Poesie liriche*, 1645, parte 1[^] e 2[^] (alla c.19v).

¹⁰⁵ *Considerazioni sulle rime del Petrarca*, 1609 (alla c. 19r).

tutto l'anno liturgico, ai *Salmi*, alle raccolte, fino a quel vasto settore di scritti anonimi che circolavano sotto il titolo di *Natività*, *Ufficio della Madonna*, *Fioretti*, *Compendi storici e Sommari del vecchio e del Nuovo testamento*. Da cui si può evincere che l'Inquisitore-censore usava massicciamente la scure soprattutto con i testi che sembravano più familiari al pubblico, quelli che più facilmente si usavano in ambito domestico per alimentare la pietà.

Oltre le ben note tipologie di opere di astrologia, di magia - e quanto poteva riferirsi al molinismo, al giansenismo - l'azione repressiva sembra incanalarsi nel sec. XVII anche agli scritti di *Machiavelli* e nel momento del libertinismo trionfante agli scritti *dell'Aretino*, di *Ferrante Pallavicino*, di *Traiano Boccalini*, che con i suoi *Ragguagli di Parnaso*, avevano dato fastidio sia a Principi che alla Chiesa¹⁰⁶.

In Italia una volta cessata l'emergenza dell'eresia e magia a parte, furono... gli scrittori libertini coloro che si trovarono a fare le maggiori spese della repressione inquisitoriale...

Infatti contro questi scrittori, che esprimevano un malcelato dissenso contro il sistema di vigilanza della censura, si appuntarono gli strali dei censori e contro i loro scritti, che ne attaccavano gli apparati. Nella progressiva erosione del potere centralizzato della censura ecclesiastica, tra '600 e '700 si operò progressivamente un rafforzamento dei poteri dello Stato che comportò la necessità di controllare direttamente e senza deleghe la circolazione degli scritti. Nel cambiamento del ruolo storico del censore si coglie lo spirito dei tempi: dall'immagine seicentesca dell'Inquisitore-censore, che veniva investito del ruolo di tutore poliziesco dell'ortodossia e della moralità del suo gregge, si trapassa a quello settecentesco¹⁰⁷...

I responsabili effettivi delle principali censure europee furono letterati e autori essi stessi, strettamente legati da vincoli personali e intellettuali a chi si rivolgeva loro per la concessione dei permessi, pronti il più delle volte a inventare *escamotages* che consentissero di evitare noie.

¹⁰⁶ Mario Infelise, *I libri proibiti*, cit. p. 83.

¹⁰⁷ Mario Infelise, *I libri proibiti*, cit. p.100.

Come è stato sottolineato da Mario Infelise¹⁰⁸

Al di là degli aspetti normativi nell'Italia di metà '700 ciò che finalmente si iniziava a respirare era un nuovo clima non del tutto diverso da quello che aleggiava in buona parte della Repubblica delle Lettere europea alla quale partecipavano a pieno titolo anche i revisori.

La realtà dell'Inventario, se ci parla molto della pratica storica della censura libraria del Tribunale dell'Inquisizione di Modena in oltre due secoli, ci restituisce anche la certezza di un *hic et nunc* ormai scomparso per la sua stessa natura, giacché¹⁰⁹

...nessun inventario è autosufficiente: fotografa un movimento e produce un'immagine che risulta sempre sfuocata e precaria, quasi un fantasma... perché è il suo costitutivo dover essere sempre e soltanto inventario di un luogo specifico in un tempo specifico produrre un'immagine bloccata nel tempo e nello spazio (un'istantanea qui e ora...).

E la domanda che allora ci si pone davanti a quest'elenco è: quanto di esso è sopravvissuto e dove si è stratificato? In quali biblioteche? Le risposte purtroppo sono insufficienti. L'insieme dei libri nella sua stessa organizzazione pratica, evidenziata nella sua sequenza di ordine linguistico (che però rinvia anche alle attività dei revisori) rimanda all'ordine materiale con cui essi erano collocati nelle scansie e nell'armadio, restituendo la topografia di questa raccolta libraria. Ma rimanda anche alla soppressione del Tribunale dell'Inquisizione nel 1785 e alle perdite e alle dispersioni che può aver subito la ricca biblioteca dell'Inquisizione di Modena, abbastanza integra per la parte relativa ai manuali conservati nella Cancelleria con gli atti processuali e integrati nella parte documentaria, mentre, è probabile che i libri collocati nell'Archivio, possano essere confluiti in altre biblioteche ecclesiastiche (ad esempio quella dei Domenicani che ospitava il Tribunale) oppure siano andati dispersi come accade per tante biblioteche pubbliche e private, o ecclesiastiche, quando furono soppressi gli ordini religiosi. Solo un documento

¹⁰⁸ *Ibidem*, p. 100.

¹⁰⁹ Amedeo Quondam, *Le biblioteche della Corte Estense*, in *Il Libro a Corte*, Bulzoni, Roma 1994, p. 15.

archivistico dell'Archivio di Stato di Modena¹¹⁰ relativo ad una sistemazione del Fondo del Tribunale dell'Inquisizione e alla sua consistenza nei primi anni dell'800, redatto a pochi decenni dalla data di ingresso nei fondi archivistici dell'Archivio Ducale Segreto, ci dà una fotografia di quanto era rimasto nel passaggio dell'Archivio del Tribunale al novello Stato prima dell'Unità. Confusi nell'enumerazione delle filze processuali, inclusi fra i manuali pertinenti all'attività giudiziaria, ritroviamo alcuni testi che provengono dall'Archivio dei libri proibiti del Tribunale (ancora oggi sono conservati nella biblioteca dell'Archivio di Stato) a dare prova della sopravvivenza, seppure in sporadici lacerti, di una biblioteca scomparsa poiché di gran parte dei libri descritti nell'Inventario non vi è più traccia.

Ad esempio fra i testi superstiti rintracciamo:

- 2 copie dell'opera *Aphorismi Confessariorum, auctore Emanuel Sà Lusitano*, Brixiae 1609, (cc.3-6 dell'Inventario)¹¹¹
- *Index librorum expurgandorum, Tomus primus*, Romae, 1607 (c.4 dell'Inventario)¹¹²
- *Ragguagli di Parnaso, Centuria seconda*, Venezia, 1613 (nell'Invent. È posseduta in diversi esemplari, cc.13-22)¹¹³
- *Circulus aureus Ceremonias et Ritus administrandi sacramenta*¹¹⁴, Mutine 1690 (c.2 nell'Inventario, che ne segnala la presenza in tre fasci slegati ed inoltre «350 fra *Circulus Aureus* e manuali de' curati e altri simili»)
- *Flagellum daemonum seu esorcismi*¹¹⁵...a cura di Ieronimus Mengus, Macerata 1580 (c. 2)...«et altri libri per gli exorcismi»

In questo *Prospetto* ottocentesco vi si cita pure un pacco contenente 19 copie «slegate in istampa del libercolo *Circulus aureus seu... Venetiis ac Bassani*», fra le opere di più ampia circolazione per la catechesi e le pratiche religiose.

¹¹⁰ Il documento è conservato in ASMo, A.S.E., *Cancelleria Ducale*, parte 2/a, *Prospetto generale di tutte le filze, libri, fascicoli di scritture esistenti nel Reale Archivio Segreto*, senza data, ma da ascrivere ai primi anni dell'800.

¹¹¹ ASMo, Biblioteca, Collocaz., XXVI.C.2.

¹¹² ASMo, Biblioteca, Collocaz., XXVII.A.22.

¹¹³ ASMo, Biblioteca, Collocaz., XLII.G.4.

¹¹⁴ ASMo, Biblioteca, Collocaz., XLVIII.C.8.

¹¹⁵ ASMo, Biblioteca, Collocaz., XLIV.C.15

Sono queste, al tramonto dell'Istituto dell'Inquisizione, le ultime vestigia di una biblioteca dispersa nella sua identità originaria; il suo Inventario come quello di tante collezioni assemblati dalla pratica d'uso, descrive libri che non ci sono più, in una ambiente scomparso dove erano collocati in una fantastica topografia spaziale; oggi ci parlano solo di proibizioni attuate in nome del dominio di un'idea su altre idee, vincolate a quella dominante.

Pochi decenni dopo la compilazione di questo Inventario, sfocò l'istantanea di questa biblioteca proibita, testimone di una lunga stagione di oscurantismo ideologico della cultura italiana.

Rosa Lupoli

Storie di censura in biblioteche 'eccellenti' della Corte Estense nel sec. XVII

I documenti che ci permettono di delineare, per l'area modenese, la scrupolosa applicazione dell'Indice Clementino del 1596 e la supervisione accorta e pervasiva della Congregazione dell'Indice, sono le fonti documentarie per penetrare le dinamiche della censura ecclesiastica nei primi anni del sec. XVII. Vi si possono annoverare in primis: le lettere, dirette dalla Congregazione dell'Indice al Tribunale dell'Inquisizione, che ci offrono i dati per seguire sul territorio le direttive romane e i modi con cui si provvede all'applicazione dell'Indice. Nel Fondo archivistico del Tribunale dell'Inquisizione di Modena il fitto scambio epistolare fra centro e periferia è mescolato alle lettere dell'altra Congregazione 'sorella' di Santa Romana Chiesa, la Sacra Congregazione del S. Uffizio, che vigilava sull'operato processuale degli Inquisitori locali. Quindi le due autorità preposte a combattere l'eretica gravità operavano su due fronti paralleli che vedevano proliferare l'eresia nel quotidiano e comportavano la diffusione di una mentalità espurgativa, dall'ampia valenza teorica, atta a ripulire sia i testi che le anime pie dei cristiani.

Da questo assunto teoretico si passò nella pratica ad una identificazione del libro proibito e del libro eretico, di cui si riteneva contagioso il contatto, in quanto entrambi erano veicoli di 'heretica pravità', secondo la nota metafora della peste¹...

cessata l'emergenza protestante (ove la censura aveva operato con la mannaia) si avviò un'attività censoria quotidiana e pervasiva, sistematica e organizzata, destinata a burocratizzarsi.

¹ Maria Carolina Capucci, *Una società di delatori? Appunti da processi modenesi del S. Uffizio (1590-1630)*, p. 50 in *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, a cura di Adriano Prosperi, vol I, Bulzoni, Roma 2001, pp. 45-62.

In sostanza alla base del programma di controllo sulla stampa vi fu, come ha affermato Antonio Rotondò² «l'azione spesso determinante della vigilanza censoria sulla più minuta circolazione del libro e delle idee».

La corrispondenza fra la Congregazione dell'Indice e il Tribunale di Modena – ma le lettere erano equivalenti a 'circolari' per tutte le sedi ed esprimevano l'orientamento uniforme da applicarsi alle proibizioni librerie – vale molto per la conoscenza che ci offre dell'applicazione dell'*Indice*, unico catalogo di libri normato dall'autorità ecclesiastica centrale, per farci cogliere le problematiche sollevate dal controllo della produzione e circolazione libraria nel verificare il funzionamento dell'apparato censorio romano e periferico.

Oltre le lettere, anche gli editti promulgati dagli inquisitori che contenevano le proibizioni dei testi dai circuiti editoriali, vi sono altre fonti storiche e documentarie per conoscere l'opera di controllo esercitato dalla Congregazione dell'Indice, fonti che si adattano perfettamente a fotografare una realtà mentre è in funzione; ovvero gli inventari, quando abbiamo la fortuna di averli o perché conservati o quando, per fortuna si reperiscono fortunosamente³

Gli inventari sono quanto di più vicino ci sia alla fotografia, nelle fonti di antico regime: ci mostrano arredi, attrezzi, sono come la cornice, la descrizione dell'ambiente che è stato lasciato da chi se ne è andato o è morto e che un'altra presenza umana viva si prepara ad occupare.

Tutti gli inventari del Tribunale dell'Inquisizione di Modena dedicano la parte iniziale all'elenco dei libri dell'Inquisitore, al suo arsenale, dove trovano posto gli strumenti per istruire i processi e l'armamentario del suo sapere giuridico, non a caso la manualistica inquisitoriale a Modena era registrata nei suoi più accreditati esemplari⁴, e sempre in questi Inventari trovano

² Antonio Rotondò, *Nuovi documenti per la storia dell'indice dei libri proibiti*, p. 146, in "Rinascimento", n.s., 3, 1963, pp. 145-211.

³ Adriano Prosperi, *L'arsenale degli inquisitori*, p. 10, in *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII. Testi e immagini nelle raccolte Casanatensi*, a cura di Adriana Cavarra, Aisthesis, Roma 1998.

⁴ *I manuali del Tribunale dell'Inquisizione di Modena*, a cura di Rosa Lupoli, pp. 45-48, in *Eresie e magie tra Modena e Bologna. Il tribunale dell'Inquisizione di*

posto l'*Indice dei libri proibiti* e quello dei *Libri da espurgare* dandoci la conferma di quel particolare rapporto tra archivio e biblioteca, che è una costante del lavoro intellettuale dell'inquisitore.

Infatti sembra esserci una linea di confine netta fra biblioteca e archivio, come netta era la divisione fra libri da consultare e libri da occultare, libri di ausilio per espletare l'ufficio di Inquisitore e quelli che si accumulavano per effetto delle campagne antiereticali (sequestro e consegna)⁵

Come una struttura provvidenziale, quello che i cattolici chiamavano 'Santo Uffizio' e i riformati 'tribunale sanguinario' era sorto per proteggere la fede dalla peste ereticale disseminata dai libri: e per questo la sorveglianza contro i libri sospetti fu uno dei compiti fondamentali del Tribunale: i libri dell'Inquisitore, insomma erano destinati a combattere e cancellare altri libri; le sue idee erano da imporre al posto di altre. Il suo luogo di lavoro era un fortilizio, una torre di guardia per sorvegliare gli eventuali segni dell'avanzare della 'peste ereticale'

Altre fonti storiche privilegiate per lo studio di un fenomeno storico, quale fu la censura libraria, oltre agli editti, agli Indici dei libri proibiti e altri provvedimenti censori dell'autorità centrali furono i processi inquisitoriali, che spesso nel relativo incartamento, conservavano l'inventario dei beni sequestrati agli imputati con l'eventuale elenco dei libri proibiti dei quali era stato trovato in possesso. Di eguale interesse sono gli *inserte* contenuti negli atti processuali come *corpora delicti*, testi manoscritti⁶ inventariati dall'Inquisitore e conservati nei fascicoli processuali ascrivibili al *mare magnum* della letteratura popolare e devozionale inclusa nel vasto genere editoriale delle *historiette*, proibite anche negli Indici. Altrettanto preziosi sono gli Inventari di biblioteche private, di librerie, di professionisti e quelli inglobati in beni

Modena e il controllo delle fede sul territorio in età di Controriforma", a cura di Grazia Biondi e Patrizia Cremonini, Catalogo della Mostra, Edizioni Maglio, S. Giovanni Persiceto 2014.

⁵ Adriano Prosperi, *L'arsenale degli inquisitori...cit.*, p. 11.

⁶ Maria Pia Fantini, *Saggio per un catalogo bibliografico dei processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri di segreti (Modena 1571-1608)* in "Annali dell'Istituto storico Italo-germanico di Trento, 25, 1999, pp. 587-668.

ereditari che ci illuminano sulla circolazione dei libri proibiti, sulla loro concentrazione anche in luoghi non sospetti come conventi di ordini religiosi, 'inferni' dove i libri si accumulavano e si occultavano.

Ed è proprio questo ultimo ordine di fonti che esamina questo studio, documenti conservati nel ricco patrimonio archivistico dell'Archivio di Stato di Modena, inventari di libri di biblioteche 'eccellenti' (perché appartenenti a Principi reggenti o ad eredi, come l'inventario dei libri di LEONARDO SALVIATI, lasciato in eredità ad Alfonso II d'Este a Ferrara nel 1591; o l'inventario della Libreria del Cardinale Alessandro d'Este a Roma, in eredità al nipote, principe Luigi d'Este, nel 1624. Il loro studio mostra quanto l'autorità ecclesiastica sia stata dominante e repressiva nel suo progetto di sorveglianza, persino sull'autorità laica, ancora più invasiva alla fine del '500, nel momento di massimo rigore dell'applicazione dell'Indice Clementino del 1596, fino ad un controllo più sfumato nei primi decenni del '600, quando il disegno di una egemonia centralizzata sulla stampa si rivelò utopistico e inefficace.

Ferrara: l'inventario dei libri del 'censore' Leonardo Salviati

La censura e i libri proibiti, individuati dall'Inquisitore di Ferrara (all'incirca nel 1596), nell'inventario *post-mortem* del famoso letterato fiorentino Leonardo Salviati, padre fondatore dell'Accademia della Crusca, sono contenuti in un documento inedito⁷ relativo alla sua Biblioteca 'eccellente' lasciata in eredità al Duca Alfonso II d'Este, come ci ragguagliano gli studi di due storici di fine '800, Giuseppe Campori e Venceslao Santi.⁸

Le notizie biografiche su Leonardo Salviati (Firenze 1540 - Firenze 1589), attivo alla Corte di Ferrara di Alfonso II per pochi ma significativi anni

⁷ Il documento è conservato in ASMo, *Amm.ne della Casa, Biblioteca*, fasc. 12. È rilegato con altro fascicolo, (probabilmente parte di un catalogo di libri forse appartenuti ad *Alfonso II d'Este*, rilegati insieme nel sec. XVII). Il fascicolo, in discreto stato di conservazione, consta di cc. 7 num. Il documento, ritrovato dalla Scrivente, è inedito.

⁸ Giuseppe Campori, *Il cav. Lionardo Salviati e Alfonso II duca di Ferrara*, in "Atti e Memorie della Deputazione di Storia per le antiche province modenesi", 9, 1874; Venceslao Santi, *Leonardo Salviati ed il suo testamento* in «Giornale storico della letteratura italiana», 19, 1892, pp. 2-12.

(1587-1588), ci riportano al suo ruolo di principale promotore dell'Accademia della Crusca; infatti fece parte dei 'Cruscanti' col nome di *Infarinato* e contribuì attivamente alla stesura del *Vocabolario* fino alla sua morte (fu pubblicato poi nel 1612). Fautore della lingua letteraria trecentesca, curò un'edizione del *Decamerone* del Boccaccio pesantemente espurgata, tanto da farlo definire da qualche contemporaneo «pubblico e notorio assassino del Boccaccio»⁹

Salviati non aveva avuto esitazioni nello stravolgere completamente testo, significati e persino la geografia e la cronologia, riambientando i racconti in luoghi e tempi estranei alla cristianità¹⁰.

La sua famosa rassetatura del *Decamerone* del 1582, manifesto di questo genere di interventi, fu curato con apporto filologico crescente; famosa fu pure una sua celebre disputa letteraria col Tasso nelle opere *Infarinato primo* (1585) e *Infarinato secondo* (1588) con le quali stroncò la *Gerusalemme Liberata* difendendo la preminenza linguistica del fiorentino rispetto alle scelte linguistiche operate dall'autore.

Notizie interessanti sulla sua permanenza alla Corte Estense ce le fornisce lo storico modenese Giuseppe Campori che studiò i documenti archivistici modenesi relativi al Salviati nel suo articolo del 1874, dei quali ci ha lasciato una breve sintesi manoscritta¹¹ che illumina sui rapporti del Salviati con la corte degli Este a Ferrara:

Fino dal 1586 il Salviati fece istanza per essere accettato al servizio del Duca per la designazione di ufficio ma come servitore trattenuto. L' Ambasciatore estense a Firenze Ercole Cortile condusse la pratica la quale rimase conclusa nei primi giorni del 1587 contentandosi di altri 200 scudi quando egli avesse voluto assumere la lettura della Università che si trovava vacante. Venne il Salviati a Ferrara nei primi di marzo del 1587 ma vi rimase poco più

⁹ Mario Infelise, *I Libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 47.

¹⁰ *Ibidem*, p.47

¹¹ La memoria autografa del Campori è collocata in ASMO, *Arch. per materie, Letterati*, b. 58 (Leonardo Salviati 1570-1588) da datare al 1861-62, come informa l'archivista del tempo (Giuseppe Campi, Direttore dell'Archivio in quegli anni) nella data apposta alle trascrizioni dei documenti.

di 1 anno, forse per l'insalubrità dell'aria, o perché vi risentisse dei mali da cui era stato afflitto negli anni passati. Non perdette per questo la grazia del Duca, imperocché trovai che essendo egli caduto precocemente infermo in Firenze l'anno 1588, quel principe gli mandasse in dono 100 scudi e ordinasse al Cortile di non lasciarlo mancare di ogni cosa potesse abbisognargli. Il Salviati avrebbe avuto in animo di scrivere la storia di casa d'Este ma non pare che ricevesse incoraggiamento in questo proponimento dal Duca di Ferrara...

Non sembrano giunte ai posteri per fama, le due orazioni funebri scritte dal Salviati nel 1587¹², che fecero dire al Campori «saggio della sua mediocre perizia nel comporre orazioni funebri». Ma l'ambizione del Salviati era altra, come informa sempre lo stesso Campori, da una lettera diretta al Cortile¹³...

desidererebbe per sua reputazione che gli si desse titolo della Morale di Aristotele, come ebbe il Pigna, e che si dichiarerebbe il testo greco in lingua volgare come si usa qui.

E fu questo l'incarico che ebbe nell'Università di Ferrara, come attestano i *Memoriali* dello Studio ferrarese dove il Salviati vi compare come «Lettore delle Morali di Aristotele»¹⁴.

Ai fini dello studio del documento pertinente alla libreria del Salviati, occorre riportarsi alle disposizioni testamentarie da lui fatte a favore del Duca di Ferrara Alfonso II d'Este; infatti nel suo ultimo testamento¹⁵.

Si lesse aver egli lasciato...al Duca Alfonso suo clementissimo domino tutti i libri che si trovava aver tanto in Firenze come in Ferrara, così manoscritti come stampati, apparenti dall'inventario di mano esso testatore, o di Sebastiano de' Rossi, suo familiare. Il Conte Giglioli successore del Cortile in

¹² *Orazione del Cavalier Lionardo Salviati delle lodi di donno Alfonso d'Este recitata nell'Accademia di Ferrara per la morte di quel signore*. In Ferrara: nella stamparia di Vittorio Baldini stampatore ducale, 1587; *Orazione delle lodi di Don Luigi Cardinal d'Este fatta dal cavalier Salviati nella morte di quel signore*. In Firenze: appresso Antonio Padovani, 1587.

¹³ Giuseppe Campori, *Il cav. Lionardo Salviati e Alfonso II duca di Ferrara*, cit. p. 156

¹⁴ *Ibidem*, p. 156, nota 1.

¹⁵ *Ibidem*, p. 159.

Firenze, ai 15 di luglio mandava avviso della morte del Salviati, accompagnandovi una copia dell'inventario dei suoi libri e delle sue scritture¹⁶

Nella considerazione degli storici modenesi si accordava maggior importanza all'opera del Salviati, *Commentario della Poetica di Aristotele*, il cui manoscritto il Campori credeva compreso nel legato al Duca di Ferrara, ma che fu invece lasciato, per testamento, a Bernardo de' Rossi (Accademico e Segretario della Crusca col soprannome di *Inferrigno*), con l'incarico di completare l'opera e farla stampare con la dedica al Duca Alfonso II. Le altre scritture comprese nell'inventario dei libri del Salviati redatto *post-mortem* e rientranti nel lascito al Duca, sembravano di minor conto per i nostri storici, mentre al manoscritto del *Commento alla Poetica* veniva accreditata una considerazione maggiore in quanto reputata opera di pregio.

E mentre, rispetto all'inventario dei libri, il Campori lasciò sospese le sue ricerche dichiarando che¹⁷

...le ricerche da noi fatte per rinvenire l'inventario inviato dal Giglioli e per conoscere se veramente il legato avesse il suo adempimento furono vane ...

il Santi, da parte sua, si sofferma sulla conclusione finale di quegli adempimenti testamentari; infatti, corroborato dai documenti d'archivio che datano la trasmissione del lascito a Ferrara nel 1591, conferma che¹⁸

...il Duca di Ferrara mediante i suoi agenti in quella città (Firenze) assai si adoperò per avere le scritture lasciategli dal Salviati e che il Governo Granducale accondiscese alla trasmissione a Ferrara di tutti quei manoscritti e segnatamente della *Poetica*, dietro la formale promessa che esaminato il lavoro il Duca l'avrebbe rinviato a Firenze.

Sulla storia del *Commento alla Poetica di Aristotele* gettano luce anche

¹⁶ Il testamento del Salviati fu rogato dal notaio Francesco Parenti; con altri sono conservati all'Archivio di Stato di Firenze (*Protocolli di Ser Francesco Parenti*).

¹⁷ Giuseppe Campori, *Il cav. Lionardo Salviati*, cit., p. 160.

¹⁸ Venceslao Santi, *Leonardo Salviati ed il suo testamento*, cit., p. 11.

alcune lettere di Bastiano de' Rossi al Laderchi, come pure sul completamento dell'opera (mai avvenuto), invece sul lascito, e sul suo arrivo a Ferrara nella biblioteca ducale, fa fede proprio questo inedito documento, *Inventario dei libri del Salviati*, sul quale occorre soffermarsi non solo per l'occasione colta da Alfonso II di arricchire la sua biblioteca di «cimeli allora saliti in gran voga e di tal qualità da non trovarsene facilmente fuori di Toscana», ma anche perché ha un elemento che lo rende ancora più interessante, ovvero l'esame cui lo sottopose l'Inquisitore di Ferrara – probabilmente in anni successivi al 1591 – come fanno supporre le annotazioni apposte nell'ultima carta del fascicoletto che si riferiscono alla pubblicazione dell'Indice Clementino del 1596, *Indice nuovamente mandato fuori da Sua Santità*. Il quale esame era giustificato dall'adempimento che gli ordinari e gli Inquisitori dovevano fare, nel trapasso ereditario dei beni agli eredi, per evitare che libri proibiti o eretici passassero in contumacia e quindi circolassero occultati come beni ereditari, regola approvata già dai primi indici dei Libri proibiti.

Il nostro manoscritto, dall'aspetto modesto, consta di circa cc.7 numerate e senza coperta; è accorpato ad altro inventario parziale¹⁹ della Biblioteca ducale del tempo, probabilmente di Alfonso II - *Inventario di libri non buono* - databile allo stesso periodo cronologico, in cui libri sono segnati genericamente senza ordine alfabetico ma raggruppati per materia (*Philologi, Grammatici, Historici*) trattandosi soprattutto di incunaboli e cinquecentine. I due inventari furono poi rilegati insieme nel sec. XVII, come sembra indicare la tipologia della rilegatura, probabilmente in epoca successiva allo spostamento della Corte Estense da Ferrara a Modena.

L'Inquisitore e la biblioteca del 'censore Salviati'

L'inventario della Biblioteca del Salviati, munificamente lasciata in dono al Duca Alfonso II, è per nemesi storica la censura a un dotto del suo tempo, famoso per «il regolato favellare e la purità delle voci», che aveva espurgato con la nota 'rassetatura' il *Decamerone* del Boccaccio, apportandovi modifiche tali da fargli quasi esercitare una vigilanza morale drastica sull'opera. Ma alla nemesi della censura ecclesiastica non poté sottrarsi neanche lui, né

¹⁹ ASMo, *Amministrazione della Casa, Biblioteca*, Filza 12.

i suoi libri che facevano della sua biblioteca un nucleo filologico, paradigmatico di opere a stampa e manoscritte latine greche e in volgare di stampo umanistico...fu quindi un «censore censurato»!

Da un punto di vista documentario l'inventario della sua Biblioteca (stilato *post-mortem*) è un fascicolo cartaceo di poche pagine, compilato come un elenco di libri a stampa e manoscritti mescolati senza un ordine preciso, recante quali dati identificativi autore e titolo, senza i dati bibliografici dell'anno di stampa e dell'editore, quindi poco dettagliato e analitico; la sola suddivisione è data dal formato «in foglio...in quarto...tutti i suddetti libri sono in una cassa grande di pezzo» ovvero un elenco redatto più per una quantificazione patrimoniale, che per designare il possesso di cimeli culturali adatti alla cultura del Salviati.

Segni di spunto accanto a ciascun testo testimoniano l'esame dell'Inquisitore come confermano le sottoscrizioni apposte nell'ultima carta del fascicolo:

(C. 7r)

Memoria dè i libri del Sig. cav. Salviati di on(orata) me(moria) parte datti al Padre Inquisitore et parte bruggiati per essere proibiti dal Indice nuovamente mandato fuori da Sua Santità

Le Novelle del Boccaccio di stampa antica

I Dialoghi di Luciano

L'Asino di Apuleio

Polidoro Virgilio

Poema di Giulio Cesare Scaligero

Ghiribizzi del Calmo

Merlin Toccaio

Biblioteca Universale di Corando (Conrad Gesner) eretico della 1^a classe

Evangelii vulgari

Gli atti degli Apostoli vulgari

Alle note manoscritte sulla censura dell'inquisitore e alla sua datazione cronologica – 1596, anno della stampa dell'Indice Clementino - seguono altre due note specifiche all'iter testamentario a favore del Duca Alfonso II, che eseguivano sia la volontà del testatore che del Duca beneficiato, il quale a sua volta aveva restituito a Bastiano dè Rossi, il manoscritto del *Commento della Poetica di Aristotele* del Salviati, (che doveva completare):

Il Segretario dell'Accademia della Crusca (*Bastiano de' Rossi*) si hebbe non poche cose scritte appinna di commissione del Ser.Sig. Duca

Il Sig. Gio. Batt.a Pitti hebbe ancor lui non pochi libri scritti appinna che aveva esitati al Cav.re

L'universo culturale che ci restituisce l'inventario della Biblioteca del Salviati è quello di un colto e raffinato filologo umanista che spazia dal campo filologico, con ogni sorta di Vocabolario (latino, greco, germanico, un *Calepino* stampato a Venezia), al genere letterario e filosofico classico, come a quello di scelte culturali vicino al tempo, per giungere ad una grande quantità di opere e autori, commento di opere aristoteliche che il Salviati studiava non solo, ai fini del suo enciclopedico *Commentario*, ma anche per le sue letture nello Studio ferrarese.

Non mancano in questo assortito compendio del sapere umanistico di fine '500 le opere stesse del Salviati:

Orazioni del Cavalier Salviati,

il Boccaccio corretto dal Cavallier Salviati

Avvertimenti della lingua del Cavallier Salviati,

L'Infarinato secondo dislegato (opera del 1588)

Il Boccaccio corretto l'anno 1573,

Il Boccaccio non corretto (*proibito*, come da annotazione dell'Inquisitore)

Anche il panorama degli autori classici è rappresentato al meglio: *Pontano, Bembo, Boccaccio, Ariosto, Il Cortegiano del Castiglione, l'Amadigi del Tasso, le opere di Prisciano, la Difesa di Dante del Mazzoni, Annotazioni sopra il Decamerone per gli correttori del '73, Pulci, il Furioso dell'Ariosto, la Gerusalemme del Tasso, l'Orlando del Boiardo, le Prose del Bembo*, ed altre mescolate a testi di filosofia, retorica ed autori greci e latini costituenti un piccolo scrigno bibliografico, espressione di una sofisticata cultura linguistica e filologica, sezionato da un occhiuto Inquisitore ferrarese, all'alba delle applicazioni censorie dell'Indice Clementino nel 1596. Anno spartiacque della galassia Gutemberg in cui era entrata l'Italia, anno in cui non ci si esimeva di censurare persino la biblioteca di un letterato, a sua volta censore, anno in cui gli stessi Principi (come Alfonso II) dovevano sottostare ad una norma già disciplinata dall'Indice Tridentino nel 1564. Infatti in virtù della

regola X dell'Indice Tridentino, che regolava la vigilanza ed il controllo delle biblioteche private, al momento della morte del proprietario nel successivo passaggio agli eredi, (e che fossero Principi poco importava), bisognava preparare l'inventario dei libri lasciati in eredità per farlo verificare alle autorità vescovili e inquisitoriali. Tale regola era ulteriormente ribadita nell' *Indice dei libri proibiti nuovamente fatto da N.S. Clemente VIII* ²⁰ promulgato dal Vescovo di Ferrara Giovanni Fontana e dal frate inquisitore Battista Finario, Maestro e Inquisitore di tutto lo Stato di Ferrara, stampato nel 1596; anzi il primo avviso dell'Editto è indirizzato proprio «agli eredi e esecutori dè testamenti, e ultime volontà, siano avisati, che non possono tenere, leggere...né rendere libro alcuno ne scritto né stampato lasciato in dono o per testamento dal defunto se prima non havran fatta fedelmente la lista d'ogni libro a stampa, ò scritto a mano, presentandola a Noi...sottoscritta e approvata...».

E per applicare tale regola non fu risparmiata neppure la biblioteca *selecta* del Salviati, depauperandola di libri *bruggiati, o dati all'Inquisitore*, nemesi consumata nell'ostile silenzio del Duca (che per obbedienza vi acconsenti) e nel disprezzo della memoria del purista, fautore del *bel favellare toscano*, attuata in nome di quella che fu²¹ «alla fine del '500 la decisa e generalizzata repressione del dissenso e l'apparato di controllo e di distruzione delle voci stonate».

Mirandola: libri proibiti della biblioteca di Federico II Pico

L'opera pervasiva della censura ecclesiastica fece sentire il peso della sua autorità, non solo nella grande corte degli Este, ma anche in quelle piccole corti padane, dove - come in altre corti minori dello stato Estense - si respirava l'aria del nuovo umanesimo ed i libri dei Principi si affiancavano alla supremazia delle spade per riaffermare attraverso la cultura, la coscienza familiare e dinastica della Casa.

In tale ambito ideologico si formò la raccolta libraria dei Pico della Miran-

²⁰ L'editto è conservato in ASMo, *Inquisizione*, b. 270, fasc. IV (Decreti 1582-1598).

²¹ Ugo Rozzo, *Biblioteche e censura libraria*, in DSI, vol. 1.

dola; la loro Signoria su Mirandola e sulle terre limitrofe ebbe un primo importante riconoscimento nel 1432 - ratifica imperiale della loro investitura nel 1432 - seguito alla fine del sec. XVI dal titolo di Principi della Mirandola e Marchesi di Concordia, ottenute dall'Imperatore Rodolfo d'Asburgo ed infine nel 1607 dal titolo Ducale. Poi nel sec. XVIII, l'ultimo Duca fu privato del Ducato, che fu devoluto agli Estensi mentre la loro biblioteca, come altre biblioteche principesche, seguì le alterne vicende dei Signori che l'avevano istruita, passando poi nel Palazzo Ducale di Mantova. Del Duca Federico II Pico sono noti i titoli ricevuti dall'imperatore Rodolfo II d'Asburgo (nel 1596) e il suo impegno nell'erigere Mirandola a Città e principato; invece alcune testimonianze archivistiche riconducono all'ambiente culturale che, con la sua biblioteca, si attivò a creare.

Negli atti del S. Ufficio di Reggio Emilia²² (che aveva giurisdizione anche su Mirandola) sono conservate due lettere scritte dal Cardinale Arrigoni al padre Inquisitore di Reggio²³, eretta già dal 1598 a sede inquisitoriale, che manifestano l'interesse della Sacra Congregazione per una visita alla biblioteca dei Duchi di Mirandola, in virtù delle norme di censura libraria vigenti dopo l'Indice Clementino.

Nella prima lettera,²⁴ il Card. Arrigoni della Sacra Congregazione del S. Ufficio, non concedeva al Duca Federico II Pico la licenza per la lettura di un libro di *Bodino*; poi in seguito ordinava...

Rev.P.re,

per ordine di questi miei Ill.mi Sigg. Card.li Colleghi fo sapere a V. Rev.tia che conceda per tre anni prossimi avvenire al Signore della Mirandola la licenza di tenere e leggere i libri notati nell'inclusa nota con far cassare da essi le cose che devono cassarsi, facendosi prima dar la nota di detti libri col luogo ed anco della stampa, et faccia sapere à detto Signore che li tenga in maniera

²² I documenti in parola sono conservati nell'Archivio Diocesano di Reggio Emilia, inseriti nel codice cartaceo *Tomus Primus Litterae transmissae a Supremo Tribunali a 1598 usque ad 1611*, rispettivamente Lettera n° 53 e Lettera né 38.

²³ Era al tempo, Inquisitore a Reggio P. Angelo Bucci da Vigole dal 1601 al 1604.

²⁴ *Lettera del 14 luglio 1601 e lettera del 5 maggio 1602*. Le lettere sono riportate in appendice al contributo di Brunetto Carboni, *Alcune letture proibite di Federico II Pico* in "La biblioteca dei Pico nel Palazzo Ducale di Mirandola. Il catalogo del 1723", a cura di Giorgio Montecchi, Gruppo Studi Bassa modenese, Mirandola 2006, pp. 73-79.

che non possano esser letti né visti da altri: però ella li ne conceda licenza in scritto con dette clausole

Di Roma li 5 maggio 1602

Nella stessa lettera veniva anche ribadita la proibizione della lettura di due opere di Jean Bodin e dei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, mentre concedeva la licenza di poter leggere e tenere presso di sé una manciata di opere²⁵ non reputate idonee alla salvezza del buon cristiano e come tali, da espurgare e custodire in luogo appartato dall'altrui vista²⁶

Si trattava di opere di autori che pur avendo scritto di scienze profane avevano aderito alla Riforma oppure che, pur essendo rimasti entro i confini della cattolicità, si erano fatti promotori di dottrine ritenute eterodosse o almeno pericolose.

Se si vogliono trarre conclusioni da questa ridotta lista di libri si possono individuare nella biblioteca del Principe Federico II Pico opere apparentate all'ambito storico politico (Machiavelli, il *De Monarchia* di Dante) oppure opere affini ad interessi riconducibili alla sua formazione e alla sua educazione di principe (trattati sul duello e sulle paci). Vi era anche inclusa una ricca silloge di opere filosofiche, che secondo le tipologie disciplinari del tempo erano sottoposte al vaglio della censura: le riletture di Aristotele, le nuove concezioni della natura e del sapere scientifico, che in particolare alla corte dei Pico, si riannodavano agli antichi saperi scientifici di Giovanni Pico.²⁷

²⁵Nella lista erano comprese le opere: *Biblioteca Generi* (Conrad Gesner, Biblioteca universalis, Zurigo 1545), *Epitomae Bibliothecae Gisnerij* (Josias Simler, Epitome Bibliothecae Conradi Generi, Zurigo 1555), *Polidoro Virgilio de inventionibus rerum, Il Muzio del Duello, Altri Trattati del Duello utili alle paci, La poetica del Castelvetro (Poetica d'Aristotele volgarizzata et sposta per Lodovico Castelvetro, Basilea 1576), L'opere del Cardano, L'opera del Telesio, l'Alcorano volgare (L'Alcorano di Maometto...tradotto dall'arabo in lingua ital., Venezia 1547) Julii Caesaris Scaligeri Commentaria in Teofrasti.*

²⁶Giorgio Montecchi, *I libri dei Pico della Mirandola*, p. 40 in "La biblioteca dei Pico nel palazzo ducale di Mirandola. Il catalogo del 1723, a cura di G. Montecchi, cit., p. 40.

²⁷ *Ibidem*, p. 41.

Benché questi testi ci documentino esclusivamente l'orientamento meno ortodosso della biblioteca e delle letture dei Pico, essendo presumibilmente la gran parte della loro raccolta piena di testi per la scuola, per l'educazione del principe, per la devozione e la formazione religiosa, per la conversazione e il vivere civile...essi tuttavia restano significativi di un orientamento certamente radicato nel territorio (ne fa fede la persistenza dell'opera di Castelve-tro) e aperto alla lezione che veniva dai più attivi centri editoriali d'Oltralpe.

Gli zelanti inquisitori che visitarono la biblioteca dei Pico a Mirandola avevano dunque la facoltà di cernere le letture che dovevano rientrare in uno studio edificante e mirato senza sospette eresie, e conformare anche le biblioteche dei Principi (che certo non accoglievano di buon grado i condizionamenti della censura romana) ad una *forma mentis* maturata in Italia nell'età della Controriforma.

Modena: l'inventario *post-mortem* della libreria del Cardinale Alessandro d'Este

Altro documento inedito di interesse²⁸ è l'inventario²⁹ della Biblioteca del Cardinale Alessandro d'Este (morto a Roma nel 1624) stilato *post-mortem*, compreso nel lascito ereditario dell'alto Prelato, con l'intestazione *Inventario della Libreria dell'Ill.mo Sig. Cardinale d'Este*, che ci offre un'altra illuminante conferma di come, all'esame e alle 'prudenti censure' dell'Inquisizione, non poterono sottrarsi neanche i Principi e gli stessi Cardinali. Incrociando i dati che emergono da altri documenti archivistici coevi conservati

²⁸ Il documento inedito (che qui si analizza), è stato ritrovato dalla Scrivente nel Fondo archivistico, ASMo, *Amm.ne della Casa, Biblioteca*, Filza 2, Fasc.1 Fu probabilmente estrapolato dalla filza di pertinenza - *Libro dell'eredità dell'Ill.mo Sig.re Cardinale d'Este per l'ecc.ma Principessa Giulia* in ASMo, *Camera Ducale Estense, Amm.ne dei principi*, b. 348), poi collocato nel fondo archivistico attinente alla Biblioteca degli Este (ASMo, *Amm.ne della Casa, Biblioteca*).

²⁹ L'inventario in esame è un manoscritto cartaceo, senza data, di cc.114 numerate, da darsi al 1624, anno della morte del Cardinale ed anno dell'inventario di tutti i beni lasciati in eredità. È un fascicolo rilegato con coperta ottocentesca e antico cartiglio applicato.

nei fondi dell'Archivio di Stato di Modena, si ricava una maggiore comprensione sulla questa vicenda e sulla censura postuma subita dal Maestro del Sacro Palazzo a Roma; prima però è necessaria una riflessione sulla figura del Cardinale e sul ruolo di spicco che ebbe nella storia degli Este, per inquadrare meglio la questione.

Il cardinale Alessandro d'Este (Ferrara 1568 – Roma 1624) si colloca nel *milieu* culturale del suo tempo come un raffinato e colto mecenate e un appassionato collezionista d'arte; fratello di Cesare d'Este, divenne Cardinale nel 1599 nei travagliati anni che seguirono la Devoluzione di Ferrara allo Stato Pontificio e il trasferimento della Corte Estense a Modena. La sua nomina sullo sfondo di questi eventi si rivelò quasi provvidenziale per allacciare relazioni politiche e diplomatiche utili a risarcire le perdite territoriali subite dalla Casa d'Este; una volta divenuto Cardinale fissò la sua dimora nella famosa Villa d'Este di Tivoli - aveva infatti ottenuto anche il titolo di Governatore di Tivoli già assunto dagli avi Cardinali, Ippolito II e Luigi d'Este - che comportò la rinascita architettonica del celebre sito e fece rinverdire il ricordo dell'illustre mecenatismo d'Este, di antica memoria³⁰.

Si trattava cioè di portare avanti nella Roma di inizio Seicento un vero e proprio recupero di memorie e linguaggi figurativi per lo più di cultura emiliana e padana, all'insegna di una forte identità culturale che era a ben vedere di famiglia.

A proposito del fervore collezionistico degli interessi culturali del Cardinale nel campo delle arti e della letteratura, è stato sottolineato che per incrementare le sue raccolte si era avvalso³¹.

...dei mezzi più efficaci del collezionismo cardinalizio – dal dono utilizzato come canale privilegiato di transazione diplomatiche all'omaggio spontaneo di artisti in cambio di fama e protezione agli scambi di copie e ritratti fra

³⁰ Chiara Gubbiotti, *Introduzione agli Inventari dei quadri e dei disegni di Alessandro d'Este (1599-1624)*, in "Studi di Memofonte", rivista on-line, 5, 2010, pp. 37-50.

³¹ Claudia Cremonini, *Le raccolte d'arte del cardinale Alessandro d'Este. Vicende collezionistiche tra Modena e Roma* p. 92, in *Sovrane passioni. Studi sul collezionismo estense*, a cura di J. Bentini, Motta, Milano 1998, pp. 91-138.

raccoglitori – piuttosto che di commissioni dirette agli autori, onerose per le ristrette finanze dell'estense e, in fin dei conti, più consone alle valenze scopertamente pubbliche del mecenatismo ducale.

E di questi beni che avevano incrementato il patrimonio artistico estense, venne data conoscenza, alla morte del Cardinale nel 1624, nell'Inventario redatto in questa occasione secondo sue precise indicazioni testamentarie, per stimare il patrimonio lasciato alla nipote Giulia d'Este, mentre la ricca biblioteca andava in eredità al nipote Luigi d'Este³²

Il patrimonio lasciato in eredità alla nipote Giulia ci restituisce l'immagine di una ricca quanto eterogenea collezione di dipinti che supera i quattrocento pezzi cui si sommano le opere grafiche...

Un elenco dettagliato di questi beni è contenuto nel cosiddetto *Libro dell'eredità del Cardinale Alessandro*³³, l'atto testamentario redatto nel 1624 concernente il passaggio di proprietà dei beni artistici del porporato alla nipote Giulia; gli esecutore testamentari che avevano assistito il cardinale nella stesura delle sue ultime volontà furono Fabio Carandini Ferrari e Niccolò Molza, che avevano affrontato anche le intricate questioni connesse al testamento. Le volontà del defunto Cardinale riguardo la ricca biblioteca erano chiaramente espresse nel testamento rogato dal notaio di Roma, Adriano Galli³⁴.

Al Sig. Pr.pe Don Luigi d'Este figliuolo del Ser.mo Duca lasso mentre lui viverà la mia libreria et dopo la sua morte al P.pe Borso d'Este et dopo la morte di S.a. Princ.pe Borso, alli Padri Teatini di Modena con obbligo però di non spostare in altro loco ma restino a beneficio comune di quei padri che saranno in Modena pro tempore, et comando che se ne faccia subito inventario per mano di Notari mentre si consegnerà al d. Principe Luigi.

1624, li 11 maggio

³² *Ibidem*, p. 92.

³³ Vedi nota 44. Il documento fu pubblicato da Giuseppe Campori nel 1870.

³⁴ ASMo, *Casa e Stato, Alessandro d' Este*, b. 354, 1599-1711 (Testamento e altri recapiti).

Con la soppressione degli ordini religiosi, il prezioso lascito, confluito alla Congregazione dei Padri Teatini di Modena, fu annesso al patrimonio librario della Biblioteca Estense nel 1782 per la lungimiranza di Girolamo Tiraboschi, e come ci informa Domenico Fava³⁵.

Dei 260 manoscritti che facevano parte della libreria di Alessandro d'Este, secondo l'inventario del 5 luglio 1624, soltanto 27 ne rimanevano nel 1782 quando la Libreria dei Teatini passò all'Estense...

Mentre alcuni importanti manoscritti erano già ritornati al Duca Cesare, perché di sua proprietà³⁶ e furono incamerati nelle raccolte librerie estensi, altri, come il Fava dà notizia³⁷

Alcuni altri, a malgrado del divieto testamentario erano passati nella Casa (dei Teatini) di Reggio e si trovarono nel gruppo dei 43 Manoscritti che di là passarono in Biblioteca subito dopo, insieme con 159 volumi a stampa.

Così anche la Biblioteca del Cardinale Alessandro, come tante biblioteche degli Este, diventò una Biblioteca virtuale, un luogo immaginario per sottrazione e addizione; il suo inventario sembra immobilizzarla in un'istantanea perduta di 'biblioteca ideale' comune a tante biblioteche di Corte. Come ha ben colto Amedeo Quondam³⁸

...delle centinaia di volumi descritti in tanti inventari che si susseguono negli anni resta ben poco, spesso disseminati in tanti luoghi diversi: alla cancellazione si è sovrapposta una diaspora, a monito del nostro indagare nella casuale parzialità di ciò che è sopravvissuto tra archivi e biblioteche, tra esili tracce di eventi irrecuperabili, di identità scomparse per sempre.

³⁵ Domenico Fava, *La biblioteca Estense nel suo sviluppo storico*, Vincenzi, Modena 1925, p. 194.

³⁶ ASMò, *Amm.ne della Casa, Biblioteca*, filza 1, carpetta B, fasc. 26 (*Separazione dei libri del Duca Cesare da quelli del cardinale Alessandro*, 22 luglio 1627).

³⁷ Domenico Fava, *La biblioteca Estense*, p. 195.

³⁸ Amedeo Quondam, *Le biblioteche della Corte Estense*, p. 33, in *Il libro a Corte*, a cura di A. Quondam, Bulzoni, Roma 1994, pp. 7-38.

La biblioteca del cardinale Alessandro d'Este: tipologia di una biblioteca ecclesiastica

Un'osservazione preliminare da fare riguarda il codice comunicativo dell'inventario e il genere di scrittura usata per registrare i volumi; è senz'altro un inventario di tipo patrimoniale che descrive il libro come un qualsiasi bene mobile, ovvero nel suo aspetto esteriore e nella sua riconoscibilità fisica, giustificata dalla sua natura di quantificazione patrimoniale essendo stilato per fini ereditari. È proprio tale natura patrimoniale a convalidare la scelta di un paradigma descrittivo che delinea con accuratezza l'aspetto esteriore dei codici, l'esame della legatura e il materiale impiegato, accompagnato spesso dalla puntuale segnalazione dello stemma di famiglia o dell'impresa del Cardinale. Quindi è deputato a una ricognizione quantitativa dove sono minime le descrizioni bibliografiche, editore e anno di stampa, e gli stessi titoli sono elencati senza ordine alfabetico e senza divisione per materie; di ogni libro sono dati: titolo e/o autore, tipo di coperta o materiale della rilegatura, talora anno di stampa; la partizione è data dalla materia: religione, storia, retorica, letteratura, libri volgari, libri spagnoli, francesi, in assenza di altri elementi tipografici.

Il mondo che rimanda questo inventario è quello di un colto e raffinato amante dell'arte e della letteratura, legato a rapporti di consuetudine con artisti e letterati, che amava le fughe e gli svaghi intellettuali di Villa d'Este a Tivoli, dove amava rifugiarsi circondato da una colta *élite* di intellettuali e scrittori (Tassoni, Fulvio Testi, Antonio Querenghi). La stessa fisionomia della sua biblioteca ci riporta alla dicotomia delle biblioteche di Corte di *Ancient régime*, caratterizzate dalla connotazioni fra biblioteche familiari di Cardinali e biblioteche di Duchi: i primi prediligevano la letteratura antica, mentre gli altri componevano le loro raccolte al servizio del loro progetto egemonico³⁹

I primi furono appassionati di testi greci e latini, mantennero contatti con i cultori della classicità e arricchirono il loro patrimonio con codici e volumi a stampa di autori antichi, i secondi intesero la funzione del libro in senso più

³⁹ Federica Dallasta, *Eredità di carta: biblioteche private e circolazione libraria nella Parma farnesiana (1545-1731)*, Angeli, Milano 2010, p. 74.

pragmatico.

Anche la biblioteca del cardinale Alessandro rifletteva la sua preparazione culturale e gli strumenti scelti a supporto della sua formazione, l'ossatura portante era costituita da libri di teologia che includevano lo studio della Bibbia, la Patristica, il vasto campo della morale, con un folto numero di autori iberici, testi in latino, in un insieme assemblato di opere per un uso differenziato: libri religiosi (relativi alle scritture o devozionali) e libri per un uso quotidiano di lettura. L'insieme dei testi (quasi 3000) dichiarano una differenza di ordine linguistico nella stessa sequenza dell'inventario, che registra prima i libri in latino, poi quelli in volgare quindi quelli in spagnolo e in francese, tassonomia che rimanda forse all'ordine fisico con cui i libri erano collocati nelle scansie degli armadi, restituendo così anche la topografia della raccolta libraria.

L'inventario consta di 114 carte numerate e la distribuzione dei testi nelle carte è articolata in: libri latini, cc. 1-52 (circa 1500 testi, 50%); libri in volgare, cc. 52-82 (circa 840 testi, 28%); libri spagnoli, cc.82-91 (circa 235 testi, 8%); libri francesi, cc. 91-113 (circa 420 testi, 14%). In tutti è assente l'anno di edizione, il tipografo, il numero di pagine, più spesso si trova il formato (con la specificazione di eventuali incisioni o miniature) però sono sempre presenti dettagli sulle legature e sulle loro preziosità, annotano se recano lo stemma del Cardinale, per segnalare la loro appartenenza ai beni di famiglia.⁴⁰

In virtù del ruolo sociale del Cardinale, nella sua biblioteca sono preponderanti le opere di letteratura spirituale, i libri di preghiera o di agiografia, ma è la letteratura classica latina a prevalere in una articolato assemblaggio, tale da renderla di consultazione e lettura; di certo vi si specchia la cultura di un alto Prelato, che la conforma come una biblioteca umanistica arricchita da una nutrita schiera di autori contemporanei, protagonisti del cenacolo culturale di Villa d'Este e della scena cortigiana del tempo. Infatti i testi di alcuni

⁴⁰ Ad esempio alla c.45 *r* si legge: *Breviarius romanus*, Anversa, ex officina Plantiniana folio grande cor.me rosso et oro fibbie d'ottone indorato et suoi signaroli rossi con peretti d'oro; ancora *Briviarius romanus*, Venetiis in 4° cor.me rosso oro et arme di S.A. Ill.ma fibbie d'argento e segnaroli rossi...*De vita Hyeronymi*...Mediolani in 8° cor.me rosso oro lacci rossi e arme d'Este; alla c. 39r: *Ulixises Aldovrandi Ornitologia* Bonomia fol. c.ta pec.ra oro et arma di S.A. Card.le

autori (Tassoni, Querenghi, Fulvio Testi) ci portano alla scena raffinata della sua *elite*, ad esempio le opere del Tassoni⁴¹ vi figurano in massiccio drappello, come pure i componimenti poetici di Antonio Querenghi, letterato padovano suo segretario dal 1609 al 1621. Fra le colte presenze che animarono il circolo Tiburtino del Cardinale figurarono anche personalità di spicco del mondo letterario e musicale come Orazio Vecchi, Girolamo Frescobaldi; in pratica la biblioteca che il Cardinale Alessandro aveva strutturato, nel suo insieme era connotata da un codice umanistico che privilegiava pratiche di lettura *culte* per i diletti umanistici, e teologici, per la pratica devozionale, ma proprio in quanto biblioteca di un colto intellettuale aperto ai fermenti del tempo era anche infiltrata da presenze *altere*, come i libri proibiti, che al Cardinale era concesso leggere in virtù della *licenza di lettura* - concessa secondo una diffusa consuetudine del tempo, soprattutto a personaggi nobili o di elevata cultura- che gli permetteva anche di occultare quegli stessi testi nella sua libreria.

*Libri proibiti nell'inventario della biblioteca del Cardinale Alessandro
e la censura del Maestro del Sacro Palazzo*

L'attività degli Inquisitori, e il loro ruolo di difensori della purezza della fede cattolica e dei suoi precetti, ne facevano dei seguaci che in situazioni particolari potevano esercitare il loro potere con una relativa indulgenza, con i margini di discrezionalità che la normativa poteva concedere loro. Rispetto alle letture sorvegliate, ai lettori, soprattutto se professionisti e intellettuali, o a persone di alto lignaggio e ben inseriti nella cerchia sociale ed ecclesiastica, la licenza di poter leggere libri proibiti era utile per porli al riparo da fastidiose conseguenze di eventuali perquisizioni o da delazioni, se poi la richiesta arrivava da *alto loco*, non era precluso quasi nulla.

Non erano però aliene dal controllo, che alcuni documenti archivistici documentano, con perquisizioni effettuate in biblioteche dei privati (professionisti o eredi) e la compilazione di inventari *post-mortem* da sottoporre al vaglio degli inquisitori. Tale materia fu ben specificata nel 1579 a Milano dal

⁴¹ Alla c. 67 r figura la prima edizione della *Secchia* del Tassoni, nella edizione francese del 1622 del Toussaint Dubry richiesta dallo stesso Cardinale.

vescovo Carlo Borromeo, che ne precisava la materia⁴²

con una particolare attenzione ad una fattispecie già disciplinata dalla regola X dell'Indice Tridentino, vale a dire il controllo delle biblioteche private al momento della morte del proprietario, con il passaggio agli eredi o (in alternativa) l'immissione sul mercato. In presenza di libri doveva essere preparato il loro inventario per farlo verificare dalle autorità vescovili o inquisitoriali, in modo da impedire qualsiasi circolazione di opere proibite eventualmente concesse al defunto.

Questo aspetto della censura è stato talvolta sottovalutato, ovvero il controllo del patrimonio librario al momento della successione, già imposto dalle regole tridentine, che fu largamente attuato anche nel periodo successivo alla pubblicazione dell'Indice Clementino nel 1596. E nel 1624 il controllo era ancora attivo come dimostra l'inventario della biblioteca del Cardinale (forse con aspetti meno vincolanti) ed attivo anche nella stessa gerarchia ecclesiastica, proprio in quella città, Roma, in cui aveva preso corpo questo progetto totalizzante di sorveglianza, e data l'autorevolezza del defunto Cardinale, fu lo stesso Maestro del Sacro Palazzo⁴³ (competente per la città) a darne attuazione.

La vicenda e i momenti di questa censura ci sono ampiamente documentati da alcuni documenti nell'Archivio di Stato di Modena, e integrandone la lettura, si ha una visione storica accertata sulle dinamiche e sulla cronologia degli avvenimenti.

Il primo documento è datato 25 settembre 1624 ed è una lettera scritta al «Ser. Duca di Modena (Cesare d'Este) da Fabio Carandini Ferrari», residente del Duca a Roma ed esecutore testamentario delle volontà del defunto Card. Alessandro⁴⁴ che espone dettagliatamente la questione dei libri proibiti rinvenuti nella libreria del Cardinale e le difficoltà frapposte al loro spostamento a Modena.

⁴² Rodolfo Savelli, *Biblioteche professionali e censura ecclesiastica (XVI-XVII sec.)*, p. 461 in MEFIM, 120/2, 2008, pp. 453-472, p. 461.

⁴³ Nel 1624 l'Ufficio di Maestro del Sacro Palazzo era esercitato dal nobile fiorentino Nicola Ridolfi.

⁴⁴ La lettera è conservata in ASMo, *Carteggio Ambasciatori, Roma*, b. 213 (Fabio Carandini Ferrari).

Avendo il P.re M.ro del Sac.o Palazzo veduto l'inventario de libri del Sig. Card. D'Este di b(eata) m(emoria), n'ha cavato una nota di cento cinquanta, et più quali dice esser tutti proibiti, fra quali ha poi notato quelli che seranno descritti in piedi di questa, de quali dice non darsi licenza ad alc.no; et che fra gl'altri, quando in una libreria sono più quantità del med.o libro proibito, non se ne lascia se non uno solo, et per tanto pone fra questi annotati li *Machiavelli* supponendo che nella libreria di V.A. Ser.ma ce ne debbino essere. Gli altri tutti se bene proibiti concederà che si possino mandare a V.A., la quale di già tiene la licenza. Il sud. P.re mi dice che sa, che il Sig. Card.le aveva un libro intitolato *Croniche e historie del Concilio di Trento* composto in Inghilterra per opera dell'Arcivesc.vo di Spalato⁴⁵ che due settimane sono è morto in questo Castello di S.Angelo, ma che non l'ha visto nell'Inventario, le ho detto non l'haver fatto io, ma esser venute le casse inchiodate in casa mia, et haver avuto l'Inventario che l'ho dato fatto copiare dal copista di V.A. come è vero. Quanto poi alla detrazione de libri annotati l'ho detto, che ne darò parte all'A.V.Ser.ma, sì come faccio, che sarà il fine di questa con farli humiliss.a riverenza.

Da Roma li 25 di sett.re 1624

Quattro Historie del Machiavelli

Due discorsi

Uno dell'Arte della guerra

L'opere dell'Aretino

L'opere di Cornelio Agrippa

L'opere di Bodino

L'Alcorano di Maometto

Ars absolvenda sofismata

L'Historia di Juano

Decamerone del '38

*Sporta Comedia*⁴⁶

⁴⁵ L'Arcivescovo di Spalato in questione è marcantonio De Dominis (1560/6 – 1624) condannato con Decreto della Congregazione dell'Indice nel 1616 (cfr. Antonio rotondò, *Nuovi documenti per la storia dell'indice dei libri proibiti*, cit. pp. 199-201) per i suoi libri, pieni «d'heresie et empietà, e per il grave scandalo...per non essere di qualsivoglia persona privata ma di uno collocato nisi grata dignità ecclesiastica, come di Arcivescovo» (lettera del Card. Sfondrati all'Inquisitore di Modena, 1616, in ASMo, *Carteggio Principi esteri*, b. 1432).

⁴⁶ Tali libri proibiti nell'Inventario del Cardinale sono rispettivamente: alla c. 40v *Aphorismi Confessionorum Emmanuele Sà Lusitano*; c 69v *Sporta Commedia*; c

Altro documento significativo è un fascicoletto intitolato *Dè libri del Sig. Card.le lasciati al Principe Luigi*⁴⁷, una memoria redatta da un Segretario ducale per il Principe Luigi d'Este, sintesi dei dati salienti del passaggio dei libri da Roma a Modena, per dare esecuzione alle volontà testamentarie del Cardinale.

Stilata come una sintesi degli avvenimenti tratta dalle lettere, che intercorsero fra il Residente a Roma, Fabio Carandini Ferrari e la Corte di Modena, databili dal 1624 al 1625, che fanno riferimento anche ai libri proibiti posseduti dal Cardinale e ritrovati nella sua biblioteca; come informa una lettera inviata dal residente Carandini Ferrari, e seguita dalla risposta del Duca Cesare il 2 ottobre 1624:

S.A. fece rispondere al residente che se il P.re M.ro del Sacro Palazzo non voleva dar licentia che venissero tutti i libri del Sig. Card.le e che gli annotati restassero a Roma, l'A.S. se ne acquietava non potendosi di meno; si raccordava che ella non tenea li *Machiavelli* nella sua Libreria, e però questi s'havriano potuto tenere, poiché mancava il supposto, cioè che *non si concede quando nella Libreria ve ne sia più di uno*, il che non era fra i libri di S.A. Duca.

Le lettere successive datate al 1625 riportano le agitate disposizioni fra gli esecutori per disporre la biblioteca in luogo adatto, prima di inviarla a Modena, e l'ultima collocazione sembra essere proprio la casa del residente dove egli stesso racconta, furono riposte in casse «che mai più erano state mosse d'una su l'altra, le quali in altezza giungiano sino alle volte della stanza, e quando occorresse muoverle per necessità, si vorriano facchini, e quasi gli argani...».⁴⁸ Cosa che aveva tanto sgomentato gli Inquisitori, da indurli a desistere dall'impresa, visto che «quel compagno dell'Inquisitore che si chiamava il P.re Martinelli era stato fatto Vescovo e non si era più visto nessuno».

68v *Alcorano di Maometto e Demonomania di Bodino*, cc.68-70-c.8 le opere del *Machiavelli*; cc. 64 – 80 copie del *Decamerone* del Boccaccio, c. 33 *Agrippa*.

⁴⁷ Si trova in ASMo, *Amm.ne della Casa, Biblioteca*, Busta 1, carpetta B, fasc. 9.

⁴⁸ ASMo, *Carteggio Ambasciatori, Roma*, b. 213 (Fabio Carandini Ferrari) (Lettera del 17 settembre 1625).

Un'altra fonte archivistica documenta il ruolo attivo del Cardinale Alessandro d'Este nel fluido e magmatico mondo del mercato librario del libro proibito a Modena nei primi decenni del '600: si tratta di un processo conservato nel Fondo del Tribunale dell'Inquisizione⁴⁹ contro 16 imputati accusati di possedere libri proibiti. Le carte di maggior interesse ai fini della nostra indagine, sono quelle pertinenti alle testimonianze dei fratelli Sebastiano e Paolo Guidani (*Sebastianum et Paulum de Guidani fratres*), librai modenesi, correi con altro imputato, tale Bernardino Barbieri, che illuminano sugli spetti del traffico clandestino di libri sospetti e proibiti a Modena al tempo.⁵⁰ Padre Inquisitore, controparte del processo, fu Giovanni Reghezzi da Tabia; il mondo che fa da sfondo al processo era quello di Piazza Grande, luogo eletto per lo smercio clandestino dei libri proibiti, sede privilegiata delle librerie e tipografie modenesi attive al tempo; qui si erano abilitati al mestiere Sebastiano Guidani e Bernardino Barbieri, mentre viene specificato nelle carte, che Paolo Guidani era copista del cardinale Alessandro d'Este e per lui aveva rilegato libri. Nel contempo aveva anche venduto e comprato libri ed era stato mediatore in compravendite per l'alto Prelato ed altri nobili della città; così si dichiara sulla natura delle sue commissioni e sul suo ruolo, in una testimonianza del procedimento inquisitoriale, di cui è attore:

Io n'ho fatto havere al ...Cardinale da Este d'ogni sorte di libri proibiti, perché mi diceva che aveva egli licenza di comprarne e tenerne...

Nel corso di un altro interrogatorio il Guidani riaffermò il ruolo e il compito affidatogli, ribadendo che quando il Cardinale d'Este gli aveva ordinato di comprargli dei libri, aveva pensato da parte sua «d'haver autorità di comprarne et venderne anco delli altri», aggiungendo che il Cardinale lo aveva mandato, con Giovanni Manel, suo servitore francese, dall'ex-Inquisitore (Tommaso Novato, 1618-1620) per ottenere la «licenza di comprare e vendere libri di ogni sorte», licenza che però non aveva ottenuto.

⁴⁹ Il processo è conservato in ASMo, *Inquisizione*, b. 56, fasc. 2 (Per possesso di libri proibiti contro i fratelli Guidani, ed altri, 1620-21).

⁵⁰ Il processo è stato studiato da Maria Carolina Capucci, *Libri proibiti, librai e lettori nella Modena del primo '600*. Tesi di Laurea, Università di Bologna, a. a. 1988/89.

Ancora in un altro punto dell'interrogatorio lo stesso Guidani aveva ribadito che:

avendomi il ...Cardinale assolutamente dattomi la facoltà ch'aveva lui pretesi che fossero generale e perciò io compravo tutti i libri proibiti che mi venivano per le mani pur che fossero curiosi, et gli portavo al Signor Cardinale perché li vedesse se gli piacevano, et quelli che non pigliava lui procuravo di vendergli ad altri per cavarne i miei denari.

Data la pericolosa vischiosità del processo, il Cardinale Alessandro – cui il padre Inquisitore Reghezzi aveva chiesto lumi - aveva subito prese le distanze da queste dichiarazioni, come esplicita nella lettera autografa (conservata negli atti del processo):

Molto Rev. Padre

Conosco nella lettera di V.R. l'amorevolezza sua solita verso di me, e ne la ringrazio con tutto l'animo. In quanto al negozio poi il Mascardi mio segretario d'ordine mio le scriverà quel che occorre onde rimettendomi a lui a V.R. m'offerò prontissimo in ogni sua occorrenza e Dio la guardi.

Di Roma, li 27 luglio 1620

Alle sue parole fa sollecitamente riscontro la lettera del suo segretario Mascardi da Roma il 29 luglio 1620:

Il Cardinale mio Signore mi comanda, ch'io scriva a V.P. che Sua S.Ill.ma non diede mai licentia all'amico di far mercanzia, o tenere i libri proibiti; ma solo gli disse che quando gliene fosse capitato alle mani qualch'uno, che fosse stato bello, o proibito o no, lo portasse in castello, che l'haverebbe comprato, poiché in virtù di una concessione di N.Signore aveva facoltà di leggergli. Se sotto il manto del Patrone questo disgraziato è trascorso dove non conveniva, non merita protezione anzi Sua Signoria illustrissima li dichiara che per altri rispetti ancora è degno di castigo.

Alla conclusione del processo Paolo Guidani fu condannato a tre frustate, al bando dalla città per 3 anni (pena commutata poi negli arresti domiciliari per 2 anni) e, riguardo alla questione della licenza del Card. d'Este, la sentenza lo giudicò reo di essersi avvalso dell'autorità di un simile personaggio «per schiffare la pena».

In tutto il processo, oltre ad intravedere l'ambiente sociale della Modena del primo '600, si coglie il clima culturale della città e si percepisce anche il cambiamento della prospettiva storica rispetto alla vivacità ereticale cinquecentesca; la Modena che emerge da questa carte sembra animata da un interesse crescente per le pratiche occulte e astrologiche. Una tendenza che sembra generalizzata ed trasversale ai gruppi sociali, che investiva uomini di varia cultura, ed era solo la parte emergente di un sottobosco che si rivelava appieno, quando venivano condannati persone come Guidani e gli altri, e coinvolgeva personaggi del calibro del cardinale d'Este, su cui gli Inquisitori non sembrano infierire, per rispetto alla sua condizione sociale, non esimendosi però, dall'esaminare la sua Biblioteca per cercare proprio quei libri, che il Porporato aveva raccolto, con la loro tacita acquiescenza.

Così, da Ferrara a Modena, questi inventari di biblioteche 'eccellenti' scomparse, descrivono una geografia complessa della censura ecclesiastica nello Stato estense.

Giorgio Pannunzio

La persecuzione dei giusti. Presenze ugonotte nella letteratura Drammatica dell'Ottocento Italiano

1. Premessa: la cornice storica

L'analisi che condurremo qui (di tipo essenzialmente semasiologico) cercherà di porre in evidenza come il testo vada ad inserirsi all'interno di un più generale interesse verso le vicende degli Ugonotti francesi¹. Questi ultimi considerati rappresentativi – “ante litteram” – di quegli ideali di uguaglianza e di libertà che poi sarebbero stati anche il motore di certa parte democratica dell'intellettualità risorgimentale italiana. Quella dei democratici, che dovettero soccombere di fronte alle istanze moderate di tipo cavouriano, fu una parte sicuramente perdente, ma di certo non priva di spessore culturale e di impatto sociale, almeno a giudicare dalla pleora di drammi e di tragedie che seppe produrre a testimonianza dei propri ideali. Tale analisi sarà preceduta dalla disamina di alcuni drammi che presentarono al pubblico tematiche similari (come quelli di Napoleone Giotti² e del D'Agnillo³), per tentare di individuare una radice comune a cui anche l'ultimo autore esaminato, Gaetano Gattinelli, avrebbe poi fatto riferimento⁴.

A tal proposito, sarà bene dare qualche cenno sulle vicende storiche che fanno da sfondo all'azione drammatica, e si dirà che, in reazione alla crescita dell'influenza degli Ugonotti e allo straordinario zelo dei Protestanti, nella seconda metà del Cinquecento, la violenza dei Cattolici nei loro confronti

¹Il presente saggio uscì, in prima edizione e con poche varianti, per i tipi di Lulu Press nel 2014.

²Cfr. Napoleone Giotti, *Gli Ugonotti: dramma storico di cinque atti in versi*, A. Romei, Firenze 1854.

³Cfr. Giuseppe Nicola D'Agnillo, *Trilogia drammatica*, Pierro, Napoli 1897.

⁴Cfr. Gaetano Gattinelli, *La notte di San Bartolomeo: dramma storico in cinque atti*, Libreria Teatrale, Napoli, s.d. [ma 1867]; poi in *Teatro drammatico di Gaetano Gattinelli*, Tip. Dionisio Squarci, Roma 1887, pp. 241-310.

crebbe nello stesso momento in cui le varie concessioni e i vari editti di tolleranza divennero sempre più liberali⁵. Nel 1561 l'editto di Orléans fece terminare le persecuzioni, mentre l'editto di Saint Germain del 17 gennaio 1562 riconobbe per la prima volta gli Ugonotti come entità politico-religiosa. Queste misure, in realtà, denunciavano la crescente tensione nelle relazioni tra Cattolici e Protestanti, sicché i tentativi di conciliazione su cui si tentava di imporre la pace divennero, al contrario, le cause della guerra e, quando la violenza degenerò, le divisioni si rivelarono ormai inconciliabili. Le agitazioni politiche condussero a ben otto guerre civili, interrotte da periodi di relativa calma, tra il 1562 e il 1593. A ogni pausa, la fiducia degli Ugonotti, nei confronti del soglio pontificio, diminuiva sempre di più, i rapporti con i cattolici si facevano sempre più violenti e le richieste da loro fatte alla cancelleria reale sempre maggiori, almeno fino all'ultima cessazione delle ostilità del 1598. I conflitti, nati come guerre di religione, presero gradualmente un carattere dinastico, sviluppandosi in una faida estesa fra la casata dei Borboni e quella di Guisa, le quali, muovendosi abilmente tra le contraddizioni religiose del partito rivale, puntavano entrambe al trono di Francia. La corona era tenuta dalla casata dei Valois, che generalmente parteggiava per i Cattolici, ma che in più occasioni era passata dalla parte dei Protestanti in virtù di vari espedienti politici. Oltre alla lotta fra le due grandi famiglie sopra citate, nelle dinamiche relative alla successione al trono entrarono anche questioni riferibili ai problemi della nobiltà, piccola e grande, che tentò di difendere i propri privilegi feudali; ma non minore fu, in tali vicende, l'importanza tanto della borghesia (che sperava in una legislazione favorevole al commercio), quanto degli artigiani, i quali desideravano ottenere una posizione più elevata nella scala sociale. Gli Ugonotti acquistarono dunque sempre più forza e cercarono di escludere i Guisa dalla corte, facendo accettare Luigi I di Borbone-Condé come reggente nel periodo in cui Carlo IX non era ancora maggiorenne. Sfortunatamente il tentativo non ebbe buon esito, perché la parte cattolica reagì imprigionando e giustiziando numerosi Ugonotti. Le guerre di religione francesi iniziarono con la strage di Wassy il 1° marzo 1562, nella quale i seguaci del duca di Guisa massacrarono un folto gruppo di Ugonotti che, da quel momento, si trasformarono definitivamente in un movimento politico. I predicatori protestanti raggrupparono una considerevole armata

⁵Per le notizie che seguono, cfr. Mack P. Holt, *The French wars of religion (1562-1629)*, CUP, Cambridge 1995, con bibliografia.

che fu posta sotto il comando dell'Ammiraglio Gaspard II de Coligny. Enrico di Navarra e la casata dei Borboni si allearono con gli Ugonotti, aggiungendo ricchezze e commerci alla loro forza, tra cui sessanta città fortificate che posero una seria minaccia alla corona cattolica e a Parigi per le successive tre decadi.

2. Le vicende ugonotte nel teatro e nella narrativa italiana dell'Ottocento: un breve ragguaglio.

2.1. *Gli Ugonotti* di Napoleone Giotti

Il testo del Giotti⁶ appartiene alla prima categoria di opere sulla storia degli Ugonotti, quella riguardante la Corte di Francia e i personaggi che gravitavano al suo interno. Per comprendere con efficacia quali siano i termini entro cui si muove il dramma di Giotti, varrà la pena riportare per intero la lunga introduzione che è preposta al dramma stesso⁷:

Lo sterminio degli Ugonotti, volgarmente conosciuto col nome di Strage della notte di S. Bartolommeo, fu delitto orribilissimo, tale da gridare vendetta al cospetto di Dio. L'Umanità ne inorridì; la Politica chiamò inutile quel

⁶Napoleone Giotti alias Carlo Johuau, autore drammatico, nato a Milano nel 1803 e morto a Firenze il 30 giugno 1897, seguì la scuola del Niccolini, al quale dedicò il suo primo dramma, *Aroldo il Sassone* (1846). Seguirono *Giano della Bello* (1847), la trilogia sulla *Lega Lombarda* (1848), nella quale è celebrata, in versi sonanti di patriottismo, la resistenza dei Lombardi. Nel 1853 successo entusiastico ebbe *Monaldesca*, interpretata dalla Ristori. Con quest'ultimo dramma il Giotti declina verso la scuola romantica francese, scrivendo in seguito *Gli Ugonotti* (1854); la *Diavolina ovvero l'origine di via del Fiore*; un *Balduino di Fiandra* e altre "pièces" che però non avranno lo stesso successo delle sue prime opere. Per tali notizie cfr. Franco Della Peruta, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 233. Sulla presenza ugonotta nella letteratura mondiale, cfr. ora Jochen Desel, *Hugenotten in der Literatur: eine Bibliographie: Hugenotten, Waldenser, Wallonen und ihr Umfeld in Erzählung, Biographie, Hagiographie, Drama, Geschichtsschreibung und Gedicht, Bad Karlshafen*, Verlag des Deutschen Hugenotten-Vereins, Bad Karlshafen 1996, dove però i testi qui analizzati non sono presenti.

⁷Tutte le citazioni del dramma del Giotti, laddove non altrimenti specificato, provengono dal già mentovato Giotti, *Gli Ugonotti* cit., e vedi *supra*, la n. 1.

delitto; la quale inutilità costituiva davvero per di il titolo più aggravante della scellerata carneficina. Era stato, come opinano alcuni, da lungo tempo statuita quella strage, e si volle addormentare gli Ugonotti con l'apparenza di una pace bugiarda, per quindi meglio trascinarli nella rete, e consumare il tradimento nefando. È egli vero che la Casa di Valois aveva promesso a Filippo di di Spagna di rallegrarlo con la nuova di quello sterminio? È egli vero anzi che il Tiberio Spagnuolo lo avesse imposto alla Corte ai Francia? Roma ne era essa al fatto, come varj documenti lo fanno supporre? Ossivvero la strage degli Ugonotti fu compiuta per subitanea furia di popolo, nemico ai novatori, perchè in essi vedeva o credeva scorgere i nemici della Francia, del Trono e dell'Altare? E ne' furori del popolo francese non soffiavano le improntitudini ambiziose della Casa di Guisa, che già minacciosa pareva mettere un piede sul trono dei Valois e diseredarli per sempre della loro corona? Fra questi varj pensamenti ondeggiano gli storici, che hanno impresso a trattare quel funesto periodo di storia, il quale forma subietto del Dramma che segue. L'Autore di questo componimento teatrale non ha inteso mettersi per entro alle indagini storiche, per quindi esporre al lettore il frutto dei suoi studj; ma valendosi dei diritti concessi all'Arte, egli ha creduto far prò delle diverse opinioni storiche, secondo che meglio gli talentava per l'orditura del suo Dramma. A quell'epoca quale spettacolo offriva la Francia? Una guerra civile tra Cattolici e Protestanti da lunga pezza desolava il regno. Da una parte capitanavano i Guisa; dall'altra la casa di Borbone, poi destinata dai fati a salire sul trono di San Luigi – Della religione si servivano i potenti per soddisfare le loro ambizioni. Nel popolo un cieco fanatismo spengeva il vero sentimento religioso, e abbrutiva, inferociva gli animi, gli trascinava ad esecrabili eccessi. – In mezzo alle due fazioni contendenti stava la Casa di Valois, necessitata a guardarsi sì dall'una come dall'altra, e mantenere l'equilibrio, oggi direbbesi il giusto mezzo⁸, se voleva reggersi e non cadere. Da suo padre Francesco il giovine Enrico di Guisa aveva ereditato l'odio ai Protestanti e la smania di regno – Caterina dei Medici, madre di Carlo IX, astuta come una volpe, smaniosa ella pure di mestare nella sovranità, aveva indovinato dove mirava il pensiero dei Guisa – Il matrimonio di Lui con Margherita di Valois andò a monte, e la figlia di Caterina entrò nella Casa di Borbone, inanellata dal giovine Enrico su cui posavano in gran parte le speranze dei Protestanti, ossia degli Ugonotti – Conduceva questi il venerabile Ammiraglio Di Coligny, uomo che con vero sentimento del core aveva abbracciata la nuova religione, e che dicono fosse l'uomo più onesto della Francia; il che non toglie peraltro

⁸Tondo nel testo originale, come anche più avanti.

che egli pure molto non fidasse sopra la spada, come quelli che al senso religioso accoppiava gli ardori guerreschi del soldato. Ora quelli che credono al preconetto dicono che a bella posta furono mandate a monte le nozze di Margherita col Duca di Guisa; e che la reale fanciulla fu maritata al Bearnese solo per illudere i Protestanti, firmare con essi la pace maledetta, e quindi adescarli a venire a Parigi come vittime incoronate di fiori, e serbate al macello. Molti autori Francesi, che propugnano questa opinione, narrano Caterina dei Medici la principale orditrice della trama. Il che essi fanno col solo scopo di gettare sopra una testa Italiana tutta l'infamia di quella notte di sangue. Ma sappiano che la Francia intera ne fu responsabile in faccia alla posterità; ne vale che i francesi, che registrano nei loro Annali i Mattutini di Parigi, rampognino noi perchè avemmo i Vespri Siciliani, e le Pasque Veronesi. Nei primi soffiavano brutte passioni e un truce fanatismo; gli altri due eventi proruppero per impeto di oppressi tratti alla disperazione dagli oppressori; la Strage di San Bartolommeo, diciamolo francamente, colpiva la parte più intelligente della Francia, giacché, prescindendo da ogni questione religiosa, l'avvenire militava più nel campo degli scannati che in quello degli scannatori. A ogni modo Dio mi tolga dallo scusare la Medici: anch'essa fu rea, e rea molto, e gran parte del sangue versato ricadde sul capo di codesta donna. Ma Caterina dei Medici, oltre al servire agli interessi della reale Casa dei Valois, serviva anche alla politica dei tempi, secondo la quale era gloria il vincere con l'astuzia e sacrificare alla forza la giustizia e la morale. Sciaguratamente codesta politica continua a mantenersi in credito, e molti giurano in suo nome come in verba magistri! – Ecco quale fu la condotta della Regina Madre; finché vide che i partiti si contrabbilanciavano cercò barcamenarsi fra di essi, ora l'uno, ora l'altro adescando – Quando poi vide che il partito Cattolico e i Guisa minacciavano soverchiare, e chiedevano sangue, pensò saziarne i furori e mettere nelle loro mani la vittima perchè la scannassero – Ed allora la Strage di S. Bartolommeo fu compiuta! Carlo IX, dipinto da taluni più truce di Nerone, dagli altri astuto come Tiberio, eppure amante delle muse, poeta e amico di Ronsard, odiava la madre perchè gliene cresceva il gioco. – Ma fatalmente si sentì spinto da lei a precipitare al delitto; e lasciò quasi sotto agli occhi trucidarsi il Coligny, che pure soleva pocanzi chiamare col dolce nome di padre. Il giovine re scontava in breve tempo la rea complicità morendo di orribile morte, e straziato da tremendi rimorsi. La giustizia di Dio si faceva sentire minacciosa, inesorabile! Framezzo al conflitto delle furiose fazioni vi erano in Francia degli uomini di core, che commiseravano la tristizia dei tempi, ed anelavano a giorni meno infelici di tolleranza e di amore. Il Cancelliere dell'Hôpital era la figura più solenne di codesta schiera di generosi; e gloria a lui, perchè ai furenti osava gridar pace, e i Cattolici

sollecitava ad aver pietà dei Protestanti e loro diceva: Ricordatevi che sono vostri fratelli e Cristiani. A codesti uomini solitarij ed incompresi, e spesso vittime, appartengono diversi scrittori che versarono nelle loro opere la fede del core e la magnanimità dell'animo; predicarono la libertà dei popoli, e il progresso dell' Umanità. – Nel presente Drama, già rappresentato nel 1848 sulle scene del Teatro del Cocomero, trovasi una figura ideale, quella di Gastone di Villars. In questa figura è incarnato quello spirito di tolleranza e di libertà che già cominciava a propagarsi per la Francia. – Il suo cammino è vero fu lento, ma progressivo, e diventò trionfale, quando cadde la Bastiglia, e i Deputati della Nazione formarono il solenne giuramento raccolti dentro la sala del Giuoco del Pallone. – Se il lettore sgradirà il lavoro, usi almeno un poco di pietà pensando di quale idea egli ha fatto simbolo codesto personaggio ideale; e rifletta che fra mezzo alla notte procellosa che spesso ottenebra il cammino dell'umanità, vi è pure sempre una stella che, quasi foco, risplende su di essa – A codesto foco volgano gli sguardi le Nazioni, abbiano la fede nell' avvenire, e da questa fede invigorite proseguano il loro secolare viaggio!

Nella “Prefazione” al drama del Giotti sono racchiusi alcuni interessanti dati di fatto, il primo dei quali non è posto, come si potrebbe credere, nel riferimento partigiano alle vicende francesi del periodo messo in scena e neppure nell' accenno al “Giuramento della pallacorda”, con il quale si identifica convenzionalmente l'inizio della Rivoluzione del 1789: tutte queste indicazioni sottintendono soltanto la non contestabile adesione del Giotti ai principi di democrazia e di liberalismo avanzato che, in certo qual modo, furono figli della Rivoluzione e anche in parte della Riforma. L'elemento che, semasiologicamente, appare decisamente intrigante è invece il riferimento alla figura ascetica e misericordiosa di Gastone di Villars, una sorta di pacificatore che sembra richiamare altri personaggi curiosamente simili, presenti nelle altre vicende drammatiche a tematica ugonotta. Ugo di Roano nella *Strage* del Gattinelli (ma anche nella *Trilogia* del D'Agnillo), personaggi come il Presidente Birago o il medesimo Guido Colbert trovano la loro consistenza proprio se paragonati a quest' antecedente giottiano. E, se diversa appare la collocazione delle vicende (come si è detto, esse ruotano attorno alla corte reale, mentre invece, negli altri due autori, sono ascrivibili alla nobiltà minore), uguali certamente sono le motivazioni che spingono un personaggio di tal fatta all'azione. Alla figura del santificato Villars si contrappongono, su un piano di reciproca distonia, la truce Caterina de' Medici e l' inetto figlio Carlo

IX, che, senza tenere in alcun conto le leggi della tolleranza e del perdono cristiano e anche – almeno nell’accezione del Giotti – per bieche e/o abbastanza condivisibili motivazioni personali, danno inizio al terribile pogrom del 24 agosto. Il sistema oppositivo del teatro drammatico dell’Ottocento trova anche qui una riprova, pur se le motivazioni sceniche non si limitano alla contrapposizione frontale tra bene e male (con un impulso anticlericale e libertario abbastanza evidente), ma vedono il tentativo -non sempre ben riuscito- di approfondire psicologicamente le matrici ideologiche che muovono i vari personaggi. Si legga, ad esempio, questa tirata con la quale il Villars rimprovera la sua antica amante, Maria, di essere diventata la concubina del re:

[...]

Maria!...

Ma che dissi, che dissi!... io vel ripeto,
Non vi conosco: voi quella non siete
Che tu l'amica de' miei giorni un tempo.
Quella rammento ancor, ma l'ho perduta
E perduta per sempre. Era una cara,
Una divina creatura, scesa
A far più bello col suo riso il mondo.
Nella bianca sua veste ricoperta
E con la gioja dei celesti in volto
Correa serena sulla via de' fiori,
Ne l'aura della colpa inaridiva
Le caste rosa della sua corona.
Oh! la sua voce era il più puro, e santo
Inno che a Dio volasse! A me vicino
Spesso s'assise; nei miei sguardi i suoi
Sguardi di foco mi fissò sovente,
E un divino suo bacio a me schiudeva
Il paradiso dell'amore in terra.
Uniti allora ne' soavi amplessi,
Che a testimone aveano il verecondo
Addio del sol che muore, o il mesto azzurro
Di una notte stellata, inebriati
Non limiti ponemmo alla celeste
Voluttà dell'amore, e le creammo
Per patria l'universo e per confine

L'Eternità!
[...]
Ah! cosa avete fatto,
Maria, del nostro amore? Ecco in demonio
L'angelo si converse ! Oh Dio, la fronte,
[...]
Che di fiori innocenti era precinta,
Di gemme s'incorona: ora la mesta
Amante del solingo giovinetto
La turpe schiava di un monarca è fatta;
E l'accusa la terra, e la deride,
E le getta sul capo il vitupero.
[...]

In quest'occasione, la contrapposta visione dell'amore (non del tutto angelico, perché nel discorso del Villars si mescolano accenti spiritualistici e immagini cariche di passione sensuale) finisce con l'essere un elemento motivazionale, una causa di scontro che – non troppo sotterraneamente – giustifica anche il susseguente dissidio religioso. Le coppie antitetiche, tuttavia, non si limitano a blocchi semantici facilmente riconoscibili e diversificati (l'amore, la religione, etc.), ma coinvolgono anche passioni familiari e filiali in cui non ci si aspetterebbe di trovare altro che un banale legame di solidarietà. Al contrario, si considerino queste accorate parole di Carlo IX in riferimento al giogo pesante che gli imponeva il dover rispettare la volontà della dispotica madre:

[...]
Ella mi tratta ognora
Qual se un fanciullo io fossi, oppure un vispo
Falcon, che anela di lanciarsi in alto,
Ma cui la man del falconier trattiene.
[...]
Oh questo giogo è orrendo; e più non posso
In mia fè tollerarlo! Oh quanto volte
Parmi esser fatto il povero ludibrio
Di due contrari spiriti fatali.
Spesso all'anima mia suona una voce
Onnipossente: a quella voce allora
Il cor s'infiamma: il mio pensiero impenna

Ali di fuoco, e si solleva a volo
Per il ciel della gloria. E quante volte
In mezzo alla campagna allorché al colmo
La festa è della caccia, e che il latrato
Dei veltri e l'urlo delle fiere sveglia
L'eco de monti, trasportar mi sento
Da un'incognita forza; allora io sprono
A tutta foga il corridore ansante
Quasi lo spinga ad una meta arcana.
Io volo rapidissimo per campi
E per fossati, e mi disperdo in mezzo
Al profondo dei boschi: allor dimentico
E della caccia e della Corte io resto
Assorto in un pensiero, e nell'oblio
Quasi di me medesimo; e vorrei,
Oprar vorrei magnanima un'impresa
Che mi cingesse in fronte una corona
Ma una immortal corona, e più lucente
Che quella d'oro, che mi sta sul capo.
[...]

In siffatto contesto, ad esser descritti sono i sentimenti di ribellione provati da un adolescente nei confronti delle imposizioni dei genitori, e segnatamente della madre, descritti sottolineando come il ragazzo non potesse sottrarsene se non attraverso quella “vacatio mentis” che è qui rappresentata dalla caccia. Tra l'altro, per ironia della sorte, quella “magnanima impresa” preconizzata da Carlo, nella parte finale della sua geremiade, consisterà invece in un feroce massacro, uno sterminio premeditato che lo farà ricordare dai posteri in termini di avversione e di disgusto, e non certamente con i colori d'un monarca coraggioso e assennato quale egli avrebbe voluto essere. Nel passo precedente, è d'uopo sottolineare l'immagine cinegetica, cara anche alla poesia e alla trattatistica dell'Umanesimo e del Rinascimento⁹, e che

⁹La cinegetica è argomento di alcune opere antiche: il *Cinegetico* di Senofonte, quello di Arriano e il poemetto tetrastico di Oppiano di Apamea in Siria dedicato a Caracalla e risalente al III sec. d.C.. Gli scrittori latini non si occuparono particolarmente di cinegetica, ma trattazioni più o meno ampie sulla caccia sono negli scritti di agricoltura di Varrone, Catone, Columella. Restano inoltre i 541 esametri del *Cinegetico* di Grattio Falisco e i 325 versi del poemetto sulla caccia di

qui – con un tono che diremmo ovidiano – viene messa in piedi anche per strutturare una sorta di “remedium amoris” a fronte dell’eccessiva invadenza della reggente Caterina. Altrove, l’anelito democratico e progressista, sempre presente nel Giotti, gli farà dire queste infiammate parole:

[...]
Misteriosa una forza agita e scuote
Nelle viscere sue tutta l’Europa.
Qualche cosa di grande e di fatale
Si cela in questo arcano movimento
E nel cozzarsi delle spade ostili.
Quasi direste che dal Caos informe
Un nuovo mondo è a balenar vicino.
E che da un luogo sonno alfin riscossa
L’Umanità si svegli, e senta il Nume,
Che arcanamente le si ascende in grembo
Come il Signore nel rovetto ardente.
Alla crudele tirannia d’Egitto
Israel si sottrae: cerca la terra
Di promissione, e guarda se gli splende
La colonna di foco in sulla testa.
Là condurlo dovranno i coronati.
[...]

Questa visione messianica è contrapposta, in nome di un’alfieriana lotta

Nemesiano. Nella nostra letteratura si ricorda, ad esempio, i cinque canti della *Caccia* di Erasmo di Valvason (1591), opera didascalica in versi che venne composta proprio nel periodo in cui è ambientato il dramma del Giotti. Per uno sguardo sulla tematica nel campo letterario italiano, cfr. (ma senza approfondire la tematica in ambito successivo) Giorgio Barberi Squarotti, *Selvaggia diletta. La caccia nella letteratura italiana dalle origini a Marino*, Marsilio, Padova 2000, con bibliografia. Per un’ipotesi più diretta, comunque, si confronti anche, dall’*Adelchi*, questo notissimo escerto tratto dal Coro dell’atto IV: “[...] Ebbra spirò le vivide/ Aure del Franco lido,/ E tra le nuore Saliche/ Invidiata uscì:/ Quando da un poggio aereo,/ Il biondo crin gemmata,/ Vedea nel pian discorrere/ La caccia affaccendata,/ E sulle sciolte redini/ Chino il chiomato sir;/ E dietro a lui la furia/ De’ corridor fumanti;/ E lo sbandarsi, e il rapido/ Redir de’ veltri ansanti;/ E dai tentati triboli/ L’irto cinghiale uscir;/ E la battuta polvere/ Riga di sangue, colto/ Dal regio stral [...]”.

contro le tirannidi, all'oscurantismo delle monarchie più assolute, soprattutto con l'esecrazione del dominio spagnolo sui Paesi Bassi:

[...]

Un duca d'Alba colà regna in nome
Di Filippo di Spagna. Ahi che diss'io
«Vi regna» no; v'esercita i nefandi
Offizi del carnefice; il suo trono
Sta fra i roghi e i patiboli; incatena
La libertà della coscienza, e serva
Fa la ragione; negli oppressi offende
Atrocemente Iddio: poi vuol che muti
Rimangano gli schiavi, e a prezzo d'oro
E di sangue essi nutrano i tiranni,
Che fan vuote le case, e senza gioja
L'esistenza di un popolo. L'infame,
Tirannia della Spagna è il vitupero
Della Natura, e quella spada è santa
Che in cor saprà versarle eternamente
Il gelo della morte.

[...]

La dimensione oppositiva “tirannia vs. libertà” non investe soltanto la coscienza e l'onore dei popoli, ma viene vista anche in un'ottica economica e antireligiosa, laddove per religione non s'intende certo la venerazione di qualche ideale teistico, bensì l'uso politico che della religione medesima vien fatto da organismi totalitari quali, appunto, l'Inquisizione spagnola. Il rigurgito antispagnolo è presente anche in altri “loci” del dramma, soprattutto quando prende la parola un altro tragico protagonista delle vicende dell'epoca, quel Gaspard de Coligny che troverà atroce morte proprio nella Notte di San Bartolomeo:

[...]

in ogni lido
Freme l'odio alla Spagna ed ogni gente
Struggere anela il mostro, che di sangue
Uman sempre si pasce e di mistero.
E che la fronte tra le nubi asconde
E nell'abisso il piè. Tra i suoi confini

Vinto, avvilito il ricacciam per sempre.
E non più dica nell' orgoglio immesso:
«Mai non tramonta nei miei regni il Sole»:
[...]
Rinfrancati, rinfrancati, o assopita
Virtù dei vecchio! Ancor fremer ti sento
Fra i miei bianchi capelli, o sacra ardente,
Aura dei campi! È là sulle pianure,
Fra il pugnar delle schiere, e l'incessante
Urtarsi dei vessilli, e il fragorio
Dei bronzi, delle trombe, e dei cavalli
Che si sente la vita, e che al guerriero
È divina la morte!
[...]

Dietro questa Spagna di facciata si nasconde, ovviamente, l'Austria. Quel “mostro, che di sangue/ Uman sempre si pasce e di mistero./ E che la fronte tra le nubi asconde/ E nell'abisso il piè”, più che un'immagine da Inferno dantesco, pare tratta da insospettabili fonti comiche¹⁰ e sembra riecheggiare la figura dell'aquila a due teste, simbolo araldico proprio della monarchia asburgica. Il Giotti abbellisce la sua apostrofe antiaustriaca con un'immagine guerresca che sembra tratta di pari passo da un'ode manzoniana (si vedano vagamente *Il 5 maggio* o il già citato coro dell'*Adelchi*) e che offre una coloritura in certo qual modo civile alle parole del Coligny, confermandone l'ascendenza risorgimentale. L'afflato patriottico, peraltro, è reperibile sparsamente in altre parti del dramma. Ecco, ad esempio, un'orazione fatta recitare ad un fanatico di parte cristiana:

[...]
Spirito mio,

¹⁰ “[...] Perché Kouli-Kan è un mostro, che si pasce di sangue umano [...]” (e cfr. la farsa – ambientata nella Persia di Tamerlano – del commediografo napoletano Francesco Cerlone *A cader va chi troppo in alto sale, o sia Il Kouli-kan. Tragicommedia*, in *Commedie di Francesco Cerlone Napolitano. Tomo XIII etc.* Napoli. Nella Stamperia sita Rampe S. Marcellino Num. 3. Francesco Masi Direttore. 1827, p. 259). Sul Cerlone, autore partenopeo vissuto nel Settecento, cfr. Stefano Giovanardi, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 23 (1979), “ad vocem”, con bibliografia.

Che contristato gemi, esulta alfine;
L'ora è vicina che dei tuoi nemici
Sia dispersa la razza. O Re del cielo,
Dammi, siccome a tuoi profeti un giorno,
Terribile, potente una parola.
Del tuo furore, che rovescia i mondi,
E spenge i soli, e fa ulular gli abissi,
Empi il core dell'uomo, e sia la terra
Da un lavacro di sangue alfin redenta.
Risorge ormai la tua giustizia; e quivi
Sia pur che segga il tribunal tremendo,
Ove il pensiero si punisce: avvinta
Quivi schiava condurrem sul rogo
La superba ragione, e spengeremo
Nel cor dell'uomo quell'istinto audace
Che libertà si chiama, e che vorrebbe
Perfin nei cieli inabissarsi. Un trono
Quivi nel chiostro inalzerem che sorge
Maggior di tutti, e innanzi a cui la terra
Adorando si curva: i Gedeoni
Della Fede siam noi: teniam nel pugno
I popoli ed i re!
[...]

L'invocazione qui elevata, lungi dall'essere soltanto una preghiera religiosa (per quanto assai discutibile nelle sue conseguenze genocide e anti-libertarie), mette in scena un concetto che non è legato alla sua fonte più ovvia, cioè il sacrificio del Cristo, ma trova la sua ragion d'essere in quella letteratura omiliaristica nella quale le eresie erano viste come una malattia mortale¹¹: “[...] gli antichi re dell’Egitto, a guarir della lebbra, frequentissima in que’ paesi, haveano pronto un rimedio ferale a i Popoli, che era un ampio lavacro di sangue umano [...]”. L’eresia ugonotta, dunque, è una specie di lebbra, che bisogna curare con il sangue. “Mondate gl’Eretici dalla

¹¹Cfr., per una comparazione semasiologica, *Il Cristiano Istruito nella sua Legge. ragionamenti Morali di Paolo Segneri Della Compagnia di Giesù. Parte Terza*. In Venezia, MDCLXXXVII. Presso Paolo Baglioni, p. 228. In seguito, il Segneri cita a contrasto proprio l’effusione del santo sangue di Gesù. Si tenga però presente che l’immagine, celeberrima, e diffusissima nella letteratura specifica.

lebbra della loro eresia”¹², dirà infatti un altro gesuita, quel Lodovico da Ponte che, da perfetto controriformista, avrebbe scritto le sue *Meditazioni* proprio nell’idioma castigliano che era il simbolo, per i personaggi del Giotti, dell’oppressione più dura. Appare evidente, in ogni caso, che il tenore esagerato della prece intonata dal personaggio giottiano serve a ottenere l’opposto risultato di infiammare gli eventuali spettatori del dramma contro la dominazione di quei regimi venuti fuori dopo la Restaurazione e che avevano fatto della repressione del patriottismo italiano la loro bandiera. Si diceva del gesuitismo: non a caso le teorie descritte dal Giotti sono d’ascendenza gesuita e rientrano in quello che il Motta ritiene essere¹³

un punto di svolta nella percezione dell’eresia — e dunque dell’eretico quale “nemico” — da parte della Chiesa romana, un “saltus” che si può collocare nella seconda metà del XVI secolo, in coincidenza con la fase culminante dello slancio egemonico della Controriforma. È, questo, il momento storico nel quale la cattolicità si trova costretta a inserire l’esistenza dell’eretico nell’orizzonte del plausibile: a considerare l’eresia, cioè, come un’oggettiva variabile del reale anziché come una semplice epifania del male metafisico sul piano della storia della salvezza.

In tale distorta prospettiva (distorta, se – come vedremo – ad un altro gesuita un diverso autore darà connotazioni del tutto positive) possono essere lette le successive affermazioni, sempre dello stesso personaggio, secondo cui agli eretici ugonotti deve essere applicata una ben precisa quarantena sociale:

[...]
Oh guai per quegli
Che un senso solo di pietade accoglie

¹²Cfr. *Meditazioni del P. Lodovico da Ponte Della Compagnia di Giesù. Parte Terza etc. tradotte dalla lingua castigliana nella Toscana dal Sig. Giulio Cesare Braccini*. In Roma. Appresso Bartolomeo Zanetti. 1620, p. 292. Il Da Ponte è un noto gesuita – scrittore di cose ascetiche – vissuto a cavallo tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo.

¹³Cfr. Franco Motta, “La voce dell’errore. Teologia e controversia di fede nell’età del conflitto religioso europeo”, in *Storicamente. Rivista on-line del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Bologna*, 1, 2005, *passim*.

Per i nemici della Fede: è sciolto
Per loro ogni legame: è rea la mano
Che porge ad essi un pane, e ne conforta
L'arido labbro di pietosa stilla.
Errino vagabondi in sulla terra
Questi figli di Satana, pasciuti
Di peccato ed orgoglio! È maledetta
L'aura dove respirano, la casa
Che gli racchiude; e inaridisce il fiore.
[...]

Siamo di fronte a un'invettiva, dal sapore biblicamente profetico, che serve al Giotti per suggerire al lettore una visione del problema eminentemente anticattolica, ma in un modo talmente sostenuto da farla risultare indigesta anche al più incallito dei laicisti. Sempre seguendo tali binari, il Giotti, forse anche per una malintesa sottolineatura dei poteri coercitivi che le torture dell'Inquisizione – anche a livello psicologico – potevano avere, giunge a permettere la conversione finale del già ugonotto genitore di Gastone di Villars, con toni che ricordano l'Innominato manzoniano:

[...]
Sì, nella polve io son... quivi rimango
Senza levar la fronte: e se fia d'uopo,
Con il bordon di pellegrino, e scalzo
Andrò solo e lontano a sciorre un voto
Là dove voi m'additerete, o padre.
E fia lieve il cammino a questo vecchio
Che già la morte inesorabil chiama
Al tribunal di Dio; ma ch'io non debba
Salirvi con la mia fronte segnata
Dall'anatema... che al mio letto accanto
Lo Spirto delle tenebre non venga
A contristarmi!... Oh ditemi, poss'io
Sperar perdon?... Sia questo capo antico
Da un cerchio ardente circondato: il mio
Corpo si ponga alla tortura infame,
Ma cacciato non sia dal venerando
Consorzio dei credenti, e me la Chiesa,
Sempre pietosa, nel suo grembo accolga!

Oh perdono, pietà...

[...]

La finale vittoria del padre Bruno non è, quindi, un trionfo della fede, ritrovata dopo un travagliato cammino di dubbi e di speranze, ma l'imposizione di un clero combattente che recupera, in senso controriformista, quel "compelle intrare" che già Le Goff indicava come la direttiva fondamentale della chiesa medioevale. Contro questi metodi sbrigativi e impositivi, il Giotto fa sollevare appunto la voce di Gastone (in realtà la sua) in una virulenta allocuzione contro il fanatismo e contro ogni violenza perpetrata dagli ambienti ecclesiastici:

[...]

E ancor non hai

Disertata la terra, abbominando

Mostro del fanatismo? E fino a quando

In nome di quei Dio, che dalla Croce

Perdonava spirando a' suoi nemici,

E fino a quando inalzerai sull'are

Lo stendardo crudel della discordia?

Perché dai templi profanati il canto

Della guerra tu intuoni, e vai gridando:

O fratelli uccidetevi tra voi;

Del vostro sangue ho sete?

[...]

Oh qual discende

Sopra l'anima mia celeste un suono.

È l'armonia degli organi devoti,

Che un dì la mia credente fanciullezza

Empiea di pace religiosa e mesta...

Ma il fior divino inaridito adesso

E nel mio core, e questo suon non scende

Più compreso sull'anima!...

[...]

Lo scrittore milanese non si rivolge qui agli eventi passati, mera "facies hipocratica", ma a un presente in cui il clericalismo cattolico era vissuto come il principale ostacolo all'Unità e doveva essere screditato in tutte quelle

caratteristiche – evidentemente ereditate dal passato – che agli occhi del nascente nazionalismo italico dovevano essere messe all'indice come preminenti rispetto al messaggio evangelico quale la chiesa avrebbe dovuto originariamente rappresentare.

Sempre nel solito ambito di contrapposizione, il Giotti rievoca con parole accorate la vera conversione, quella della giovane ex fidanzata di Gastone che, ipnotizzata dalle fantasmagorie della corte parigina, aveva ceduto ai malsani voleri di Caterina e di Carlo:

[...]

Io me, Gastone,
Più non vedete adesso una beata
Pellegrina del mondo, a cui fur gioia
Le pompe di una corte, i lieti balli,
E le dame festose, i canti, il riso
E l'amor di un monarca. Affascinata
Da satanico sogno io folleggiava
Sull'orlo di un abisso: adesso io getto
Via dalla fronte la corona infame;
La notte del delirio è dissipata:
Oh per pietade uditemi una volta.
Orfana e sola al mondo era rimasta
Senza una mano, che guidar potesse
Sul cammin della vita l'inesperta
Mia giovinezza. Mi sorrise innanzi
Nel seduttor suo fascino la terra,
E fui la schiava delle sue lusinghe.
L'orgoglio mi acciecò: venni alla Corte,
Mi protesse la Medici: adulata
Da vili labbra, alle parole infide
Stoltamente sorrisi; ognun mi disse:
Bevi al nappo del gaudio, e ti rallegra
Povera figlia di Eva: io fui rapita
Come da una vertigine in un cerchio
Luminoso, fatale! Un solo accento
Dal vostro labbro uscito, a me scoperse
L'orror del vero, e misurai l'abisso.
Urlando indietreggiai; allora io piansi.

[...]

Il sincero pentimento di Maria è funzionale al martirio di Gastone, come quello del padre era connesso alle mene e alle pressioni dell'Inquisizione, in un chiasmo semantico dove i bracci sono rappresentati, come sempre accade in questo tipo di drammi, dal bene e dal male.

Il Giotti, con una certa finezza formale, utilizza le solite opposizioni di contenuto anche per intersecarle tra di loro, facendole coagulare in un conglomerato iterativo il cui unico motivo conduttore sembra essere il concetto di doppiezza:

[...]
O fidi amanti, un altro istante ancora
Nuotate in grembo dell'infida ebrezza,
Finché dal sogno a risvegliar vi venga
Una squilla di morte... Al mio pensiero
Servite entrambi! Se del figlio incerto
Ondeggiasse io spirito, e fosse vile
Nel gran momento, rinnovargli io posso
Le sue furie gelose. Egli soltanto
In Gaston di Villars vede un rivale,
Io l'Ugonotto!... Del convegno arcano
È questo il loco: la terribil fiamma
Quivi del sacro popolar furore
S'accenderà! Sorgete ormai, sorgete,
Uomini della Francia; e fra di voi
Combatta alcuno per tentar la via
Di un vietato potere; altri combatta
Per la fede dei padri; in mano mia
Or voi non siete, che stromenti vili
Di un mio pensiero! Ed io tutti vi tengo
In questa destra, che con fermo pugno
Stringe gli eventi!
[...]

Nel passo precedente, l'intrigante Caterina utilizza ben cinque opposizioni:

- 1) quella sentimentale (Gastone vs. Carlo);
- 2) quella coraggio/viltà, tutta giocata all'interno dell'animo del figlio Carlo;

- 3) il contrasto religioso tra Ugonotti e cattolici a sua volta strutturato come dissidio interiore, nelle stesse file clericali, tra amor di patria e/o fede a vita;
5) infine, la medesima contesa per il potere intercorrente tra la casata dei Valois e quella dei Guisa.

Il mosaico creatosi nelle parole di Caterina de' Medici è allegorico; esso infatti simboleggia proprio l'ambiguità e l'ipocrisia di un periodo in cui la dissimulazione e la menzogna politica erano all'ordine del giorno. La feroce protervia della regina è accompagnata, quasi come integrativa "pars destruens", dalle parole dell'inquisitore Bruno:

[...]
Della notte omai
L'ombra scende nei chiostri ed io, siccome
Lo spirito di Dio, qui mi ravvolgo
Di tenebre, e mistero! Ecco quest'ora
Che bramo a un tempo e che pavento! l'ora
Che per le cupe volte io fremer sento
Qual d'anime vaganti un ululato
E in turbinosa danza a me d'intorno
Raggirarsi piangendo! E che chiedete
Spettri, da me?... che mi parlate adesso
Voi di scuri e patiboli!... quand'io
V'ho dall'Ispano tribunal percossi,
Vendicava l'Eterno! Oh s'io potessi
Sul maggior trono ascender delia terra,
E Pontefice starmi ove coi guardo
L'Universo si mira e si so ve: no.
Farei dell'uomo un genuflesso schiavo,
Cadavere che vive e che non pensa!
[...]

La coscienza di padre Bruno è tormentata dai fantasmi che egli ha sacrificato sull'altare del dispotismo, tanto ecclesiastico quanto regale, che contribuiscono a creare un'atmosfera gotica tipica del melodramma e dei romanzi popolari, ma senza infingimenti, senza paure residue. Bruno è un personaggio tutto d'un pezzo, tetragono ad ogni cosa che non riguardi la difesa granitica della religione cattolica, e quindi incapace di qualsivoglia comprensione

umana nei confronti degli avversari/nemici, i quali devono perciò essere stroncati senza alcuna pietà. Ed è proprio quest'ultima che manca nei cattolici giottiani, i quali sono solidali soltanto tra loro stessi, rifiutando quegli ideali di pace e di fratellanza e uguaglianza universale che erano stati predicati in Europa a partire dal 1789. Sicché appare assolutamente comprensibile l'ultima contrapposizione, quella di un Gastone che si offre al martirio con piena consapevolezza, come un santo paleocristiano, quasi che Giotti individuasse proprio nel cristianesimo delle origini l'unico tempo in cui la fede incorrotta poteva avere qualche senso:

[...]

A me si schiude innanzi
Un torrente di luce, ed io m'immergo
In questo nembo luminoso e santo
Lordo dei sangue che versai cantando
L'inno della mia fede. A me che importa
Morir? La morte ai generosi è gloria;
La morte a chi senza terror l'incontra
È l'Angelo di Dio che al desolato
Spirto dischiude il limitar raggiante
Della serena Eternità. Vorreste
Che alia schiera feroce ed implicata
Mi accomunassi di color che in breve
Gronderan sangue in tutta la persona?
Vorreste voi che l'ombre addolorate
Dei miei fratelli inanzi a me sorgessero
A chiamarmi spergiuro. Il Nume mio,
Il nume mio non è quel che vi spinge
A orrendi eccessi e che vi grida: All'ombre
Uccidete del trono e dell'altare;
Santa è la strage e voi sull'are mie
Benedite il pugnale. Fiamma d'amore
È il mio Nume; il suo Verbo è Libertade
Che il primo altare ha degli umani il petto,
Onde poi come sol splendidamente
Sopra la terra si diffonde e regna.
La casta povertà dell'Evangelo
Il mio Nome proclama: ed io l'adoro
Con libera preghiera: io lo confesso

Ed io lo benedico in questo istante
Terribile, supremo!
[...]

“Fiamma d’amore/ è il mio nume”: non dunque le mene dei politici, e neppure il desiderio di prevalere da un punto di vista meramente economico. Con un riflesso molto risorgimentale, Gastone stigmatizza quell’alleanza tra il trono e l’altare, indirettamente vituperando l’ideologia di cattolici reazionari come il De Maistre, che proprio nell’indissolubile legame tra i due soggetti politici ponevano la messa in sicurezza della società d’un “ancien régime” eternamente riproposto¹⁴. Il Giotti, insomma, non è un moderato e la sua “Welthanschauung” non avrebbe certamente riscosso l’approvazione del Cavour, ma tant’è: l’oblio che ha ricoperto il dramma giottiano è riferibile solo ad un cambiamento di prospettiva storica e letteraria e non certo agli ideali che in quell’opera lo scrittore lombardo aveva tentato di rappresentare.

2.2. La *Trilogia Drammatica* di G.N. D’Agnillo

In sede di premessa, va rilevato come la *Trilogia* dagnilliana – nello specifico – non sia stata oggetto di valide indagini critiche negli anni precedenti¹⁵.

¹⁴ Su tutti questi problemi e sul rapporto tra letteratura e politica nel periodo precedente l’Unità d’Italia, cfr. Luigi Marino, *La filosofia della Restaurazione*, Loescher, Torino 1978; Nicolò Mineo – Attilio Marinari, *Da Foscolo all’età della Restaurazione*, Laterza, Roma-Bari 1981; Luigi Derla, *Letteratura e politica tra la Restaurazione e l’Unità*, Vita e Pensiero, Milano 1977.

¹⁵ Per una bibliografia ragionata di e sul D’Agnillo, cfr. Fabrizio Meo, *Un letterato agnonese dell’Ottocento: Giuseppe Nicola D’Agnillo*. Rel. prof. Giorgio Patrizi, Università degli studi del Molise. Facoltà di scienze umane e sociali. Corso di laurea in lettere. Anno Accademico 2011-2012, pp. 67-68. A tale fonte (custodita presso la Biblioteca “Labanca” di Agnone) si rimanda anche per la trama specifica dei tre drammi. Ad essa almeno si aggiungano: Francesco D’Ovidio, *Rimpianti*, Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1903, p. 207; e Benedetto Croce, “La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900”, in *La critica*, 7, 1909, p. 416. Un breve rimando, assai impreciso e tendente a sottolineare una presunta napoletanità del D’Agnillo “ormai dimenticato”, in Angelo De Gubernatis, *Storia del Teatro Drammatico*, Hoepli, Milano 1883, p. 402. Un accenno al D’Agnillo viene fatto Irene Piazzoni, *Spettacolo, istituzioni e società nell’Italia Postunitaria (1860-1882)*, Archivio

Oggi esiste uno studio complessivo che ne tratta¹⁶, certo, ma non sarà errato ripercorrere i motivi per i quali il D'Agnillo venne condannato ad una tacita "damnatio memoriae". Ad un suo recupero, infatti, ostavano sia la collaterale dell'autore, sia una certa ripugnanza ad occuparsi di un testo che, pur edito nel 1897 soprattutto come atto d'omaggio postumo, rivestiva le sembianze d'un opera primo-ottocentesca, o almeno composta in epoche notevolmente antecedenti la sua effettiva pubblicazione in volume. Essa rientra nella vasta congerie di quelli che vennero definiti, con un assunto puntuale ma talvolta impreciso, drammi storici, e che ebbero notevole successo proprio sulle scene italiane almeno fino al 1870. Si può ben dire che il D'Agnillo, pur forse non essendone consapevole, s'inserì in quella che lo Hettner, nel saggio *Das modern Drama* del 1852, chiama "ewige Menschenatur" e che doveva insistere – citando il D'Amico – "sulla corrispondenza dei comportamenti umani attraverso i secoli; su tali basi vedeva l'ideale dramma storico come tragedia psicologica e di carattere, in cui gli spettatori 'moderni' potessero vedere riflesso il loro mondo [...]"¹⁷. In una prospettiva del genere, non sarà fuori luogo considerare che l'erudizione del D'Agnillo non è mai libresca (quando invece la vena di altri autori drammatici dello stesso periodo lo era sicuramente), pur nell'inevitabilità di qualche eccessiva

Guido Izzi, Roma 2001, p. 47, n. 100, dove – a titolo esplicativo e citando un articolo del *Mondo Artistico* datato 28 gennaio 1872 – si accenna al fatto che la Griselda e la Duchessa di Bracciano "trassero al fanatismo i napoletani, ma caddero a Firenze" (lasciando pensare che fosse proprio questo uno tra i motivi per cui il D'Agnillo consentì la stampa della Trilogia ma solo a fini non recitativi).

¹⁶Cfr. Giorgio Pannunzio, "*Bellezza e orror; caos ed armonia*". *Religiosità e melodramma nella Trilogia Drammatica di Giuseppe Nicola D'Agnillo*, Lulu Press, Raleigh (NC) 2014.

¹⁷Lo stesso D'Amico sottolinea come lo Hettner postulasse "da un lato, l'assoluta necessità di scegliere un periodo storico di interesse per il mondo contemporaneo, pena la nascita di un prodotto 'morto', e dall'altro, l'obbligo di rispettare le regole sociali e culturali del periodo rappresentato. La riuscita dell'opera si misurava quindi nella capacità da parte dell'autore di armonizzare queste esigenze [...]". Ma cfr. Giuliano D'Amico, "Bjørnstjerne Bjørnson e il dramma storico – un rapporto complesso", in *L'uso della storia nelle letterature nordiche. Le lingue nordiche tra storia e attualità*, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, Milano 2011, pp. 69-88, in parte, per la citazione, pp. 70-71.

estrinsecazione retorica, che emerge soprattutto quando si tratta di dare sostanza a quell'anelito libertario che – palesemente o meno – trova la sua massima espressione nel teatro tragico del Risorgimento. Ma chi era, in realtà, il D'Agnillo?

Giuseppe Nicola D'Agnillo nacque ad Agnone l'11 Dicembre 1827, da una famiglia di condizioni economiche modeste. Questa condizione sociale, come accadeva allora nelle famiglie povere che volessero comunque dare una base culturale ed economica ai propri figli, spinse il D'Agnillo ad entrare nel sacerdozio secolare, conseguendo l'ordinazione nel 1851. All'inizio Giuseppe Nicola fu sacerdote esemplare, ma nel 1860 tornò allo stato laicale, a causa di una contraddittoria crisi di coscienza, maturata anche per il contatto che egli – in gioventù – aveva avuto con gli ambienti del liberalismo napoletano. Tornato alla vita laica, pur non tralasciando una superficiale osservanza alle pratiche del culto, fu sostanzialmente anticlericale, come dimostrano anche le pungenti osservazioni contenute nella lirica “Al mio sigaro” (una delle pochissime creazioni che il D'Agnillo volle dare alle stampe)¹⁸. Dall'insegnamento privato, che aveva portato avanti nei primi anni dopo l'aver gettato alle ortiche l'abito talare, passò a quello ufficiale, tanto che nel 1861 venne chiamato come Professore Ordinario prima presso il Liceo della città dell'Aquila, poi presso quello di Pavia. I continui trasferimenti, tuttavia, finirono con il provocare in lui una profonda crisi, che lo portò a ritirarsi nella nativa Agnone in uno stato di forte prostrazione psicologica. Dopo aver vissuto gli ultimi anni in totale solitudine (ma arrivando finalmente a stampare – nel 1897 – una delle cinque *Trilogie* da lui scritte), il D'Agnillo morì nel suo paese natale il 1 Gennaio 1916¹⁹. Come si vede, siamo di fronte a una figura di letterato che non ebbe fama di poligrafo (pur editando e scrivendo anche poesie), ma che mosse i suoi passi quasi esclusivamente in ambito drammaturgico, con una costanza d'ispirazione che non era sempre presente in altri intellettuali del suo tempo. Quest'elemento di rarità fa sì che ancor oggi la figura del D'Agnillo sia degna di qualche attenzione critica, soprattutto per quel che concerne la sua unica opera scenica

¹⁸La lirica “Al mio sigaro” venne primieramente stampata in *Il Vesuvio. Strenna pel 1869 Pubblicata a Pro de' Danneggiati dall'Eruzione*. Napoli. Tipografia della Vedova Migliaccio. 21. Vico Donnaromita (largo Nilo). 1869, pp. 81 ss. gg. In seguito, vedi *Ibid.*, *Al mio sigaro*, Tipografia Editrice Sannitica, Agnone 1901.

¹⁹Queste notizie sono tutte variamente reperibili in Meo, *Un letterato cit., passim*.

pubblicata: la *Trilogia* che apparteneva a quel genere drammatico che pure aveva riscosso qualche successo nei decenni precedenti.

Cominceremo dunque con il dire che la *Trilogia* venne pubblicata nel 1897 dalla stamperia Pierro e Veraldi di Napoli²⁰, già nota per aver editato le opere del Bozzini²¹ e la rivista “Masto Raffaele” diretta da Matilde Serao²². Il testo riecheggia, nella titolatura, un modello esemplificativo già utilizzato dal D’Agnillo medesimo, presentandosi però come unica pubblicazione nota che abbia tale appellativo²³. Essa si compone di tre drammi distinti, l’*Edmondo di Balme o Il Barone*, *Claudio Vannini o L’Artista* e, infine, *La Setta dei Rei o La Giustizia di Dio*, tutti ambientati nella Francia ugonotta della seconda metà del secolo sedicesimo. La trama dei tre drammi presenta, pur nella loro suddivisione, tratti intrinsecamente unitari. Essa ruota attorno alle mene dell’ugonotto Edmondo, barone di Balme, per conquistarsi una posizione di potere nella Francia di Carlo IX e di Caterina de’ Medici. Al Balme fanno da contraltare il pittore Vannini, cui egli commissiona un dipinto a tematica biblica, il dottor Diodati (che verrà falsamente accusato e costretto a fuggire

²⁰Su tale stamperia e su Luigi Pierro, celebre figura di “self made man” e dai contorni quasi leggendari, cfr. ora Vincenzo Trombetta, *L’editoria napoletana nell’Ottocento. Produzione circolazione consumo*, FrancoAngeli, Milano 2013², pp. 225-226.

²¹Umberto Bozzini, avvocato, poeta e drammaturgo foggiano, attivo nella seconda metà dell’Ottocento, ebbe effimera fama a partire dal 23 ottobre 1909, quando – al teatro Valle di Roma, messa in scena dalla compagnia Vitaliani – si tenne la rappresentazione della tragedia, in quattro atti, *Fedra*. L’opera, che riscosse grandissimo successo sin dalla prima rappresentazione, venne definita “perfetta” da Ferdinando Martini, secondo il quale in essa segni della sua arte si evidenziavano meglio che nell’omonimo lavoro dannunziano. Tra le altre opere del Bozzini, si citano *Manfredi*, *Il Cuore di Rosaura*, *Ritmo Antico*, *Georgica*, tutte rappresentate dalle più celebri compagnie di teatro del tempo. Su di lui vedi la bibliografia contenuta in Giorgio Pannunzio, *Il liuto ed il silenzio. La parabola discendente di Antonio della Porta*, Lulu Press, Raleigh (NC) 2014, p. 116, n. 172.

²²Cfr. Donatella Trotta, *La via della penna e dell’ago. Matilde Serao tra giornalismo e letteratura*, Liguori, Napoli 2008, p. 131.

²³Cfr. Meo, *Un letterato* cit, pp. 32 ss.gg. Intenzione del D’Agnillo, come recita l’articolo dell’*Eco del Sannio* contenente l’elenco delle sue opere, era quella di pubblicare un “poema drammatico in cinque trilogie”, intitolato Cattolici e ugonotti – tradizione e pensiero”. La *Trilogia drammatica* è l’unico parto dannunziano che poi sarebbe stato dato alle stampe.

per un delitto politico da lui non commesso) e il giovane Elio Tuano, il vindice figlio di un supremo magistrato francese fatto uccidere proprio da Edmondo. Le vicende relative a questi tre personaggi, variamente intrecciate tra loro, trovano la loro naturale conclusione nel suicidio messo in atto dal colpevole barone per evitare il capestro. In tale ampia cornice, si dipanano anche le vicissitudini amorose di alcuni personaggi femminili, come Alda, giovanissima erede del Diodati e poi sfortunata sposa di Vannini; o come Irene, già figlia illegittima della nobildonna Ludovica d'Armental adottata dal barone; o come infine Lady Roda Brighton, moglie ripudiata dal sire di Balme e in seguito sua acerrima nemica. Attorno alla chiostra dei personaggi principali ruotano altre figure minori, come l'artista Fazio Ratin (alias Nisiero Argol), segretario del barone, invidioso del rivale Vannini e spinto da barone medesimo ad uccidere il padre di Elio; o il tirapièdi Darval, una sorta di Griso manzoniano che serve da esecutore in alcune delle azioni più torbide poste in essere dal Balme.

La congiunzione eccezionale presente in ogni titolo sembra richiamare analoghe operazioni sceniche riscontrabili nell'epoca immediatamente precedente e ricollega le tre opere dell'agnonese al contesto del cosiddetto "dramma storico" di mazziniana ascendenza²⁴. L'ambientazione protestante, al di là delle ovvie considerazioni sul fatto che il D'Agnillo buttò alle ortiche l'abito talare, può trovare qualche riferimento esegetico in quella numerosa congerie di "preti liberali" che avevano popolato il nostro Risorgimento in epoca precedente (basterà citare il caso di due esuli, l'abruzzese Camillo Mapei e il bresciano Giovan Battista Passerini, per averne un'idea²⁵). Costoro, dopo aver preso gli ordini sacri in gioventù, avevano aderito alle correnti

²⁴ Sul valore del dramma storico nel pensiero mazziniano, cfr. soprattutto le riflessioni contenute in Giuseppe Mazzini, *Del dramma storico* [1830], Ami Books, Modigliana 2005 (tale testo, a cura dell'Associazione Mazziniana, riproduce integralmente l'originale contenuto nell'edizione nazionale, e cfr. *Scritti editi e inediti*, vol. I, Galeati, Imola 1906, pp. 253-329). Sulle concezioni espresse dal Mazzini nell'operetta citata, cfr. ora Luigi Mascilli Migliorini, *Il mito dell'eroe: Italia e Francia nell'età della Restaurazione*, Guida, Napoli 2003, pp. 164 ss. gg.

²⁵ Sull'argomento cfr. Giorgio Pannunzio, "Un caso di *damnatio memoriae*: Camillo Mapei e la letteratura dell'emigrazione italiana nel primo '800", in *Studi Medievali e Moderni*, 2, 1999, pp. 53-75; e *Ibid.*, *Noterelle di letteratura siciliana*, Ibiskos, Empoli 2013, pp. 139 ss. gg., n. 124, con bibliografia.

unitarie, abbandonando per tale motivo il sacerdozio e abbracciando in diverso modo la religione protestante. Sicché la sottile vena anticlericale, variamente rintracciabile nei tre testi, trova una sua facile spiegazione in un tardivo anelito laicista che vedeva nel cattolicesimo, predicato dalla Chiesa, un ostacolo civile e morale all'unificazione italiana. La triplice opera del D'Agnillo, s'è detto, è ambientata in epoca ugonotta, come – a quanto pare – lo erano anche in buona parte i drammi sparsi e quelli delle trilogie a noi non giunte.

Anche nel caso del D'Agnillo, le vicende ugonotte costituiscono la base del tessuto narrativo, così come esse erano perfettamente collocate in ogni testo di divulgazione storica che in epoca ottocentesca affrontasse la spinosa questione²⁶, tuttavia la base storica su cui si muove l'autore non è quella relativa alla Strage di San Bartolomeo, ma si dipana nel periodo immediatamente precedente. Se si vuol analizzare la quadrupliche chiostra di date che viene menzionata dallo scrittore agnonese come cornice cronologica dei drammi (gli anni, rispettivamente, 1549, 1560, 1562 e 1567) è subito possibile notare come la prima data sia corrispondente a due eventi importanti, e in particolare il conclave che avrebbe eletto al soglio pontificio, con il nome di Giulio III, il cardinale toscano, sostanzialmente antifrancese, Giovanni Maria Ciocchi del Monte, e l'assunzione del titolo di Duchessa di Berry da parte di Margherita di Valois, figlia di Enrico II e Caterina de' Medici. La seconda data, invece, segna l'avvento al trono di Francia del giovanissimo Carlo IX, per il quale viene nominata reggente la madre, la medesima Caterina. La terza e la quarta data sono assai significative, perché durante quegli anni si combatterono rispettivamente la prima (1562 – 1563)²⁷ e la seconda

²⁶Cfr. *Dell'istoria delle guerre civili di Francia di Enrico Caterino Davila*, 6 voll., dalla Società Tipografica de' Classici Italiani, Milano 1825, ma l'edizione originale è del 1630, e cfr. la voce di Gino Benzoni, "Enrico Caterino Davila", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 33 (1987), con bibliografia. Tale testo è da considerare come la probabile fonte del D'Agnillo per gli avvenimenti narrati nella *Trilogia*.

²⁷Il 17 gennaio 1562 viene promulgato l'Editto di St. Germain, in cui viene sancito il riconoscimento degli ugonotti. A costoro viene data libertà di riunirsi esclusivamente fuori delle città e di celebrare i riti religiosi solo nelle case private. Nello stesso anno si verifica anche la sanguinosa Strage di Vassy (l'evento scatenante la prima guerra civile), nella quale un gruppo di ugonotti intento ad una funzione religiosa viene massacrato dai seguaci del duca di Guisa.

guerra di religione (1567 – 1568)²⁸. L'azione si svolge dunque nel corso di un ventennio circa, ma è concentrata soprattutto negli ultimi sette anni. A differenza di altri autori, drammatici e no, che si occuparono di temi ugonotti, il D'Agnillo non tocca minimamente il problema scottante della Strage di San Bartolomeo, probabilmente perché trovava l'argomento troppo abusato, e soprattutto non tale da giustificare il sostanziale "happy end" della *Trilogia*. Timore anche della censura? Come sostiene la Piazzoni, che si è occupata del problema, nel periodo in cui la *Trilogia* venne edita, "le opere che mettevano in scena delitti e atrocità subivano in generale una pesante censura"²⁹, anche e soprattutto quando le opere suddette si avventuravano sul pericoloso crinale del vilipendio della religione³⁰. E dunque appare possibile che anche il nostro nutrisse tali preoccupazioni nel dare alle stampe questi tre drammi e non altri. Si tenga conto che già autori di ben altra tempra del D'Agnillo avevano collocato le loro rappresentazioni drammatiche in epoca ugonotta (basti pensare all'opera dello Scribe, musicata dal Meyerbeer, apparsa già in ambiente napoletano dopo il 1836³¹) e che in genere l'epoca in questione – sia pure non oltralpe – era stata oggetto di altri testi, sia pure non drammatici ma di narrativa storica³². Sicché, se si potesse fare un piccolo appunto postumo al D'Agnillo, varrebbe la pena dir questo: sarebbe forse stato meglio se le vicende che egli pretese di mettere in scena fossero state invece inserite nella cornice d'un romanzo, come ebbero a fare altri e, in particolare, i più

²⁸In quell'anno, e in particolare il 29 settembre 1567 (cioè tre settimane dopo la fine degli avvenimenti narrati nella Setta dei Re) inizia la seconda guerra religiosa, provocata dal tentativo di cattura del re Carlo IX e di sua madre Caterina da parte del Condé e del Coligny a Meaux. Dopo aver conquistato varie città (tra cui Orléans), gli ugonotti del Principe di Condé vengono arrestati davanti a Parigi dalle preponderanti truppe di Anne de Montmorency, che cade nel corso dello scontro.

²⁹Cfr. Piazzoni, *Spettacolo, istituzioni e società*, p. 173.

³⁰Vedi ivi, in part. pp. 136 – 138 e 173, n. 138.

³¹Cfr., ad esempio, *Gli ugonotti: dramma in 5 atti di Eugenio Scribe; musica di Giacomo Mayerber*, Napoli, a spese dell'editore, s.d. (ma dopo il 1836). Il testo ivi pubblicato è conforme a *Gli Ugonotti. Opera in cinque atti: versione italiana. Parole di Scribe; musica di Giacomo Meyerbeer*, Tito di Giovanni Ricordi, Milano, s.d. (ma 1837). La discordanza di datazioni consiglierebbe di posporre di almeno due anni l'edizione napoletana.

³²Vedi *supra*.

avvertiti seguaci del Guerrazzi³³, anziché porre in essere un'operazione forse troppo laboriosa come quella tentata con la *Trilogia*. Già all'epoca sua ci si orientava su una produzione in cui la suddivisione in atti fosse più stringata (per intenderci, tre anziché cinque)³⁴; al contrario D'Agnillo sviluppa le vicende da lui rievocate in un totale di ben quindici atti, che – se non del tutto contigui – di certo fanno risultare monchi i tre drammi, qualora presi singolarmente. Dunque, a meno di pensare che una compagnia di giro volesse sobbarcarsi la recitazione continua delle tre opere, si può soltanto ipotizzare che questa *Trilogia* (ma forse anche le altre) non fosse scritta per le scene, ma volesse acquisire appunto il valore effettuale di una produzione romanzesca “ante litteram”, senza però averne le vesti formali. Che il D'Agnillo si sentisse incapace di scrivere un romanzo? Allo stato attuale, non è possibile dirlo. Tra l'altro, che modelli compositivi già pertinenti alla narrativa fossero stati introiettati dall'autore agnonese ve n'è già qualche traccia: stando alla testimonianza di Luigi Gamberale, uno dei drammi rappresentati a Napoli, la *Griselda*, era infatti conformato (non si sa quanto liberamente) su una novella di Boccaccio, con un espediente che ricalcherebbe moduli di produzione artistica assai in voga nell'Ottocento, anche all'estero³⁵.

Passando ad esaminare nello specifico l'*Edmondo di Balme*, il primo dei tre drammi, converrà innanzitutto proporre un complicato “terminus post quem” per la sua datazione e tentare di motivare in qualche modo l'intestazione, altrimenti incomprensibile³⁶, che D'Agnillo volle dare alla sua opera; a tale scopo non può non venire in aiuto l'indubbia suggestione deamicisiana che il titolo certamente offre al lettore più attento. Nel 1884, infatti, l'autore di *Cuore* pubblicò in volume – con il titolo di *Alle porte d'Italia* – una serie

³³Si prenda, ad esempio, il teatino Pietro Saraceni (su cui, da ultimo, cfr. Giorgio Pannunzio, *Il passato e la scena: Pietro saraceni tra storia, dramma e poesia*, &Mybooks, Vasto 2013, con bibliografia), che fu autore drammatico ma anche poeta di vena tardo-romantica.

³⁴Su tale questione, cfr. Pannunzio, *Pietro Saraceni* cit., pp. 90 ss. gg.

³⁵Vedi ivi, pp. 98 ss. gg.

³⁶Appare infatti strano che lo scrittore molisano abbia voluto assegnare, come forma di riconoscimento nobiliare, il barone Edmondo alla città piemontese di Balme, che pure costituì elemento di contesa tra la dinastia sabauda e i monarchi che a vario titolo si succedettero sul trono francese. Sarebbe stato certamente più semplice, infatti, evitare un'ambiguità del genere costruendo il personaggio del barone come francese “tout court”.

di articoli (apparsi originariamente sulla “Tribuna”), nei quali descriveva le risultanze di alcuni soggiorni da lui compiuti nelle valli piemontesi³⁷. In questo volume De Amicis cita Balme una sola volta e, in riferimento al carattere roccioso degli abitanti della Val d’Ala, che furono coinvolti dai Savoia nella difesa dei confini e in seguito vennero inglobati a creare i primi embrioni dell’arma alpina³⁸:

Certo v'eran fra loro dei frequentatori della Comba selvaggia, dove andavano a cacciar l'orso i principi Savoiaardi, e di quei che vivono sotto la minaccia perpetua di Roccapendente, e dei nati in quel triste villaggio di Bonzo, al quale per sessantanove giorni dell'anno non si mostra il disco del sole. Quante ne dovevano aver già passate a vent'anni, quali dure prove doveva aver già vinto quella loro gagliardissima tempra! I figli dell'ultima Balme, più di tutti; molti dei quali avrebber potuto raccontare orrende istorie di parenti schiacciati dalle frane, e di tristissimi mesi di prigionia, trascorsi nelle case sepolte, in mezzo alle provvigioni accumulate come per un assedio, che poteva finir con la morte.

Da questo breve accenno può dedursi – cosa che probabilmente fece anche D’Agnillo, il quale in qualche modo dovette avere tra le mani il volume in oggetto – che il De Amicis era stato a Balme o nei pressi di Balme e che dare il suo nome all’eponimo del dramma avrebbe forse potuto definire un ambito di riconoscenza intellettuale o di stima, pur a fronte della duplice fama che

³⁷Per le citazioni del testo, si farà riferimento direttamente all’originale (e cfr. Edmondo De Amicis, *Alle porte d’Italia*, Treves, Milano 1884, d’ora in poi citato come De Amicis, *Alle porte* [1884]. Esiste anche un’edizione moderna, e si veda *Alle porte d’Italia*, Il Punto, Torino 2003, d’ora in poi citata come De Amicis, *Alle porte d’Italia* [2003], ma essa non mi pare del tutto affidabile). Su tali questioni, cfr. anche Claudia Bonardi, “Difese militari e religiose del Duca di Savoia contro gli Ugonotti (1580 – 1601)” in *L’architettura a Roma e in Italia (1580 – 1621): atti del 23 Congresso di storia dell’architettura*, 2 voll., Centro Studi di Storia dell’Architettura, Roma 1989, in part, vol. 2, pp. 119-127.

³⁸Cfr. *ivi*, p. 348.

lo scrittore di Oneglia ebbe nel corso del suo “itinerarium vitae” come giornalista e narratore³⁹. Il riferimento gotico alle “orrende istorie”⁴⁰ sembra preconizzare un’ispirazione futura, esattamente come quella che verrà in seguito posta in essere dal D’Agnillo, sia pure nell’ambito gallico in cui si muove l’azione scenica, e lascia intuire che, lungi dal vivere in un romitaggio o dal praticare una “splendid isolation” culturale, con ogni probabilità D’Agnillo si teneva al corrente delle più recenti pubblicazioni e dei dibattiti culturali più recenti, come mostrerebbe anche l’inedito e lacunoso carteggio con Luigi Gamberale. Sicché è possibile dire che quand’anche, come vedremo, si dovesse anticipare la composizione della *Trilogia* al periodo coevo o immediatamente precedente l’Unità d’Italia, pare probabile che la titolatura del primo dramma venne cambiata in seguito dal D’Agnillo – forse anche per ragioni editoriali – a causa delle motivazioni or ora esposte. Il fatto che il barone Edmondo venga così ad essere mezzo francese e mezzo italiano può render ragione di alcune affermazioni contenute nel secondo dramma, in cui, come vedremo – a fronte di una serrata critica delle vicende politiche francesi – anche gli italiani hanno fatto segno all’accusa di “indifferenza”. Si tenga conto che, almeno nel capitolo “La Ginevra italiana”, De Amicis entra nella descrizione critica delle vicende dei “pogrom” operati contro i Valdesi, che vengono – in modo del tutto indicativo – accostati proprio alla strage di S. Bartolomeo d’ugonotta memoria⁴¹. E dunque, con una finezza compositiva

³⁹Si ricordino gli sprezzanti giudizi del Carducci, che per molti anni limitarono l’impatto delle opere di De Amicis sull’intellettualità italiana. Il poeta di Bolgheri, del resto, era poco amico dei giornalisti, come mostra la successiva polemica delle “mosche cocchiere” che coinvolse Ugo Ojetti (su cui cfr., da ultimo, Pannunzio, *Il liuto ed il silenzio* cit., pp. 66 ss. gg., con bibliografia).

⁴⁰Cfr. la succosa introduzione a Luigi Tamburini, “Il sogno gotico”, intr. a E. De Amicis, *Alle porte d’Italia* [2003], pp. 2 ss. gg.

⁴¹Cfr. De Amicis, *Alle porte* [1884], p. 219 ss. gg., con chiara simpatia dell’autore per le sorti dei poveri valdesi (“[...] Ah! no, studiate pure. Voi non riuscirete a rappresentarvi un quadro più lugubre e più tremendo.... Il presidente del parlamento di Torino, dei consiglieri, dei membri del tribunale dell’inquisizione, una frotta di domenicani, di gesuiti, di arcieri di giustizia, e un seguito di contadini infanaticchiti, armati di coltelli, e di predatori vagabondi raccattati per viaggio, e i frati cappuccini, e i birri, e il boia.... Raffigurateveli per una via di villaggio, di notte, che passano lentamente, fra le case mute, al chiarore delle torcie resinose che gettan per le finestre nelle stanze un riflesso della fiamme del rogo; immaginate quel miscuglio di

sorprendente, lo scrittore agnonese avrà senz'altro voluto rimanere equidistante da un sentimento sciovinistico che in tutta evidenza mal s'adattava all'epoca di cui egli faceva menzione nei tre drammi.

Venendo dunque alla sostanza esegetica dell'*Edmondo*, è subito necessario chiarire un punto: lungi dall'inferire in esso il solito e ben noto gioco di ruoli tipico del teatro e della narrativa dell'epoca (il "villain", poi redento dalla morte autoinflitta, barone Edmondo; l'artista sregolato – dalle tipiche mo-venze caravaggesche – Claudio Vannini; l'idealista e il "politically correct" Guido Colbert, capo di un'organizzazione segreta di stampo cospirativo, a non voler citare le numerose e romantiche figure femminili che popolano le pagine della *Trilogia* e che rientrano tutte in una già definita categorizzazione scenica avente come prima origine le eroine delle tragedie manzoniane), quello che può interessare sono alcuni e precisi squarci, in cui lo scrittore pone in evidenza le proprie radici ideologiche e i propri riferimenti culturali. Essi sono numerosi e in tale occasione, s'è detto, non potranno che essere accennati e definiti genericamente. Eppure, senza dubbio, da un'analisi della loro consistenza può emergere come Giuseppe Nicola fosse sostanzialmente un figlio del suo tempo e che – date le coordinate cronologiche del periodo in cui egli visse la propria adolescenza e la propria giovinezza – non poteva non essere così. Ma quali sono le possibili fonti del D'Agnillo, a parte quelle di cui ci si sta occupando e ci si occuperà nel presente saggio? Senza contare testi scritti in epoche coeve o comunque precedenti⁴², si possono menzionare

cappucci, di caschi, di pugnali, di crocifissi, di corde, quel rumore di catene e di tonache, quelle faccie barbute, quelle braccia in croce, quel mormorio di preghiere, quelle fiamme fumose e quell'ombre sui muri.... Ah! l'orribile cosa! In pieno giorno, in mezzo a quel bel verde e sotto quel bel cielo, la scellerata visione mi strappava un grido muto dall'anima: – Via, larve nefande, spauracchi abbominevoli del passato!...– e svanivano; ma per riassalirmi ad un altro svolta di strada, simili a uno stormo di upupe, che uscissero improvvisamente da un cimitero [...]"

⁴²Tra le varie opere scritte in lingua italiana poco dopo la strage di San Bartolomeo, cfr. per esempio *Lo Stratagemma di Carlo IX, Re di Francia Contro gli Ugonotti Ribelli di Dio e Suoi: Descritto dal Signor Camillo Capilupi e mandato di Roma al Signor Alfonso Capilupi* etc. Stampato a Ginevra da Jacob Stoer; per il tipografo. MDLXXIV; *La Grande et Felicissima Vittoria del Re Christianiss. Ottenuta Contra Ugonotti, Nemici, e Ribelli di Sua Maestà Christianissima con Una Ampla Narratione di Tutte le Cose Minutamente Successe nel Fatto d'Arme Seguito per Monsu de Ghisa, Sotto Loyre*. In Milano, s.e., MDLXXXVII. Per le questioni

almeno i nomi di due drammaturghi italiani che andavano per la maggiore ai tempi del D'Agnillo e che sono, almeno per la parte strutturale, tra le sue fonti indiscusse: ci si riferisce innanzitutto a Filippo Barattani, che trovò ispirazione nel periodo immediatamente successivo al nascere della Riforma per i suoi *Legati di Clemente VII* e per *I Congiurati*, quest'ultimo ambientato a Venezia⁴³; e infine a Giovanni Battista Niccolini, che collocò il suo *Antonio Foscarini*, anch'esso d'estrazione veneziana, in periodo pressappoco uguale⁴⁴.

d'epoca precedente, cfr., “exempli gratia”, *Il Crudel et Sanguinoso Fatto d'Arme, Occorso tra Francesi, et Ugonotti Luterani*. In Modona, s.d. [ma non prima del 1566]; *Ultimi avisi di Venetia. Narratione della guerra principiata contra il gran Turco, per gl'illustriss. sig. Venetiani etc., et alcune nove di Francia delli Ugonotti*. In Viterbo, s.d. [ma 1570].

⁴³Sul massone Filippo Barattani, autore risorgimentale di drammi storici e buon dantista, valga il giudizio positivo espresso dal Carducci, che lodava la forza patriottica delle sue opere (il che rende comprensibile anche l'interesse del della Porta). Su di lui, cfr. ad esempio Carlo Pariset, “Un aspetto ignoto della vita di Luigi Mercantini”, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, 1, 1939, pp. 488-496 (poi in *Un aspetto ignoto della vita di Luigi Mercantini*, La libreria dello Stato, Roma 1939), in part. pp. 488-490. Al testo del Pariset si aggiunga Ibid., “Lettere inedite di Atto Vannucci”, in *Bullettino storico pistoiese*, 4, 1937, pp. 1-7 e, dello stesso, *Lettere inedite di P. Giannone di Camposanto (Modena) allo scrittore e patriotta anconitano Fiippo Barattani*, Stabilimento Tipografico Luigi Proja, Roma 1933, inizialmente apparso in *Rassegna Storica del Risorgimento*, 4, 1932, pp. 367 ss. gg.. Si vedano poi Cesare Rosa, “Profili e figure del patriottismo marchigiano: Filippo Barattani”, in *L'esposizione marchigiana*, 12, 1905, pp. 93-94; Cesare Trevisani, *Delle condizioni della letteratura drammatica italiana nell'ultimo ventennio: relazione storica*, Bettini, Firenze 1867, pp. 78 ss. gg.; e Carlo Catanzaro, *Vignette in penna di alcuni scrittori contemporanei*, Mucci, Siena 1876, *passim*. Il Pariset, con qualche ragione in più, individua gli estremi di nascita e di morte dell'autore di Filottrano rispettivamente nel 1825 e nel 1900, mentre il Baldoncini – ma si ignora la fonte – lo dice nato nel 1831 e morto nel 1903 (e cfr. Sandro Baldoncini, *Letteratura delle regioni d'Italia. Storia e testi. Marche*, La Scuola, Brescia 1988, p. 53, dove ne leggiamo un fugacissimo cenno).

⁴⁴Sul Niccolini, vedi ora Sara Elisa Stangallino, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (2013), “ad vocem”, con bibliografia. In epoca successiva val la pena ricordare soltanto il testo anonimo *Gli ugonotti: romanzo storico*, Milano, Bietti, 1910; Adamo Rossi, *Quattro lettere del duca di Guisa al Cav. Marc'Antonio*

Per quel che concerne il *Claudio Vannini*, invece, sovviene con facilità il ricordo del purista antileopardiano Saverio Baldacchini, che dalla natia Barletta ebbe a trasferirsi in giovane età a Napoli e che il poeta recanatese colpì con i suoi strali – non del tutto ingiustificati – nel capitolo in terza rima *I Nuovi Credenti*⁴⁵. Il Baldacchini, infatti, pubblicò nel 1836, per i tipi dell'editore partenopeo R. De Stefano⁴⁶, una cantica intitolata appunto *Claudio Vannini o L'artista*⁴⁷. Nel testo del Baldacchini, tra l'altro ispiratore di un'analogo opera dello scrittore teatino, già menzionato – Pietro Saraceni (che per taluni aspetti può essere accostato al D'Agnillo, almeno nella parte drammaturgica) – si avverte una sorta di manzonismo di ritorno: vi viene presentata la catarsi di un personaggio, appunto il pittore senese Claudio Vannini (definito dal D'Agnillo “pittor, cantore, suonator, poeta”⁴⁸), il quale, dopo una

Oddi: precedute da un cenno storico sul personaggio cui sono dirette e sulla parte presa dai perugini nella guerra contro gli ugonotti etc., Stab. V. Bartelli, Perugia 1877. Sul romagnolo Gattinelli, drammaturgo ottocentesco appartenente a una nota famiglia di artisti, cfr il lemma “Gattinelli” curato da Guido Gregorio Fagioli Vercellone, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 52 (1999), con bibliografia.

⁴⁵Cfr. Giacomo Leopardi, *Poesie e prose*, vol. I, Mondadori, Milano 1987 pp. 396 ss. gg. Sulle polemiche intercorse tra lo scettico Leopardi e i liberali napoletani, accusati di professare un cristianesimo solo di facciata, cfr. ora Lorenzo Geri, “La prospettiva apocalittica nella polemica di Giacomo Leopardi contro lo spiritualismo”, in *Apocalissi e letteratura*, Bulzoni, Roma 2005, pp. 143-154.

⁴⁶Tra gli altri volumi, il De Stefano (stranamente non citato nel volume del Trombetta) aveva pubblicato, pressappoco nello stesso periodo, le poesie di Vincenzo Padula, i saggi del De Filippis Delfico e la traduzione di Scipione Volpicella del *Medico di campagna* di Balzac.

⁴⁷Cfr. Saverio Baldacchini, *Claudio Vannini o L'Artista. Canto*, per R. de Stefano e Socii, Napoli 1836. Il testo, con la stessa breve nota premessa al volume precedente, anche nell'antologia quasi coeva, curata da Antoine Ronna, *Poeti Italiani Contemporanei maggiori e Minori*, etc. Baudry, Parigi 1843, pp. 802-812 (il testo ivi contenuto è sostanzialmente una ristampa di quello presente in *Rime Scelte di S. Baldacchini, G. Borghi, Della Valle, A.M. Ricci, F. Romani, N. Tommaseo, B. Sestini. Volume unico*, ivi, 1841. da quest'ultimo testo vengono tutte le citazioni che seguiranno.).

⁴⁸Tutte le citazioni fatte d'ora in poi dai testi daghilliani provengono da Giuseppe Nicola D'Agnillo, *Trilogia Drammatica*, Luigi Pierro, Napoli 1897. Altrove il D'Agnillo fa pronunciare al Vannini questa cavalleresca dichiarazione d'intenti: “[...] Ovunque/ È una donna che piange, e un gentiluomo/ Ch'abbia un core, non credere

vita sregolata trascorsa tra gozzoviglie e atti osceni, avrebbe recuperato uno spirito eticamente cristiano assistendo alla morte dell'amata madre, anche attraverso un modello parentetico e pedagogico strettamente connesso al momento del trapasso e che è del tutto coerente con similari situazioni narrative primo-ottocentesche⁴⁹. Ecco cosa il barlettano scrive del Vannini nella sua introduzione⁵⁰:

Claudio Vannini nacque in Siena di nobili, agiati ed amorosi parenti, verso la metà del sestodecimo secolo. Non ancora uscito di puerizia, prese a sentir troppo altamente di sè, mostrandosi poco curante degli ammaestramenti e de' consigli, di che è tanto bisognosa l'età prima dell'uomo. Giunse ad infastidirsi della famiglia, e della città e dell'Italia, sicchè, come prima potette, passò oltremonti, alfine di dimenticare del tutto la lingua, le usanze e la civiltà italiana. Nella Svizzera cominciò a dipinger paesi, battaglie ed altre sue fantasie molto bizzarre, tenendo metodi affatto diversi da quelli, che si osservavano presso di noi, e procurando di scegliere nella natura il brutto dal brutto, anzichè il bello dal bello, come usavano di fare i nostri migliori maestri. In Francia alcune rappresentazioni troppo fedeli di cose laide e lascive gli acquistarono fama, e in talune brigate dicono ch'ei fosse assai volentieri accolto: le quali egli soleva intrattenere con la recita di certi suoi versi, in cui si studiava di porre in derisione le credenze e le dottrine più essenziali al viver civile. Ma, ritornato in patria, egli fu talmente compunto dal veder morire cristianamente la madre, che da quell'ora non fu più lo stesso uomo. Ed aveva in animo di riformare eziandio la maniera ch'egli teneva nel dipingere non che nel poetare, e desiderò lasciare al mondo un'opera, che potesse stare con la Cena di Leonardo e con la Trasfigurazione dell'Urbinate. Ma il troppo ardore, con che si diede in Roma a rifare i suoi studi in una età omai matura, fu causa che a compiere i suoi nuovi concetti non gli bastasse la vita. Di Claudio Vannini non ragionano punto gli scrittori della storia della pittura, e solamente da alcune cronichette di artisti, che si conservano manoscritte in Siena, ho potuto raccogliere queste notizie e le altre, di che mi sono giovato, scrivendo il componimento, che ora mi piace

ch' ei voglia/ Restar col braccio inoperoso al fianco [...]”.

⁴⁹Sull'argomento, cfr. Philippe Ariès, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, trad. it., Laterza, Roma-Bari 1985, *passim*.

⁵⁰Cfr. Baldacchini, *Claudio Vannini* cit., pp. 5 ss.gg.

di dare alla stampa. Di lui si mostrano ancora alcune tavole, nelle quali di leggieri si ravvisa l'orma di un potentissimo ingegno, capace di grandi cose, se non fosse uscito fuori di via. Tanto vero è che poca e fugace fama si trae dallo strano e dai delirii di una fantasia in ferma e odiatrice degli uomini, nel mentre che eterne durano le opere, le quali sono condotte in guisa che soddisfacciano ai sentimenti ed ai bisogni della universa nostra natura.

Da parte sua Emidio Cappelli, che sulla rivista curata dal medesimo Baldacchini ebbe a recensirne il testo in modo poco meno che panegiristico, indica nel Vannini una figura storicamente definita, anche rifacendosi all'introduzione del Baldacchini alla propria cantica⁵¹:

Egli fu per patria Sanese. Nacque intorno alla metà del decimosesto secolo da amorosi e non umili parenti. Dall'adolescenza incominciò a spiegare un'indole assai superba, e sprezzatrice di ogni norma e consiglio, la quale crescendo con gli anni, venne a tale che infastidito de' suoi, del suo paese, e dell'Italia, passò le Alpi, e desideroso di dimenticar la lingua, le arti, le costumanze, e fin la memoria della sua patria, si fermò sui monti della Svizzera, dove diessi a dipingere paesi e battaglie, non come i buoni e lodati artisti sogliono, ma come la travolta sua fantasia glieli appresentava; pigliando dalla natura non già il bello ed il maraviglioso, ma lo strano ed il deforme. E questa maniera egli tenne non pure nel dipingere, ma nel poetare eziandio, riempiendo i suoi componimenti di sconce laidezze, e di matte fantasie sovvertitrici di ogni fondamento di sana morale, e dileggiatrici sfacciate delle più salutari dottrine e delle più riverite credenze. Per queste ed altre sue capestrerie dicono che in Francia venisse in fama, ed in molli ritrovi fosse volentieri accolto. Ma ridottosi finalmente in patria, rimase quivi sì vivamente commosso dal veder morire cristianamente la sua vecchia madre, che non solo tosto rimise della sua disordinata e rotta natura, ma tornando in lui i semi del diritto

⁵¹ Cfr. Emidio Cappelli, "Claudio Vannini o L'Artista", ne *Il Progresso delle Scienze, Lettere e Arti. Opera Periodica compilata per Cura di S.B. Volume XIII. Anno V.* Napoli, dalla Tipografia Flautina. 1836, pp. 248-268. Un'altra breve recensione elogiativa, a firma T., in *Ricoglitore Italiano e Straniero, ossia Rivista Mensuale Europea di Scienze, Lettere Belle Arti, Bibliografia e Varietà. Anno IV, Parte I^a.*, Milano, presso Ant. Fort. Stella e Figli. 1837, p. 292, senza nulla aggiungere a quella già scritta dal Cappelli. Infine un ragguaglio critico, anonimo e di scarsa importanza, trovasi in *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie. Volume X. Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 1836.* Napoli, dalla Tipografia del Real Ministero degli Affari Interni nel Reale Albergo de' Poveri, 1836, pp. 45-49, in part. p. 47.

sentire e dei regolati costumi, tornò ancora l'amore per la buona maniera nell'esercizio dell'arte sua. Molti dipinti egli condusse, e se ne mostrano ancora alcun, i quali portano impressa la traccia di un assai potente ingegno; e molli altri ne meditava nel suo animo, di tanta perfezione da poter reggere al paragone co' più celebrati capolavori dell'arte pittorica: e certo egli era uomo da farlo, se la morte non avesse importunamente troncato le ali ai suoi novelli concetti.

Va subito sottolineato come – allo studioso moderno, ma paradossalmente anche al Cappelli, che omette significativamente il riferimento alle “cronichette” e che pure di Baldacchini fu amico e sodale anche troppo coraggioso⁵² – questa figura risulti invece diafana e priva di reale contenuto, una sorta di personaggio raccolto lungo la strada “et pour cause” dal poligrafo pugliese; quest'ultimo sostiene che il Vannini sarebbe citato all'interno di imprecisate e ancora manoscritte cronache senesi e che avrebbe avuto anche una produzione poetica (a tutt'oggi del tutto ignota)⁵³, ma tali affermazioni

⁵²Sul Cappelli, letterato abruzzese che senza ragioni evidenti si professava amico anche del Leopardi, cfr. ad esempio Antonio De Nino, *Briciole letterarie*, Carabba, Lanciano 1884, pp. 177-184. La recensione, di cui s'è riportato un passo, è ben nota agli esegeti del poeta di Recanati, perché in essa il preteso “amico” Cappelli accusò Leopardi, pur senza mai citarlo esplicitamente e con un'assurda cecità critica, che spesso gli venne rimproverata, di incitare i lettori all'odio, piuttosto che convogliarli verso un fine di amore fraterno. La risposta piccata e sarcastica del Leopardi non tardò ad arrivare (e vedi *infra*, la n. 10).

⁵³Un solo Vannini è nominato, ad esempio, in un testo assai in voga all'epoca in cui l'agnonese scrisse presumibilmente i tre drammi, e cioè nella raccolta di biografie di artisti celebri di F. De Boni (e cfr. *Biografia degli Artisti ovvero Dizionario della Vita e delle Opere dei Pittori, degli Scultori, degli Intagliatori, dei Tipografi e dei Musicisti di Ogni Nazione che Fiorirono da' Tempi più Remoti sino a' Nostri Giorni. Seconda Edizione*. Venezia. Presso Andrea Santini e Figlio Librai-editori. 1852, p. 1047). L'artista menzionato, in particolare, si chiamerebbe Ottavio Vannini, fiorentino, allievo del Passignano e vissuto all'incirca tra il 1585 e il 1645, con il quale – al di là di ogni eventuale suggestione onomastica – non è però possibile identificare in alcun modo il Claudio delle opere del Baldacchini e del D'Agnillo, anche perché costui svolse la sua attività esclusivamente in Italia. Su di lui, comunque, cfr. anche il lemma curato da Michael Bryan in Walter Armstrong – Robert E. Graves, *Dictionary of Painters and Engravers, Biographical and Critical*, 2 voll., George Bell and Sons, London 1889, in part. vol. II, p. 632. Su Filippo De

vengono propalate al lettore in un modo talmente indefinito da non consentire indizi più probanti che possano facilitare la collocazione biografica del personaggio⁵⁴.

Per quel che attiene la comparazione esegetica tra le due opere, è d'uopo sottolineare come il D'Agnillo non si limiti a ripercorrere pedissequamente la trama del poemetto baldacchiniano, ma ne cambi – sia per motivazioni drammatiche sia per ragioni che diremo narrative – la tramatura testuale e gli accadimenti. Più di tutto, al D'Agnillo interessa ribadire la valenza “scapigliata” (e si badi che il termine qui non è usato in senso proprio) del personaggio di Claudio Vannini, un artista innamorato del “vero” esattamente come coloro che, quando la *Trilogia* venne composta, stavano cominciando a popolare i palcoscenici e le librerie italiane. Il primo elemento che risalta in questo secondo dramma è certamente la contrapposizione tra la visione romantica dell'artista come profeta ispirato e quella (evidentemente recepita male in base agli scimmiettamenti critici d'oltralpe) che lo vedeva intento alla descrizione delle situazioni e degli eventi più sordidi e che probabilmente in tale veste era giunta alle orecchie del D'Agnillo sin dalla fine degli anni '30 del secolo decimonono. Leggiamo infatti questo duetto tra Alda, la fanciulla amata dal pittore, e il Vannini medesimo:

[...]

L'artista è l'uomo
Che l'essere dal Ciel reca avvivato
Dall'alito di Dio. L'anima sua
È la più vasta immagine dell'alta
Mente infinita, ed il suo cor la forza

Boni, poligrafo veneto operante nella prima parte dell'Ottocento, cfr. Ernesto Sestan, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 33 (1987), “ad vocem”, con bibliografia.
⁵⁴Si noti che anche altrove l'incertezza sulla reale consistenza storica del Vannini è ben intuita, sia pure nella solita cornice adulatoria che circondava, negli ambienti napoletani, l'opera del Bertacchini. Ne fa fede, ad ulteriore esempio, la già citata recensione, firmata F.V., negli *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, dove si legge che il supposto pittore senese “nacque egli da nobili ed agitati (*sic!*) parenti verso la metà del sestodecimo secolo, e qui per raccontar la sua vita ci varremo delle parole stesse del nostro Autore in una gentil prosa che è messa innanzi al suo canto [...]”, con successiva e pedissequa citazione tra virgolette delle già ricordate parole del Bertacchini medesimo.

Maggior di quante son forze create.
Ei viene in terra; e quivi, nel momento
Che nell' intimo suo sente dal soffio
Dell' ispirazion l' alma investita,
Schierarsi ei vede innanzi alla sua mente
Quei tipi di bellezza, che veduti
Egli ha la prima volta in Paradiso,
E si gl' impronta alla materia bruta,
Animandone pietre e tele e carte;
Acciò che l' uom, veggendoli, dal fango
Della terra per essi, qual per una
Scala, si levi insino a Dio, ch' è vero,
Buono e bello infinito.
[...]

A queste ispirate affermazioni della giovane Alda, con il solito rincorrersi dialettico di ossimori, stavolta contenutistici, il Vannini così risponde:

[...]
L' artista è un uomo, cara mia, composto
D' ossa e di polpe come tutti; nato
Ei come tutti dalla creta, innanzi
Conduce la sua vita come tutti
I nati della creta, destinato
Anch' egli finalmente come tutti
A risolversi in creta. In essi, panni,
Altro vario non è che la tendenza,
Che ciascun uom senza che il sappia o voglia,
Reca seco in sul nascere, diversa
Da quella d' ogni altr' uomo: onde si sente
Qual nato a fare il ciabattino, e quale
Il pittore o il poeta. Perciò questi
Danno alla loro mission l' effetto
Quando fanno un bel quadro o un bel poema,
Come alla sua lo dà quando lavora
Un bel paio di scarpe il ciabattino.
[...]
D' una pittura quando
Dician ch' è bella? Oh, di'! quando in vederla
Ci par che in essa sia la stessa cosa

Ch'altri ha ritratta. Il bello adunque è bello
Quand'egli è vero. L'arte è imitatrice
Della natura. Or io non so perch'altri
Dipinga un ciel sereno, una collina
Verdeggianti d'Italia, ed io non possa
Dar forma a una terribile procella,
A un dirupo dell'Alpi, essendo veri
Quelli e questi del pari.

[...]

I suoi raggi [sc. della virtù], io non li vedo
E non li credo. Quella, a cui sogliamo
Dar nome di virtù, non è che il sogno,
Il retaggio del vil. Ciascuno all'altro:
Sii virtuoso, grida; e quei più grida,
Che degli altri è il più tristo. In sè non vuole
Dunque, ma in altri ei la virtù; per farne
Quel ch'egli vuole.

[...]

Successivamente la dialettica tra i due giovani si attenuerà, ma non del tutto, se il D'Agnillo potrà di nuovo scrivere:

[...]

L'idea? Dall'intimo essere trasparente
Pel sensibile un raggio. Entrambi imita
L'Arte. Ma ignara la fanciulla eterna,
Nella ingenuità di sua natura,
S'affatica a ritrar quello, ed in esso
Senza quasi voler quest'altro coglie
la vita di quest'uno ella deriva
Nell'altro; e al vivo diana nome di vero.

[...]

E alle obiezioni di Alda per cui “dal vizio almeno abborrir deve ogni arte”, il Vannini tranquillamente risponde:

[...]

Per contrarietà [...]
Anche il vizio ritratto esser può vero.

Patto ed idea, vizio e virtù, bellezza
E orror, caos ed armonia (la vita
Pu altra mai?) ritrar, cara, può l'Arte.
E dee; ma insieme, e sì che l'una eccella
Nel contrasto con l'altro, in quella forma
Che nel contrasto con l'ombra la luce.
[...].

Le contrapposte testimonianze dei due personaggi, e le vicende successive, culminanti in una sorta di “conversione” finale del Vannini, nascondono la predilezione, da parte del D'Agnillo, di una concezione dell'arte non meccanicistica né regolata da altro che non sia l'ispirazione divina che ogni artista rispettabile dovrebbe sentire dentro di sé⁵⁵. Un punto di vista schiettamente

⁵⁵Più oltre il Vannini dirà: “Il fatto è il vero., mia cara; se al fatto/ Io non do forma, non consegno il vero”, laddove Alda sostiene, in riferimento alla virtù che deve esserci nei quadri, che “i raggi suoi/ Scendono dal Cielo, come que' del sole,/ Sovra la terra, a fecondar la vita/ Dell'anima [...]” (linguaggio tipicamente religioso, e – citando i più antichi tra i molti esempi – cfr. *Prediche Dette nel Palazzo Apostolico Dal Padre Fr. Bonaventura di Recanati etc. Divise in Due Tomi*. Tomo Primo. Venetia, MDCXCIII. Presso Paolo Baglioni, p. 138: “[...] Che orrore di corruzione seguirebbe nella terra se il sole indirizzasse, e ragunasse tutti i suoi raggi, per illuminare, e fecondare una sola parte? [...]”; *Lustri Ravennati dall'Anno mille, e cinquecentottantaotto fino all'Anno mille, e seicento cinquanta Brevemente Descritti da D. Serafino Pasolino etc.* In Forlì per Carl'Antonio Zampa, 1684, parti 5-6: “[...] E perchè ne meno mancasse un Sole visibile, che continuasse ad illuminare, e fecondare la Terra, delegò, e trasferì nel Capo de' suoi Apostoli la sua Divina autorità, disponendo, che Pietro, e suoi Successori nel Pontificato fossero suoi legittimi vicari, Arbitri delle Chiavi del Cielo, e Padroni di legare, e sciogliere in modo, che s'avesse per fatto in Cielo, ciò che da esse fosse decretato in Terra [...]”; *Vita di S. Antonio Abate il Grande, e Suoi Religiosi Istituti. Riferita in due Parti etc. Opera del R.P.D. Giulio Ambrosi Lucenti etc.* In Roma, Per il Bernabò. MDCXCVII, p. 119: “[...] e siccome il sole senza partire dal suo Cielo infiamma, e illumina co' suoi raggi il mondo, Così il religioso [...] riscaldi, e illumini colle dottrine [...]”. Se Bonaventura da Recanati è universalmente noto per essere stato uno dei Superiori Generali dei Cappuccini alla fine del Seicento, il Pasolino, canonico lateranense e insegnante di filosofia e teologia nella seconda metà del secolo diciassettesimo, è un po' meno noto. Su di lui cfr. *Gli uomini illustri della città di Ravenna. Libro uno con appendice di Filippo Mordani; per cura di Gaetano Deho*, Tipografia e libreria

romantico, che si contrappone – in tutta evidenza – a quelle sorgenti teorie del naturalismo, e indirettamente del realismo, che dalla Francia, nell'epoca della presunta composizione della *Trilogia*, cominciavano a far capolino anche nel nostro paese. Sicché appare sorprendente la coincidenza d'opinioni tra il nostro Giuseppe Nicola e l'anonimo autore di una delle recensioni che uscirono in epoca contemporanea all'edizione del Claudio Vannini del Baldacchini⁵⁶. In essa si dichiarava questo:

Giustamente gli antichi immaginarono che le Arti belle nel Cielo avessero avuto l'origine e dal Cielo fossero discese qui in terra; e più giustamente ancora che compagnia e corona, fossero di quel loro Apollo figurato nel Sole che le cose tutte nel mondo vivifica abbellisce e rischiara, perchè le umane menti con una luce pia spirituale e celeste ravvivar dovea illuminare ingentilire. Questa favola rinserrava in quegli antichi tempi un solenne precetto che religiosamente fu allora osservato. Il semplice e il vero espressero le Arti, e figliuole d'ispirazioni mire e soavi, gli animi raddolcirono e alle civili virtù gli accesero, e furano di grandi e nobili fatti consigliatrici e maestre. E certo non dagli avvicinati cammini, dagli annientati commerci, dall'operosa industria e dalla inquieta e torbida ambizione degli uomini si vuol trarre argomento dell'accresciuta civiltà di un secolo; ma dagl'ingentiliti costumi che tutto tacciono abborrire che non sia giusto ed onesto dalla schietta fede e dall'amore sollecito più dell'altrui che del proprio bene. Da quel fine utilissimo, a cui prima attesamente miravano le Arti, muovon ora, pur troppo spesso, lontano. L'esempio che dicevamo de' Greci e de' Latini, come cosa vieta dispregiarsi; e sregolatamente abbandonandosi alle più strane fantasie si va in cerca di cose nuove e mai più vedute, contenti di produrre negli animi una impressione profonda, qualunque ella sia, e comunque avessero poi a seguirne funestissimi effetti. Tradimenti, adulteri, assassinii, incesti, il vendere il corpo e l'anima a prezzo di danaro, le umane passioni torbide cieche da niun rispetto tenute a freno, perchè la virtù e la ragione non hanno più alcuna forza; è questo uno spettacolo che non può non altamente sommuovere e inorridire. Ma gli nomini saranno poi per questo migliori? Sembra veramente incredibile che mentre si va raccogliendo a mano a mano il frutto delle infocate

Salesiana, Torino 1878, p. 87 (il testo fu edito per la prima volta nel 1703). Nessuna notizia certa sul Lucenti, se non che fu abate dell'ordine cistercense, come si desume dal volume di cui sopra.

⁵⁶ Cfr. **Annali Civili del Regno delle Due Sicilie cit. pp. 45-46.**

parole del Beccaria del Filangieri e degli altri illustri filosofi del passato secolo; e vedesi abolita la tortura, fatte luogo di sola custodia le prigioni, le pene capitali o non più eseguite o di rado; vedesi intanto il teatro, i versi de' moderni poeti; le prose meglio accolte e più avidamente lette, tutte piene di oscenità e di orrori. Eppure le crudeli torture, le prigioni tristissime, le forche e le scuri spesso adoperate cagionavano negli animi una impressione profonda viva sentita, e que' filosofi, che ora nominavamo, provavano essere la sola funesta causa di peggiorati costumi. E come adunque poter credere che dalla lettura di que' versi e di quelle prose, dal veder rappresentate quelle tragedie e que' drammi gli uomini debbano della colpa prendere orrore, e seguitare le virtù che loro non si mostrano o se si mostrano sono sempre sventurate? E perchè piuttosto non creder vero quello che diceva Platone, e che ho dovuto spesso in altro luogo ripetere, che gli uomini avvezzi a vedere il sangue e i delitti non abbiano poi ad averne ribrezzo ed orrore?

La posizione dell'anonimo interlocutore appare dunque lontana dai vaneggiamenti antileopardiani del Cappelli, volgendosi ad un'analisi che privilegiasse quelle che Giovanna Sparacello ha chiamato "istanze antirealistiche", come almeno esse si mostravano nella tragedia d'ispirazione montiana⁵⁷. In questo caso, estranee alla sublimità tragica non sono tanto le problematiche familiari e l'amore, quanto la rappresentazione fedele della realtà, nel modo che andava sorgendo – soprattutto per opera del Balzac e del Flaubert – nella Francia di quel periodo. Il rifiuto della tragedia di tipo senecano e d'impronta "splatter" non è dunque che un travestimento atto a nascondere il rifiuto delle nuove istanze che provenivano dai dintorni di Parigi. E, se è pur vero che è dimostrata la presenza d'un teatro di impronta fantastica all'interno della produzione primo-ottocentesca, con tutte le sue contraddittorie propaggini vampiristiche e soprannaturali⁵⁸, i termini utilizzati dal recensore del Baldacchini appaiono più rivolti a una raffigurazione realistica piuttosto che a una sfera semantica che fosse altra rispetto ad una pur esaltata quotidianità o agli atti eroici reperibili, in senso didascalico e pedagogico, nei drammi storici. Essi, dunque, sono portatori di istanze in sostanza diseguali, presentando

⁵⁷Cfr. Giuliana Sparacello, "E traendo un sospir raddoppia il pianto. Note sulla tragedia e il libretto montiano", in *Chroniques italiennes*, 77/78, 2006, pp. 89-106, in part., p. 106 per la citazione.

⁵⁸Cfr., su tali problematiche, il collettaneo *La meraviglia e la paura. Il fantastico nel teatro europeo (1750-1950)*, Bulzoni, Roma 2013, *passim*.

inoltre disuguaglianze corpose nella tramatura narrativa. Per fare una battuta, si può dire che l'unica cosa che certamente le unisce è l'utilizzo dell'endecasillabo epico, nelle forme codificate dalla letteratura neoclassica. Certo, non c'è dubbio che il diverso spessore delle opere le destini ad un diverso percorso e, tuttavia, val la pena individuare qualche tratto che le distingue, anche nel tentativo di individuare un cammino esegetico che le distingua.

Anche per quel che concerne *La Setta dei Rei*, è possibile definire con precisione almeno l'ambito onomastico in cui si pone il protagonista della terza parte della *Trilogia*. Sotto le spoglie del Guido Colbert, ideato dal D'Agnillo, in realtà, viene forse adombrato il magistrato francese Guido Chamillard, meglio noto come Guy Chamillard, feudatario di Magny, che viene citato in tal guisa in alcune fonti bibliografiche precedenti la probabile composizione del testo di D'Agnillo⁵⁹. Facendo astrazione del come il D'Agnillo sia venuto a conoscenza di questo personaggio, va però rilevato che egli lo fa vivere in un periodo storico del tutto antecedente (lo Chamillard, che operò sotto Luigi XIII, visse tra il 1624 e il 1675), con una strana analepsi evocativa che sembra richiamare la necessità di creare una figura "ad hoc", coerente con le vicende narrate nel terzo dramma. A tal proposito, sembra anche ipotizzabile qualche confusione a partire da testi, conlimitanei ad un ambito storico artistico, dove

⁵⁹Cfr., ad esempio, *Catalogue of the Sutherland collection in Two Volumes. Vol II: Published by Payne & Foss, and P. & D. Colnaghi & Co., W. McDowall, Pemberton Row & Gough Square. London 1837, p. 720; e Portraits de Nanteuil. Tome I, s.e e s.l.e. 1664* (dove si può ammirare un'incisione che lo ritrae e dove ne vengono dati gli estremi di nascita e di morte. Ma su questo cfr. anche, ad esempio, Alexandre-Pierre-François Robert-Dumesnil, *Le peintre-graveur français, ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres et les dessinateurs de l'école française, ouvrage faisant suite au peintre-graveur de M. Bartsch*, Huzard, Colmar-Paris 1835 – 1871, p. 59; e *Marques de Collections: (Dessins-Estampes), Marques estampillées et écrites de collections particulières et publiques. Marques de marchands, de monteurs et d'imprimeurs. Cachets de vente d'artistes décedés. Marques de graveurs apposés après le triage des planches. Timbres d'édition. Etc., Avec Des Notices Historiques sur les Collectionneurs, les Collections, les Ventes, les Marchands et Editeurs, Etc., par Frits Lugt, Vereenigde Drukkerijen, Amsterdam 1921, p. 572). Per qualche notizia in più, cfr. Robert Challe, *Mémoires. Correspondance Complète. Rapports sur L'Acadie et autres pieces. Publiés d'après les originaux avec de nombreux documents inédits par Frédéric Deloffre avec la collaboration de Jacques Popin, Droz, Genève 1996, p. 393, n. 2.**

i nomi Colbert e Chamillard sono curiosamente e circostanzialmente accostati⁶⁰. La *Setta dei Rei* comincia con una connessione, di stampo gotico ma d'estrazione storica e romantica, tra la corporazione gallica dei druidi e la setta medesima⁶¹:

[...]

Il rumor d'una cascata:

Un vero antro druidico. Qui venne

La man dell'uomo a gareggiar con quella

Della natura. Ecco l'altare: ahi quanto

⁶⁰Cfr. *Notizie degli Intagliatori, con Osservazioni Critiche Raccolte da Vari Scrittori ed Aggiunte a Giovanni Gori Gandellini dall'Abate Luigi de Angelis etc. Tomo Duodecimo Del proseguimento dell'opera fino ai nostri giorni*. Siena, 1813. Dai Torchj d'Onorato Porri. Con Approvazione, p. 289, dove lo Chamillard è posto accanto a Jacques Nicolas Colbert, abate di Becque e – significativamente! – vescovo di Rouen (località sovente citata nella *Trilogia*). Per tali accostamenti, vedi anche *The Cyclopædia: Or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature, by Abraham Rees, etc. Vol. XV*, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brovne, Paternoster-Row, London 1819, “ad vocem”. Sul De Angelis, bibliotecario, teologo ed erudite senese del Settecento, cfr. Mario De Gregorio, *Luigi De Angelis (1758-1832) con una lettera di Vincenzo Monti e la ristampa anastatica del 'Discorso storico su l'Università di Siena'*, Torrita di Siena, Associazione culturale Villa Classica, 2008, con bibliografia.

⁶¹Si ha qui una suggestione generica, forse derivante da *Storia d'Italia del Medio-Evo di Carlo Troya. Vol. I. Parte I*. Napoli, dalla Tipografia del Tasso, 1859, pp. 344-345: “[...] Perciocchè di tutte quasi le controversie così private che pubbliche statuivano i Druidi e giudicavano de' piati, o che questi spettassero alle faccende civili d'eredità e di confini, od alle criminali, se alcun omicidio si fosse commesso ed ogni altro misfatto. Sentenziavano che gli Dei non si potesser placare, se non dando la vita d' un uomo per la vita d' un altro uomo; laonde i micidiali eran puniti di morte da' Druidi [...]. A simiglianti giudizj s'obbediva, come se usciti fossero dal cielo; e chi non avesse recato ad effetto il decreto, si vedeva interdetto da' sacrificj, e tenuto per iniquo e scellerato. Ciascuno a gara schivava d'appressarsi a quello e di parlargli, acciocchè niun male procedesse dal contagio dell'empio; nè più alcun onore o dritto di cittadino si attribuiva, nè si concedea di stare in giudizio a' contumaci al volere de' Druidi [...]”. Sul Troya, storico napoletano operante anch'egli nel periodo della Restaurazione, cfr. Nicola Nicolini, in *Enciclopedia Italiana* (1937), “ad vocem”, con bibliografia (la voce del Nicolini è la più recente in proposito).

Umano sangue un dì su lui versato
Fu dal coltel del sacerdote! O Dio,
Quando si cesserà di versar sangue
Nel santo nome tuo?
[...]

I settari sono definiti, dunque, come dei giustizieri che si arrogano il diritto di giudicare altri e veri rei, come se essi fossero gli eredi diretti di una tradizione millenaria, a cui – in antico – non ci si poteva sottrarre. Notevole, comunque, è l’accenno alla assoluta absurdità della pretesa che la religione possa esser motivo di guerre e di uccisioni, soprattutto quella cristiana, che, pur nelle sue varie differenze confessionali, ha alla base i sentimenti universali dell’amore e della fratellanza. I Rei, d’altro canto, sono dipinti con colori misteriosi, come se il D’Agnillo volesse equipararli in qualche modo, più che alle società segrete risorgimentali, alla Massoneria⁶², o addirittura ai famigerati “Beati Paoli” (originariamente noti con il nome di “Vendicosi”), che operarono con fini analoghi nella Sicilia medioevale e che, proprio nell’epoca in cui operò il D’Agnillo, furono oggetto di un romanzo divenuto poi quasi un libro di culto⁶³. Tale ipotesi, in origine abbastanza suggestiva, viene in realtà

⁶²Si noti che altrove il Colbert si autodefinisce “Gran Maestro/ Della setta dei rei [...]”, con l’utilizzo di una terminologia massone assolutamente chiara (pur se usata per designare anche uno dei grandi ufficiali della corona e il capo della casa del re. Su questo cfr. Bernard Barbiche, *Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIIe–XVIIIe siècles*, PUF, Paris, 2001, p. 38).

⁶³Sul famosissimo romanzo di William Galt, alias Luigi Natoli, cfr. Luigi Natoli, *I Beati Paoli. Grande romanzo storico siciliano* [1909], Flaccovio, Palermo 2003² (si tenga presente che il romanzo è ambientato nel 1713 e che l’edizione curata da Eco e La Duca vide la sua prima luce nel 1971). Sulla setta, di cui si occupa copiosamente l’introduzione di Eco al volume del Natoli (poi ripubblicata con il titolo di “I Beati Paoli e l’ideologia del romanzo popolare”, in *Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare*, Bompiani, Milano 1978²), cfr. Francesco Renda, *I Beati Paoli. Storia, letteratura e leggenda*. Sellerio, Palermo 1988; e Gabriello Montemagno, *Luigi Natoli e I Beati Paoli*, Flaccovio, Palermo 2002. Si ricordi poi che il romanzo di Natoli era stato preceduto, circa cinquant’anni prima, da un racconto del Linares pubblicato a puntate sulla rivista palermitana “Il Vapore” nel 1836 e che, originariamente riunito in volume in *Racconti popolari*, Tipografia di Bernardo Virzi, Palermo 1840, pp. 47 ss. gg. (da cui si cita), ora trovati in Vincenzo Linares, *Novelle e Racconti popolari siciliani* [1840]. Antares, Palermo 2003, pp. 23

confermata dalla filiazione diretta dalla novella di Vincenzo Linares dove per la prima volta vengono descritti i Beati Paoli e la *Setta* dagnilliana. La predetta filiazione è dimostrata – oltre che dal fatto che uno dei “vilains” si chiama Prospero, come il vero padre della giovane Irene, assassinato per ordine del Balme nell’*Edmondo* – dalla presenza di alcuni termini d’uso raro (vere e proprie “lectiones difficiliores”) che sono riscontrabili sia nel testo del Linares che in quello del D’Agnillo e che non risultano essere usati assieme da altri autori⁶⁴. La prova regina, però, è un’altra; si confrontino infatti le due descrizioni, rispettivamente dai *Beati Paoli*⁶⁵ e dalla *Setta* (nel D’Agnillo si tratta di una didascalìa), dell’antro in cui si riuniscono i congiurati:

TESTO LINARES

Entra per una porticina appena alta tre palmi, che tosto gli si chiude alle spalle, mandando un fremito quasi di tomba; e un aspetto di tomba aveva il

ss.gg.

⁶⁴I termini sono “gabbadeo”, (nell’accezione di entrambi gli autori è un toscanismo che sta per ipocrita, ma anche ribaldo e fingitore, e cfr., ad esempio *Dizionario della Lingua Italiana. Tomo Quarto. G – M*, Bologna. MDCCCXXII. Per le Stampe de’ Fratelli Masi, e Comp., “ad vocem”, ma anche *Vocabolario degli accademici della Crusca. Impresione Napoletana Secondo l’Ultima di Firenze. Con la giunta di molte voci raccolte dagli autori approvati dalla stessa accademia. Tomo V*. In Napoli. MDCCXLVIII. A Spese di Giuseppe Ponzelli. Nella Stamperia di Giovanni Di Simone, “ad vocem”), che trovasi nel seguente passo della *Setta*: “[...] Ma non sotto quell’abito talare,/ Che la mamma dirìa di gabbadeo [...]”, e su cui cfr. Linares, *Racconti popolari*, p. 22 (“[...] Guarda – oh il gabbadeo! [...]”). L’altro termine è “sarrocchino”, termine padano che indica – per usare le stesse parole del Vocabolario della Crusca – una “sorta di vestimento, che si porta da’ pellegrini per coprir le spalle”, (e vedi *Compendio del Vocabolario degli Accademici della Crusca Formato sulla Edizione quarta del medesimo. R – T*. In Firenze. MDCCXXXIX. Appresso Domenico Maria Manni, “ad vocem”), per cui cfr. Linares cit. p. 23 (“[...] Un di essi accostosi viucono la casa di Costanza, avvolto in una specie di sarrocchino [...]”) e questa frase dagnilliana: “[...] E a che mi vieni in casa/ Con quel tuo sarrocchino, e quel cappello,/ E quei nicchi, e que’ sandali ? Tu, centro,/ Non mi vieni romeo da Campostella [...]”. Si noti, significativamente, che entrambi i termini utilizzati dal D’Agnillo si trovano solo nella *Setta*.

⁶⁵Cfr. Linares, *Racconti popolari*, pp. 9-10.

luogo dove egli entrava. Per cinque e più scaglioni di pietra scendevasi in luogo umido ed oscuro. Rimpetto sorgeva un altare con un crocifisso, sotto a cui era una lampade accesa. Un altare in una caverna! Quali occulti sagrifizi si facevano dunque? A che la presenza della roce in un luogo sì orrendamente misterioso? Seguiva un lungo corridoio, che aveva tutt'altro aspetto, i muri erano guarniti di pugnali, archibusi, pistole, ed armi d' ogni maniera: a man destra metteva in una stanzaccia con mucchi di carta; dalla sinistra si entrava in un'altra con volta e pareti screpolate e gocciolanti acqua, con vecchi armadii allo intorno: poi un andito, poi di giravolta in giravolta riuscivasi ad un' ampia grotta , che pareva la sala destinata a riceverli. Era scavata nella viva pietra, e tutta coperta di tela nera, il che dava al luogo un aspetto tetro e spaventevole. La forma ellittica della stanza offriva per tutto il giro una quantità di nicchie, a poco intervallo l'una dall'altra, e ove coloro prendevan posto armati da capo a piedi, nell'attitudine di cadaveri sparsi pei lunghi corridoi delle nostre sepolture. Erano involti in abito di stoffa nera, al modo de' ministri togati di quel tempo, e un berretto dottorale chiamato gorra copriva loro la testa. Nel mezzo era una tavola di pietra, sulla quale poggiava, sopra una base sculta in pietra, una statuetta avvolta in un mantello, avente una bilancia nella manca, e una spada nella destra, nuova foggia di figurare la giustizia senza bende, forse per dare ad intendere che quella giustizia là vedeva tutto, ed era sicura del fatto suo. Una gran lampada illuminava le volte tenebrose, e quella luce, riflessa sui loro fieri aspetti, dava alla scena la idea di un quadro fantastico, degno argomento ai terribili dipinti del Rosa. Così ci narrano le leggende i congressi occulti e misteriosi delle streghe in un giorno di sabato, quando posseduti dallo spirito di Satana congiurano a danno degli uomini. Nel fondo della grotta erano mucchi d'armi, di coltelli, di pistole, di daghe. Colui che faceva da Capo distinguevasi per un ampio cappello, e s'assise vicino alla tavola. Pareva il più vecchio; nondimeno i suoi occhi scintillavano come fuoco, e la pelle abbronzita e le rughe del volto, non che indicassero lassezza rivelavano un'anima non domata dagli anni, forte nel proposito e nell'esperienza. Sedeva a suo lato un segretario o cancelliere, che portava lo stesso abito nero, svolgendo molte carte posto sulla tavola. Quando tutti presero posto, successe un profondo silenzio.

TESTO D'AGNILLO

Colbert sale sul gran masso e siede. Le due Bande seggono ciascuna sopra uno dei due sedili di pietra, che in forma semicircolare, dai due estremi dell'antro dinanzi, vanno convergendo verso l'altare [...] Colbert scende in dignitoso atto dal masso; i Rei si levano da sedere, e

alzano ciascuno nella destra una fiaccola che ha accesa. La Caverna è a un tratto illuminata tutta. In fondo appare la cascata. Si scovrono, usci tagliati nel masso a destra e a sinistra. L'acqua della cascata e gli stalattiti delle pareti e della volta mandano una luce tremula ed abbagliante, e trasformano la Caverna in una vasta magica sala.

Come si può notare, a parte la lunghezza, esse raffigurano un ambiente assai simile (si veda la contestuale citazione, nel testo dagnilliano, dell'altare di cui ai versi citati in precedenza), marcando dunque una sicura e verificabile ascendenza da parte del D'Agnillo nei confronti del lugubre racconto dello scrittore palermitano. Si tenga conto che il Linares mantiene una certa equidistanza tra le malefatte attribuite all'oppressivo potere vicereale spagnolo nella Sicilia settecentesca e l'estremismo integralista dei Beati Paoli, criticando velatamente la pretesa avanzata da questi ultimi di ergersi a giudici e giuria di fronte alle manchevolezze del potere, e di quello giudiziario in particolare. Il D'Agnillo, invece, non fa mancare la sua simpatia per i Rei (forse anche per una suggestione letteraria dovuta ai romanzi di Dumas, e in particolare a quel Robin Hood che – pur essendo un fuorilegge – era considerato un eroe e un salvatore dei poveri⁶⁶).

In riferimento alla data reale di composizione della *Trilogia*, come abbiamo già anticipato in precedenza, non è possibile se non fare alcune ipotesi interpretative, che tengano conto della consistenza metrica e anche dei pochi dati filologici a nostra disposizione. Bisogna subito sottolineare come,

⁶⁶Cfr. i due noti testi di Alexandre Dumas, *Le Prince des Voleurs – Robin Hood le Proscrit*, Lévy, Paris, 1872-'73 (entrambi i volumi pubblicati in due tomi). Si tenga conto che una delle figure femminili della *Trilogia*, quella Ludovica d'Armental che il barone prende in concubinato abbandonando la moglie, ha lo stesso appellativo araldico di un personaggio di Dumas, il Cavaliere d'Harmental, che è protagonista di un romanzo da lui pubblicato nel 1842 (cfr. *Ibid.*, *Le Chevalier d'Harmental*, Société Belge de Librairie, Hauman et Cie., Bruxelles 1842, in tre tomi, e si tenga presente anche la prima edizione francese pubblicata nello stesso anno a Parigi presso il Dumont, in quattro tomi). Per la storia e la fortuna di quest'ultimo romanzo, che nel 1896 ebbe anche una riduzione operistica da parte di Messager e Ferrier, cfr. Robert Singleton Garnett, "The New Dumas", in *The Academy and Literature*, 5, 1903, pp. 78 ss. L'assenza di una traduzione italiana dello *Chevalier* prima del 2012 rende ragione di come l'intero *corpus* delle suggestioni dumasiane provenga dalle fonti originali.

nell'elenco delle opere conservatoci sul periodico *Eco del Sannio*, la *Trilogia* appare sia complessivamente (come seconda delle tre composte in origine dal D'Agnillo) sia – per quel che riguarda il *Claudio Vannini* – in un secondo raggruppamento dove si trovano altre opere singole, tra cui una non altrimenti nota se non con il titolo di *4 ottobre 1860 in Agnone*. Appare possibile ipotizzare che la composizione (ma forse, s'è visto, non la finale intitolazione) della terna di drammi in questione non sia molto lontana dalla data poc'anzi menzionata, anche, s'è detto, per motivazioni metriche. È infatti acclarato che la versificazione drammatica italiana postunitaria preferì indulgere al verso martelliano, piuttosto che all'endecasillabo⁶⁷, il quale venne progressivamente abbandonato quando il dramma storico cominciò a cedere il posto a quello borghese d'estrazione verista, contro cui – anche nella *Trilogia*, e con la già menzionata esaltazione dell'arte come espressione del “kalos k'agathos” – forse si scagliano indirettamente gli strali del D'Agnillo. Ed è probabile che una delle motivazioni per cui il drammaturgo agnonese si ritirò a vita privata sia da ricondurre anche alla sua consapevolezza che i drammi storici facevano ormai parte del passato e nulla avrebbe potuto resuscitarli dall'oblio, se non un'operazione editoriale evidentemente commemorativa come quella posta in essere dal Pierro nel 1897. Una delle ragioni alla base della volontaria eclissi del D'Agnillo si trova, a parer nostro, anche qui: essa può essere certamente reperita nella sua incapacità (di cui egli, all'esegeta moderno, appare perfettamente consapevole) di staccarsi dai canoni di una cultura troppo radicata negli esempi neoclassici e romantici del primo Ottocento, per evolversi invece – e vengono in mente gli esempi del Verga e del Capuana – verso un tipo di produzione diversa. Ci si riferisce a un anelito che, in campo narrativo, desse finalmente al Molise, regione di nascita del D'Agnillo, quell'autore verista che la regione non ebbe mai, e (dal punto di vista scenico) si rivolgesse al fertile terreno del dramma borghese abbandonando la tragediografia d'estrazione manzoniana e niccoliniana.

2.3. *La Notte di San Bartolomeo* di G. Gattinelli

Il silenzio progressivamente calato sulla figura e l'opera di Gaetano Gattinelli, se dal punto di vista della sovrapproduzione drammatica poteva avere

⁶⁷Sulla questione, cfr. Pannunzio, *Pietro Saraceni* cit., pp. 91 ss. gg., con bibliografia.

ragion d'essere, certamente genera qualche circostanziale e giustificato dissenso, se si vogliono considerare le singole opere dell'autore di Lugo. Intendiamoci: è assolutamente evidente che i testi gattinelliani si inseriscono all'interno di quella gran congerie di tragedie liriche e di drammi storici che popolarono le scene italiane nel periodo ottocentesco; nessuno può negare questo e nessuno può mettere in dubbio la modestia complessiva di quelle "pieces". Tuttavia, in un'ottica semasiologica, è possibile segnalare la presenza di elementi del tutto degni di nota in un contesto più ampio, tenendo cioè conto della situabilità storico-letteraria in piena concomitanza con il dato comparativo, a creare un ganglio di significati che possa consentire all'esegeta di sceverare i dati nascosti nel testo medesimo. Va subito rilevato che la sintomatica unicità del dramma gattinelliano sta nel fatto che egli fu uno dei pochi a mettere in scena non le solite vicende della Strage di San Bartolomeo (sia che fossero viste dal punto di vista delle "élités", sia che interessassero altre e più basse classi sociali), bensì avvenimenti conlimitanei, accaduti in un contesto diversificato e provinciale, esattamente come sarebbe accaduto – qualche anno dopo – con la *Trilogia drammatica* del D'Agnillo. Sull'interesse storico è da credere che non si possa fare questione: gli studi del Mentzer, ad esempio, hanno già fornito qualche squarcio sulle vicende della piccola nobiltà ugonotta in ambito locale, pur non chiarendo definitivamente il discorso riguardo alle diverse attinenze religiose che pure esistevano anche nelle famiglie più devote agli ideali della Riforma⁶⁸. Il testo di Gattinelli, curiosamente, invade proprio questo settore, sicché risulta arduo sceverare in esso le istanze rivoluzionarie proprie del pensiero politico del tempo e il riferimento – ovvio e costante – a tematiche d'ambiente socialista e/o liberale di sinistra che erano assai in voga durante il Risorgimento⁶⁹. Nostro compito, in questa sede, non sarà dunque quello di instaurare una comparazione esegetica tra il Gattinelli ed altri drammaturghi della sua epoca: la questione, al contrario, verterà sulla necessità di chiarire la mancata

⁶⁸ Cfr. Raymond A. Mentzer jr., *Blood and belief: family survival and confessional identity among the provincial Huguenot nobility*, Purdue University Press, West Lafayette (Ind) 1994, con bibliografia.

⁶⁹ Cfr., su questo, Manuela Heidler, *L'interpretazione della storia nella letteratura del Risorgimento*, diss. Universität Freiburg im Breisgau, 1976, *passim*; e soprattutto il volume collettivo *Pensiero politico e letteratura del Risorgimento*, Rubettino, Genova 2013, con amplissima bibliografia.

sintonia con le opere che trattarono d'una tematica similare, ponendo in evidenza le diverse istanze che lo animarono e trovando qualche punto di contatto con opere d'analogia estrazione prodotte oltralpe e poi trasposte (in vari e differenti modi) sulle scene nostrane. Va subito detto che il dramma in oggetto non venne rappresentato, per problematiche inerenti la censura⁷⁰, ma fu edito qualche decennio dopo in volume, a testimonianza del fatto che l'autore lo riteneva una valida testimonianza delle proprie idee e dei propri modelli compositivi.

Gaetano Gattinelli, primogenito di Luigi – a sua volta noto attore tragico – e di Giuseppina Stanguellini, nacque a Lugo l'11 dicembre 1806 (secondo alcuni il 2 dicembre 1807). Nell'età adolescenziale, partecipò alle recite di dilettanti organizzate dal padre, e, quando quest'ultimo si dedicò al teatro professionale, lo seguì per alcuni mesi, pur con la decisa opposizione della madre, la quale voleva che egli completasse gli studi medi in un collegio di Lugo e poi che s'iscrivesse alla facoltà di diritto dell'Università di Bologna. la volontà del giovane Gaetano fu però più forte ed egli finì con il raggiungere il padre che stava recitando a Venezia nella compagnia Taddei, persuadendo il proprio genitore a fargli calcare il palcoscenico. Dopo taluni insuccessi iniziali, che lo ricondussero per qualche tempo nella natia Lugo, il ragazzo riuscì però a farsi accogliere nella compagnia di F. Lombardi, che fu per lui un ottimo maestro e sotto il quale il giovane Gattinelli ebbe le sue prime soddisfazioni in campo recitativo. Nella stagione teatrale 1830/1831 entrò in società con Giacomo Job a Roma, ma la passione politica lo spinse a interrompere il lavoro per partecipare ai moti insurrezionali del 1831: s'arruolò a Bologna, nella guardia nazionale, e fece quindi parte del corpo dei dragoni del generale C. Zucchi ad Ancona e – con G. Mastai Ferretti – a Senigallia. Dopo la repressione dei moti fu bandito, perseguito e incarcerato; recuperata la libertà, si recò dal padre, che recitava allora a Parma con la compagnia Rosa-Ventura, e riuscì a farsi scritturare col ruolo di brillante assoluto, superando l'handicap dell'aspetto accigliato e della voce un po' rauca e cercando di liberarsi delle inflessioni romagnole, che però pare conservasse ancora nella compagine del Mascherpa, con il quale lavorò quattro anni. In

⁷⁰ Cfr. Il dramma gattinelliano (e citiamo le parole degli stessi censori così come riportate da Irene Piazzoni, “venne inizialmente proibito perché basato su «polemiche religiose sconvenienti ai tempi che corrono» [...]”). Su ciò, cfr. Piazzoni, *Spettacolo, istituzioni e società*, p. 166 e nn. 111 e 112.

seguito, come caratterista, tornò con A. Rosa fino al 1842 e finalmente, nel 1844, fu chiamato a sostituire Luigi Taddei nella Compagnia reale sarda, nella quale militò per dodici anni, fino al suo scioglimento, anche quando – dopo il 1854 – essa fu privata della sovvenzione statale. Nel 1855 Gaetano partecipò ai trionfi parigini, quando, entrato in una nuova compagnia sotto la direzione di F. Righetti, si esibì alla Salle Ventadour, ottenendo critiche entusiastiche (specialmente per le sue interpretazioni ne *Il burbero benefico*, *Un curioso accidente*, *La bottega del caffè* e *La locandiera*), che egli condivise con Adelaide Ristori, Ernesto Rossi e Luigi Bellotti Bon. Al ritorno divenne socio del Rossi in una compagnia di grande qualità, di cui egli fu direttore e che, nel 1857, tenne una serie di rappresentazioni a Vienna, con straordinario successo. Il suo patriottismo gli impose una nuova interruzione della carriera per partecipare attivamente ai moti del 1859 a Lugo. Nel 1860, dopo aver lavorato brevemente con G. Pieri, fondò una propria compagnia (denominata dell'Italia Centrale), allo scopo di assecondare la passione per il teatro della figlia Antonietta, che era nata dal matrimonio con la bresciana Amalia Prina. la Compagnia dell'Italia Centrale conseguì qualche successo, specialmente a Tolentino, nelle stagioni 1862 e 1866, ma ebbe fine con il matrimonio di Antonietta. Nel 1870 Gaetano, ritiratosi definitivamente dalle scene, fu chiamato a dirigere a Firenze la Reale Accademia de' Fidenti, per la quale si occupò delle recite dei soci nel teatrino di S. Giuliano, cui talvolta partecipò di persona. Tenne poi anche dei corsi di declamazione a Roma, dove infine morì il 17 giugno 1884⁷¹. Come si vede, la vita di Gattinelli fu vissuta quasi in simbiosi con gli eventi risorgimentali, a cui il lughese partecipò attivamente e anche con nocumento delle proprie attività professionali. Questa adesione agli ideali del Risorgimento fu piena e partecipe, al punto che gli provocò notevoli guai con la censura, anche nel periodo successivo all'Unità, perché, come già detto, i temi del teatro gattinelliano venivano giudicati scabrosi e tali da poter creare disordini e problemi all'autorità costituita, anche sotto il profilo dei rapporti diplomatici e delle relazioni con l'allora poco ospitale Stato Pontificio.

Volendo dare inizio ad un'analisi strutturale del testo gattinelliano bisogna subito sottolineare il modo in cui esso non è scritto: non è una tragedia in endecasillabi più o meno sciolti (e dunque non rientra a pieno titolo né in

⁷¹Le notizie biografiche qui riportate sono desunte dal già citato lemma "Gattinelli" del Fagioli Vercellone (e vedi la n. 44).

un'imitazione del Manzoni, né nella scia di autori quali i già citati Niccolini e Barattani, cui pure le anche tematiche affrontate dall'autore lughese potrebbero accostarsi); non è neppure un dramma in versi martelliani, com'era uso comporre nel periodo postunitario e come sarà fatto – nelle estreme propaggini raggiunte da questo genere d'opera – fino alla fine del secolo. Il dramma di Gattinelli è invece scritto in prosa, con una scelta che in seguito sarà portata avanti anche dal Saraceni e da altri autori, probabilmente nel vano tentativo di gettare un ponte tra questo tipo di rappresentazioni e il nascente dramma borghese. È del tutto evidente come, volendo definire una suddivisione delle parti secondo la classica compartimentazione oppositiva bene vs. male, e tenendo conto di tutti gli attori in scena, si potrà avere questo schema:

BUONI	INCERTI	CATTIVI
1) Don Ugo Teodoro di Roano	1) Il diacono	1) L'Inquisitore
2) Il conte Paolo Valdesia	2) Il prevosto	
3) La contessa Irene	3) Il popolo	
4) I figli, Ezechiele e Gabriele	4) I soldati	
5) Il Conte di Tenda		
6) Giuditta		
7) Davide		

Al di là delle figure di contorno (che sono più o meno indistinte, pur recitando qualche battuta importante nel corso del dramma), i personaggi di qualche spessore psicologico sono dunque sette, i primi sei collocati tra i buoni, più l'Inquisitore. Si è scelto di inserire tra gli incerti (di volta in volta aiutanti del protagonista Paolo di Valdesia e dell'antagonista, l'Inquisitore) anche la massa del popolo e quella dei soldati, perché, nel primo caso, almeno una volta la folla non sembra mostrare soverchia simpatia per la causa ugonotta, e – nel secondo caso – i soldati sono totalmente fedeli al conte di tenda, che palesa le sue intenzioni positive soltanto alla fine. Continuando ad applicare – per comodità interpretativa – la finora utilizzata griglia di Jakobson, si potrà sottolineare come, sempre di volta in volta, sia Ugo di Roano che la contessa Irene fungono da falsi aiutanti (il primo) o da aiutanti veri e propri (la seconda) del “villain”, cioè l'Inquisitore, in un intreccio di ruoli che è assolutamente funzionale alle dinamiche della trama. Il dramma, va detto

subito, verte centralmente su alcune affermazioni di principio, dal tenore ideologico, che sul crinale della filosofia illuminista settecentesca sdoganano il concetto di libertà religiosa come frutto di riflessioni svolte innanzitutto in ambito luterano e calvinista. Il primo dato è storico e consiste nel fatto che l'Inquisitore descrive brevemente la situazione politico-teologica della Francia, con quello che – parafrasando Carlo Ginzburg⁷² – era l'occhio affinato dall'odio per le dottrine riformatrici⁷³:

Tre fazioni divorano attualmente la Francia. Quella dei Poligny, dei Montmorency e dei Guisa; bisogna abatterle tutte, e fare in modo che sulle loro rovine s'innalzi trionfante il trono e l'altare. Ecco le prime linee del piano. Un braccio ignoto e fidato la finirà col Poligny, il temuto capo degli Ugonotti, voci sparse con arte faranno credere la sua morte un colpo arditto dei Guisa, i due partiti abilmente eccitati verranno presto alle mani, e quando il re vedrà prostrati i partiti, dissanguati nella guerra civile, determinerà, con un ultimo colpo, l'assoluto estermio di questa setta di riformisti [...]. Settantamila dei nostri nel cuore della notte, ripetendo per più santa causa l'esempio dei vespri siciliani, piomberanno in un sol punto sui miscredenti, e usando più che la spada, il pugnale, soffocheranno nel sangue l'eresia, e assicureranno il trionfo della legittimità e della chiesa.

Questa dichiarazione d'intenti non è che una tesi, l'esposizione della quale verrà dimostrata praticamente, ma al contempo confutata a livello religioso, nel corso dello svolgimento del dramma. All'Inquisitore, che la pronuncia, si oppone – prima sotterraneamente, poi, dopo esser diventato vescovo, a gola spiegata – il personaggio di Ugo Teodoro di Roano. Costui vien detto giungere da non meglio precisate “missioni in America”, e non ne viene definito più precisamente lo “status” di religioso: è un frate, d'accordo, ma di quale ordine? Tenendo presente la sua provenienza, andrebbe ipotizzato che egli fosse un gesuita, forse facente parte – vista la tarda età – di quella missione che, sotto la guida del padre Manuel da Nóbrega, attraversò l'O-

⁷²L'espressione è citata dal Ginzburg in riferimento all'inquisitore francese e cacciatore di streghe Pierre de Lancre, e cfr. Carlo Ginzburg, *Storia notturna*, Einaudi, Torino 1989, p. 115.

⁷³Tutte le citazioni del dramma gattinelliano, ove non altrimenti detto, vengono dal già citato dramma gattinelliano *La notte di San Bartolomeo* (e vedi *supra*, la n. 4).

ceano Atlantico, prendendo la direzione del Brasile. Questi missionari avevano lo scopo di realizzare il sogno evangelizzatore già preconizzato dallo stesso Ignazio di Loyola, sogno che essi cercarono di realizzare proprio creando le cosiddette “riduzioni”, dove veniva praticata una forma di cristianesimo militante ed egualitario, scevro dei vizi e degli aspetti negativi che caratterizzavano il cattolicesimo europeo⁷⁴. Detto questo, è piuttosto facile capire che don Ugo non poteva che essere un gesuita d’ estrazione latinoamericana, perché le sue affermazioni libertarie e legate a una forma di solidarietà umana che travalicasse le differenze tra gli individui (in questo caso confessionali) sembra richiamare proprio l’anelito antirazzista presente nelle “riduccioness” paraguaiane, dove qualcuno ha voluto vedere l’ antecedente di un comunitarismo di matrice socialista, non alieno da quelle che erano state le teorizzazioni utopiche del Campanella. All’ inizio, Ugo di Roano mantiene una posizione ondeggiante. Sentiamo quello che dice ai suoi nipoti e al fratello durante la prigionia, in relazione al volume contenente scritti eretici realizzato proprio da Paolo di Valdesia:

E spero con esso illuminare le genti? Povero illuso! Il volgo non discute e non pensa. Pensano i sacerdoti per lui: pei sacerdoti e la scienza! Egli non la comprende e la venera. Lascia che a tempi più maturi sia diffusa la luce; oggi s’ irriderebbero i popoli. Abbrucia da te stesso quelle carte che minano le fondamenta del tempio d’ oro. Se non tu, fa almeno che i tuoi figli seguano il culto materno; e se è tanto in loro l’ amore della dottrina evangelica, vi sono anche fra noi sacerdoti...

“Vi sono anche fra noi sacerdoti...”: si sente qui pulsare l’ anima del gesuita

⁷⁴Le riduzioni gesuite, note anche come “reduccioness”, erano piccoli nuclei cittadini in cui erano strutturate le missioni gesuitiche, soprattutto nel Paraguay ma anche in Ecuador, Nuova Granada e Cile. In esse si concretizzò la strategia missionaria della Compagnia di Gesù, consistente nella realizzazione di centri per l’ evangelizzazione delle popolazioni indigene dell’ America meridionale (detti appunto “reduccioness de indios”, dal nome che presero questi villaggi indigeni organizzati e amministrati dagli stessi gesuiti nel continente sudamericano). Il fine che i gesuiti si prefiggevano era di civilizzare ed evangelizzare le popolazioni autoctone, ma era anche prevista la fondazione di collegi e conventi. Su tali questioni, cfr., ad esempio, Alberto Armani, *Città di Dio e Città del sole. Lo Stato gesuita dei Guarani (1609-1768)*, Studium, Roma 1977.

del Guarani, che cerca di far comprendere al traviato fratello come anche nell'ambito del cattolicesimo possano esistere correnti di pensiero e di azione che portino avanti le idee di libertà ed uguaglianza, esattamente come quelle predicate dal movimento monastico a cui s'è fatto riferimento. La misericordia, la carità e il senso di umana fratellanza che sovrasta tutti i viventi è il cardine del pensiero a cui ha attinto Ugo. Di fronte alle losche mene e alla sete di sangue dell'Inquisitore, Ugo risponderà:

E sempre invocate Iddio, quando meditate iniquità, cessate una volta dal bestemmiare il suo nome; cessate dall'oltraggiare la Divinità col farla complice dell'ire vostre spietate. Cristo perdonò dal Calvario. Cristo, insegnò la clemenza e nel suo Nome Santissimo io disciolo questi sventurati e li accolgo.

L'uso del nome di Dio per coprire i più nefandi delitti viene qui stigmatizzato con forza, ma soprattutto con uno spirito polemico che sembra ricordare il giansenismo manzoniano. E manzoniana, rimembrante le parole del Cardinal Borromeo nei *Promessi Sposi*, appare questo vivace assunto che Ugo propone alla sua nuova attività episcopale:

Io promisi al supremo Fattore che chiamato all'augusto Ministero dedicherò la mia vita a sollevare l'umanità sofferente, ad asciugare le lagrime degli infelici, ad incoraggiare con l'esempio della virtù. Questa e non altra è la missione di un vescovo sulla terra.

La missione del vescovo è quella di dare pace, di sanare le sofferenze, di consolare le afflizioni di un mondo in cui invece le controversie religiose avevano finito con il diventare un veleno inarrestabile, un virus letale che portava soltanto violenza. Il vescovo, dunque, si inserisce – con queste teorie egualitarie e pacifiche – all'interno di un dibattito ben noto, una diatriba tutta giocata tra ideologia e teologia che caratterizzò gran parte delle teorie religiose e politiche in voga tra i riformatori francesi del periodo⁷⁵. Secondo Ugo, è d'uopo che “ la chiesa rivendichi il sublime suo titolo, torni madre dei popoli, e non ancella dei despoti”. Egli, quindi, si pone stranamente non

⁷⁵Cfr. ad esempipo, su questo, Saffò Testoni Binetti, *Il pensiero politico ugonotto: dallo studio della storia all'idea di contratto 1572-1579*, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2002.

come difensore dell'ordine costituito, ma come rispettoso seguace d'una più alta legge, quella dell'umanità. Per Ugo Teodoro di Roano, gli ordini delle pretese autorità civili ed ecclesiastiche

pur troppo si eseguono tardi quando conducono al vantaggio dei popoli, e con la prestezza del fulmine quando comandano un delitto. Un delirio della corte romana e secondato da un controsenso francese, si commette la esecuzione di un orribile decreto, che nella sua absurdità deve respingersi da ognuno che sente di meritare il nome di cittadino, di cristiano, di prete, e di soldato d'onore.

e più oltre:

Questa è la logica della coscienza, la quale insegna che l'uomo nasce cittadino e non suddito, che cessano i monarchi e restano i popoli, che lo dinastie si consumano, ma rimangono le nazioni, e che per servire ad uomo non deve tradirsi la patria. Carlo IX re quadrilustre ordina ai prelati sessagenari, ai prodi generali d'armata di sgozzare in poche ore centomila compatrioti; noi l'ubbidiremo alla cieca?... E se fra questi vi fosse un padre, un figlio, un fratello, il ferro del figlio, del fratello, del padre, dovrebbe troncar loro la vita. L'umanità ha diritti più sacrosanti di quelli di un assoluto monarca, e se questi giuoca a capriccio la vita dei suoi connazionali, noi con una pietosa disobbedienza risparmieremo un delitto ad un sovrano, una vergogna alla patria, una pagina luttuosa nella storia. [...] La chiesa rivendichi il sublime suo titolo, torni madre dei popoli, e non ancella dei despoti.

Ancor più cogente, a tal proposito, si staglia la figura del già citato Paolo di Valdesia (e non a caso nel "cognomen" viene riecheggiata la religione pauperistica di Pietro Valdo, che tante persecuzioni ebbe a conoscere nel Piemonte savoiaro almeno fino al periodo illuminista⁷⁶): costui, per il quale "la Bibbia [...] è il primo libro dell'universo", si dimostra disposto anche ad abbandonare le sue prerogative di nobile, sostenendo che "l'infingardaggine è maledetta da Dio: chi non lavora, non ha diritto alla vita. Anche per Paolo la via migliore sarebbe quella di fuggire in America, dove egli pensa – forse in modo non del tutto realistico⁷⁷ – si possano creare le condizioni per la

⁷⁶Cfr., su questo, De Amicis, *Alle porte d'Italia* [1884] cit., pp. 183 ss.gg.

⁷⁷Non è pensabile che Paolo, in questo caso particolare, voglia riferirsi all'America

creazione di quella “repubblica di santi” che era stata preconizzata da tanti seguaci della Riforma. Egli sostiene che

[...] le idee pure di libertà e religione come le detta la natura, e Cristo le promulgò nell’interesse del popolo, non possono fecondare che sopra una terra vergine, non contaminata dall’ambizione, dall’egoismo; dall’oro; non deturpata dall’interesse di casta, dai privilegi di nascita. Perchè qui allignassero le massime non adulterate del vangelo sarebbe d’uopo che una nuova Francia sorgesse. Non vi sarà mai libertà vera presso un popolo che si contende un titolo, si contrasta un impiego, si vende per un collare Cavalleresco. [...] Il popolo romano disprezzava tali cose e fu grande. La libertà quando si estingueva sul Tevere, si predicava dal Nazareno alle genti, che moriva sulla croce per lei.

Una posizione, se vogliamo, anticipatrice di certe pulsioni che furono proprie dei filosofi del Secolo dei Lumi e che, non a caso, il Gattinelli pone in bocca a un calvinista, quasi volesse trovare un diretto legame tra i sistemi filosofici settecenteschi e le idee professate dall’intellettualità ugonotta dell’epoca in cui vien fatto agire il semi-martire Paolo. A questo proposito, e di sfuggita, sarà bene chiarire che idee martiriali o martirologiche circolarono anche fra le schiere degli ugonotti, ben rendendosi conto questi ultimi di trovarsi – nella Francia di quel periodo – in una posizione di sostanziale inferiorità rispetto ai cattolici⁷⁸. Alle esortazioni a tornare nel cattolicesimo, Paolo risponderà al fratello, a nome anche dei suoi figli, con queste decise parole:

Abbiamo più fede di voi, ma ripudiamo le vostre cavillose ambizioni, l’insubordinazione ai governi, e l’abusato potere di chi vorrebbe trasmutare

Latina, bensì a quella del nord. Sulla presenza degli ugonotti nel continente americano si segnalano Frank Lestringant, *Le huguenot et le sauvage: l’Amerique et la controverse coloniale, en France, au temps des Guerres de Religion (1555-1589)*, Aux Amateurs de Livres, Paris 1990; e Jon Butler, *The Huguenots in America: a refuge people in new world society*, HUP, Cambridge-London 1983.

⁷⁸Sulla questione, cfr. David El. Kenz, *Les bûchers du roi: la culture protestante des martyrs: (1523-1572)*, Champ Vallon, Seyssel 1997. altrove il Valdesia dirà: “[...] Figli, a voi e consacrata ormai la mia vita. Inferno o paradiso io non lo abiterò, che con voi [...]”, con una viosione ancor più solenne e retorica.

l'eterna città nella babilonia dei profeti.

E in seguito, proprio nell'ottica del supremo sacrificio di cui s'è detto poc' anzi, egli dirà di aspettarsi di andare “al rogo, e vi sono preparato. Dio e libertà: spirerò con queste frasi sul labbro”. Nel proporre la scelta di cambiar religione ai suoi figli, il Valdesia – con soggettiva descrizione – contrapporrà anche la santità del sacerdozio ad una convinta scelta di fede:

Figli, la missione del sacerdote è bella, nobile e santa. Dessi sono celibi, e vivono esenti dalle fatiche; i nostri padri di famiglia dividono il lavoro col popolo, e non vagheggiano privilegi e ricchezze. Fra quelli l'ozio e la grandezza, fra noi semplici vestimenta, cura spirituale delle anime; con essi stanno gli onori, con noi l'oppressione ed il rogo. Specchiatevi e scegliete.

Il padre non è oggettivo, è vero, ma la contrapposizione operata, che si muove sempre nel segno dei diagrammi dialettici propri del dramma storico, ha in sé qualcosa di politico, o meglio, di pre-politico. Da un lato, la libertà religiosa rappresentata dal riformismo di matrice luterana (a parole, ché lo stesso luterò fece soffocare nel sangue la rivolta di Muntzer e i puritani d'America – parafrasando Luraghi – adottarono la democrazia solo internamente⁷⁹); dall'altro, l'oscurantismo e il dispotismo, di cui la Chiesa cattolica sarebbe il corifeo e che si disporrebbe come l'ostacolo più insormontabile e intollerabile ad una vera pacificazione che preveda un livellamento delle condizioni sociali degli individui. Roma, dunque (ma anche la Francia, che per Paolo è “soggiorno di tiranni e di schiavi”) non può più rappresentare, come capitale della cristianità, quella Gerusalemme celeste che qualcuno pure aveva preconizzato:

Finchè a Roma regnano i giudici di Arnaldo e di Galileo, finche sarà delitto la libertà, io non vedrò il Vaticano. A Roma ti condurrò quando da quel Sinai italiano si benedirà la vera morale del Redentore, e ciò avverrà ne son certo.

L'attesa messianica palese nelle parole di Paolo di Valdesia ha una sua pre-

⁷⁹Cfr. Raimondo Luraghi, *Storia della Guerra Civile americana*, 2 voll., Rizzoli, Milano, 1998², in part. vol. I, p. 23.

cipua ragione: egli “ripudi[a] quel mistico accoppiamento che unisce il pastorale alla spada, e intreccia la corona di spine alla corona dei despoti”, e dunque rifiuta l’unione del potere temporale con quello spirituale, in ciò affermando non solo un ideale proprio del Risorgimento nostrano, ma una teoria politica che aveva trovato i suoi sostenitori già in epoca medioevale (basti pensare, con un esempio ovvio, al Dante dei due soli nel *De Monarchia*). Notevole è, in un discorso del genere, far notare come l’impeto patriottico del Gattinelli non venga mai meno. Le idee libertarie, che parrebbero desunte da un manuale di mazzinianesimo “ad usum delphini”, sono alla fine temperate dall’avanzarsi della figura del Conte di Tenda. Leggiamo queste significative parole pronunciate nel finale:

Sappia il ministro, sappia la corte, sappia il re che fra le genti da me capitanate armeggiano tutti soldati di cuore e non un solo assassino. Sappiano che piuttosto inveire contro cittadini non armati che dei loro dritti, non difesi che dalla propria innocenza, io preferisco spezzare la mia spada; e sappiano infine che io Claudio di Savoia, conte di Tenda, non ho venduto il mio braccio ai tiranni, e che in mezzo a tante regie menzogne, un figlio di Savoia, un italiano non li macchierà di spergiuo.

Il “figlio di Savoia” è un nobiluomo tutto d’un pezzo, un uomo d’arme coraggioso e fedele ai valori eterni della giustizia e della cavalleria, ben diverso dai governanti d’oltralpe almeno come sono descritti dal Gattinelli. Il Conte di Tenda è italiano e – con la sua spiccata e coraggiosa “gentilhomme-rie” – sembra perfino richiamare, agli occhi dello studioso di cose salgariane, l’immagine immortale di Emilio, signore di Ventimiglia, Valpenta e Rocca-bruna, protagonista del *Corsaro Nero*, un romanzo d’avventura ambientato in epoche non lontane da questa⁸⁰:

– Voi siete un valoroso, – disse, salutando l’avversario. – Voi non volevate cedere la vostra arma: ora io me la prendo, ma vi lascio la vita. Il castigliano era rimasto immobile col più profondo stupore scolpito in viso. Gli sembrava forse impossibile di trovarsi ancora vivo. Ad un tratto fece rapidamente due passi innanzi e tese la destra al Corsaro, dicendo: – I miei compatrioti dicono

⁸⁰ Cfr. Emilio Salgari, *Tutte le avventure dei corsari*, Newton Compton, Roma 2012, p. 57 (il romanzo salgariano in questione fu pubblicato per la prima volta nel 1898).

che i filibustieri sono uomini senza fede, senza legge, dediti solamente al ladronaggio di mare; io posso ora dire come fra costoro si trovano anche dei valorosi, che in fatto di cavalleria e di generosità possono dare dei punti ai più compiti gentiluomini d'Europa. Signor cavaliere, ecco la mia mano: grazie!... Il Corsaro gliela strinse cordialmente, poi raccogliendo la spada caduta e porgendola al conte rispose: – Conservate la vostra arma, signore; a me basta che voi mi promettiate di non adoperarla, fino a domani, contro di noi.

Le figure femminili che popolano il dramma, invece, non sono tratteggiate con i colori del coraggio. Irene, moglie di Paolo, è vista come una donna ondeggiante tra la fedeltà al marito (di cui è profondamente innamorata) e il timoroso rispetto della propria fede cattolica, cosa questa che la farà cadere in un infame tranello – poi reso nullo dalla sagacia di Paolo – che le era stato teso dall'Inquisitore. Essa è però anche una donna che ben si rende conto delle problematiche ambientali in cui la sua famiglia si trova ad agire:

Le sventure procedono tutte da codesta discordia religiosa che mi parrebbe tempo di vedere una bella volta cessata. Io mi vanto cristiana, rispetto Dio e amo il prossimo, ma non amo ne punto ne poco quei bigottoni, quei collitorti, che fanno della chiesa un mercato, predicano la carità, e non la esercitano punto.

Si legga poi questo passo esemplificativo, in cui l'amore di madre si contrappone, in qualche modo, alla protervia dell'Inquisitore, che non può comprenderlo perché non genitore e che vorrebbe spingerla a far convertire i figli e a spedirli in un convento:

No, io li riconosco irremovibili nel loro proposito: è vano sperare che la loro fede vacilli. Combatte in me l'amore di madre, e l'obbedienza alla chiesa. Oh! se il sacerdote conoscesse cos'è affetto di famiglia, si formerebbe più giusta idea della società, ne cercherebbe di lacerarla in tal guisa, E voi, o padre, compatite a quest'angoscia mortale, compatite una creatura infelice che non ha forza e coraggio di strapparsi i figli dal seno e condannarli malgrado loro ad un chiostro.

Nel discorso di Irene viene toccato, tangenzialmente, il problema del celibato dei preti, che fu un vero e proprio "punctum dolens" non solo in epoca luterana, ma che ebbe i suoi riflessi polemici anche nel periodo successivo

alla Rivoluzione francese e all'avvento del liberalismo politico militante⁸¹.

Per parte sua, invece, Giuditta si presenta come una sorta di servetta, una Perpetua manzoniana al pari di quelle che, in maggior misura, si trovano nel teatro europeo tra Seicento e Ottocento, ed è caratterizzata per un sano buon-senso contadino che la fa definire dall'Inquisitore una "volpe finissima", dotata di una buona dose di "miscredenza" e sempre assolutamente fedele alla padrona, a cui dispensa buonissimi e non seguiti consigli.

Dalla parte dei malvagi, non può non essere segnalato l'Inquisitore, in parte modellato sulla figura di padre Bruno del dramma giottiano. Costui, parente alla lontana dei Roano, è una vera e propria figura luciferina. Nella sua protervia, è un fanatico della peggiore specie, che antepone al valore salvifico della religione cristiana, come elemento regolato dal perdono e dall'incomprensione, una medievistica e satanica intolleranza verso chiunque non rispetti l'ordine costituito e/o tenti di sovvertirlo con dottrine ritenute erranee. Un primo saggio di questo atteggiamento, del tutto prono a quelli che oggi si chiamerebbero appunto "poteri forti", l'Inquisitore lo offre sin dall'inizio, quando la sua totale mancanza di acume lo spinge a non comprendere che Ugo in realtà è un avversario e a caldeggiarne addirittura la nomina a vescovo. Riferendosi agli scritti eretici di Paolo, ma soprattutto all'amore familiare che impedirebbe alla moglie di denunciare il marito al supremo tribunale ecclesiastico, lo zelante figuro sostiene che

Dal Tribunale di penitenza cerco ammonirla sovente, e fiaccare quell'intollerante suo spirito, ma l'amore di famiglia è prepotente in costei... e temo che al punto di toglierle il marito e i figli... [...] Il conte è così tenace riformista, che se restasse in vita non lascerebbe più in Francia alcun vestigio della influenza e del potere che vi esercita la curia romana. Il fanatico scritto che sparge tanto veleno su noi è l'opera della infernale sua penna... ed io non posso ancora ottenerlo! Tentai, ma inutilmente, sin qui la timorata contessa... tuttavia non dispero averne o tardi o tosto il segreto. Intanto bisogna staccarla dai figli, e porli sotto la direzione di un sacerdote onesto e fidato.

Come si vede, il tentativo del Gattinelli è chiaro: far apparire i devoti delle corti inquisitoriali come del tutto privi di sentimenti d'umanità, al punto da

⁸¹Su tali questioni, cfr. ad esempio Angela Pellicciari, *Risorgimento anticattolico*, Piemme, Casale Monferrato 2004, *passim*.

separare la madre dai figli onde essi vengano educati al rispetto di quella che tali personaggi ritengono essere la vera fede. Il riverbero anticattolico è qui assai truce ed è probabilmente anche un riflesso delle persecuzioni che i patrioti, nell'epoca risorgimentale, avevano patito anche da parte delle autorità del Santo Uffizio (nonché, ovviamente, da parte della burocrazia e della polizia pontificia). Riferendosi poi a Ugo di Roano (ma non rendendosi conto, stoltamente, che sotto le mentite spoglie del Vicario episcopale si nasconde proprio lui), l'Inquisitore arriverà a dire che

egli è uno di quei preti più dannosi alla nostra fede, che gli stessi Ugonotti; uno di coloro che si credono autorizzati a discolarsi dalla interpretazione che diamo noi al vangelo... infine uno di quei sediziosi che vedrei volentieri bruciato nella tomba di Calvino.

Assoluta incomprensione delle istanze altrui, dunque, con un oscurantismo morale che il Gattinelli tratteggia a tinte fosche. Per l'Inquisitore, con un'esagerazione davvero "et pour cause", la Francia sarebbe

[m]egliu spopolarla, che perderla. Si racchiude nello spirito delle riforme un seme pericoloso che appoggiandosi sulla parola del Redentore, vuole inaugurare sui popoli la fraternità e l'eguaglianza.

E se il re Carlo IX per Ugo è "debole, giovine, irresoluto", l'Inquisitore, con il sostenere che egli "fiutando il sangue acquisterà forza e fermezza", ha già pronta una terribile medicina. Del resto, riferendosi proprio al Tribunale dell'Inquisizione, egli dirà che "il nostro tribunale giudica e non discute, il suo giudizio non erra", in modo da rappresentarne l'insindacabilità e l'infalibilità come un'arma rivolta verso tutti quei dissenzienti che non volessero piegarsi al suo volere. Ascoltiamo cosa l'Inquisitore pensi della Dottrina dei Popoli, l'opera scritta dal Valdesia per sostenere le proprie ragioni politico-teologiche:

[...] per sollevare la vostra coscienza, fu Iddio che per bocca di quest'umile servo v'impose di rintracciare e consegnare in mie mani quello scritto infernale tracciato dalla penna di Paolo. Quella velenosa diatriba offende il cielo, i savi, i Ministri, e i monarchi che siedono per dritto divino a reggitori di popoli. Quell'opera fu condannata da Roma [...].

Le parole “diritto divino” sono illuminanti, perché – nell’ottica degli ideali sorti dalla Rivoluzione del 1789 – fanno comprendere benissimo quali siano gli intenti del Gattinelli: egli vuole dare un sotterraneo giudizio sulla mancanza di basi reali dell’assolutismo, mancanza che è talmente palese da necessitare la soppressione fisica di quelle opere che la contrastino e la contraddicano. Del resto, la polemica contro l’assolutismo, nell’Italia post-unitaria dello Statuto Albertino, era argomento facile non revocabile in dubbio dalla pur attenta censura sabauda (e infatti non fu il motivo principale della proibizione del dramma dalle scene). Eppure, non è questa la sola negatività insita nell’agire dell’Inquisitore. S’è già detto del tranello infame in cui egli fa cadere Irene, con parole capziose di cui è bene avere un’idea:

Figlia... perchè il celeste Spirito possa scendere ad illuminarvi, accostatevi al nostro tribunale più spesso, o tremate che stanco l’Eterno di attendervi, vi condanni irremissibilmente alle fiamme.

e Irene risponde, supplichevole:

Padre, toglietemi dall’agonia che mi opprime; le vostre parole mi scendono come un ferro rovente nel più profondo del cuore; accordatemi il perdono. [...] Voi potete intercederlo.

La scena, in cui è mostrata tutta la capziosa violenza del prelado e – per contro – la colpevole arrendevolezza della donna, si conclude (prima che il manoscritto di Paolo venga bruciato) con un’affermazione quasi incongrua, secondo cui “è sacra la proprietà dell’ingegno”: sembrerebbe qui essere vagheggiata qualche polemica di tipo editoriale? Non è possibile dirlo, vista anche l’assenza del manoscritto originale, ma tuttavia va ricordato ancora una volta che il dramma di Gattinelli non calcò le scene italiane per merito (se così si può dire) della censura e dunque nella frase di Irene potrebbe esserci una voluta stiletta contro chi ne aveva impedito la rappresentazione. Sono significative le parole del Valdesia, dopo l’affermazione insultante ed errata dell’ignorante Inquisitore secondo cui la distruzione del manoscritto sarebbe una sorta di sacrificio d’Abramo, con il quale “finalmente fu liberata l’umanità dal pericolo d’uno scisma novello. La dottrina del popolo non è che un mucchio di cenere[...]”:

Non bestemmiare colui che è più santo che tu non pensi. Tu distruggesti il manoscritto, ma duemila di quegli esemplari stampati in Olanda già circolano in Europa a diffondere quella luce, che tu e gl'infami tuoi pari vorreste spenta nel mondo! Or va!

La citazione dell'Olanda è comprensibile. In quella nazione, infatti, la tolleranza religiosa era assai più pronunciata che altrove ed essa fu anche il luogo dove si rifugiarono numerose famiglie ugonotte scampate alle stragi dell'agosto 1572⁸². L'intolleranza più feroce, invece, è il dato che definisce meglio il carattere che Gattinelli vuol dare a questa crudele figura. Leggiamo, ad esempio, la servizievole e quasi allegra spensieratezza con cui l'Inquisitore, all'inizio della scena conclusiva, appresta i suoi famigli alla strage imminente:

Perlochè siamo in debito di discutere, senza por tempo in mezzo, non già la sostanza dell'ordine, che è assoluto, ma sibbene il modo di prontamente eseguirlo. Signor conte, la guarnigione e già in armi?... [...] Tutti i famigli dell'Inquisizione son pronti, ed ardon di santo zelo per dimostrare coi fatti la devozione al re e la riverenza a Roma. Io non dubito che la instancabile operosità di vostra eccellenza non abbia di già ordinato al clero di ascendere il pergamo per incoraggiare i diocesani all'impresa meritoria, cui li chiama la chiesa.

In seguito, coerentemente con la sua posizione faziosa e settaria, l'invasato religioso lancia uno strale contro il Conte di Tenda, che giustamente non vuole eseguire il sanguinario ordine del re (“[...] da quando in qua si permette di ragionare ai soldati? La disciplina e la vita delle milizie, e queste debbono ciecamente ubbidire [...]”). Anche a una considerazione superficiale di queste affermazioni, sembra di sentire, con sessant'anni d'anticipo, le parole attraverso le quali si nutriva la folle logica degli scherani di Hitler, in una finale dimostrazione – “apres le coup” – che l'arendtiana banalità del male albergava anche in epoche diverse dal primo Novecento. Sorprendente,

⁸²Cfr., su ciò, Hubert P.H. Nusteling, “The Netherlands and Huguenots émigrés” , in *La Révocation de l'Édit de Nantes et les Provinces-Unies, 1685: Colloque international du tricentenaire, Leyde, Avril 1 – 3, 1985*, Apa Holland University Press, Amsterdam 1986, pp. 17-34 (ma l'intero volume è assolutamente degno di nota per la problematica in questione).

per contro, appare il già citato rifiuto messo in atto dal Conte, quasi a voler significare – anche qui in anticipo sui tempi – che a un ordine genocida si può e si deve disobbedire: qui palpita ancora una volta un profondo ardore democratico, che si rivela nuovamente, pur nel terminale martirio del vescovo Ugo (avvelenato dallo stesso fratello, “novello Caino”), il marchio di fabbrica imposto dal Gattinelli al suo dramma in tutta la sua interezza.

3. Un tessuto composito: Merimée, Scribe e i traduttori italiani

Prima che in Italia (e per converso a far da indubbio richiamo ed ispirazione per i letterati nostri), la tematica ugonotta aveva avuto oltralpe alcuni sceneggiatori d'indubbio valore. Facendo astrazione, per il Dumas padre, cui le vicende di Margherita di Valois avrebbero ispirato la *Reine Margot* del 1845⁸³, non è possibile non citare l'antecedente *Chronique du Regne de Charles IX*, pubblicato nel 1829. Il problema più arduo da affrontare, infatti, non concerne la complessa rete di relazioni che intercorre tra quest'ultimo testo e la riduzione melodrammatica che ne fece lo Scribe (e che poi fu musicata dal Meyerbeer), ma dalle connessioni e dalle differenze tra le varie versioni italiane dello stesso libretto dello Scribe⁸⁴, il quale – infine – ebbe

⁸³Per l'edizione originale, cfr. Alexandre Dumas, *La Reine Margot*, 6 voll., Paris, Gamier Frères, 1845. Per la prima traduzione italiana vedi *La regina Margot, ossia La notte di S. Bartolomeo in Francia: romanzo storico di Alessandro Dumas; versione del prof. Ercole Marenesi*, F. Sanvito, Milano 1861. La trama del romanzo dumasiano è tutta giocata tra gli intrighi alla corte di Francia che coinvolgono il Re Carlo IX, la regina madre Caterina de' Medici, il fratello Duca d'Angiò e la potente e cattolicissima famiglia Guisa, Enrico, re di Navarra, capo degli ugonotti, sposa la bella e coltissima Margherita di Valois, chiamata “Margot” dal fratello Carlo IX. Il tutto fa parte di una trappola per attirare gli ugonotti a Parigi e sterminarli in quella che passerà alla storia come notte di San Bartolomeo, ma Carlo IX si affeziona a Enrico e, la fatidica notte, gli salverà la vita. Veri protagonisti del romanzo sono però due amici, un francese ugonotto che diverrà anche amante della bella Margot e un cattolico piemontese che nella famosa notte cercheranno di ammazzarsi a vicenda e poi, nel corso di una forzata convalescenza comune, diverranno amici per la pelle fino al tragico epilogo.

⁸⁴Tre sono le più importanti versioni italiane ottocentesche del testo di Scribe: quella P. Perego del 1856, una seconda – più conosciuta – del compositore veneto M. Marcello (1836), una terza, collaterale, scritta da M. Maggioni (1848). Va rilevato

addirittura una versione narrativa per opera del Mariani⁸⁵. Per quel che riguarda la trama del romanzo di Merimée, in esso viene narrata la storia di un giovane ugonotto che raggiunge Parigi durante una delle brevi tregue tra una guerra di religione e l'altra, per mettersi al servizio dell'ammiraglio Coligny, capo della sua fazione. Qui incontra il fratello, che non vedeva da anni perché convertitosi al cattolicesimo: quest'ultimo, di cui si erano perse le tracce durante una delle varie guerre del tempo, si era messo al servizio del re Carlo IX ed era diventato ufficiale dell'esercito. Il giovane Mergy viene dunque

che esistono anche altre versioni, ma che queste sono le più conosciute e le più utilizzate in ambito teatrale, almeno nel secolo decimonono (e su tale questione cfr. Marco Beghelli, *La retorica del rituale nel melodramma ottocentesco*, INSV, Parma 2003, p. 281, n. 25). Sul Perego, giornalista d'epoca risorgimentale assai discusso per il suo preteso austriacantismo, cfr. ora Gianluca Albergoni, *Il patriota traditore. politica e letteratura nella biografia del "famigerato" Pietro Perego*, FrancoAngeli, Milano 2009; sul Marcello, compositore e librettista veneto vicino ad ambienti patriottici e collaboratore del Mercadante, cfr., genericamente, il collettivo *Ponton Paquaro, Marcelliano Marcello, paesaggi sonori e storia nella comunità lupatotina*, S. Giovanni Lupatoto (VR), Comune di S. Giovanni Lupatoto, 2003, e Giovanni Di Leonardo – Galileo Di Ilio, *La Leggenda Svelata. La Serenata, Leggenda Valacca, di Gaetano Braga. Fonte letteraria, titolo e successo*, Bologna, Bongiovanni, 2012, *passim*; e – da ultimo – Giorgio Pannunzio, "Appunti sul contenuto semasiologico della *Serenata* di Marco Marcelliano Marcello", in *L'Arrivista. Quaderni democratici*, V/1, 2015, pp. 6 – 13. Manfredo Maggioni, amico italo-inglese di Verdi, fu anch'egli librettista e tradusse dal francese in italiano molte opere di compositori d'oltralpe. Su di lui, cfr. Corinne Frigau Manning, *Écriture, édition, traductions à lire et à chanter : les activités multiples de Manfredo Maggioni, staff librettist à Londres*, in *Le livret d'opéra, œuvre littéraire?*, Presses Universitaires de Vincennes, Saint Denis 2011, pp. 47 ss.gg.

⁸⁵Per tale volume, del tutto trascurabile, vedi Mario Mariani, *Gli ugonotti: romanzo storico popolare*, Milano, Natale Tommasi, 1891. Si contano due riedizioni, la prima presso Cesare Cioffi (Milano, 1905); la seconda, in forma anonima e intitolata più arcaicamente *Gli Ugonotti*, presso l'editore Bietti (Milano, 1910). Si noti che questo Mario Mariani, scrittore di romanzi popolari, dalla facile vena, alla fine dell'Ottocento, non va assolutamente confuso con il più famoso omonimo che scrisse testi di tono anarchico e di denuncia sociale all'inizio del secolo successivo (e per il quale vedi ora Enrico Tiozzo, *Il poema di un'idea: sovversivismo e critica della società borghese nell'opera di Mario Mariani*, Aracne, Roma 2007, con bibliografia. Ringraziamo il professor Tiozzo per averci segnalato l'omonimia).

introdotto alla vita e alle dissolutezze della corte, pur conservando caparbiamente la propria fede, anche contro la propria amante, una contessa di cui è innamoratissimo, che fa di tutto per convertirlo e che riesce infine a sedurre togliendola a un altro cavaliere. Affascinante è la scena in cui Merimée descrive il duello che ne consegue e nella quale Mergy uccide il suo rivale (salvandosi da morte certa anche grazie a un reliquiario donato dalla contessa medesima). Accanto al questo personaggio, un idealista schiavo d'amore che si rende anche protagonista d'una rocambolesca fuga travestito da frate e che viene costretto al famoso "ego te baptizo piscem"⁸⁶ da una soldataglia ubriaca, qualche interesse desta il vero eroe tragico della vicenda, il fratello maggiore. Costui è al tempo stesso ragionevole ed ateo, al punto che, per una stupida questione d'orgoglio e, pur giungendo ad abbandonare la chiesa riformata, rifiuterà sul letto di morte i conforti dei due religiosi che si contendono la sua anima. Costui è il vero testimone del massacro, a differenza dell'altro che si salverà la pelle nascondendosi in casa della donna amata. Il testo del Merimée vorrebbe configurarsi come una riflessione sul fanatismo religioso, dell'una e dell'altra fazione, nonché sui motivi molto più prosaici che spingevano il Re ora a parteggiare per gli uni, ora per gli altri; ma esso risulta essere sostanzialmente un romanzo d'avventura, al pari del più famoso romanzo di Dumas padre. La forma chiara, limpida e con uno stile leggero, ne fa – appunto – una sorta di "feuilleton" predumasiano in cui il nitore settecentesco si accompagna alla più sfrenata passionalità romantica. Vi sono indubbiamente molti punti di contatto tra l'opera di Scribe e quella di Merimée. Si prenda, ad esempio, l'incontro iniziale tra i due fratelli Mergy: nello Scribe, esso è trasformato nell'intervento cavalleresco di Raul de Nangis per salvare dall'assalto di una turba di goliardi infoiati la bella Margherita di Valois, mentre nel romanzo dello scrittore parigino – all'inizio del terzo capitolo – il Mergy più giovane si reca sul Pont Saint-Michel e s'imbatte in un crocchio di giovani cortigiani fra i quali egli ravvisa suo fratello Giorgio. Dopo la scontata agnizione, il giovane ha un alterco proprio

⁸⁶Gli antichi vescovi usavano questa formula per trasformare la carne in pesce e consentire ai propri fedeli di rispettare la regola di mangiare di magro di venerdì anche quando non c'era pescato da consumare. I buoni cristiani sapevano bene che la carne battezzata pesce rimaneva carne, ma si fidavano dell'autorità dei vescovi che trasformava una bugia in verità incontestabile.

con quei cortigiani che accompagnavano il fratello e con i quali si era brevemente trattenuto, alterco che viene interrotto dall'arrivo di una donna bellissima, a cavallo d'una mula bianca condotta da uno scudiero e seguita da due lacchè. Ovviamente, anche il Mergy, come il Raul di Scribe, viene folgorato dalla bellezza della ragazza, la quale però non è che una semplice contessa, sia pure corteggiata da mezza "nobilitas" francese, appunto quella Diana di Turgis di cui s'è già fatta menzione. Come si vede, l'impalcatura strutturale dei due testi è analoga:

TESTO MERIMÉE

- 1) Raul de Nangis
- 2) Cortigiani
- 3) Mula di Diane de Turgis

TESTO SCRIBE

- 1) Bernard de Mergy
- 2) Studenti
- 3) Carrozza di Margherita di Valois

Appare del tutto evidente che nel testo di Scribe viene operata un'esaltazione, ma al contempo anche un'inversione narrativa rispetto a quanto scrive Merimée: se tanto Raul che Bernard sono infatti nobili di piccolo cabotaggio, i personaggi collaterali, nel dramma scribiano, invertono il loro valore (cortigiani vs. studenti/contessa vs. regina). In tutta evidenza, questo non è che uno solo dei diversi punti di contatto esistenti tra le due opere e non è questa la sede per affrontare le articolate problematiche di filiazione tra di esse (cosa del resto già discussa, e bene, altrove⁸⁷), ma risulta

⁸⁷Cfr., a titolo d'esempio, quanto si legge in *The Diaries of Giacomo Meyerbeer: 1791 – 1839*, Cranbury (NJ), AUP, 1999, pp. 448 – 449, n. 46, con bibliografia. Il Letellier parla di "drama tangentially adapted", perché la trama "necessitated a deepening of his own perception of the subject". Si tenga conto che, come sottolineato dalla O'Donnell Hoover, "show that most of vivid details, gleaned from every available document related to the time, were the composers contribution to Les Huguenots", con il che fa capire che il tessuto delle reciproche influenze è assai più complicato di quel che si possa immaginare. Su questo, cfr. ovviamente Kathleen O'Donnell Hoover, "Meyerbeer", in *Makers of Opera*, Kennikat Press, Port Washington-London 1971, p. 104. Per un'analisi dei rapporti tormentati tra Scribe e Meyerbeer nella stesura del libretto (e per l'intervento dell'italiano Gaetano Rossi nella strutturazione del medesimo), cfr. Fabrizio Della Seta, *Italia e Francia nell'Ottocento*, EDT, Torino 1993, pp. 131-133 (il volume del Della Seta è il 9 della

chiaro che – per quel che compete al panorama letterario italiano, il dramma dello Scribe è l’alfa e l’omega su cui operare una scelta dei rimandi e delle reciproche influenze tra le varie traduzioni e rivisitazioni. A tale proposito, va fatta una precisazione metodologica: si è scelto di operare la comparazione esegetica tra una coppia di passi tratti dalle tre traduzioni, nella consapevolezza che sarebbe stato un lavoro più che superfluo estendere detta comparazione all’intero “corpus” dei tre testi. Esemplificando, si può certamente dire che le differenze non sono soltanto di tipo lessicale, com’è possibile già ipotizzare ad una prima, superficiale analisi: esse, infatti, coinvolgono anche il dato metrico e – com’è facile ipotizzare – sono anche dettate, o almeno in massima parte lo sono, da questioni di tipo musicale che possono essere affrontate in questo luogo. I passi scelti consistono in due delle arie più note dell’opera, cioè “Plus blanche que la blanche hermine” (Atto I, Scena II); e “O beau pays de la Touraine” (Atto II, Scena I). Nel primo caso, si è voluto tener conto anche del passo precedente l’aria propriamente detta, mentre nel secondo si sono riscontrati dei problemi filologici forse divergenti rispetto alle tematiche del presente saggio, ma di cui varrà comunque la pena dar conto. Ma veniamo al primo dei due passi, per il quale ecco una chiostra riepilogativa:

TESTO ORIGINALE SCRIBE⁸⁸

Non loin des vieilles tours et des remparts d'Amboise/
Seul j'égars mes pas, quand j'aperçois soudain/
Une riche litière au détour du chemin;/ D'étudiants nombreux la troupe discourtoise/
L'entourait, et leurs cris, leur air audacieux,/
Me laissaient deviner leur projet: — je m'élançai/
Tout fuit à mon aspect... Timide — je m'avance./ Et quel spectacle alors vient s'offrir à mes yeux!/
[...] Plus blanche que la blanche hermine,/
Plus pure qu'un jour de printemps,/
Un ange, une vierge divine,/
De sa vue éblouit mes sens./ Ange ou mortelle,/
Qu'elle était belle!/
Et malgré moi m'inclinant devant elle,/
Je lui disais: reine des amours,/
Toujours, toujours,/
Je t'aimerai toujours!

monumentale *Storia della musica* curata dall'editore torinese).

⁸⁸Cfr. *Théâtre de Eugène Scribe de L'Académie Française. IV. Operas. La Muette de Portici – Le compe Ory – Le Philtre – Robert Le Diable – La Juive – Les Huguenots – Le Prophète*. Paris, Michel Lèvy Freres, Libraires-Éditeurs. Rue Vivienne, 2 bis. 1859, p. 220.

TESTO TRADUZIONE PEREGO⁸⁹

Solo io vagava non lontan dall'alte/ Torri d'Àmbosa – quando da lontano/
Vidi aurata lettiga/ Avanzarsi, ed intorno/ De'sbrigliati student.../ Dell'orda
ineducata e discortese/ L'audacia, i gridi, il mormorar furtivo./ Il progetto mi
svelano: – fra i tristi/ Io mi slancio ed ognun fugge al mio aspetto/ Timido
avanzo e veggo... ah qual nel cuore/ Mi sento a tal pensier fiamma d'amore!/
Bianca come gelsomino./ Bella al par di bel mattino./ Una vaga creatura/
Nuovo affetto in me destò./ Quant'eri bella/ Nel tuo pallori/ Sembravi stella/
Sul primo albor.../ Scordarti! ah no!/ Io t'amerò./ Angelo mio,/ d'inusitato
amor!

TESTO TRADUZIONE MARCELLO⁹⁰

Lungo gli spalti, un dì, presso alle torri/ D'Àmbosa, solitario io me ne giva:/
Quando veggo venir superbo cocchio./ Al voltar del sentier. Stuol di studenti/
Scortese ed importuno il circondava:/ E i gridi lor, il piglio tracotante/ Rive-
lato m'avean i lor disegni./ Su lor mi scaglio... E tutti/ Fuggono innanzi a
me... Quindi m'inoltrò.../ Oh inobliato dì!/ Qual incanto celeste a me s'offrì!/
Bianca più di neve alpina/ Pura come il primo albor/ Una vergine divina/ A'
miei sguardi apparve allor./ O quale incanto/ Celeste e santo!/ Senza volerlo
a' piedi le cadea./ E le dicea:/ Bell'angelo d'amor./ Io voglio amarti ognor!

TESTO TRADUZIONE MAGGIONI⁹¹

⁸⁹Cfr., semasiologicamente, *Gli Ugonotti. Dramma in Cinque Atti di Eugenio Scribe. musica del Maestro Giacomo Meyerbeer. Nuova Versione di P. Perego*. Milano. Coi Tipi di Francesco Lucca, 1851, p. 8. D'ora in poi verrà citato come *Nuova Versione di P. Perego*, etc.

⁹⁰Cfr., ad esempio, *Gli Ugonotti. Dramma in Cinque Atti di Eugenio Scribe. Nuova traduzione Italiana di M. Marcello. Musica di G. Meyerbeer. Da Rappresentarsi al Teatro Regio di Torino. Carnevale e Quaresima 1870-71*. Milano. Coi Tipi di Francesco Lucca. 1870, p. 8, d'ora in poi citato come *Nuova Traduzione di M. Marcello*, etc.

⁹¹Cfr. *Gli Ugonotti; (Les Huguenots). A Grand Opera in Four Acts, The Music by G. Meyerbeer; The Libretto (translated from the French of E. Scribe) by Manfredo Maggioni. As Represented at The Royal Italian Opera, Covent Garden. Printed by Brettel, Rupert Street, Haymarket: Published at The Royal Italian Opera, Covent Garden etc.* 1848, pp. 8-10. D'ora in poi è citato come *Manfredo Maggioni*, etc.

Un dì presso al castello/ Dell'antica Amboise/ Errava mesto e solo/ Quando
d'un tratto apparve/ Una ricca lettiga,/ Sul volger del sentiere./ Un numeroso
stuolo/ Di giovani studenti l'investir,/ Le grida lor, l'ardir/ Ben mi fer noti i
lor vili pensieri/ Io mi slanciai, ciascun fugge lontano,/ Allor timido avanzo,/
Oh qual soave vision, oh qual beltade/ A miei sguardi apparì./ Ah! più bianca
del più bianco velo,/ E più pura d'un candido dì,/ Una vergin io vidi dal cielo/
La sua vista il mio core rapì/ Vergin divina,/ Quanto eri bella!/ Malgrado me/
Io m'inchinai,/ E dissi allor.../ Bell' angiol, dea/ Del vero amor,/ Beltà del
ciel/ Te voglia amare ognor.

Come si può facilmente notare, il testo che maggiormente si discosta dall'antigrafo di Scribe è quello del Maggioni, e non soltanto per questioni di resa verbale o di valore semantico dei termini tradotti, ma anche perché – a differenza degli altri e forse per motivazioni legate all'orchestrazione dello spartito del Meyerbeer – utilizza all'inizio il settenario piuttosto che il verso endecasillabo del Marcello e del Perego (i quali traducono, a loro volta, il “decasillabe epique” dell'originale francese). Lo spostamento, ad esempio, dell'aggettivo “vieilles” dalle torri al toponimo è soltanto in maggioni, come pure – solo nello stesso – l'aggettivo “nombreux” è tradotto accostandolo non agli studenti ma alla parola “stuolo”. Se però le traduzioni del Marcello e del Perego si avvicinano di più al testo di Scribe, va rilevato che tutte e tre le versioni se ne discostano clamorosamente almeno in un punto, e in particolare all'inizio della vera e propria aria di Raul, dove le comparazioni originali – rispettivamente, con l'ermellino e con un giorno di primavera – vengono variamente sostituite (nel Maggioni attraverso la citazione di un “più bianco velo” e di un “candido dì”; nel Marcello con la menzione della “neve alpina” e del “primo albor”; nel Perego, e in rima, con un “gelsomino” e un “bel mattino”). Quest'ultima differenza suona banalizzante, e, almeno nella prima occasione, incongrua, in quanto in entrambi i casi la parola “ermellino” avrebbe facilmente consentito, in tutta evidenza, la composizione di un ottonario (Marcello) e di un decasillabo (Maggioni). Un secondo caso potrebbe essere rappresentato dalla parola “spectacle”, che tanto nel Marcello (“incanto celeste”), quanto nel Maggioni (“soave vision”) e nel Perego, che addirittura muta completamente l'ordine sintattico; nell'ottica invece d'un maggior rispetto dei versi scribeani, si segnala la “riche litiere”: mentre il

Marcello parla addirittura di “superbo cocchio”, i più fedeli Maggioni e Perego si limitano a rendere il binomio verbale francese con una “ricca lettiga” e una “aurata lettiga”. E si potrebbe continuare, ma le questioni davvero importanti, si diceva, sorgono nel passo recitato da Marguerite. Ecco, anche in questo caso, una suddivisione strofica “secundum auctores”:

TESTO SCRIBE⁹²

O beau pays de la Touraine!/
Riants jardins, verte fontaine./
Ruisseau qui murmures à peine,
Que sur tes bords j'aime à rêver/
Belles forêts, sombre feuillage./
Cachez-moi bien sous votre ombrage,
Et que la foudre ou que l'orage/
Jusqu'à moi ne puisse aniver!/
Oue Luther ou Calvin ensanglantent la terre/
De leurs débats religieux;/
Des ministres du ciel que la morale austere/
Nous épouvante au nom des cieux [...].

TESTO PEREGO⁹³

O di Turena – terra gentile,
Giardin ridenti - freschi ruscelli;/
Come apparite – soavi e belli/
Al mio vivace - giovin pensier./
Remote selve – valli romite/
Della vostra ombra - mi ricoprite,/
E la possanza – del turbo ostile/
Non rompa i nostri - dolci mister!/
Che Calvino e Lutero/
Insanguin la terra,/ Colla loro aspra guerra/
Mossa al Dio solo e vero!/
La lor morale austera/
Non turbi de' miei dì la primavera.

TESTO MARCELLO⁹⁴

O lieto suol de la Turrena,
O bel giardin, contrada amena!/
Queto ruscel, che scorri appena,
Accanto a te dolce è posar,/
E a'bei pensier s'abbandonar!/
Che Lutero e Calvino/
Di sangue empian la terra,/ Pei culti lor scatenando la guerra;/
E che ministri austeri a lor talento/
Del cielo in nome incutano spavento.

TESTO MAGGIONI⁹⁵

⁹²Cfr. *Théâtre de Eugène Scribe* cit., p. 234.

⁹³Cfr. *Nuova Versione di P. Perego*, p. 18.

⁹⁴Cfr. *Nuova Traduzione di M. Marcello*, p. 19.

⁹⁵Cfr. *Manfredo Maggioni*, p. 26.

O vago suol della Turrena,/ Erbetto e fior, fresche sorgenti,/ Chiaro ruscel
che s'ode appena,/ Oh, qual piacer di voi sognar./ O l'una, o l'altra fede/ Vermiglio
faccia il suolo/ In lor varia e divota opposizione,/ De' ministri del
cielo/ Sia la morale austera,/ D'un Dio supremo Santo timor.

Il testo del Perego e quello del Marcello hanno una decisa strutturazione rimica, il primo a principio utilizzando il doppio quinario, mentre il secondo – con il Maggioni – facendo uso d'una quartina di novenari (l'ultimo tronco); il Maggioni medesimo, invece, fa rimare solo il primo e il terzo verso, lasciando spazio (in questo sulla scia anche degli altri traduttori e dell'originale di Scribe) a uno schema ritmico assai variegato nei versi successivi al quarto. Il punto più importante sta però nel fatto che soltanto il Perego traduce i secondi otto versi di cui si compone l'aria dello Scribe (“Belles forêts, sombre feuillage./ Cachez-moi bien sous votre ombrage./ Et que la foudre ou que l'orage/ Jusqu'à moi ne puisse aniver!”), mentre gli altri due non affrontano tale blocco di versi, e c'è da chiedersi perché. È ipotizzabile, in realtà, che sia il Maggioni che il Marcello avessero a loro disposizione una versione ridotta dell'originale scribeano, oppure che ci sia stata una contaminazione tra le due versioni, sulla base di un reciproco rapporto di filiazione (in particolare dal Marcello al Maggioni e non viceversa), il quale tuttavia appare del tutto indimostrabile. Anche in questo caso, la libertà dei traduttori è più o meno varia, al punto che è interessante confrontare tra di loro anche le didascalie illustrative:

TESTO SCRIBE

Le château et les jardins de Chenonceaux, à trois lienes d'Amboise. Le château de Chenonceaux est bâti sur un pont (en perspective). Le fleuve serpente en lignes courbes jusque sur le milieu du théâtre, disparaissant de temps en temps derrière des touffes d'arbres verts. A droite, un large escalier en pierre par lequel descend du château dans les jardins. — Au lever du rideau, Marguerite est entourée de ses femmes; elle vient d'achever sa toilette, et Urbain, son page, à genoux devant elle, tient encore le miroir dans lequel elle tient de se regarder.

TESTO PEREGO

Rappresenta il teatro il Castello ed il Parco di Chenonceaux. – Corre il fiume sino in mezzo alla scena scomparendo di tratto in tratto fra il verde delle campagne. A destra un’ampia gradinata di sasso dalla quale si scende dal castello ai giardini. – All’alzarsi del sipario la Regina è circondata dalle sue damigelle che l’aiutano a compiere la toletta: il paggio Urbano è in ginocchio dinanzi a lei tenendo in mano uno specchio.

TESTO MARCELLO

Il castello ed i giardini di Chenonceaux: il fiume serpeggia nel fondo in mezzo agli alberi: il castello è sopra un’altura: ampia gradinata a destra che dal castello mette ai giardini. Margherita in mezzo alle sue damigelle d’onore sta abbigliandosi, mentre il paggio Urbano, inginocchiato innanzi a lei, tiene in mano uno specchio in cui ella si guarda.

TESTO MAGGIONI

Il teatro rappresenta il Castello e i Giardini di Chenonceaux con una gran scalinata alla destra dello spettatore. Margarita circondata dalle Damigelle avrà appena finito la sua toletta.

È assolutamente palese come il solo Perego riproduca quasi fedelmente quella dello Scribe, mentre sia il Marcello (in modo più ricco), che il Maggioni, più laconicamente, si limitino a riassumere le indicazioni sceniche, forse lasciando ai registi un maggior arricchimento della scenografia e della postura dei personaggi.

Insomma, non è possibile non notare come esista una tradizione bipartita, che vede da un lato la versione del Perego come più completa e aderente al testo francese, e dall’altro le versioni di Maggioni e del Marcello, più libere (soprattutto la prima) e meno vincolate alla strutturazione drammatica dello Scribe. Questo livello di diversità, se pur non incide sulla dimensione contenutistica, mostra con estrema chiarezza come l’intervento dei traduttori si sia mosso nel solco di una sostanziale reinterpretazione semantica, ben inserita – ad ogni modo – nel tessuto tardo romantico a cui gli autori medesimi facevano riferimento. Il che tuttavia non esclude che le reciproche influenze abbiano portato alla creazione di un tessuto di suggestioni corposo e composito, nel quale è possibile ricercare l’intersecarsi, in modo tangenziale, tra la costruzione scenica del dramma storico e le esigenze del “melò”, o meglio dei

vari musicisti che di quei melodrammi erano (e ancor oggi sono ricordati per tali) la parte maggiore.

Prospettive di storiografia nella cultura del '700: ai limiti del transumanesimo

Nella cultura veronese del '500, e '600, attraverso un genere "letterario" ormai consueto, costituito dalle orazioni, lodi, memorie, tende a diffondersi un particolare immaginario dell'*intellettuale* "gentil'huomo", politico, mercante, ecclesiastico, che predilige contrapporre all'antica immagine della "fortuna" non tanto, e non solo, la "virtù", quanto l'idea di "*industria*", cioè di attività culturale, e religiosa, inserita in quel modello di città che è sempre più avviluppata nel simbolo del "cantiere urbano" (termine ripreso da Le Goff). Si avverte quello spostamento, nella formazione degli immaginari e nella funzione dell'*intellettuale*, che gradatamente si congiunge con la sensibilità del '700; con quell'intreccio, profondo, che si instaura, in particolare nella seconda metà del '700, fra illuminismo e massoneria "riformatrice" a Verona e Venezia. L'"*industria*" virtuosa dell'*intellettuale*, inserita nelle discussioni sulla città ideale, ne è elemento strutturale. Le ricerche, ed i materiali, che Eros Luzzitelli ha proposto durante i lavori dell'importante convegno di Pugnochiuso (Foggia), dal titolo *Massoneria e letteratura attraverso poeti e scrittori italiani*, convegno coordinato dall'opera intelligente di Aldo Mola, permette di indagare su questi collegamenti, inserendo prospettive rinnovate nella cultura del '700 veronese, ed europeo, e ponendo ulteriori problemi alla storiografia attenta all'ascesa del *Terzo Stato*. Con Luzzitelli riprendiamo, intatto, il fascino di una figura di *intellettuale* che ha abbandonato la "stanza" solitaria del '600, e che riscopre l'importanza del "viaggio", dell'analisi sui mutamenti ideologici e sociali, del dibattito "nuovo" sull'idea di libertà e di "natura". Pindemonte, Maffei, Bertòla, Lorgna, Benincasa vengono riscoperti in tutta la complessità del loro ricercare, interpretare, sperimentare ideologie, e modelli di città, in trasformazione. La cultura dell'Illuminismo europeo, troppo sovente trascurata nella storia della cultura veronese, riacquista incidenza e profondità di circolazione. L'*Encyclopédie*, Voltaire, Montesquieu, Condillac, Morellet costituiscono figure che accompagnano le corrispondenze degli intellettuali veronesi, la loro ricerca di un "sapere" che non rifletta unicamente l'"architettura" dell'*Encyclopédie*. Avvolti dall'immagine del loro "giardino" alchemico, rintracciano la possibilità di

descrivere un'altra storia degli intellettuali che "*industria*" e ragione sospingono verso il riformismo che la massoneria europea inserisce nei dibattiti sullo Stato, sull'ascesa delle borghesie, sull'organizzazione della cultura.

Cerchiamo di focalizzare tutte le nuove possibilità di lettura dell'intellettuale veronese del '700 che l'esperienza della massoneria introduce nel "giardino" delle *utopie* "riformatrici". Si intensifica un'altra immagine del "gruppo" intellettuale che i collegamenti epistolari pongono in luce: non si utilizza solo l'*accademia*, ma la *lettera* quale elemento di scambio, e di organizzazione culturale, capace di unire scienziati, architetti, "letterati", matematici, astronomi. Si avverte l'esigenza di un *sapere* che intensifichi gli scambi fra le diverse discipline, e che percepisca l'istanza di forme di *unità* non più tradizionali. Ecco emergere numerose prospettive: l'"umana filosofia", l'esperienza religiosa, e "mistica", ricollocate quali possibilità nel "viaggio" dell'intellettuale, l'importanza di Epicuro inserito nell'immagine del "mondo", avvolto dalle "ombre", l'antica idea di "*opera*", che l'"industria" dell'intellettuale ricomponne nel tessuto urbano. Sono figure di intellettuali che la cultura neoplatonica, ancora da indagare in profondità, intensificata dai "gruppi" intellettuali della massoneria, caratterizza in tutti gli itinerari di ricerca, anche nel linguaggio che si utilizza: *viaggio*, amicizia, tempo, "giardino", armonia, loggia, "unità", fama, "industria", *virtù*, intellettuale come "cavaliere", simbolo caro a Maffei. L'incidenza di tali analisi è ampia: recentemente Borelli ne ha considerato il ruolo nei dibattiti veronesi sull'immagine della città, sulle tecnologie urbane e rurali, sull'ingegneria delle "acque" e del territorio. Ideologia dell'*industria* e "riformismo" massonico non sono alieni dall'investigare la possibilità di una concezione della cultura, e della società, che non può semplicemente definirsi "tradizionale", secondo interventi frettolosi (cfr. Giorgio De Rienzo, "Tutti i Maestri Venerabili delle lettere", in *Corriere della Sera*, 8 maggio 1986) e superficiali. Si profila, forse, un diverso livello, rispetto alla cultura del '500, di sperimentalismo urbano, e tecnologico, "riformatore" ed "umano"? Occorre indagare su queste nuove possibilità, e questi linguaggi, immersi nelle culture urbane del '700, negli itinerari che gli intellettuali delle *logge* perseguono accanto alle *accademie*, alla ricerca del nuovo significato che il termine "umanità" assume, e che la cultura ecclesiastica non manca di utilizzare. Con le analisi di Luzzitelli, inoltre, siamo in grado di ricostruire un altro aspetto della "nuova" cultura veronese: i suoi legami, intensi, con il mondo dell'Europa del Nord, dal quale provengono le istanze culturali, ed organizzative, della cultura delle *logge*, e

le loro concezioni riformatrici. Da quel mondo, economico e culturale, che preme costantemente nella sensibilità sociale di Verona, ed attraversa la sua storia fin dal '200. Possibilità, ancora, di rintracciare l'origine, e la diffusione, di molteplici immaginari, fra i quali quello di *Astrea* (Yates), simbolo della prosperità e della giustizia, accompagnate da *fama* e *virtù*. Ancora una volta "industria" e *fama*, prosperità ed armonia si ritrovano unite, o interscambiabili, per determinare un immaginario della società che si ravvivi in "costruzioni", in architetture, in tecniche, in "giardini", figura della sensibilità religiosa. Riscoprire il ruolo della cultura della massoneria non è un semplice gioco di filologia, ma uno strumento per ridefinire i modelli di società, oltre che dello Stato e della cultura, che si dibattono, particolarmente dopo il 1770, e carpire la complessità delle svolte intellettuali che una nuova borghesia attua. Era, anche, una via per ridare a Verona il ruolo di città "universale", come suggeriva il *sogno* di Maffei.

Achille Olivieri

Un problema storiografico presente in Fernand Braudel: l'umanesimo

Ripercorrere le calli veneziane fra San Marco e i Frari, sede dell'Archivio di Stato e del trionfo della Vergine di Tiziano, poteva essere un itinerario estremamente proficuo, quando la persona che accompagnava l'apparente turista intellettuale era Fernand Braudel. Questo piacere della conversazione mi aveva coinvolto nel lontano 1978-1979. Braudel era molto attento al paesaggio, o meglio all'atmosfera che poteva circondare il percorso intrapreso, soprattutto quando questa atmosfera coinvolgeva l'ambiente di Venezia, la sua laguna, le increspature che coinvolgevano la laguna a seconda delle stagioni oppure a seconda delle giornate.

Non mancava in questa sensibilità di Fernand Braudel l'apparire della stessa sensibilità che circonda il volume *Venezia*, pubblicato presso il Mulino nella ristampa del 2013. Per Braudel "investigare una città", percepirla nei suoi movimenti non sempre evidenti, era come andare alla caccia della sua immagine, delle sue apparenze improvvise, cariche di passato. Quando mi avvicinai a lui, e l'intermediario fu Alberto Tenenti, alcuni problemi di ricerca mi animavano: non solo il capitalismo, quanto il ruolo dell'umanesimo all'interno dei movimenti delle società e all'interno delle collettività. Era un problema che era comparso, da quando lentamente si è iniziato in modo non evidente ad approfondire questa forma di "umanesimo inquisitoriale", un termine che poteva sembrare una contraddizione in termini e non mancava di preoccupare Fernand Braudel, anche se alcuni storici italiani, fra i quali Adriano Prosperi e Franco Cardini, si incamminavano verso questo modello di ricerca, o per lo meno cercavano di trovare dei materiali documentari che potessero suffragare questa ipotesi. Quello che era parso come un problema importante in una sera a Venezia era destinato ad essere ripreso, quasi sottaciuto, due anni dopo a Parigi, durante i seminari che Braudel teneva presso la École. Ma tuttavia una anticipazione di quello che poteva essere il pensiero di Braudel era già comparsa: forse era più utile sostituire il termine "umanesimo" con un altro termine che proveniva da Voltaire, col termine bisogno.

Il termine *bisogno-bisogni della società* poteva diventare maggiormente proficuo, per non cadere in definizioni incerte e dannose, come “umanesimo inquisitoriale”. Con il termine *bisogno-bisogni della società* si penetra in profondità nei meccanismi collettivi dell’uomo, dove il quotidiano mantiene la sua importanza, e dove le “congetture ideologiche” (importante *Il Mediterraneo* di Braudel) trionfano, agitano gli uomini.

Se si osserva con attenzione il secondo volume (nella traduzione italiana de *Il Mediterraneo*), si percepisce questo sfaldamento dell’idea di umanesimo. Gli esempi possono essere numerosi, ma Braudel si sofferma in particolare su una istanza: all’interno della grande ricchezza degli stati del Rinascimento poteva essere presente la prassi di investire enormi somme di denaro in eserciti e flotte, e certamente non in beni per la collettività. I *bisogni degli uomini* venivano ad essere completamente sottaciuti.

In una conversazione-lezione Braudel si dichiarò non disponibile a seguire le problematiche di Eugenio Garin, che pure rispettava, proprio per la loro non attinenza a questa idea della società rinascimentale, dove sono i bisogni ad essere posti in evidenza. D’altra parte come si poteva seguire un ideale di umanesimo percorso da comportamenti contrari alla ragione. In Braudel l’anima di Voltaire era molto profonda ed in particolare nel *Dizionario filosofico* (1752), dove Voltaire si dilunga per familiarizzare i suoi lettori sulla “rabbia papale”, che si trasferisce in comportamento inquisitoriale, proprio da quelle personificazioni che dovevano garantire la pace religiosa, in particolare alla voce *Carattere* (*Caractère*). Voltaire si era soffermato sull’attività dell’inquisitore a Venezia e ne aveva scoperte la barbarie e la violenza. Si colpiscono le persone anche per il semplice uso di non osservare la quaresima e Voltaire su questo punto è implacabile nella voce *Questioni sulla quaresima*. Era questa atmosfera, che Voltaire emanava, che poteva trasformarsi in Braudel nel dubitare sull’uso ampio del termine umanesimo. Una forma di prerogativa che veniva lasciata al termine *bisogno-bisogni*. Voltaire indugiava molto con ironia su queste forme, che si accaparravano il diritto di essere considerate, se non superiori, almeno eguali alle società non europee, e fra queste gli irochesi. Confronto non suffragato da comportamenti collettivi adeguati.

Indubbiamente nella ricchezza di questo argomentare, con quella finezza psicologica che anima la pagina di Voltaire, non manca la sottile presenza di Erasmo, ed in particolare quella terribile immagine, che più volte compare

nelle sue pagine, della *manus nigra*, quella mano che colpisce ed uccide. Voltaire nel percorso del 1750, senza citare Erasmo, ne riprende lo spirito, ed ancora una volta, soffermandosi sulla *Quaresima*, pone in luce il carattere beffardo della chiesa cattolica, la quale afferma, per poi negare ciò che aveva affermato: “Prete idioti e crudeli! A chi ordinate la quaresima? Forse ai ricchi? Ma loro si guardano bene dall’osservarla. Forse ai poveri? Ma fanno quaresima per tutto l’anno. Lo sventurato bracciante non mangia quasi mai carne, non ha di che comprare pesce. Pazzi che siete, quando correggerete le vostre assurde regole?”. Lo sdegno di Voltaire è quindi profondo, ma lo si può assumere come un emblema per comprendere i meccanismi delle società europee e delle società del Mediterraneo fra ‘400 e ‘500, quei meccanismi la cui importanza non sfugge a Braudel. È all’interno di queste società aristocratiche e borghesi e curiali che si colloca l’umanesimo, attraverso le quali potenza la sua presenza culturale ed economica e giuridica. Eppure queste società sono attraversate dalle razzie che gli eserciti compiono, dall’uso dei soldati mercenari, all’interno dei quali può emergere un capitano con doti di intellettuale, simile ad un umanista che guida i suoi uomini, come un papa simile a Giulio II guida le sue truppe. Si possono aggiungere incameramenti indebiti di ricchezze: in altri termini la ricchezza spesso indebita è l’obiettivo di queste società, che tendono a trasformarsi in altrettanti *imperi* nel corso del ‘500. La domanda che alcuni storici si pongono, e Braudel sotto altra forma, è riuscire a capire quale sarà e quale è la patria dell’umanesimo, perché ogni movimento ha una sua patria e non si può non sottolineare l’importanza di queste società come patria dei movimenti umanistici europei almeno fino e oltre Voltaire. Questo ripiegamento dell’umanesimo possiede delle conseguenze non marginali: una di queste è la incapacità di trasformare la storia europea in una storia rivoluzionaria, come reazione ai soprusi della ricerca della ricchezza e come reazione all’ammirazione incondizionata della stessa. Tuttavia esiste un tornante, una svolta importante in questo processo plurisecolare: essa è costituita dall’utopismo di Erasmo e Tommaso Moro, per i quali la giusta ragione non alberga fra le fonti dell’ingiustizia, fino a proporsi come autentica patria di coloro che desiderano il rinnovamento, l’aprirsi alle “società rivoluzionarie” che nel corso del ‘700 di Voltaire iniziano a fare presente la loro azione. È una stupenda prospettiva, che unisce il ‘700 dei lumi fino alle società contemporanee, e dalla incipiente richiesta di un transumanesimo e di una transpolitica, che si accrescono sotto la grande

egida rinascimentale. La discussione, avviata in un tempo lontano, ha raggiunto tutto ciò che si muove nel suo aspetto innovatore nell'uomo contemporaneo e nella sua ricerca di nuove patrie ideali, ove collocare il suo pensiero. Nei riguardi dello spirito volterriano questo ha offerto un termine che ha lentamente liberato il campo da tutte le paure e le angosce: il termine *bisogno*, che per un lungo tempo oscilla con il termine umanista, per poi proporsi come ideologia economica e politica. Nel sottolineare l'importanza di questo termine, non si può non rilevare l'importanza dello spirito dei *lumi* nell'accrescersi delle sue finalità. Percorrendo queste idee, o come affermava Benedetto Croce questi concetti, risultava sempre più agevole individuare quelli che erano i destini delle società, perché per Braudel, e non solo per Croce, la ricerca dei destini diviene uno degli aspetti più innovatori del lavoro dello storico, il quale non assume la veste di un medico ideale, quanto la veste di un intellettuale che ricerca i movimenti dei *bisogni*. Ed allora con questa prospettiva cambia la visione di uno stesso manuale di storia, in quanto è l'uomo del quotidiano, l'uomo che commercia nel quotidiano, l'uomo delle piazze, del mercato, ad avere una maggiore importanza nell'analisi delle "congetture sociali" (Braudel). E non è forse questo l'uomo, sulle cui spalle si colloca il peso dei bisogni e della loro fruizione, in attesa di un mutamento sociale. Braudel è sempre molto ricco di concetti nuovi nelle sue pagine dedicate al Mediterraneo: e fra questi concetti se ne presenta un altro, affascinante ed importante, "l'immaginazione rivoluzionaria" di un secolo oppure di un organico periodo storico. Siamo quindi ormai nel pieno cuore della modernità, e della organizzazione progressiva dello stato moderno, proposto, costruito e talvolta distrutto, per sostituirlo con forme utopiche distruttive dello stesso. A questo punto le argomentazioni hanno raggiunto una loro ampiezza di osservazioni, fino al punto che il ricordo di quella laguna di Venezia è diventato sinonimo di una raffigurazione nascosta dentro i suoi movimenti, dei quali un grande organizzatore diventerà insieme ad Andrea Palladio Tiziano, il colore di Tiziano e l'illuminismo, già presente in Andrea Palladio, illuminismo inteso come capacità di proporre riforme ed un modello di città che doveva corrispondere ai *bisogni dell'uomo*.

Per la trascrizione del testo ringrazio Cristiano Rocchio.

NOTE, APPUNTI E RECENSIONI

a cura di Daniele Santarelli

Una rilettura di *Venezia barocca* di Gaetano Cozzi (Il Cardo, Venezia 1995) a vent'anni dalla pubblicazione

Gaetano Cozzi (1922-2001) è stato uno dei più importanti storici italiani del secondo dopoguerra, autore, in particolare di fondamentali studi sulla storia della Società e dello Stato veneziano in età moderna. È utile ripercorrerne alcuni, tra i suoi più rilevanti, itinerari di ricerca attraverso una breve rilettura di una sua raccolta di studi pubblicata vent'anni or sono, nel 1995, dalla casa editrice Il Cardo (Venezia). Il volume raccoglie quattro saggi dell'illustre e compianto studioso: *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano all'inizio del Seicento* (1958), *Stato e Chiesa: un confronto secolare* (1987), *La Compagnia di Gesù a Venezia. 1550-1657* (1994), *Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua eroica amicizia* (1960).

I quattro saggi, di cui il primo è un celebre capolavoro storiografico, offrono uno spaccato della realtà veneziana in un'epoca fondamentale per la storia d'Italia e d'Europa. La trattazione è lucida e rigorosa, e al contempo riflette la passione del grande storico per i temi trattati e per la ricerca, come egli stesso afferma in un passo della sua prefazione alla raccolta, a proposito del Contarini: “questo libro (...) mi ha consentito di vivere, pagina per pagina, (...) l'esperienza più affascinante che il lavoro storico possa consentire: il dialogo con il passato. Che questo abbia comportato interpretazioni viziate dall'empito passionale, l'hanno valutato, lo valuteranno i lettori. Io spero, anzi credo proprio di no: che tutto si sia contenuto nel far lievitare di entusiasmo la mia esposizione, e nei suoi punti migliori”.

1. *Il doge Nicolò Contarini* ripercorre la vicenda biografica di un personaggio emblematico del patriziato veneziano degli inizi del Seicento, ma non può essere considerato una “semplice” biografia perché affronta contemporaneamente vicende fondamentali della storia veneziana. L'analisi della vi-

cenda biografica del Contarini si intreccia con l'analisi delle vicende fondamentali della storia della Repubblica di Venezia alle quali egli prese parte. Il saggio si apre con uno sguardo alla situazione del patriziato veneziano alla fine del XVI secolo. In tale periodo il patriziato perdeva definitivamente la propria compattezza mentre declinavano le attività legate al commercio e si indeboliva il ruolo della Serenissima nello scacchiere politico internazionale. All'interno del patriziato emergeva il "partito" dei Giovani, in buona parte esponenti delle famiglie "decadute" e meno abbienti, emarginate dalle cariche più importanti; questi facevano pressione per una riforma costituzionale in senso antioligarchico e per una politica estera più aggressiva e decisamente antiastburgica. I loro avversari, i Vecchi, dal canto loro, difendevano l'assetto costituzionale vigente e propugnavano una politica estera di neutralità, col fine di tenersi amici di tutti, ma soprattutto della potente Spagna e del Papato.

Quindi il Cozzi passa a trattare della giovinezza e della prima fase della carriera politica di Niccolò Contarini. Nato nel 1553 da una delle più illustri famiglie patrizie, questi compì i primi studi a Venezia insieme a Paolo Sarpi e Andrea Morosini; passò quindi a Padova, ove si laureò in utroque iure. In seguito salì i vari gradini del *cursus honorum* comune ai membri più influenti del patriziato veneziano, sino ad essere eletto tra i Savi del Consiglio nel 1601. Negli anni della sua ascesa politica giovanile, fu un assiduo frequentatore del ridotto Morosini, luogo di ritrovo prediletto dei Giovani. Successivamente si affronta la vicenda dell'Interdetto (1606-1607). Il rifiuto della Repubblica di Venezia di consegnare alla giustizia ecclesiastica due chierici arrestati nel 1605 per reati comuni, causò il noto conflitto col pontefice Paolo V Borghese, il quale, convinto che il provvedimento ledesse la libertà della Chiesa, scomunicò i governanti della Serenissima e interdisse le funzioni religiose pubbliche nel suo territorio. La Repubblica rispose con l'elezione al dogado dell'integerrimo Leonardo Donà, il leader dei Giovani. Tra i collaboratori più intransigenti di questi c'era Niccolò Contarini, che sedeva allora di nuovo tra i Savi del Consiglio. La posizione del Donà era ben più moderata di quella del Contarini e ciò era dovuto alla maggiore sensibilità politica dell'uno rispetto all'impulsività dell'altro. Tuttavia entrambi egualmente, da un lato sostenevano il principio della sovranità dello Stato contro le pretese temporalistiche della Chiesa, dall'altro erano convinti, in

un tale conflitto, di difendere la causa dell'ortodossia cattolica. La loro opinione era infatti che la Chiesa, occupandosi degli affari temporali, si corrompeva e deviava dalla lezione evangelica. La scomunica non turbava le loro coscienze, poiché la religione, più che sugli orpelli esteriori, si fondava sull'integrità della condotta morale: e la loro condotta non era affatto deviante rispetto ai principi dell'etica. Tale era lo spirito dei Giovani, fortemente impregnato di istanze di carattere religioso.

La vicenda dell'Interdetto, malgrado il serio rischio corso di un conflitto con la Spagna, non ebbe comunque effetti devastanti, giacché grazie alla mediazione francese si giunse ad un compromesso. Il principio della sovranità dello Stato era salvo, tuttavia il Contarini non poteva dirsi soddisfatto: egli, infatti, aveva sperato che la vicenda persuadesse i governanti veneziani a inaugurare una politica fortemente antiasburgica volta a riportare in auge il ruolo e il prestigio internazionale della Repubblica.

La crescita dell'influenza del Contarini sulle decisioni politiche del governo veneziano, portò comunque negli anni successivi ad un confronto militare con gli Asburgo: la guerra di Gradisca (1615-17). Il Contarini era convinto che la guerra fosse la via migliore per risolvere il problema degli Usocchi, i pirati cristiani transfughi dall'Impero Ottomano (e protetti dagli Asburgo d'Austria), che infestavano l'Adriatico. Ottenne quindi che si deliberasse l'invasione dell'Arciducato d'Austria, conducendo l'offensiva militare in prima persona. Tale politica si rivelò fallimentare e il problema fu risolto soltanto grazie a delle trattative diplomatiche.

Nominato in seguito provveditore oltre il Mincio (1621), il Contarini fu poi protagonista di un altro scontro, di minore rilevanza, con gli Asburgo, negando intransigentemente il passo all'esercito spagnolo, che marciava verso la Valtellina, per un tratto di strada che era oggetto di dispute territoriali, attirandosi molte critiche anche da parte di esponenti dei Giovani, per la sua volontà di sfruttare un episodio così marginale come casus belli. In seguito a quest'ultima vicenda, il Contarini abbandonò temporaneamente la politica attiva e si cimentò in un'opera storica, nelle vesti di storiografo ufficiale della Repubblica, incarico che egli occupò tra 1621 e 1623. Le sue *Historie venetiane* spiccano per la passione civile, il forte sdegno verso un presente di decadenza politica, economica e morale ed il richiamo frequente ad un passato "glorioso".

L'ascesa del movimento di Ranier Zeno, dal 1623 al 1629, riportò in auge il ruolo del Contarini all'interno delle istituzioni veneziane. Tale movimento

era legato alla protesta delle famiglie povere del patriziato contro le famiglie ricche, accusate di sfruttare il Consiglio dei Dieci e gli Inquisitori di Stato col fine di farsi padrone dello Stato. La protesta portò all'istituzione di una commissione di riforma del Consiglio dei Dieci, presieduta proprio dal Contarini; la riforma che ne seguì, la quale aveva un carattere puramente formale, rappresentò la sconfitta di questo movimento, che d'altra parte, come nota il Cozzi, non si identificava col partito dei Giovani. Non a caso, il Contarini disprezzava profondamente lo Zeno per il suo estremismo e per la sua demagogia.

La carriera politica del Contarini culminò coll'elezione al dogado, avvenuta nel 1630, in un periodo estremamente difficile per la Serenissima, che aveva scelto di appoggiare il duca di Nevers e i francesi nella guerra di successione di Mantova; nello stesso anno Venezia era per di più funestata dalla peste. L'esercito veneziano venne però rovinosamente sconfitto dalle truppe imperiali e la ritirata fu molto disonorevole. Sopravvissuto alla peste, il doge Nicolò Contarini fu sopraffatto però dalla vecchiaia e si spense il 10 aprile 1631. In seguito alla sua morte l'orientamento della politica veneziana cambiava decisamente rotta e, dopo un cinquantennio di incertezze, rientrava sulla linea adottata dopo la pace di Bologna del 1530: una linea sostanzialmente volta al mantenimento della pace e alla neutralità. La sconfitta del partito dei Giovani era ormai definitiva.

2. Il secondo saggio della raccolta affronta il tema dei rapporti tra la Repubblica di Venezia e la Chiesa Romana nel Seicento evidenziando soprattutto la contrapposizione, all'interno del ceto dirigente veneziano, tra i "papalisti" e i loro avversari; questi ultimi volevano estendere il controllo statale alla sfera ecclesiastica. La loro preponderanza tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento portò ad una serie di scontri con Roma. Temi di scontro erano le nomine vescovili, i cardinali veneziani e i benefici ecclesiastici. La Repubblica aveva infatti perso il diritto di nomina dei vescovi del Dominio accettando le capitolazioni di Giulio II, e tentava vanamente di rimpossessarsene. Sui cardinali veneziani si discuteva se fossero più sudditi della Chiesa o di Venezia. I benefici ecclesiastici, se da un lato potevano rappresentare importanti fonti di sostentamento per i patrizi, dall'altro li allontanavano dalla vita pubblica e rappresentavano potenti armi clientelari nelle mani della Chiesa Romana.

Un problema non irrilevante era rappresentato inoltre dalla presenza in territorio veneziano di minoranze religiose non cattoliche: vi erano infatti, per esempio, numerosissimi greco-ortodossi (che avevano addirittura un proprio arcivescovo!) e protestanti (tedeschi, svizzeri, olandesi), e queste minoranze erano in genere protette dal governo veneziano per motivi di interesse economico ed opportunismo politico.

3. Il terzo saggio della raccolta ripercorre le fortune e le sfortune della Compagnia di Gesù nello Stato veneziano nel suo primo secolo di storia. Inizialmente assai ammirati per il loro fervore religioso, i gesuiti caddero successivamente in disgrazia, in primo luogo perché, nella loro qualità di confessori e padri spirituali, “controllavano” le coscienze di molti patrizi di spicco e in secondo luogo per la loro cieca obbedienza a Roma. Così, i loro collegi vennero chiusi e, in seguito alla vicenda dell’Interdetto, essi vennero banditi dal territorio della Serenissima, potendovi tornare solo un cinquantennio più tardi, grazie ad una successiva decisione presa dai governanti veneziani allora intenti ad una politica maggiormente riconciliativa nei confronti della Santa Sede.

4. Il quarto ed ultimo saggio della raccolta ha per Cozzi “una fisionomia particolare: che l’indagine storica si accompagni al gusto per raccontare”. Esso tratta dell’amicizia tra due patrizi veneziani, Marco Trevisan e Niccolò Barbarigo. Il Trevisan offrì la propria amicizia al Barbarigo a partire dal 1618-19, e questa permise a costui, caduto in disgrazia per incerti motivi, di recuperare l’ “onore” e la stima degli altri patrizi, uscendo così dal suo isolamento. Tale amicizia rappresentò, per il Cozzi, una risposta alla crisi politica e morale della Venezia dell’epoca. La notizia dell’amicizia, definita immediatamente “eroica”, fece il giro del mondo e venne pubblicizzata da molte operette celebrative. Tuttavia a partire dalla fine degli anni ’20 l’interesse per l’amicizia scemò, tramutandosi in insofferenza. Il Trevisan cadde poi a sua volta in disgrazia scontrandosi nel 1631 con il potente patrizio Domenico Molino, e venne bandito dal territorio veneziano, ove rientrò solamente in seguito alla morte di costui (1635). L’amico Barbarigo morì nel 1644 e la sua famiglia impedì al Trevisan di succedergli nei beni. Egli si dedicò quindi all’attività letteraria, per sopravvivere, componendo tra l’altro un’Apologia ed esaltando nei suoi libri l’amicizia, l’eroismo e l’immortalità della fama e della gloria. Malgrado il Trevisan non ottenesse una piena riabilitazione fino al 1655, egli condusse ugualmente una vita tranquilla, approfittando dell’omertà diffusa a Venezia e ritornando addirittura a sedere in Maggior

Consiglio prima della revoca ufficiale del suo bando. Morì nel 1674 a san Barnaba, la parrocchia dei nobili poveri, ricordato nel necrologio parrocchiale e in quello dell'addetto al magistrato della sanità come "heroe", ma senza avere né un monumento funerario né una lapide sulla sua fossa.

Con il saggio sul Trevisan e sulla sua "eroica amicizia" si conclude questa raccolta, la quale rappresenta non solo una magistrale opera storica ma anche un importante lascito spirituale da parte di uno storico rigoroso e appassionato, quale fu il Cozzi.

(Daniele Santarelli)

Una rilettura di John Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998

John Bossy (Londra 1933 – York 2015), professore di storia moderna alla Queen's University di Belfast e quindi all'Università di York (di cui è attualmente emerito), ha pubblicato diversi studi di storia sociale del cristianesimo tra Medioevo ed età moderna (tra i quali una importante sintesi). Allievo di H. Outram Everett, la sua ricerca più impegnativa, pubblicata nel 1975, ha riguardato la storia della minoranza cattolica in Inghilterra dal XVI al XIX secolo. Il suo punto di vista inglese di storico del cattolicesimo e la sua lettura in chiave sociale (con ampio riferimento a studi di antropologi e sociologi) della storia della Chiesa ha suscitato l'interesse di diversi storici italiani, interessati a decifrare le modalità in cui l'azione del papato e del cattolicesimo romano avrebbe plasmato la società italiana nell'età post tridentina.

La sua sintesi sul cristianesimo in età moderna è stata tradotta per i tipi di Einaudi nel 1990 (col titolo *L'Occidente cristiano. 1400-1700*). Per Garzanti è uscito invece nel 1992 *Giordano Bruno e il mistero dell'ambasciata*.

Significativa è stata anche l'iniziativa della pubblicazione in traduzione italiana di una sua raccolta di saggi di storia sociale del cristianesimo, *Dalla comunità all'individuo* (Einaudi, Torino 1998, a cura e con introduzione di Adriano Prosperi). Di questa raccolta si propone in questa sede sintesi e rilettura.

Il volume comprende sei saggi, pubblicati in diverse sedi tra 1970 e 1988,

che affrontano ed illustrano quello che sarebbe stato un passaggio fondamentale nella storia del cristianesimo che è già ben indicato dal titolo stesso della raccolta. Il Medioevo è descritto da Bossy come caratterizzato dalla forte presenza di comunità e consorterie familiari chiuse, dominate dalla violenza quotidiana e da sanguinose faide: la religione rappresentava un elemento unificante e che preveniva i conflitti particolari (particolare attenzione è rivolta da Bossy all'istituto delle *church-ales*, sorta di feste parrocchiali molto licenziose assai frequenti nell'Inghilterra medievale che costituivano una vera e propria assvola di sfogo dei conflitti interni alla comunità che, bisogna sottolinearlo, non si poteva considerare ecclesiastica in senso stretto). In seguito, prima la Riforma e, a breve distanza, il cattolicesimo post-tridentino, spinto dalla necessità di contrastare il diffondersi della Riforma stessa e quindi volto ad assicurarsi una maggiore presenza nella società ed un maggiore controllo delle popolazioni per prevenire spinte ereticali, operarono una "rivoluzione silenziosa", ponendo l'accento sull'individuo e sui suoi obblighi interiori che contrastavano apertamente con la logica contrattualistica e solidaristica degli scontri tra clan familiari.

Bossy presta molta attenzione all'evoluzione "storica" delle pratiche sacramentali e della liturgia, considerate nella coscienza comune come un qualcosa di "assoluto" e monolitico. Bossy si sforza costantemente a mostrarne la "storicità". La messa è concepita come "istituzione sociale" e l'evoluzione del concetto stesso di religione è considerato in parallelo con quello di società (cfr. in particolare gli ultimi due saggi della raccolta).

Il passaggio "dalla comunità all'individuo", che fa da sfondo alla riflessione di Bossy, avrebbe comportato che i sacramenti di battesimo, eucarestia, confessione e matrimonio perdessero progressivamente il loro significato "medievale" di occasioni di patti familiari all'interno di una logica che considerava ostile chi non legato da rapporti di parentela.

Bossy insiste sul processo di progressiva interiorizzazione del peccato, accelerato dall'enfasi posta da Lutero e dalle Chiese Riformate sull'esame di coscienza e sul pentimento interiore: in questo contesto la Chiesa cattolica, spinta dalla necessità di ristabilire l'ortodossia e dalla sfida protestante, tesi sostenuta da studiosi di diverso orientamento stimolati dalle riflessioni di Bossy, avrebbe seguito vie del tutto originali che avrebbero implicato un forte controllo delle coscienze individuali (si veda l'istituto del confessionale, cominciato a diffondersi dalla fine del '500) e una forte presenza territoriale nella società al livello di struttura fortemente gerarchizzata.

Se l'enfasi sul primato della coscienza individuale era già stato posto da Agostino, autore molto caro a Lutero, per tutto il Medioevo sarebbe stata dominante l'idea di una *conscientia communis* (ricavata specialmente da Tertulliano e da Ilario) che avrebbe riflettuto meglio lo "spirito dei tempi". Il processo di interiorizzazione sarebbe cominciato però già da Tommaso d'Aquino (1221-1274), il quale affermò che l'anima individuale conosce l'universale ed ha l'autocoscienza con l'intento di criticare vivamente la concezione averroistica di Sigieri di Brabante (1235-1282), che teorizzava un unico intelletto per tutta la specie umana, che aveva generato grande scandalo tra i teologi parigini.

All'interno di questo processo di interiorizzazione sarebbe significativo il notevole peso attribuito da Lutero al pentimento interiore (che riguardava però, nota il Bossy, soprattutto i peccati concernenti la sessualità individuale e i peccati che non andavano contro il prossimo e rimanevano solo al livello di cattive intenzioni) e al libero esame, inteso come assistenza personale dello Spirito Santo a garanzia di una retta interpretazione delle Sacre Scritture da parte del singolo: d'altronde, la traduzione di Lutero della Bibbia in tedesco permise un più libero e più individualistico accesso al testo sacro ed anabatisti e sociniani svilupparono un concetto ancor più radicale di libero esame, intendendolo come un criterio di interpretazione della Bibbia sganciato da ogni autorità.

In realtà – afferma il Bossy – tra gli auspici di Lutero ci sarebbe stato comunque quello di rendere la Chiesa una comunità più stretta e la Messa un rito pubblico con al centro la cerimonia della "cena" (eucarestia), sulla base di un'ideale primitivo e totalizzante di comunità cristiana che superasse le divisioni della società in gruppi e comunità ristrette e che si appoggiavano sui vincoli di parentela. Con la tesi di Lutero della coscienza individuale come giudice interiore il cattolicesimo verrà inevitabilmente a confrontarsi ma l'esito sarebbe un forte controllo delle coscienze per impedire la diffusione delle dottrine ereticali. Lutero condannava altresì i residui pagani della vita religiosa delle campagne e per rispondere a queste accuse la Chiesa cattolica attuò una sua forte presenza sul territorio con la valorizzazione delle strutture parrocchiali, secondo le deliberazioni tridentine.

Nel primo saggio della raccolta, *Controriforma e popolo nell'Europa cattolica*, partendo dalla documentazione fornita da Le Bras e dai suoi allievi, Bossy afferma con Toussaert che il popolo dell'Europa medievale assolveva

assai saltuariamente ai sacramenti, fulcro del rito pubblico, pur partecipando ai riti sacrificali: “l’impegno essenziale della Chiesa cattolica post-tridentina fu quello di trasformare la Chiesa in un’istituzione effettivamente fondata sulle parrocchie”, superando l’ostilità sociale che impediva a tutti i parrocchiani di riunirsi insieme per partecipare ai sacramenti. Fondamentale sarebbe stata a questo proposito l’azione della Chiesa sulle Confraternite, sorta di organizzazioni di “parentela artificiale” e Bossy cita a questo proposito l’operato del cardinale Carlo Borromeo (arcivescovo di Milano dal 1564 al 1584) che cercò di inserire queste organizzazioni, simbolo della frammentazione delle comunità in clan, e potenzialmente alternative alla Chiesa e alle parrocchie, all’interno di un’organizzazione gerarchica che facesse capo all’arcivescovo.

Tutto questo fece sì, per Bossy, che il “cattolico collettivo” si trasformasse in “cattolico individuale” poiché entrava nella comunità della Chiesa non come membro di una consorteria familiare, ma come persona singola: ciò significava anche una progressiva eliminazione di ogni elemento di partecipazione popolare (particolarmente nel caso cattolico) e uno scontro tra Chiesa e famiglia, cui si accennerà più avanti.

Un elemento di somiglianza con la Riforma protestante è senza dubbio la pubblicazione di catechismi popolari: in questo i due principali autori cattolici, il Bellarmino e il Canisio, devono molto all’esempio di Lutero.

Il secondo saggio della raccolta, *Sangue e battesimo*, affronta la questione del significato del Battesimo e della riduzione progressiva del numero dei padrini fissati dal concilio di Trento ad un numero massimo di due. Il che sarebbe indicativo di un’offensiva della Chiesa nei confronti della famiglia: era frequente che venisse statuito dalla famiglia un rapporto di protezione tra padrino e battezzando e un rapporto di amicizia tra padrini e genitori, spesso prefigurazione di un accordo matrimoniale. La Chiesa sancì che questo rapporto stabiliva una forma di cognatio, che impediva il matrimonio tra padrino e battezzando o tra padrino ed uno dei genitori, in caso di vedovanza. La maggiore cura nella compilazione dei registri di battesimo sollecitata dalla Chiesa post-tridentina avrebbe avuto proprio l’obiettivo di impedire e tale logica individualista della Chiesa contrastasse con la logica consortile e solidaristica delle famiglie. A difesa delle sue tesi il Bossy cita frequentemente studi di antropologia culturale come quello di Campbell su alcuni villaggi di pastori della Grecia settentrionale contemporanea (lo studio è del 1964): “in questo tipo di ambiente si suole ritenere ostile qualunque persona con la

quale non si sia in relazioni di parentela, per cui il matrimonio è per definizione un contratto tra due gruppi ostili”.

Il terzo saggio, *Storia sociale della confessione nell'età della Riforma* insiste sul passaggio dal “far penitenza” come gesto esteriore di soddisfazione e di riconciliazione con la comunità e con l'offeso al “pentirsi”, che implica una forte interiorizzazione del peccato. Se Lutero operò una fondamentale distinzione tra peccati contro la comunità e peccati interiori, per Bossy il processo si era già avviato con la Scolastica “che aveva interiorizzato i concetti di peccato e pentimento”.

Queste tematiche sono per molti versi approfondite nel quarto saggio, *Aritmetica morale*: sette peccati in dieci comandamenti. Il “cattolico collettivo” aveva come suo codice morale di riferimento soprattutto i Sette peccati capitali, schema di origine pagana che elencava essenzialmente peccati contro la comunità. Bossy cita Langland e Chaucer come testimoni dell'ideologia dell'epoca (si potrebbe aggiungere la *Commedia* di Dante che dispone dannati e penitenti proprio secondo un criterio assimilabile ai peccati capitali).

Il dibattito teologico alla Sorbona era però fervente: prima Duns Scoto (1265-1308), poi Guglielmo d'Ockham (1280-1349) posero l'enfasi sul Decalogo (preso dall'Esodo) come legge suprema del cristiano. In particolare l'Ockham, sostenendo che “l'etica era materia di fede, non di ragione”, lo proponeva di fatto come unico codice morale da osservare perché espressione diretta della volontà di Dio di cui la Chiesa era interprete unica ed autorizzata”: ci si avviava dunque verso un concezione della Chiesa non più intesa come comunità di fedeli ma come istituzione gerarchica garante della volontà di Dio e sua suprema rappresentante tra gli uomini. E se, nella ricostruzione di Bossy, verso una concezione di Chiesa omologa a quella occamista andò la Chiesa post-tridentini, i luterani si mostrarono più conservatori e concilianti, secondo Bossy perché eredi del Gerson (1363-1429), teologo e scrittore francese costretto ad emigrare in Germania durante la lotta tra Armagnacchi e Borgognoni. Gerson distinse appunto prescrizioni divine e umane, rivelandosi assai più prudente nell'attribuire alla Chiesa questo ruolo di interprete privilegiata della volontà di Dio e, come afferma Bossy, “elaborò una dottrina moderata di ubbidienza alla Chiesa proprio a partire dai Comandamenti, interpretando il quarto come una prescrizione di carattere generale in fatto d'ubbidienza all'autorità sia temporale che spirituale (...) Ma dopo di lui prevalse una concezione più rigida, sicché divenne abituale,

nel corso del XV sec., attenersi all'esposizione strettamente letterale dei Comandamenti, corredandoli però di una serie di prescrizioni addizionali in materia di osservanza religiosa presentate come Comandamenti della Chiesa". Ovviamente, mentre i teologi continuavano a discutere su questi punti, le masse continuavano a considerare i Sette Peccati come lo schema di riferimento principale, anche perché il basso clero era estraneo a questi dibattiti dottrinari: sarebbe stata dunque fondamentale la pubblicazione dei catechismi e l'indottrinamento delle masse a partire dal XVI sec. iniziato prima dai protestanti e imitato poi dalla gerarchia cattolica post-tridentina. In Germania comunque Gerson ebbe numerosi seguaci tra teologi ed ecclesiastici, seminando intanto il terreno; cent'anni dopo circa sarebbe venuto Lutero, il quale "fu allevato nel segno dei Comandamenti, e l'irrigidimento degli obblighi della morale cristiana che questi rappresentavano non dovette essere del tutto estraneo ai timori relativi alla salvezza che lo tormentavano in giovane età".

Bossy sottolinea come in questo passaggio i peccati contro Dio assumessero sempre maggiore gravità: la stregoneria in particolare, in ambito sia cattolico sia protestante, da atto di violenza contro un nemico personale sarebbe una forma di idolatria, di adorazione del Diavolo.

Il quinto saggio, *Alcune forme elementari di Durkheim*, rivela bene gli interessi sociologici ed antropologici del Bossy. Esso affronta polemicamente la teoria fondamentale del famoso sociologo francese secondo cui "la religione è un sistema di nozioni per mezzo delle quali gli individui si rappresentano la Società di cui sono membri e i rapporti, oscuri ma intimi, che hanno con essa". Si nota un certa antipatia del Bossy per Durkheim ed i suoi eredi: l'accusa principale è quella di confondere sociale e collettivo. Durkheim sosteneva che per comprendere una cosa umana (fede religiosa, prassi giuridica, giudizio estetico ecc.) "occorre risalire fino alla sua forma primitiva e più semplice". Bossy sottolinea che il termine società inteso come struttura e/o entità oggettiva non fece la sua prima comparsa sino al '600: per lui è importante la scoperta di Locke tesa a fondare la società sulla difesa della proprietà del singolo e non su di un vincolo religioso di unità confessionale.

Il saggio con cui si conclude la raccolta è *La messa come istituzione sociale, 1200-1700*.

Si parte da un giudizio di Weber secondo cui merito del cristianesimo sarebbe stato introdurre una morale universale, "razionale" in senso kantiano, svincolata dal legame morale classico fondato sulla parentela. In realtà – afferma

Bossy – questo cambiamento non è frutto del cristianesimo in quanto tale ma soprattutto dalla sua interpretazione dopo la Riforma protestante e la Contro-riforma: questa cesura tra cristianesimo “medievale” come rito di pacificazione collettivo nelle piccole e violente comunità e cristianesimo “moderno” come pratica religiosa che impegna direttamente l’individuo e la sua coscienza è il principale oggetto d’interesse del Bossy. Nel Medioevo, in cui i peccati contro la comunità erano i più gravi, la messa rappresentava per la comunità stessa un rito di espiazione: ne sarebbe una prova l’enfasi nel rito medievale sul rituale della pace: “si può ragionevolmente pensare che, a causa dei conflitti che suscitava tra i fedeli, la Pax fosse diventata un simbolo di discordia invece che amicizia”. Questo rituale fu del tutto abrogato dai riformati perché la pace doveva riguardare, specie per Lutero, soltanto Dio e il prossimo. Al contempo, secondo Bossy, nel Medioevo la messa era considerata anche un rituale magico nella mentalità, non solo popolare, del tempo: nella messa si sacrificava pro se suisque omnibus dove questo omnibus stava a significare i parenti e gli amici più stretti. D’altronde, specie nell’Alto Medioevo dominava tra le aristocrazie l’istituto della chiesa privata (*Eigenkirche*). In questi luoghi ci s’impegnava a pregare per il fondatore della chiesa o del monastero, per i suoi familiari ed amici. Nonché spesso per la dannazione dei suoi nemici (la pratica, definita in tedesco *Mordbeten*, una sorta di “anatema”, fu del tutto legittima ed in uso, ricorda Bossy, sino alla teorizzazione del Purgatorio, ed in seguito ingegnosamente sotto altre forme). Questo sistema sarebbe stato rotto dalla riorganizzazione in senso gerarchico e parrocchiale della Chiesa cattolica post-tridentina. Anche i luterani e i riformati in generale puntarono molto sull’organizzazione parrocchiale: Lutero effettivamente, pur affermando che il sacerdozio era di tutti, riconosceva valore al magistero pastorale per le comunità di credenti: la comunità cristiana doveva essere unita nella fede cristiana, essa era una ed indivisibile, non dovevano esserci frammentazioni interne in gruppi consortili, e questa unità era rappresentata dalla partecipazione collettiva all’eucarestia: “trovandosi di fronte a una messa che sembrava rappresentare le parti della comunità cristiana assai più che la sua totalità, i seguaci della Riforma fecero il possibile per rimettere l’eucarestia al suo posto al centro dell’unità sociale”; la traduzione della messa in volgare sarebbe rientrata tra i provvedimenti finalizzati a creare questa “unità sociale” nel rituale della messa.

Bossy sottolinea la gradualità di tutti i passaggi descritti nel libro, specie per

quanto riguarda il rapporto con la fede cristiana delle masse rurali e non: decisivo sarebbe stato lo sforzo cattolico di indottrinamento di queste dalla metà del '500 in poi, unito all'invito da parte protestante a leggere senza intermediari le Sacre Scritture in volgare. In ogni caso, Bossy nota come “alla vigilia della Riforma, l'universo morale configurato da esponenti di primo piano dell'ortodossia quali Th. More e il poeta scozzese W. Dunbar continuava ad essere quello dei Sette Peccati (...) Il seguace della Riforma Hugh Latimer era probabilmente nel giusto quando ipotizzava che il fedele inglese non riformato non conoscesse altro sistema”.

Tra i vari spunti offerti da questa lettura, suggestiva è la tesi del Bossy secondo cui mentre nel rito sacrificale si evidenziano le differenziazioni e le frammentazioni interne della società, nel sacramento se ne rappresenta invece la totalità: un sotterraneo rito di pacificazione?

Suggestiva è anche l'esposizione delle diverse teorie antropologiche sul significato simbolico del sacrificio di Cristo nel cristianesimo medievale: Bossy aderisce all'interpretazione di R. Girard secondo cui la stessa uccisione sacrificale di Cristo con la spartizione del corpo e del sangue rappresentava nella forma di uccisione di un uomo da parte di un altro il massimo atto di violenza che però rimaneva allo stato simbolico fornendo così un'interpretazione sociale del dogma della transustanziazione del pane e del vino (che in ambito protestante si mutava in consustanziazione): si scaricavano così le tensioni attraverso il sacrificio di questa vittima “virtuale”; nel canone vi sarebbe stato dunque un certo elemento “carnevalesco”.

In conclusione è opportuno rilevare come in questa importante opera di storia sociale emerge prepotentemente il punto di vista di uno studioso anglosassone che guarda al cattolicesimo da una prospettiva diversa: nella società inglese dopo il *Supremacy Act* di Enrico VIII, il cattolicesimo è rimasto minoritario ed oggetto di sospetti e persecuzioni. Questo favorirebbe, secondo diversi suoi lettori, un maggiore distacco critico. Al contempo vi è una forte schematizzazione su fenomeni di lungo periodo (con assunti talvolta rigidi e deterministici), la cui effettiva consistenza andrebbe confermata caso per caso da studi puntigliosi e archivisticamente documentati.

(Daniele Santarelli)

Note, appunti e recensioni